

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 1
2022

ISSN 2181-2357

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.

A. M. Abdullayev

2-tom, 1-son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Yanvar 2022 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi.

16+

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6091946>

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -

uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2021: 5,5

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 2021 yil 23 mart.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №1. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 1

January, 2022.

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6091946>

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A. Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

**TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2021: 5,5**

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 dated March 23, 2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 1(3).

<https://alferganus.uz>

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021г.

Выходит один раз в месяц.

16+

Том 2, Номер 1.

Январь 2022г.

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6091946>

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2021: 5,5

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 4446-5760-5988-7507-е628-4252-5710 от 23 марта 2021 года.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №1.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1.	Ahunova Marifat Khakimovna <i>Women's entrepreneurship in an innovative economy: problems and solutions</i>	7
2.	Ashurov Mahammadjon Sotvoldievich <i>State and priority areas of development of innovative activities in Uzbekistan in modern conditions</i>	15
3.	Ilyosov Asrorjon Akhrorjon ugli <i>Export of industrial products: regional analysis, factors and export trends (on the example of the Fergana region)</i>	31
4.	Kambarov Zhamoliddin Hikmatillaevich Yormatov Ilmidin Toshmatovich <i>Using the capabilities of automated and monitoring systems to improve the quality of higher education</i>	41
5.	Khodjaeva Nodira Jumanova Aijan <i>Management and its components in tourism industry of Uzbekistan</i>	51
6.	Kudbiev Davlatbay <i>Methodological foundations of the lease of fixed assets and their accounting</i>	57
7.	Kudbieva Gulzodahon <i>The necessity and essence of environmental requirements in the organization of the road transport system</i>	63
8.	Muminova Elnorakhon Abdukarimovna Solijonov Shoxruh <i>Feasible future of applying block chain technology to digitalized national economy</i>	70
9.	Nosirov Ilkhom Abbosovich <i>Management accounting reforms in modern clusters</i>	77
10.	Tursunova Dilrabo <i>Modern debatable issues of accounting for depreciation and amortization of fixed assets</i>	89
11.	Usmanova Dilfuzakhon Ibrokhimovna <i>The use of artificial intelligence in the management of physical culture and sports</i>	97
12.	Usmanova Zulfiya Musaevna <i>On topical issues of using the kaizen technology in improving the personnel management mechanism in the light industry</i>	108
13.	Shadieva Gulnora Rustamova Zarina <i>The role of family entrepreneurship in improving the well-being of the family in the context of economic modernization</i>	117

Filologiya fanlari / Philological sciences/ Филологические науки

14. **Burkhanova Mashkhura** 124
Olfactor cognitive metafora
15. **Khakimov Muhammad Khuzhakhonovich** 133
Some reviews about the paralinguistic mode

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

16. **Akramov Khusnitdin Akhrarovich** 141
Davlyatov Shohrukh Muratovich
Investigation of the stress-strain state of steel shells

Kimyoviy fanlar / Chemical Sciences / Химические науки

17. **Marufjonov Akbarjon Bohodirjon Ugli** 148
Khamdamova Shohida Sherzodovna
Modern analysis of production technology and application of fungicides and seed dressings

Physical and mathematical sciences / Fizika-matematika fanlari / Физико - математические науки

18. **Hasanov Anvar** 159
Kozimova Odina
Solutions to a system of hypergeometric type differential equations in partial derivatives of the third order and its integral representations
19. **Makhmudova Nasibaxon Abdujabbarovna** 180
Some methods of improving the mathematical competence of students in the lessons of "Higher mathematics"
20. **Mirzamakhmudova Nilufar Tadjibayevna** 186
Some methodological features of teaching the subject «Higher mathematics» in higher educational institutions
21. **Sultanov Nomanzhan Akramovich** 193
Photoluminescence (pl) spectra of hardened and by the transition silicon

E'lon / Reklama / Advertisement

- Advertisement* 204
- Our publications* 208

QR CODE of this issue of the magazine<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6091946>

DOI 10.5281/zenodo.6091946

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 1

Volume: 2

Published:

31.01.2022

<http://alferganus.uz>**Citation:**

Ahunova, M.K. (2022). Women's entrepreneurship in an innovative economy: problems and solutions. SJ *International journal of theoretical and practical research*, 2 (1), 7-14.

Axunova, M.X. (2022). Innovatsion iqtisodiyotda ayollar tadbirkorligi: muammo va yechimlar. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 7-14.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6089658>

DOI 10.5281/zenodo.6089658

UDC 332.05

INNOVATSION IQTISODIYOTDA AYOLLAR TADBIRKORLIGI: MUAMMO VA YECHIMLAR

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonda xotin-qizlar tadbirkorligi qo'llab-quvvatlash va ularga munosib daromad olishi uchun sharoit yaratib berish eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa ushbu maqolada ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash borasidagi imkoniyatlarni yanada kengaytirish va ish bilan bandligini ta'minlash bo'yicha mamlakat Prezidenti SH.M. Mirziyoev tomonidan ko'rsatilgan yangi mexanizmlarga keng o'rin berilgan. SHu bilan birga mamlakatimizda ayollar tadbirkorligini soha iqtisodiyotidagi o'rni va xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash masalalari muammolari o'rganilib ilmiy asoslangan takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion iqtisodiyot, xotin-qizlar tadbirkorligi, ishlab chiqarish, innovatsiya, bandlik.

Ahunova Marifat Khakimovna

Senior teacher

Fergana Polytechnic Institute

WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP IN AN INNOVATIVE ECONOMY: PROBLEMS AND SOLUTIONS

Ахунова Маърифат Хакимовна

Старший преподаватель

Ферганский политехнический институт

QR-Article

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6089658>

ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Аннотация: В статье говорится, что одной из важнейших задач в Узбекистане является поддержка женского предпринимательства и создание условий для получения им достойного дохода. В частности, в данной статье рассматриваются новые механизмы, предложенные Президентом Ш.М.Мирзиёевым для дальнейшего расширения возможностей поддержки женского предпринимательства и обеспечения занятости. При этом изучена роль женского предпринимательства в экономике нашей страны, проблемы женской занятости и внесены научно обоснованные предложения.

Ключевые слова: инновационная экономика, женское предпринимательство, производство, инновации, занятость.

Annotation: One of the most important tasks in the article is to support women's entrepreneurship in Uzbekistan and create conditions for them to earn a decent income. In particular, this article focuses on the new mechanisms put forward by the President Mirziyoyev to further expand opportunities to support women's entrepreneurship and provide employment. At the same time, the role of women's entrepreneurship in the economy of the country and the problems of women's employment were studied and scientifically based proposals were made.

Keywords: innovative economy, women's entrepreneurship, manufacturing, innovation, employment.

Kirish

Xotin-qizlar orasida tadbirkorlikni rivojlantirish jahon miqyosida davom etayotgan muhim jarayonlardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda ayollar yurtimizning mehnatga layoqatli va iqtisodiy jihatdan faol aholisining katta qismini tashkil etadi. Mutaxassislarining fikriga ko'ra, aynan hotin-qizlar tadbirkorligining salohiyati jahon yalpi ichki mahsulotini ikki barobirga oshirishi mumkin. "Boston Consulting Group" kompaniyasi ekspertlari o'tkazgan tadqiqot ma'lumotlariga ko'ra, agar ayol tadbirkorlar soni erkak biznesmenlar soniga teng bo'lganida, jahon iqtisodiyoti hajmi 2,5 trillion dollardan 5 trillion dollarga oshgan bo'lardi.

Ijtimoiy sohaga yo'naltirilgan biznes, ya'ni bolalar va yoshlarni har tomonlama rivojlantirish va ularga ta'lim berish sohasidagi loyihalarning 90 foizi aynan xotin-qizlar tomonidan amalga oshirilayotgani muhim jihat hisoblanadi. Iqtisodiyotda xotin-qizlar tadbirkorligi ulushini oshirish uchun ayollarga oilaviy va xususiy tadbirkorlikni tashkil etish uchun imtiyozli kreditlar berilmoqda. Mamlakatimiz mehnatga layoqatli aholisining yarmidan ko'pini ayollar tashkil qilishiga qaramay, ularning kichik biznes va xususiy tadbirkorlikdagi ulushini aniqlash qiyin. Boisi – ayollar biznesining rivojlanishiga oid aniq ma'lumot mavjud emas. Xususan, bugungi kunda sodir bo'layotgan hududiy va global integratsion jarayonlar, milliy ehtiyojlar va ustuvor maqsadlarni hisobga olgan

holda, ayol tadbirkorlarning turli taraqqiyot yo‘nalishlariga qo‘shgan hissasiga baho berish, ayollar tadbirkorligini yanada rivojlantirish kerak bo‘lgan sohalarni aniqlash mumkin emas. Xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirishga kompleks yondashuvni ishlab chiqish, ayollar tomonidan boshqariladigan korxonalarini qo‘llab-quvvatlash dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish, ularga axborot, bozor, ta‘lim va moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatini berish va biznes faoliyatini ayollar orasida faol ommalashtirish masalalri bugungi kunda dolzarb hisoblanadi.

SHunday ekan, Prezidentimiz SH.Mirziyoev rahbarligida ayollar uchun doimiy ish joylarini yaratish va shu bilan bir qatorda, oilaviy biznes, kasanachilik, hunarmandchilik, tomorqa xo‘jaligini keng rivojlantirish ishlari bo‘yicha chora-tadbirlarni ko‘rish vazifalari belgilandi va amalga oshirishga kirishildi. Xususan, 2017 yil 7 fevralda Prezidentimiz SH.Mirziyoevning “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-sonli farmoni asosida mukammal tarzda "2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasi” ishlab chiqilib, bugungi kunda kuchga kirgan.

Prezidentimizning 2018 yil 2 fevraldagi — Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi PF-5325- sonli Farmoni, shuningdek, 2019 yil 7 martdagi «Xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi qarori qabul qilinganligi buning yorqin ifodasidir. Ushbu Farmonlarni qabul qilishdan asosiy maqsad, xotin-qizlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta‘minlashni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqib, ularning oila va jamiyatdagi o‘rni va mavqeini mustahkamlash, salohiyatini to‘la namoyon etishi, oilalardagi ijtimoiy-ma‘naviy muhitni yanada sog‘lomlashtirishga xizmat qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Tadbirkorlikni rivojlantirishda ayollar mehnatining rolini oshirish va undan foydalanishni ilmiy tarzda o‘rganishga oid muammolar turli davlatlarda turlicha yechimga ega bo‘lgan. Masalan, g‘arbda taniqli iqtisodchi olimlaridan hisoblangan E.Giddens, G.Sillaste, T.Parsonning ilmiy ishlarida ayollar mehnatining rolini oshirish bo‘yicha ilmiy nazariy yondashuvlar ishlab chiqilgan. Amerikalik sotsiolog olimlar L.Vard V.Tomos, A.Kante va G.Spenser kabilar ham o‘z ilmiy qarashlarida ayollar mehnatidan samarali foydalanish va buning natijasida iqtisodiyotning rivojlanishiga turtki beruvchi g‘oyalarini yaratganlar. Rossiyalik olimlar qatorida ayollar mehnatidan foydalanish masalalari bo‘yicha E.N. Fetshov, P.Sorokin, M.Rivkin, T.Zaslavskaya, T.Bezdenejnik, S.Suxanov va L.Babaeva kabilarning ilmiy ishlarini alohida qayd etish mumkin. O‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ayollar mehnatining roli va uni oshirish, shuningdek, ayollar mehnatidan foydalanish

masalalariga oid fundamental-nazariy va amaliy muammolar R.Ubaydullaeva, D.Raximova, M.Sobirova, S.Qosimova kabi olimlarning ilmiy maqolalari va asarlarida ayollar mehnatidan foydalanishning o'ziga xos jihatlari yoritilgan.

Tadqiqot metodologiyasi

Ilmiy maqolani yoritishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan O'zbekiston Respublikasining qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti asarlari, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy sohalaridagi taniqli olimlarning ilmiy asarlari, ularning mazmun-mohiyati o'rganildi. Ayollar milliy iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va yangilash borasidagi chora-tadbirlarda faol ishtirok etar ekanlar, ayniqsa, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ayollar mehnatining tobora ommalashayotganligi aniq haqiqatdir.

Tahlil va natijalar

Bugungi kundagi davr o'zgarishlari va globallashuv jarayonlarining kengayib borishiga ko'ra, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda ayollarning o'rnini belgilash va bu borada hal etilishi zarur bo'lgan muammolar hamon o'z yechimini kutmoqda. Ma'lumki, O'zbekistonda xotin-qizlarning mavqei va rolini yuksaltirish, huquq hamda manfaatlarini ta'minlash, ularning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy faolligini oshirish, umuman, hayotning barcha jabhasini modernizatsiya qilishdagi ishtirokini kengaytirish uchun munosib shart-sharoitlar yaratilgan. Ayollar va erkaklarning tengligi, ayollarni kamsitishga yo'l qo'ymaslik masalalari Konstitutsiyada belgilab qo'yilgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 37- moddasiga, shuningdek, Mehnat kodeksining 6-moddasiga ko'ra mehnatga oid munosabatlarda xotin-qizlarning kamsitilishi ta'qiqlanadi. Hozirgi kunda jahon miqyosidagi aholining iqtisodiy faolligini gender yondashuvlari asosida tahlil etadigan bo'lsak, ayollarning mehnatda bandligi tobora ortayotganligini alohida qayd etish kerak [4]. Ayniqsa, O'zbekiston aholisining iqtisodiy faolligida ayollarning salmog'i boshqa davlatlarga nisbatan ancha yuqoriroqdir. Jumladan, iqtisodiyotda band bo'lgan xotin-qizlarimizning ulushi 60 foizga yetgani xamda yuksak ma'naviyatli va ma'rifatli, namunali odobi va tarbiyasi bilan e'tirof etilgan onalarimizning izdoshlari bugun davlat va jamiyat qurilishida, ishlab chiqarishda, ilm-fan, madaniyat, tibbiyot, ta'lim va hatto harbiy sohada xizmatlari beqiyos. Mamlakatimizda xotin-qizlarning mavqeini yanada yuksaltirish, ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, yurtimizda olib borilayotgan islohotlarda ular faolligini ta'minlashning asosiy omili xisoblanadi. Minglab ayollarimiz tadbirkorlik sohasining turli yo'nalishlarida ishlab chiqarish korxonalarini ochib, xotin-qizlar uchun yangi ish o'rinlari yaratayotganligini alohida qayd etish maqsadga muvofiqdir. Bugungi kunda xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirishga kompleks yondashuvni ishlab chiqish, ayollar tomonidan boshqariladigan

korxonalarni qo'llab-quvvatlash dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish, ularga axborot, bozor, ta'lim va moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatini berish va biznes faoliyatini ayollar orasida faol ommalashtirish maqsadida Xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirish bo'yicha muvofiqlashtiruvchi Kengash faoliyatining yo'lga qo'yilganligi fikrimiz isbotidir.

Xozirgi murakkab pandemiya sharoitida ular tomonidan 28 mingga yaqin ayolga tadbirkorlik, hunarmandlik, kasbga qayta tayyorlash, bandlikni ta'minlash yuzasidan amaliy yordam ko'rsatilib, 21 ming 500 nafar yosh qiz qisqa muddatli kasb-hunar kurslarida o'qitildi.

SHuningdek, «Ayollar tadbirkorligi» tushunchasini qonunchilikda mustahkamlash, YeTTB dasturining O'zbekistonda gender yondashuvlarini hisobga olgan holda, investitsion muhitni tahlil qilish bo'yicha bazaviy tadqiqotni o'tkazish hamda Xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirish bo'yicha Milliy Dasturni ishlab chiqishni rejalashtirgan.

Yana bir muhim jihat – Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining “Tadbirkor ayol” dasturi doirasida ajratayotgan 10 mln. AQSH dollarlik kredit mablag'i ham O'zbekistonda ayollar rahbarligidagi kichik va o'rta korxonalarni qo'llab-quvvatlash maqsadlariga yo'naltirilgani xam axamiyatga molik.

Tadbirkor ayollar soni bir yilda qariyb 45 ming nafarga ko'payib, ular tomonidan minglab yangi ish o'rinlari barpo etildi. So'nggi yillarda aholining keng qatlamini tadbirkorlikka jalb qilish va ularning daromad manbalarini kengaytirishga qaratilgan “Har bir oila – tadbirkor”, “Yoshlar kelajagimiz” va boshqa ijtimoiy dasturlar doirasida jami 13 trillion so'mdan ziyod imtiyozli kreditlar ajratilib, 600 mingdan ziyod oilalarni qamrab olishga erishildi. SHundan, bugungi kunda O'zbekiston aholisining 17 milliondan ziyodini xotin-qizlar tashkil qiladi. Ularning biznes sohasidagi loyihalarini qo'llab-quvvatlash hamda muammolarini bartaraf etish uchun joylarda xotin-qizlarni tadbirkorlikka o'qitish, biznesga oid namunaviy rejalarini ishlab chiqish va ularga amaliy yordam ko'rsatishning yangi tizimi joriy etildi. Buning uchun byudjetdan qo'shimcha ravishda 1 trillion so'mdan ziyod mablag' yo'naltirildi.

Xulosa va takliflar

SHuni ham ta'kidlash kerakki, muayyan davlatda ayollar tadbirkorligi muhitini aniqlovchi bir qator xalqaro standartlar mavjud bo'lib, uning rivojlanish darajasi "Ayollar tadbirkorligi Global indeksi" deb nomlanadigan davlatlar reytingini belgilab beruvchi xalqaro hujjat bilan aniqlanadi.

"Ayollar tadbirkorligi Global indeksi" butun dunyoda ayollar tadbirkorligi rivoji istiqbollarni o'lchab beradi. Ayollar tadbirkorligi rivoji sifatini esa 3 ta asosiy omil: tadbirkorlik muhiti, tadbirkorlik ekotizimi va ayollarning tadbirkorlik bilan shug'ullanish istaklari belgilab beradi. Ushbu hujjatni tayyorlashda esa esa bir qator omillar hisobga

olinadi. Ayollarning biznes sohasida yaratilgan ta'lim tizimi va resurslaridan, davlat organlari va tijorat banklari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar infratizimidan foydalanish imkoniyatlari, ayollar tadbirkorligini rivojlantirish bo'yicha statistik ma'lumotlarni yig'ish va taqdim etish masalalari kabi omillar shular jumlasidandir.

Tadbirkorlikni, hususan, ayollar tadbirkorligini rivojlantirishda quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

- ayollar bandligi, gender tenglik va xotin-qizlar huquqlari masalalari, ayniqsa, hozirgi global pandemiya sharoitida ayollarni ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy va ma'naviy qo'llab quvvatlash;
- gender tenglik va xotin-qizlarning iqtisodiy imkoniyatlarini oshirish;
- ularning iqtisodiy imkoniyatlarini oshirishga ko'proq investitsiyalar kiritish;
- tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan mikrokreditlash tizimini institutsional jihatdan takomillashtirish va rivojlantirish;
- O'zbekistonda xotin-qizlarning iqtisodiy imkoniyatlari va tadbirkorligini rivojlantirish va qonun hujjatlarini takomillashtirish va mustahkam huquqiy kafolatlarni yaratish;
- xotin-qizlarning iqtisodiy imkoniyatlari va tadbirkorligini rivojlantirishga qaratilgan e'tibor, bu borada qonun hujjatlarini takomillashtirish va mustahkam huquqiy kafolatlarni yaratish;
- xotin-qizlarni iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish va ayollar tadbirkorligini rivojlantirish borasida xalqaro tashkilotlar bilan o'zaro tajriba almashib borish;
- ayollar tadbirkorligi xalqaro standartlari va bu borada milliy qonunchilikni takomillashtirish;
- ayollar tadbirkorligi holatini rivojlangan mamlakatlar orasida global reyting indikatorlari orqali solishtiruv taxlilini amalga oshirish.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, O'zbekistonning global reytingda qatnashishi ayollar tadbirkorligi muhitini yanada takomillashtirishga oid chora-tadbirlarni belgilash, shunideq, xalqaro xamjihatning ijobiy yondashuvi erishilishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Tadbirkorlik sub'ektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakili institutini ta'sis etish to'g'risida" gi 05.05.2017 yil PF-5037-sonli farmoni.
2. Turobov S., Muzaffarova K., Alimxanova N., Azamatova G. (2020). Increasing the financial and investment potential of the households. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(2), 414-424.
3. Khamraeva, S. N. (2018). Methodological foundations of innovative development of agricultural infrastructure. *Journal of Management Value & Ethics*, 8(1), 10-17.

4. Shodmonovna, F. S., & Negmatovich, Y. N. (2021). Agricultural Agroclusters Will Serve Increasing the Efficiency of Innovative Economy. *Academic Journal of Digital Economics and Stability*, 938-944.
5. Rakhmonazarov, P., & Akhunova, M. (2019). Theoretical aspects of sustainable development of regional economic ecosystems and assessment methods. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(8), 136-143
6. Khamraeva, S. N. (2021). Forecasting innovative development of infrastructure providing services to agriculture. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(2), 4037-4045.
7. Olgarenko, V. I., Olgarenko, G. V., & Olgarenko, I. V. (2018). A method of integral efficiency evaluation of water use on irrigation systems. *International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM*, 18(3.1), 3-9.
8. Brush, C., Ali, A., Kelley, D., & Greene, P. (2017). The influence of human capital factors and context on women's entrepreneurship: Which matters more?. *Journal of Business Venturing Insights*, 8, 105-113.
9. Kawamorita, H., Salamzadeh, A., Demiryurek, K., & Ghajarzadeh, M. (2020). Entrepreneurial universities in times of crisis: Case of COVID-19 pandemic. *Journal of Entrepreneurship, Business and Economics*, 8(1), 77-88.
10. Abdullaev, A. M., Nabieva, N. M., Muminova, E. A., & Honkeldieva, G. S. (2020). Economic and Social Policies During Covid-19 Period: Relief Plan of Uzbekistan. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(06), 5910.
11. Nabiyeva, N., Akhunova, S., & ets. (2021). Analysis of the State's Macroeconomic Policy. *Revista Geintec-Gestao Inovacao E Tecnologias*, 11(4), 4669-4680.
12. Kurpayanidi, K. (2021). Analysis of scientific and theoretical ideas about entrepreneurship. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1 (1), 50-59. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5731500>
13. Nishonov, F.M., & Urmonov, A.A. (2021). Issues of technological and innovative development of industry. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1 (1), 69-75. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5731634>
14. Урмонов, А. А., Акрамов, И. (2021). Проблемы и перспективы цифровизации банковского сектора экономики Узбекистана. *Cognitio rerum*. 12. 20-31.
15. Kurpayanidi, K. I., & Mukhsinova, S. O. (2021). The problem of optimal distribution of economic resources. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (93), 14-22. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.01.93.3>
16. Мухсинова, Ш. О. (2021). Анализ уровень жизни населения Республики Узбекистан. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (9-1), 154-159.
17. Курпаяниди, К. И. (2021). Современные концепции и модели развития предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*, 7(9), 425-444. Doi: <https://doi.org/10.33619/2414-2948/70/40>

18. Abdullaev, A. and all. (2021). Covid-19 pandemic in central Asia: policy and environmental implications and responses for SMES support in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 258). EDP Sciences.
19. [Margianti, E. S.](#), [Ikramov, M. A.](#), [Abdullaev, A. M.](#), [Kurpayanidi, K. I.](#), & [Misdiyono, M.](#) (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Pulisher, Indonesia.
20. [Abdullaev, A.](#), [Kurpayanidi, K.](#), [Teshabaev, A.](#), & [Solieva, D.](#) (2020). Research of Enterprise Management Systems: Essence, Methods and Problems. [Bulletin of Science and Practice](#), 6(2), 182-192. (in Russian). DOI: [10.33619/2414-2948/51/18](https://doi.org/10.33619/2414-2948/51/18)
21. Ilyosov, A. A., et al. (2020). Problems of the use of digital technologies in industry in the context of increasing the export potential of the country. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 10 (90), 113-117. DOI: 10.15863/TAS.2020.10.90.23
22. Ivanovich, K. K. (2020). About some questions of classification of institutional conditions determining the structure of doing business in Uzbekistan. *South Asian Journal of Marketing & Management Research*, 10(5), 17-28. Doi: <https://doi.org/10.5958/2249-877X.2020.00029.6>
23. Kurpayanidi, K. (2021). National innovation system as a key factor in the sustainable development of the economy of Uzbekistan. Published online: 20 May 2021. Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125805026>
24. Kurpayanidi, K. (2021). Актуальные вопросы цифровизации в индустриальном секторе экономики Узбекистана. *Общество и инновации*, 2(4/S), 201–212. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp201-212>
25. Kurpayanidi, K. I. (2020). Actual problems of implementation of investment industrial entrepreneurial potential. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (81), 301-307. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.01.81.54>
26. Kurpayanidi, K. I. (2020). Corporate industry analysis of the effectiveness of entrepreneurship subjects in the conditions of innovative activity. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (2-1).
27. Kurpayanidi, K. I. (2020). On the problem of macroeconomic analysis and forecasting of the economy. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 03 (83), 1-6. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.03.83.1>
28. Kurpayanidi, K. I. (2020). To issues of development of entrepreneurship in the regions: theory and practice of Uzbekistan (on the materials of Andizhan region). *ISJ Theoretical & Applied Science*, 06 (86), 1-10. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.06.86.1>
29. Kurpayanidi, K. I. (2020). To the problem of doing business in the conditions of the digital economy. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (89), 1-7. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.09.89.1>

Citation:

Ashurov, M.S. (2022). State and priority areas of development of innovative activities in Uzbekistan in modern conditions. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (1), 15-30.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Farg'ona politexnika instituti

"Menejment" kafedrasi dotsenti, i.f.n.

Ashurov, M.S. (2022). Zamonaviy sharoitda O'zbekistonda innovatsion faoliyatning holati va va uni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 15-30.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6089821>

UDC 332.142

DOI 10.5281/zenodo.6089821

ZAMONAVIY SHAROITDA O'ZBEKISTONDA INNOVATSION FAOLIYATNING HOLATI VA VA UNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasi innovatsiya tizimini shakllantirish va rivojlantirish yo'nalishlariga bag'ishlangan.

Maqolada, mamlakatda innovatsion faoliyatni rivojlantirishning asosiy drayverlari bo'lgan inson omili, demografiya va mehnat bozorida yuzaga keladigan o'zgarishlar, innovatsiya tizimini shakllantirish va rivojlantirishga ta'sir qiluvchi sabab va omillar, muammo va yechimlar o'rganilgan, taxlil qilingan hamda bayon etilgan.

Mualliflar tomonidan o'tkazilgan tahlil natijalaridan, statistik raqamlar innovatsion faoliyat tizimidagi mavjud tendentsiyalar saqlab turilgani, o'sish kuzatilayotganidan ma'lumot berayotganligi, biroq, amalda bu faoliyatda juda zaif o'sish kuzatilganligi aniqlangan. Ushbu natijalardan kelib chiqib, mamlakatda innovatsion faoliyatni jadal o'sishi va rivojlanishi uchun zarur ustuvor yo'nalishlar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, innovatsiya iqtisodiyoti, innovatsion model, milliy innovatsiya tizimi, innovatsiya faoliyati, texnologik taraqqiyot, samarali boshqaruv.

СОСТОЯНИЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Ашуров Махаммаджон Сотволдиевич
Ферганский политехнический институт

доцент кафедры "Менеджмент", к.э.н.,

Аннотация: *Статья посвящена становлению и развитию инновационной системы Республики Узбекистан. В статье исследуются, анализируются и описываются человеческий фактор, демография и изменения на рынке труда, причины и факторы, влияющие на формирование и развитие инновационной системы, проблемы и решения, которые являются основными драйверами инноваций в стране. По результатам проведенного автором анализа установлено, что статистика показывает, что существующие тенденции в системе инновационной деятельности сохраняются, наблюдается рост, но на практике наблюдается очень слабый рост этой активности. На основе этих результатов предложены необходимые приоритеты для быстрого роста и развития инновационной деятельности в стране.*

Ключевые слова: *инновации, инновационная экономика, инновационная модель, национальная инновационная система, инновационная деятельность, технический прогресс, эффективное управление*

STATE AND PRIORITY AREAS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES IN UZBEKISTAN IN MODERN CONDITIONS

Ashurov Mahammadjon Sotvoldievich
*Ferghana Polytechnic Institute Associate
Professor of the Department of Management, PhD,*

Abstract: *The article is devoted to the formation and development of the innovation system of the Republic of Uzbekistan. The article examines, analyzes and describes the human factor, demography and changes in the labor market, the reasons and factors affecting the formation and development of the innovation system, problems and solutions that are the main drivers of innovation in the country. According to the results of the analysis carried out by the authors, it has been established that statistics show that the existing trends in the system of innovative activity persist, there is an increase, but in practice there is a very weak growth of this activity. Based on these results, the necessary priorities are proposed for the rapid growth and development of innovative activities in the country.*

Keywords: *innovation, innovative economy, innovative model, national innovative system, innovative activity, technological progress, effective management.*

Kirish

Iqtisodiyotni rivojlantirishning zamonaviy sharoitlarida sanoat korxonalarini uchun innovatsiyaviy va texnologik taraqqiyotga erishish o'ta muhimdir, chunki faqat shu yo'l orqali sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish, zamonaviy texnologik bazani yaratish, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, samaradorlik va mehnat unumdorligini oshirish, shuningdek ularning xalqaro hamda mahalliy raqobatbardoshligini mustahkamlash mumkin bo'ladi.

Shuning uchun O'zbekiston sanoat korxonalarini boshqarishning dolzarb muammolaridan biri bo'lib, innovatsion faoliyatni kerakli sifat va miqdor darajasiga erishtirishdan iboratdir.

Zamonaviy haqiqatda mamlakatda innovatsion faoliyatni jonlantirish nafaqat iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiyotni sog'lomlashtirish va kelgusi rivojlanishi uchun sharoit yaratish, biznes rivojlanish sur'atlarini tezlashtirish, shu bilan birga yetakchilikni mustahkamlash va raqobatchilardan o'zib ketish, shuningdek, biznesning butun yo'nalishlarini iqtisodiy jihatdan amaliy bo'lmagan radikal innovatsiyalar joriy etilgan taqdirda sohaga zarar yetkazilishidan o'z vaqtida himoya qilish uchun ham kerakdir.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

Iqtisodiyot nazariyasiga "innovatsiya" atamasi XX asr boshlarida avstriyalik Iosif Shumpeter tomonidan kiritilgan. 1970-yillarning boshlarida mikroelektronika, kompyuter texnologiyalari va nozik kimyoviy texnologiyalarning rivojlanishi natijasida innovatsiyalarning iqtisodiy rivojlanishga ta'siriga qiziqish keskin kuchaydi, bu ilmiy tadqiqotlar butun tarmoq va milliy iqtisodiyotlar raqobatbardoshligini ta'minlovchi harakatlantiruvchi kuchga aylanishini yaqqol ko'rsatdi.

Psixologlar, sotsiologlar, huquqshunoslar, menejment va marketing bo'yicha mutaxassislar muhokamaga qo'shilgandan so'ng, ilmiy va texnik natijalarni amaliy faoliyatga joriy etish jarayoni yoki natijasi sifatida innovatsiyaga dastlabki yondashuv (innovatsiyalar nazariyasi klassiklarining qarashlarida) sezilarli darajada o'zgardi. "Innovatsiya" atamasidan foydalanishning gumanitar fanlar va faoliyat sohalarini, masalan, sotsiologiya, tibbiyot, siyosatshunoslikni qamrab olish uchun kengayishi yangi ta'riflar oqimini keltirib chiqardi.

"Innovatsiya" va "innovatsion faoliyat" tushunchalari O'zbekistonda 1992 yildan beri iqtisodiy amaliyotda keng qo'llanila boshlandi. Ko'pgina mahalliy qonun hujjatlarida innovatsion faoliyat o'ziga xos ilmiy-texnikaviy faoliyat sifatida taqdim etiladi. Zamonaviy ilm-fanda "innovatsiya" va "innovatsion faoliyat" tushunchasiga ta'rif berishga bir qancha yondashuvlar mavjud. Ba'zi mualliflar buni innovatsiyalarni yaratish va ishlab chiqarish uchun yagona jarayonda o'zaro bog'langan 28 xil turdagi ishlarning majmuidan iborat bo'lgan maqsadli va ijodiy faoliyat deb ta'riflaydilar, boshqalari ta'kidlashlaricha, innovatsiya - bu foyda olish maqsadida innovatsiyadan foydalanish jarayoni, tijorat maqsadlarida, ya'ni bu tadbirkorlik faoliyati, boshqalar innovatsion faoliyatni yangi bilimlarni olish va uni bozorning boshqa ishtirokchilari tomonidan amalga oshirish bilan bog'liq tijorat faoliyati deb bilishadi.¹

Shuningdek, ushbu ishda innovatsion faoliyat deganda "mahsulot assortimentini kengaytirish va yangilash va sifatini oshirish, ularni ishlab chiqarish usullarini takomillashtirish maqsadida ilmiy-tadqiqot va ishlanmalar natijalaridan foydalanish va tijoratlashtirishga qaratilgan faoliyat" tushuniladi deb aytib o'tilgan.²

¹ Волынкина, М.В. Правовое регулирование инновационной деятельности: проблемы теории / М.В. Волынкина. - М.: Аспект-Пресс, 2007. - 192 с.

² Волынкина, М.В. Правовое регулирование инновационной деятельности: проблемы теории / М.В. Волынкина. - М.: Аспект-Пресс, 2007. - 192 с.

Iqtisodiy tizimlarning yangi sifatini shakllantirish jarayonining markazida bozor talab qiladigan jarayonlar yoki mahsulotlar samaradorligini sifat jihatidan o'sishini ta'minlovchi joriy qilingan yangilik sifatida "innovatsiya" tushunchasi yotadi deb innovatsiya tushunchasiga ta'rif beriladi.³

E.I.Alyoxina ta'rificha "innovatsiya - bu korxonaga yangi bozorlarni o'zlashtirish, ilg'or texnologiyalar va tashkiliy va boshqaruv faoliyatining zamonaviy shakllarini joriy etish imkonini beradigan yangi mahsulot, xizmat, texnologiyani yaratish yoki o'zgartirishni o'zida aks ettiradi".⁴

2020 yil 24 iyulida qabul qilingan 630-sonli O'zbekiston Respublikasining Innovatsion faoliyat to'g'risidagi Qonunida "innovatsiyaga fuqarolik muomalasiga kiritilgan yoki shaxsiy ehtiyojlar uchun foydalaniladigan, qo'llanilishi amaliyotda katta ijtimoiy-iqtisodiy samaraga erishishni ta'minlaydigan yangi ishlanma" sifatida ta'rif bersa, "innovatsion faoliyat — yangi ishlanmalarni tashkil etish, shuningdek ishlab chiqarish sohasida ularning o'tkazilishi va amalga oshirilishini ta'minlash bo'yicha faoliyat" deb ta'riflanadi.⁵

Rossiya Federatsiyasining 23.08.1996 yildagi 127-FZ-sonli "Fan va davlat ilmiy-texnik siyosati to'g'risida" Federal qonunida "Innovatsion faoliyat - innovatsion loyihalarni amalga oshirishga, shuningdek innovatsion infratuzilmani yaratishga va uning faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan faoliyat (jumladan, ilmiy, texnologik, tashkiliy, moliyaviy va tijorat faoliyati)" sifatida talqin qilinadi.⁶ A.N.Vasilev innovatsion faoliyatni mahsulotlar, tovarlar, xizmatlar assortimentini kengaytirish va yangilash, sifatini yaxshilash, ularni ishlab chiqarish texnologiyalarini keyinchalik joriy etish va samarali joriy etish maqsadida ilmiy-tadqiqot va ishlanmalar natijalaridan bozorda foydalanish va tijoratlashtirishga qaratilgan faoliyat turi sifatida ko'radi.⁷

B. Tviss fikricha ixtiro yoki yangi g'oyaning iqtisodiy mazmunga ega bo'lish jarayoni innovatsion faoliyatdir.⁸

Ijtimoiy-iqtisodiy jarayon, ulardan amaliy foydalanish tufayli sifat xususiyatlari jihatidan maqbul bo'lgan mahsulotlar, texnologiyalar shakllanishiga olib keladi va agar innovatsiya iqtisodiy natija olish uchun yaratilgan bo'lsa (foyda), uning bozorda paydo bo'lishi qo'shimcha daromad keltirishi mumkin deb ta'kidlaydi B. Santo o'z ishida.⁹

³ Internet resurslar lug'ati [www. .dis.ru](http://www.dis.ru).

⁴ Алёхина Е.И. Инновационная деятельность как элемент стратегического развития предприятия // Эффективное управление экономикой: проблемы и перспективы: сборник трудов IV Всероссийской научно-практической конференции; научн. ред. В. М. Ячменева. Симферополь: ИТ АРИАЛ, 2019. С. 362.

⁵ Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.07.2020 й., 03/20/630/1101-сон

⁶ Fan va davlat ilmiy-texnik siyosati to'g'risida" Federal qonuni (oxirgi nashr) // [consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/\(12-qism 21.07.2011 yildagi 254-FZ-son Federal qonuni bilan kiritilgan\)](http://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/(12-qism%2021.07.2011%20yildagi%20254-FZ-son%20Federal%20qonuni%20bilan%20kiritilgan))

⁷ Васильев А.Н. Анализ динамики инновационной активности экономики Российской Федерации за 2003 – 2016 годы // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. – 2018. - №1. - т.2. [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-dinamiki-innovatsionnoy-aktivnostiekonomiki-rossiyskoy-federatsii-za-2003-2016-gody>

⁸ Твист Б. Управление научно-техническими нововведениями: сокр. пер. с англ. авт. предисл. и науч. ред. К.Ф. Пузыня. – М.: Экономика, 1989.– 271 с. С. 152

⁹ Santo Б. Инновация как средство экономического развития: пер. с венг. общ. ред. и вступ. ст. Б.В. Сазонова. М.: Прогресс, 1990. С 141

F.F. Bezdudniy G.A. Smirnova, O.D. Nechaevalar Inson faoliyatining har qanday sohasida yangi g'oyani amalga oshirish, bozorda mavjud talabni qondirishga hissa qo'shish va iqtisodiy samara berish jarayonini innovatsion jarayon sifatida qaraydilar.¹⁰ G.D.Otnyukova innovatsion faoliyatga agar tashkilot yangilik kiritgan bo'lsa va yangi mahsulot ishlab chiqarishga kirishsa, u o'z ishlab chiqarish faoliyatini, sifat jihatidan yangi, innovatsion darajada davom ettiradi deb urg'u beradi.¹¹

Iqtisodiyotni boshqarishning turli darajalarida innovatsiyalarni boshqarishning asosini rejalashtirish, motivatsiya va nazorat qilish funktsiyalari tashkil etadi. Boshlanish nuqtasi rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish, resurslar imkoniyatlarini va bozorda mavjud yoki potentsial talabni muvofiqlashtirishni o'z ichiga olgan rejalashtirish funktsiyasidir. Bu, birinchi navbatda, maqsadlarga erishish uchun zarur bo'lgan investitsiyalarni yaratishni ta'minlaydi¹². Natijada, innovatsion faoliyatni rejalashtirish innovatsion mahsulotlarni etkazib berish, sotish xavfini va moliyalashtirishning etarli emasligi xavfini minimallashtirishga imkon beradi¹³.

Innovatsion faoliyat zamonaviy jamiyatning iqtisodiy rivojlanish darajasini tavsiflovchi asosiy omil bo'lib, bu hukumat¹⁴ va mahalliy darajada qayd etiladi. Innovatsion jarayon fundamental va amaliy tadqiqotlar, konstruktorlik ishlanmalari, marketing, ishlab chiqarish va sotish bosqichlaridan o'tib, g'oyaning mahsulotga izchil o'zgarishini o'z ichiga oladi.¹⁵

Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi vaqtda innovatsion faoliyat - bu ishlab chiqarish, shuningdek, xo'jalik yurituvchi sub'ektning o'zini keyingi innovatsion rivojlanish samaradorligini oshirish maqsadidan tizimli ravishda o'zgartirish, ishlab chiqarishning yangi yoki yangilangan usuli va / yoki uni tashkil etish tufayli mahsulotning yangi sifatini olish uchun ilmiy, texnik va intellektual salohiyatdan foydalanish bo'yicha maxsus chora-tadbirlar tizimidir.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotning instrumental va metodik apparati tizimli yondashuv doirasida tadqiqotning mantiqiy va vaziyatli tahlil, ekspert baholash, anketa, kuzatuv, intervyu, guruhlash, taqqoslash kabi umum ilmiy usullarni qo'llashga asoslanadi. Ushbu vositalar tadqiqotni turli bosqichlarida turli xil kombinatsiyalarda ishlatilgan, bu yakuniy natijalar, xulosalar va tavsiyalarning ilmiy ishonchliligini ta'minlashga imkon beradi.

Tahlil va natijalar

Innovatsiyalar kompaniyalarning foydasini sezilarli darajada oshiradi, ularga tezroq o'sish va raqobatchilardan ustun turish imkonini beradi.

Innovatsiyalar davlatga foyda keltiradi, chunki turli darajadagi innovatsion faoliyat yalpi ichki mahsulotning o'sishiga bevosita yordam beradi (hosildorlikning o'sishi, uy

¹⁰ Бездудный Ф.Ф., Смирнова Г.А., Нечаева О.Д. Сущность понятия «инновация» и его классификация // Инновации, 1998. № 2-3. С.25

¹¹ Отнюкова Г.Д. Понятие и признаки инновационной деятельности // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2015. № 1. С. 45

¹² Друкер П.Ф. Бизнес и инновации. М.: Вильямс, 2007. 432 с.

¹³ Дармилова Ж.Д. Инновационный менеджмент: учебное пособие. М.: Дашков и К, 2013.168 с.

¹⁴ Стратегия инновационного развития России до 2020 года. М: Минэкономразвития России, 2010. С. 9.

¹⁵ Internet resurslar lug'ati www. .dis.ru

xo'jaliklarining ixtiyoriy daromadlari va soliq tushumlari natijasida) va alohida tarmoqlarning rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Innovatsiyani rivojlanishining xususiy biznesga, jamiyatga, umuman davlatga ta'sirining tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

- hayot sifatini yaxshilash;
- YaMM daromadlari va foydalarining o'sishi;
- aholi daromadlarining o'sishi;
- iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish;
- iqtisodiyotning yangi tarmoqlarini rivojlantirish;
- yangi ish o'rinlarini yaratish imkoniyatlari;
- tengsizlikni kamaytirish;
- kichik va o'rta biznesning o'sish sur'atlarini tezlashtirish.

Zamonaviy rivojlanish bosqichida bu kabi vazifalarni hal etishni innovatsion faoliyatni jonlantirishga yo'naltirilgan sharoitlarni yaratmasdan amalga oshirib bo'lmaydi. Innovatsion iqtisodiyotni qurishda sanoat korxonalari muhim rol o'ynaydi, ular kelgusi iqtisodiyotni shakllantiruvchi asosiy iqtisodiy natijalarni yaratadi.

Innovatsiyalarni rivojlantirishda asosiy rol fundamental tadqiqotlar olib boradigan, mutaxassislar tayyorlaydigan, ilmiy hamkorlik va almashinuv uchun shart-sharoitlarni ta'minlovchi, yangi kompaniyalarning paydo bo'lishiga hissa qo'shadigan universitetlarga tegishli. Ilmiy innovatsiyalarda, qoida tariqasida, fundamental tadqiqotlar va ilmiy ta'limni davlat tomonidan moliyalashtiradigan mamlakatlar muvaffaqiyatga erishadi.

Mamlakatimizda yuqori bilim va malakaga ega bo'lgan, raqobatdosh kadrlar tayyorlash maqsadida oliygohlar soni 141 taga yetkazildi, 26 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasining filiallari ochildi. 2016 yilda respublikamizdagi oliygohlarning soni 77 ta edi. Qisqa muddatda bu borada qariyb ikki barobar o'sishga erishilgan.

1- diagramma. Oliy ta'lim tashkilotlari soni

Keyingi besh yilda oliy ta'limga qabul kvotasi 3 barobar oshirilib, joriy yilda 182 ming nafar yoshlar uchun talaba bo'lish imkoniyati yaratildi. Bu – umumiy qamrov 28 foizga yetdi. 4 yil avval bu raqam atigi 9 foizni tashkil etardi. Bu borada davlat grantlari 21 mingtadan 47 mingtaga ko'paytirilgan.

Innovatsion rivojlanishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha maqsadli chora-tadbirlar amalga oshirildi:

O'zbekistonda fan va innovatsiyalar bo'yicha barcha jarayonlarni amalga oshirish va muvofiqlashtirish bilan shug'ullanish uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 29 noyabrda «O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to'g'risida»gi PQ3416-sonli qarori bilan innovatsion rivojlanish vazirligi tashkil etilgan. Vazirlik O'zbekiston Respublikasini innovatsion va ilmiy-texnik rivojlantirish sohasida jamiyat va davlat hayotini har tomonlama rivojlantirishga, mamlakatning intellektual va texnologik salohiyatini oshirishga qaratilgan yagona davlat siyosatini amalga oshiruvchi davlat boshqaruv organiga aylandi.

Innovatsiyani rivojlantirish bo'yicha so'nggi besh yilda turli tarmoqlardagi innovatsion va ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash, o'zining ishlanmalari, o'sish nuqtalarini izlash bilan shug'ullanuvchi 10 ga yaqin davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan quyidagi tashkilotlar tashkil qilindi:

1. Ilm-fanni moliyalashtirish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi.
2. Xalqaro molekulyar allergologiya markazi.
3. "Yashnobod innovatsion texnoparki" DUK.
4. Innovatsiyalarni joriy qilish va texnologiyalar transferi milliy ofisi.
5. Ilg'or texnologiyalar markazi.
6. "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi" DUK.
7. Ilmiy-texnik axborot markazi.
8. "Yoshlar innovatsiya markazi" DUK.
9. "Innovatsiya texnologiyalari markazi" MCHJ.
10. "Innovatsiya, texnologiya va strategiya" markazi.

Bugungi kunda innovatsiya faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish, ilmiy texnik faoliyatni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish, mamlakat ilmiy salohiyatining raqobatbardoshligini oshirish tizimining asoslari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 21 sentyabrdagi "2019 — 2021 yillarda o'zbekiston respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi PF-5544-sonli, 2020 yil 29 oktyabrdagi "Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi PF-6097-sonli, 2021 yil 1 aprel kungi "Ilmiy va innovatsion faoliyatni rivojlantirish bo'yicha davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to'g'risida" gi PF-6198 sonli Farmonlariga, shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 1 noyabrdagi "Ilmiy-tadqiqot muassasalarining infratuzilmasini yanada mustahkamlash va innovatsion faoliyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-3365-sonli, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 29 noyabrda «O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to'g'risida»gi PQ-3416 - sonli, 2018 yil 27 aprelda «Innovatsion g'oyalar, texnologiyalar va loyihalarni amaliy joriy qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risida» PQ-3682-sonli Qarorlari hamda 2020 yil 24 iyuldagi O'zbekiston Respublikasining "Innovatsion faoliyat to'g'risida" gi O'RQ-630-sonli Qonuniga asoslanadi.

Yuqoridagi qonun, farmon va qarorlar ilmiy-tadqiqot institutlari faoliyatini yanada takomillashtirish, moddiy-texnik va laboratoriya - eksperimental bazani mustahkamlash,

innovatsiya faoliyatini rivojlantirish uchun sharoit yaratish, yaqin kelajakda ilmiy infratuzilmalarning moddiy –texnik, laboratoriya va tajriba bazalarini kuchaytirish maqsadida respublikada ilmiy-texnik faoliyatni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan har tomonlama tizimli o'zgarishlar asosini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Biroq, bugungi kunda mamlakatda tarmoqda innovatsiyalarni jadal rivojlantirish uchun qonunchilik va me'yoriy-huquqiy bazani yangilashga ham e'tibor qaratishi zarur. Shu bilan birga, standartlar predmetlarini mavjud va kelajak texnologiyalarga muvofiqligini muntazam ravishda tahlil qilib borish kerak.

Yuqoridagi taxlil ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, mamlakatda innovatsion tizimning muvaffaqiyatli ishlashi uchun zarur bo'lgan barcha elementlari mavjud, biroq ular bir -biri bilan zaif bog'langan yoki umuman bog'lanmagan. "Uchburchak spirali" - davlat, fan va biznes o'rtasidagi samarali o'zaro ta'sir o'rnatilmagan. Muhim muammolardan biri - davlat mablag'larini taqsimlashning samarali raqobat mexanizmlarini yaratish zarur.

Demografiya va mehnat bozorining o'zgarishi (mehnat omili) ham chaqiriq, ham innovatsiyalarning qo'shimcha drayveri hisoblanadi.

Bundan kelib chiqib, mamlakatda innovatsion faoliyatni rivojlantirish muvaffaqiyatining asosiy omili sifatida inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan davlat strategiyasini takomillashtirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Mamlakatda, ham mehnatga layoqatli aholi soni va ham uning ta'lim olganlik darajasi bo'yicha muhim inson kapitali massasi mavjud va buni quyidagi raqamlar ham isbotlab turibdi.

2-diagramma. Aholi soni dinamikasigagi farq

O'zbekistonda umumiy aholi sonidagi 34 558 891 kishidan mehnatga layoqatli yoshdagi doimiy aholi soni 58,3 % ni tashkil etadi, ya'ni, 20135100 tasi mehnatga layoqatli yoshdagi doimiy aholi soni hisoblanadi.

Mehnatga layoqatli yoshdagi doimiy aholi soni
(yil oxiriga, jami aholiga nisbatan ulushi, foizda)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
O'zbekiston Respublikasi	61,1	61,5	61,7	61,7	61,4	61,0	60,5	60,1	59,5	58,8	58,3
Qoraqalpog'iston Respublikasi	61,3	61,4	61,4	61,4	61,1	60,9	60,8	60,6	60,3	59,8	59,7
<i>viloyatlar:</i>											
Andijon	61,7	62,2	62,4	62,2	61,9	61,4	60,8	60,2	59,6	58,8	58,0
Buxoro	62,8	63,1	63,2	63,0	62,6	62,1	61,6	61,2	60,6	59,9	59,3
Jizzax	59,3	59,9	60,3	60,5	60,3	59,9	59,6	59,3	58,8	58,1	57,5
Qashqadaryo	59,4	60,1	60,6	60,7	60,5	60,2	59,9	59,6	59,1	58,5	57,8
Navoiy	63,1	63,3	63,4	63,2	62,7	62,2	61,6	61,1	60,5	59,8	59,1
Namangan	61,7	62,3	62,7	62,6	62,3	61,9	61,3	60,8	60,2	59,4	58,6
Samarqand	59,9	60,4	60,7	60,8	60,4	60,0	59,5	59,0	58,4	57,7	57,1
Surxondaryo	59,6	60,1	60,7	61,0	60,8	60,5	60,1	59,6	59,1	58,5	57,7
Sirdaryo	61,8	62,1	62,3	62,3	62,1	61,9	61,5	61,2	60,9	60,4	59,8
Toshkent	61,9	62,1	62,1	61,9	61,6	61,0	60,5	60,0	59,4	58,8	58,3
Farg'ona	61,6	62,1	62,4	62,4	62,1	61,6	61,0	60,5	59,9	59,1	58,5
Xorazm	60,9	61,3	61,5	61,5	61,3	61,2	61,0	60,7	60,4	60,0	59,7
Toshkent sh.	62,3	62,1	61,8	61,3	60,7	60,2	59,6	59,0	58,4	57,8	57,5

Yuqoridagi raqamlardan ko'rinib turibdiki, O'zbekistonda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun sizga kerak bo'lgan hamma narsa mavjud: kadrlar, resurslar. Biroq kapitalning bu turlaridan yetarlicha samarali foydalanilmayapti, aholining turmush darajasi sekinlik bilan yaxshilanmoqda.

Bu muammo ko'p jihatdan quyidagilar bilan bog'liq: 1) boshqaruv organlarining innovatsiyalarni rag'batlantirishga etarlicha e'tibor bermasligi; 2) odamlarning mehnati va bilimni qadrsizlantiradigan, xomashyo ishlab chiqarishga asoslangan iqtisodiyotning beqarorligiga, qashshoqlikning o'sishiga yordam beradigan inflyatsiyaning mavjudligi. Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va ijtimoiy ustuvor yo'nalishlarni o'zlashtirish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlarga qaramay, O'zbekiston milliy iqtisodiyoti zamonaviy tipdan yiroq.

Shu bilan birga, O'zbekistonning innovatsion rivojlanish dinamikasiga e'tibor qaratsak, masalan, Jahon iqtisodiy forumining global raqobatbardoshlik reytingining innovatsion tarkibiy qismida, mamlakatimiz ushbu ko'rsatkich bo'yicha 132 davlat orasida 86 (olti yilda 36 punktga o'sgan), o'rinni egallab borayotganini ko'rish mumkin. Biroq, yalpi ichki mahsulot bo'yicha yetakchi davlatlar bilan solishtirganda o'sish salohiyati saqlanib qolmoqda.

Agar raqamlarga murojaat qilsak, so'nggi besh yil davomida mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini monitoring natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston Respublikasi hukumati asosiy sa'y-harakatlarini tadqiqot va innovatsiyalarni

rag'batlantirishga, shuningdek, zamonaviy bilimga asoslangan iqtisodiyotga o'tishga qaratishi natijasida, so'nggi yillarda O'zbekistonda ilmiy -tadqiqot ishlariga investitsiyalar hajmi oshdi. Buning natijasida, Global Innovation Indexning reytingida, uzoq yillik tanaffusdan so'ng O'zbekiston 43 ta kirish indikatori va 22 ta chiqish indikatoriga ko'ra baholanib, O'zbekiston GII reytingida 132 davlat orasida 86 o'rinda qayd qilindi. Bu natija mamlakatimizning reytingdagi o'tgan yilgi o'rnidan 7, 2015 yilgi o'rnidan esa 36 pog'ona yuqori.

Biroq erishilgan natijalar ijobiylikiga qaramasdan, biz baribir yuqorida keltirib o'tilgan boshqa etakchi davlatlarga qaraganda yangi texnologiyalar va innovatsiyalarga kam mablag' sarflaymiz.

Innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha davlat siyosati zarur mablag'lar bilan ta'minlanadi.

UNESCO statistika instituti ma'lumotlariga ko'ra, 2020 yilda dunyoda ilmiy-tadqiqot ishlanmalariga ajratilgan mablag'lar o'rtacha YaIMning 1,7 foizini tashkil etgan bo'lsa, unda Markaziy Osiyo uchun bu ko'rsatkich 0,2 foizni tashkil etdi.

Xo'sh, O'zbekistonda ilmiy ishlarga va tadqiqotlarga qancha mablag' ajratilmoqda?

O'zbekistonda rivojlanish va innovatsiyalarga ichki xarajatlar yalpi ichki mahsulotning 1 foizidan ham kam va 2/3 qismi davlat byudjetidan moliyalashtiriladi.

Ilmiy-innovatsion faoliyat bo'yicha dastur va loyihalarni amalga oshirish uchun davlat byudjetidan 2018 yilda 198 mlrd so'm, 2019 yilda 324 mlrd so'm, 2020 yilda 428,2 mlrd so'm miqdorida mablag'lar ajratilgan¹⁶.

Niderlandiyaning IN ME jurnalida chiqqan innovatsion rivojlanish vaziri, akademik Ibrohim Abdurahmonov «O'zbekiston Respublikasida innovatsion rivojlanish» nomli maqolasida¹⁷ 2021 yilda innovatsion ilmiy tadqiqotlarni byudjetdan moliyalashtirishga 514,2 mlrd so'm (YaIMning 0,09 foizi) ajratilishini ma'lum qilgan. Solishtiriladigan bo'lsak, ilmiy ishlarga va tadqiqotlarga ajratiladigan byudjet taqsimoti YaIMga nisbatan Janubiy Koreyada – 4,55, Isroilda – 4,54, SHvetsiyada – 3,33 foizni tashkil qiladi.

Mamlakatda innovatsion faoliyatni rivojlantirish va muvaffaqiyatga erishish uchun yana bir zarur omillardan biri sifatida professional kadrlar va biznes muhiti, texnologiya, bilim va yuqori sifatli kadrlar kerak.

2-jadval

Ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalar bilan band bo'lgan xodimlar soni (yil oxiriga; ming kishi)

	2000	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jami	36,8	35,6	36,2	35,1	35,2	35,8	36,8	37	36,8	37,2	31,1	30,3
shu jumladan:												
tadqiqotchilar	25,1	30	30,9	29,5	30	30,8	31,7	32	31,9	32,1	26,3	25,5
texniklar	2,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	2	1,5	1,6	1,5	1,6

¹⁶<https://mininnovation.uz/uz/news/3383?fbclid=IwAR3LBKicHjzgXXFWL4DrxprEi8MuQ-gvW0Ijd4kqHJDDYyy6IxL3yCVo4eY>

¹⁷<https://kun.uz/uz/news/2021/05/16/2021-yilda-ilmiy-tadqiqotlar-uchun-5142-mlrd-som-ajratilmoqda-innovatsiya-vazirligi>

yordamchi personal	4,5	1,9	1,8	2	2	1,9	1,9	1,7	2	1,9	1,7	1,8
boshqa personal	4,5	1,9	1,8	1,8	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4	1,6	1,6	1,4
Ulardan oliy ma'lumotga ega bo'lganlar												
Jami	25,6	30,9	31,9	30,5	31	31,8	33	33,4	33,4	33,5	27,8	27,1
shu jumladan:												
tadqiqotchilar	23,4	29,5	30,4	28,9	29,6	30,4	31,4	31,7	31,6	31,7	25,8	25,2
texniklar	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,4	0,4	0,4	0,5
yordamchi personal	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,7	0,8
boshqa personal	0,9	0,4	0,5	0,6	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,9	0,6

3-jadval

Ilmiy ishlarning turlari bo'yicha ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalari

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalarni bajargan tashkilotlar soni, birlik	301	317	313	304	360	323	437	389	668	304	254
1) shu jumladan:											
ilmiy tadqiqot ishlari	237	259	247	251	259	267	313	284	456	195	195
ulardan fundamental	111	114	121	105	113	124	133	118	188	113	112
loyiha-konstruktorlik va texnologik ishlar	25	23	19	23	31	31	31	31	54	28	17
tajribaviy nusxanamunalar, partiyalar, buyumlar (mahsulotlar) tayyorlash	13	18	13	10	11	14	20	19	33	16	9
qurilish uchun loyiha ishlari	4	5	6	6	10	13	10	8	33	6	6
ilmiy-texnik xizmatlar	63	62	73	58	41	66	143	118	219	126	91
Bajarilgan ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalar hajmi, mln.so'm	127992,0	162695,8	202402,2	244345,4	280603,4	339856,9	426122,9	449905,4	680038,0	853404,4	992029,1
shu jumladan:											

ilmiy tadqiqot ishlari	86130,5	113437,7	142482,5	171411,3	216111,7	258870,6	292803,5	300254,5	336482,5	535208,9	663152,8
ulardan fundamental	15399,0	19272,8	30717,6	34957,1	44070,2	53050,2	61487,6	82276,3	89254,2	162804,0	178052,6
loyiha-konstruktorlik va texnologik ishlar	5988,2	5062,6	5263,7	5205,9	16363,2	19521,5	23917,2	36888,4	38714,0	97641,2	74346,7
tajribaviy nusxa-namunalar, partiyalar, buyumlar (mahsulotlar) tayyorlash	771,9	1275,7	677,3	578,6	1659,7	1997,3	3086,2	4025,6	7677,9	6318,8	3975,8
qurilish uchun loyiha ishlari	15401,7	16106,3	20077,9	30679,6	28033,9	30748,8	43750,3	31166	77687,2	54628,9	68252,7
ilmiy-texnik xizmatlar	19700,1	26813,5	33900,8	36470,0	18434,9	28718,7	62565,7	77570,9	221205,1	160512,1	182301,1

1) Bitta tashkilot bir nechta turdagi ishlarni bajarganligi tufayli ilmiy ishlarning turlari bo'yicha ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalarini bajargan tashkilotlar soni yig'indisi umumiy yig'indiga teng emas.

3-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalar bilan band bo'lgan xodimlar soni 2000, 2015 va 2017 yillarda eng yuqori 36,8 ming kishi, 2007 yilda eng past 30,1 ming ta xodim faoliyat olib borib, qolgan yillarda esa xodimlar soni pasayishi va ko'tarilishi kuzatilgan.

3-diagramma. Ilmiy tadqiqot va tajriba konstruktorlik ishlanmalarni bajargan tashkilotlar soni

Ilmiy ishlarning turlari bo'yicha ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalari 2000 yilda 418 ta, 2002 yilda 439 ta, 2003 yilda 474 ta, 2018 yilda 668 tani tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich bo'yicha ham qolgan yillarda pasayishi va ko'tarilishi kuzatilgan.

Raqaamlardan ko'rinib turibdiki, ilmiy ishlarning turlari bo'yicha ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalari, innovatsion tadqiqot va ishlanmalar bilan band bo'lgan malakali kadrlar va ilmiy faoliyat xodimlar ta'minoti hamda ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalar bilan band bo'lgan xodimlar soni xam o'tgan yillar davomida barqaror rivojlanish kasb etmayapti. Bu esa korxonalarining innovatsion faolligi har doim barqaror emasligi, moliyalashtirish tizimi va resurslar ta'minotining uzviyligining ta'minlanmaganligi bilan bog'liqdir.

Xulosa va takliflar

Mualliflar tomonidan o'tkazilgan tahlil shuni ko'rsatdiki, statistik raqamlar innovatsion faoliyat tizimidagi mavjud tendentsiyalar saqlab turilgani, o'sish kuzatilayotgandek ma'lumot bermoqda, biroq, amalda bu faoliyatda juda zaif o'sish kutilmoqda.

Mamlakatimizning innovatsion faoliyatini jadal o'sishi va rivojlanishi uchun quyidagi ustuvor yo'nalishlarini taklif etamiz:

- mahsulot tannarxini pasaytirish imkonini beruvchi sanoat 4.0 vositalarini ishlab chiqarish jarayoniga joriy etish;
- bozorni chuqur tushunishni talab qiladigan yangi bozor bo'shliqlarni izlab topish;
- oxirgi foydalanuvchilarning ehtiyojlarini chuqurroq o'rganish;
- Rossiya va xorijiy mijozlar bilan hamkorlik aloqalarini shakllantirib, murakkab mahsulotlarni sotish bozorini yaratish zarur;
- oliy o'quv yurti, korxonaga negizida ilmiy tadqiqotlar o'tkazish uchun xalqaro standartlarga javob beradigan laboratoriyalar, sanoat parklarini rivojlantirish;
- sanoat klasterlarini yaratish va rivojlantirish, klasterlarning innovatsion, ilmiy-ishlab chiqarish salohiyati holati monitoringini tashkil etish;
- loyihalarni moliyalashtirish va innovatsion loyihalarni boshqarish tamoyillari asosida ishlaydigan venchur tashkilotlarni yaratish va rivojlantirish;
- yuqori texnologiyali ishlab chiqarishning real sektorida intellektual faoliyat natijalarini joriy etish mexanizmini yaratish va rivojlantirish;
- tez o'zgaruvchan bozor sharoitlariga mos keladigan kichik biznes sohasida innovatsion faollikni oshirish;
- ilmiy-tadqiqot faoliyati nufuzini oshirish - bu sohadagi yutuqlar va uning ahamiyati haqida ma'lumot tarqatish;
- ilmiy xodimlar uchun qulay yashash va mehnat sharoitlarini yaratish, shu jumladan moddiy va nomoddiy rag'batlantirish tizimini joriy etish;
- ilmiy – tadqiqot faoliyati bilan shug'ullanuvchilarni keraksiz hisobotlardan ozod etish zarur, ularning bu ishlar bilan mashg'ul bo'lishga majburligi, bu esa o'z navbatida vaqtdan yutqazish, ortiqcha stress va ilmiy ishga bo'lgan qiziqishning so'nishiga olib kelishi mumkin;

- ilmiy – tadqiqot ishlarining asosiy qismi aniq va tabiiy fanlar yo'nalishlarida bajariladi. Holbuki, ushbu ilmiy ishning asosiy qismi bo'lmish metodologiyasi uchun laboratoriya uskunalari, reagentlar, texnik qurilmalar va boshqa instrumentlar kerak bo'ladi. Ushbu uskunalarining qimmatligi, olib kelishdagi bojxona muammolari va yagona platformaning yo'qligi ham innovatsiya faoliyatining rivojlanishiga salbiy ta'sir etib, uni rivojlanishdan to'xtatadi;
- mamlakatning ochiqlik siyosatini yanada kuchaytirish zarur, savdoni liberallashtirish kerak, ilg'or innovatsion ishlanmalarni yaratuvchi xalkaro korporatsiyalarning ishlashi uchun shart – sharoitlar yaratish, IBM, Siemens, Google, Microsoft kabi ko'plab global kompaniyalarning tadqiqot markazlarini mamlakatimizda ochish kerak;
- mamlakatda biznes faoliyatni kichik biznesdan yirik biznesga tamoili asosida rivojlantirish;
- ta'lim dasturlari va ilmiy-tadqiqot institutlarini moliyalashtirish orqali davlat ilmiy-tadqiqot ishlarining samaradorligi va ochiqligini oshirish, shuningdek fundamental tadqiqotlar uchun resurslar – laboratoriyalar, reagentlar, eksperimentlar uchun vositalar bilan ta'minlash kabi asosiy ustuvor yo'nalishlarni aniqlash;
- universitet-akademik innovatsiyalar majmuasini yaratish;
- yirik biznes, davlat, fan va texnologik tadbirkorlik o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni yangi darajaga ko'tarish mexanizmini yaratish zarur;
- mamlakatda biznes faoliyatni kichik biznesdan yirik biznesga tamoili asosida rivojlantirish;
- inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan davlat strategiyasini ishlab chiqish hamda ilmiy tadqiqotlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashni xorijiy kapitalni jalb etish bilan uyg'unlashtirgan muvozanatli yondashuvni joriy etish;
- davlat tomonidan ilmiy tadqiqot jarayoniga xorijiy investitsiyalarni jalb etishni qo'llab – quvvatlash;
- bozorning barcha ishtirokchilari va potentsial investorlar uchun investitsiya imkoniyatlari haqida ma'lumot olish va zarur ma'muriy tartib-qoidalardan o'tish mumkin bo'lgan yagona axborot portallarini yaratish;
- Respublikada iqtisodiyotning innovatsion tarmoqlarini faol rivojlantirish uchun innovatsion infratuzilmaning bevosita ob'ektlari (ilmiy parklar, biznes-inkubatorlar, texnologiyalar transferi markazlari va boshqalar), shuningdek, transport va logistika, axborot-kommunikatsiya, ishlab chiqarish va texnologiya, ekspert konsalting, moliya va sug'urta hamda boshqa turdagi ixtisoslashtirilgan infratuzilmalarni yaratish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Алёхина Е.И. Инновационная деятельность как элемент стратегического развития предприятия // Эффективное управление экономикой: проблемы и перспективы: сборник трудов IV Всероссийской научно-практической конференции; научн. ред. В. М. Ячменева. Симферополь: ИТ АРИАЛ, 2019. С. 362.
2. Бездудный Ф.Ф., Смирнова Г.А., Нечаева О.Д. Сущность понятия «инновация» и его классификация // Инновации, 1998. № 2-3. С.25

3. Васильев А.Н. Анализ динамики инновационной активности экономики Российской Федерации за 2003 – 2016 годы // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. – 2018. - №1. - т.2. [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-dinamiki-innovatsionnoy-aktivnostiekonomiki-rossiyskoy-federatsii-za-2003-2016-gody>
4. Волынкина, М.В. Правовое регулирование инновационной деятельности: проблемы теории / М.В. Волынкина.- М.: Аспект-Пресс, 2007. – 192 с.
5. Друкер П.Ф. Бизнес и инновации. М.: Вильямс, 2007. 432 с.
6. Дармилова Ж.Д. Инновационный менеджмент: учебное пособие. М.: Дашков и К, 2013.168 с.
7. Отнюкова Г.Д. Понятие и признаки инновационной деятельности //Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2015. № 1. С. 45
8. Санто Б. Инновация как средство экономического развития: пер. с венг. общ. ред. и вступ. ст. Б.В. Сазонова. М.: Прогресс, 1990. С 141
9. Стратегия инновационного развития России до 2020 года. М: Минэкономразвития России, 2010. С. 9.
10. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями: сокр. пер. с англ. авт. предисл. и науч. ред. К.Ф. Пузыня. – М.: Экономика, 1989.– 271 с. С. 152
11. Курпаяниди, К. И., & Ашуров, М. С. (2019). Ўзбекистонда тадбиркорлик мухитининг замонавий ҳолати ва уни самарали ривожлантириш муаммоларини баҳолаш. *Монография. GlobeEdit Academic Publishing, European Union.*
12. Ашуров, М.С., & Шакирова, Ю.С. (2019). Пути повышения экономической эффективности инновационного развития промышленных предприятий. Известия Ошского технологического университета, (3), 265-270.
13. Ашуров, М. С., Курпаяниди, К. И., (2019). «DOING BUSINESS 2019: training for reform» тадбиркорлик мухити самарадорлигини баҳолаш воситаси сифатида. Экономика и финансы (Узбекистан), (9).
14. Курпаяниди К., & Ашуров М. (2021) Миллий инновация тизимини шакллантиришнинг айрим муаммолари ва ечимлари. *Логистика ва иқтисодиёт*, (3) 210-220.
15. Курпаяниди, К.И., & Ашуров, М.С. (2018) Муваффақиятли бизнес юритиш учун тадбиркорлик мухитининг замонавий ҳолати ва уни самарали назорат қилиш муаммоларини баҳолаш (Ўзбекистон Республикаси материаллари асосида). *Экономика и финансы (Узбекистан)*, (12).
16. Курпаяниди К., & Ашуров М. (2021) Ўзбекистон Республикасининг рақобатбардош миллий инновация тизимини шакллантириш муаммолари. *Общество и инновации*, 2 (4/S), 213-223.
17. Kurpayanidi, K.I. (2021). National innovation system as a key factor in the sustainable development of the economy of Uzbekistan. E3S Web of Conferences Volume 258, 2021. Ural Environmental Science Forum “Sustainable Development of Industrial Region” (UESF-2021) Article Number 05026 Number of page(s) 13 Section Environmental Policy and Law Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125805026> Published online 20 May 2021 E3S Web of Conferences 258, 05026 (2021)

18. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.07.2020 й., 03/20/630/1101-сон
19. Fan va davlat ilmiy-texnik siyosati to'g'risida" Federal qonuni (oxirgi nashr) // consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507 /(12-qism 21.07.2011 yildagi 254-FZ-son Federal qonuni bilan kiritilgan)
20. Kurpayanidi, K. I., Muminova, E., & Paygamov, R. R. (2016). *Management of innovative activity on industrial corporations*. LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co.
21. Nishonov, F.M., & Urmonov, A.A. (2021). Issues of technological and innovative development of industry. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1 (1), 69-75. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5731634>
22. Internet resurslar lug'ati www.dis.ru
23. <https://mininnovation.uz/uz/news/3383?fbclid=IwAR3LBKlcHjzgXXFWL4DrxprEi8MuQ-gvW0Ijd4kqHJDDYyy6IxL3yCVo4eY>
24. <https://kun.uz/uz/news/2021/05/16/2021-yilda-ilmiy-tadqiqotlar-uchun-5142-mlrd-som-ajratilmoqda-innovatsiya-vazirligi>
25. Kurpayanidi, K. (2021). Foreign experience of state support for the development of small business. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5519308>
26. Kurpayanidi, K. I. (2021). Financial and economic mechanism and its role in the development of entrepreneurship. *Theoretical & Applied Science*, (1), 1-7. <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.01.93.1>
27. Kurpayanidi, K. I. (2021). Financial and economic mechanism and its role in the development of entrepreneurship. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (93), 1-7. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.01.93.1>
28. Мухсинова Ш.О. и др. Анализ уровень жизни населения Республики Узбекистан // Экономика и бизнес: теория и практика. 2021. №9-1. Doi: <https://dx.doi.org/10.24412/2411-0450-2021-9-1-154-159> URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-uroven-zhizni-naseleniya-respubliki-uzbekistan> (дата обращения: 29.10.2021).
29. Kurpayanidi, K. I. (2021). The evolution of scientific and theoretical ideas about entrepreneurship. *Logistics and economics. Scientific electronic journal*.3. 178-185 pp.
30. Kurpayanidi, K. I. (2021). The institutional environment of small business: opportunities and limitations. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (101), 1-9.
31. Kurpayanidi, K. I., & Ashurov, M. S. (2020). COVID-19 pandemic sharoitida tadbirkorlik va uni rivozhlantirish masalalari: nazaria va amaliyot. Monograph. GlobeEdit Academic Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4046090>

Citation:

Ilyosov, A.A. (2022). Export of industrial products: regional analysis, factors and export trends (on the example of the Fergana region). *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (1), 31-39.

Ilyosov Asrorjon Axrorjon o'g'li
*Farg'ona politexnika instituti,
tayanch doktorant*

Ilyosov, A.A. (2022). Sanoat mahsulotlari eksporti: hududiy tahlil, omillar va eksportdagi tendentsiyalar (Farg'ona viloyati misolida). *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 31-39.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6089956>

UDC 332.142

DOI [10.5281/zenodo.6089956](https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6089956)

SANOAT MAHSULOTLARI EKSPORTI: HUDUDIY TAHLIL, OMILLAR VA EKSPORTDAGI TENDENSIYALAR (FARG'ONA VILOYATI MISOLIDA)

Annotatsiya: Bugungi kunda mamlakatimiz eksportbop hamda yuqori texnologiyali raqobatbardosh sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishga asosiy e'tibor qaratmoqda. Ushbu maqolada Farg'ona viloyati misolida sanoat mahsulotlari eksportining dinamik tahlili amalga oshirilgan. Tahlil asosida eksportdagi o'zgarish tendentsiyalari va ta'sir etuvchi omillar aniqlangan.

Kalit so'zlar: bevosita omillar, bilvosita omillar, pandemic inqiroz, sanoat mahsulotlari eksporti, savdo urushi, tashqi savdo, eksport.

Ilyosov Asrorjon Akhrorjon ugli
Fergana polytechnic institute, doctoral student

EXPORT OF INDUSTRIAL PRODUCTS: REGIONAL ANALYSIS, FACTORS AND EXPORT TRENDS (ON THE EXAMPLE OF THE FERGANA REGION)

Abstract: Today in our country special attention is paid to the production of export-oriented and high-tech competitive industrial products. The article presents a dynamic analysis of industrial exports on the example of the Fergana region. The analysis identifies export trends and influencing factors.

Key words: direct factors, indirect factors, pandemic crisis, industrial export, trade war, foreign trade, export.

Илёсов Асроржон Ахроржон угли
Ферганский политехнический институт,
базовый докторант

ЭКСПОРТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ ЭКСПОРТА (НА ПРИМЕРЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Аннотация: *Сегодня в нашей стране уделяется особое внимание производству экспортно-ориентированной и высокотехнологичной конкурентоспособной промышленной продукции. В статье представлен динамический анализ промышленного экспорта на примере Ферганской области. Анализ выявляет тенденции в экспорте и влияющие факторы.*

Ключевые слова: *прямые факторы, косвенные факторы, пандемический кризис, промышленный экспорт, торговая война, внешняя торговля, экспорт.*

Kirish

Butun dunyoda globallashuv jarayonlari, xalqaro maydonda turli manfaatlar to'qnashuvi kuchayib borayotgan vaziyatda eksport faoliyatini rivojlantirish, ayniqsa, sifatli, raqobatbardosh sanoat mahsulotlarini jahon bozoriga olib chiqish dolzarb masalaga aylandi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

Ilyosov A. (2020) raqamli iqtisodiyotda raqamli ishlab chiqarish va sanoat mahsulotlarini eksport qilishdagi ayrim muammolarga e'tibor qaratilgan [1].

Kurpayanidi K., Ilyosov A. (2020) mamlakatimiz eksport salohiyatini oshirish kontekstida raqamli texnologiyalardan sanoatda foydalanish muammolarini o'rgandilar [2].

Kurpayanidi K. va boshqalar. (2020) O'zbekistonda raqobatbardosh milliy innovatsion tizimni shakllantirish masalasi tahlil qilingan [3].

Kurpayanidi K., Ilyosov A. (2020) raqamli iqtisodiyotda sanoat mahsulotlari eksportining rivojlanish istiqbollari o'rganilgan [4].

Abdullayev, A. M., & Kurpayanidi, K. I. (2020) sanoat korxonalarida innovatsion boshqaruv metodologiyasi va mexanizmlari tadqiq qilingan [5].

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda tizimli tahlil, sintez, statistik guruhlash, ekspert baholari va boshqa usullardan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Globallashuv jarayonlarining afzalliklaridan unumli foydalanish orqali sanoat mahsulotlari eksportini yanada ko'paytirish muhim ahamiyat kasb

etadi. Masalan, birgina 2018 yil noyabrida boshlangan «AQSH-Xitoy savdo urushi» natijasida Xitoyning AQSHdan importi cheklanishi va pandemik inqiroz sharoitida mamlakatda iqtisodiy faollikning pasayishi kuzatildi. Buni inobatga olgan holda Xitoy bozori uchun AQSH yetkazib berayotgan importi cheklangan tovar va xizmatlar o'rnini egallashga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

2020 yil yakuniga ko'ra mamlakatimiz tashqi savdo aylanmasida eng yuqori, ya'ni 17,7 % ulush Xitoy hissasiga to'g'ri keladi. 2020 yilda ushbu mamlakatga eksportimiz 1,9 mlrd. AQSH dollarini tashkil qildi. Eksportning asosiy qismi tabiiy gaz, ip-kalava, paxta tolasi, kimyoviy mahsulotlar va xizmatlar hissasiga to'g'ri kelmoqda.

SHuningdek, Xitoydagi tanglik holati mamlakatimiz iqtisodiyotiga import qilayotgan mashina va uskunalar (importning 51 %) hajmining qisqarishi bilan bog'liq sanoat mahsulotlari eksportiga quyidagi xavf-xatarlarni yuzaga keltirishi mumkin:

– mashina va uskunalar, butlovchi qismlar hamda xom ashyo mahsulotlari importining kamayishi sanoat ishlab chiqarishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Trikotaj, poyafzal, sintetik tolalar, mebel furniturasini va polietilen xom ashyosining asosiy qismi, shu bilan birga yuqorida aytib o'tganimizdek, import qilinayotgan mashina va uskunalarining yarmidan ko'prog'i Xitoydan olib kelinadi;

– texnologik uskunalar importidagi muammolar esa asosiy kapitalga investitsiyalar o'sishining pasayishiga yoki kamayishiga olib kelishi mumkin. Ushbu mahsulotlar importining 36,3 % Xitoydan amalga oshiriladi;

– Xitoydagi ichki talabning pasayishi natijasida ayrim mahsulotlarimiz eksportining kamayishi. Masalan, 2019 yilda tabiiy gaz eksportining 40,6 %i ushbu mamlakatga bo'lgan tashkil etgan bo'lsa, 2020 yilda 2019 yilga nisbatan ushbu mahsulot umumiy eksporti 79,2 % ga kamaygan.

Yuqoridagi sharoitda, boshqa tashqi savdo hamkorlarini qidirib topish muayyan vaqt talab qilishi yoki umuman imkonsiz ham bo'lishi mumkin. Umuman olganda Xitoy bilan bog'liq bunday holat 2021 yildagi YaIM o'sish sur'atini 0,2-0,3 % bandga pasaytirishi mumkin¹⁸.

Xitoydagi pandemik inqiroz bilan bog'liq vaziyat asosiy savdo hamkorlarimiz iqtisodiyotidagi holatning yomonlashuvi orqali ham bilvosita ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Xususan, energiya manbalarining eng asosiy importyori bo'lgan Xitoyda neftga bo'lgan talabning pasayishi natijasida, jahonda neft narxi sezilarli darajada arzonlashdi. Bu o'z navbatida Rossiya va Qozog'iston kabi neft eksport qiluvchi mamlakatlarga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Natijada ushbu mamlakatlardagi iqtisodiy o'sishning sekinlashuvi va valyuta devalvatsiyasi bilan bog'liq holat tovar va xizmatlarimizga bo'lgan tashqi talab va pul o'tkazmalari hajmining kamayishi bilan bog'liq bo'lgan ichki talabning pasayishiga olib keldi. Tashqi savdo hamkorlarimiz iqtisodiyoti va jahon moliya

¹⁸ O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2020 yildagi faoliyati to'g'risida hisoboti. 2021 yil. 203 bet.

bozoridagi bunday tanglik vaziyatida iqtisodiyomizga kirib keladigan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmining qisqarishiga olib kelishi mumkin.

Viloyat sanoat mahsulotlari eksportining rivojlanishiga bir qator bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatuvchi omillarni sanab o'tish mumkin (2.6-rasm).

Bevosita ta'sir etuvchi omillar:

Yalpi hududiy mahsulot (YaHM) – muayyan bir vaqt, asosan bir yil davomida ishlab chiqarilgan tovar va ko'rsatilgan xizmatlarning bozor bahosidagi qiymati hisoblanib, uning asosiy qismini sanoat mahsulotlari tashkil qiladi. Farg'ona viloyati YaHMning qariyb 60,0 %ini sanoat ishlab chiqarish tashkil qiladi.

Eksport tovar va xizmatlarning respublika bojxona hududidan olib chiqilishi bo'lib, uning tarkibida sanoat tovarlari 2020 yilda Respublika jami eksportida 19,2 %ni qayd etgan.

Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi shak-shubhasiz sanoat mahsulotlari eksportiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi omillardan biridir.

Jalb qilinayotgan investitsiyalar pirovard sanoat ishlab chiqarish hajmining ortishiga ta'sir qilish bilan birga xorijiy investitsiyalar asosan eksportbop sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishga yo'naltiriladi.

Aholi pul daromadlarining o'sib borishi harid qobiliyati va real talabning ortishi hisobiga sanoat ishlab chiqarishni ko'paytirib, eksport xajmiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bugungi kundagi eng dolzarb muammolardan biri bu – kadrlar masalasidir. Oddiy iqtisodchi yoki buxgalter emas «eksportchi-mutaxassis» zarur. «Eksportchi-mutaxassis» – iqtisodchi, marketolog, diplomat, yurist, yuksak ma'naviyat va madaniyat egasi hamda bir necha xorijiy tillarni biladigan kadr bo'lishi lozim. Chunki, har bir mamlakat o'zining iqtisodiy rivojlanish yo'li, huquqiy va diplomatik munosabatlari, diniy qadriyatlari asosida shakllangan madaniy va ma'naviy xususiyatlari, shuningdek so'zlashish tiliga egadir.

Sanoat mahsulotlari eksportining barqaror o'sishi har tomonlama hududiy sanoat ishlab chiqarishning raqobatbardoshligiga bog'liq. Kompleks iqtisodiy kategoriya sifatida raqobatbardoshlik turli yo'nalishlardagi ko'rsatkichlarni o'ziga qamrab olgan. Raqobatbardoshlik hudud yoki mamlakatning tarkibiy o'zgarish sur'ati va sifati, rivojlanish darajasi va ushbu o'zgarishlarning jamiyat farovonligiga qo'shadigan hissasini belgilaydi. Sanoat tarmog'ining farovonlikka qo'shadigan hissasi uning mahsulot ishlab chiqarish, ushbu mahsulotlarni jahon bozorlarida ayirboshlash va kompleks ishlab jarayonlarida ixtisoslashishiga bog'liq.

Rivojlanayotgan mamlakatlar uchun an'anaviy bo'lgan xom ashyo eksportidan voz kechish, yuqori sifatli va raqobatbardosh tayyor mahsulotlarni jahon bozoriga yetkazib berish hozirgi globallashuv jarayonlarida jon saqlab qolish hamda yuqori samaradorligiga erishishning muhim sharti hisoblanadi. Hudud eksporti tarkibida tayyor mahsulotlar ulushining ortib borishi sanoat ishlab chiqarishning rivojlanishi hisobiga amalga oshadi.

Bilvosita ta'sir etuvchi omillar:

Hududiy joylashuv, mavjud resurslar miqdori, sifati, infratuzilmalar, ekologik vaziyat va iqlim ishlab chiqarish imkoniyatlarini belgilab beruvchi bilvosita omillarning eng yetakchi element hisoblanadi.

Davlat bosh islohotchi sifatida barcha munosabatlarning asosiy sub'ekti sifatida bevosita va bilvosita ishtirok etadi. Davlat sanoat ishlab chiqarish va uning jahon bozoridagi ustunligini ta'minlashda amalga oshiradigan sanoat, tashqi savdo, bojxona va davlat-xususiy sherikchilik siyosatiga uzviy bog'liqdir. Tashqi savdo va bojxona siyosati bojxona munosabatlarini nazarda tutuvchi mexanizmlar yaratilganligiga qaramasdan takomillashtirish, zamon talablariga moslashtirish zarur. SHu o'rinda eng asosiy urg'u «elektron bojxona»dan «raqamli bojxona» mexanizmlarini samarali joriy etishga qaratilgan. Ushbu tizimning yo'lga qo'yilishi eksportga sarflanadigan rasmiylashtirish vaqtini 5 barobarga kamaytirishni ko'zda tutadi.

Iqtisodiy muhit o'z ichiga: bozor mexanizmi, institutsional rivojlanish, tarkibiy o'zgarishlar va tashqi bozorga chiqishdagi to'siqlar kabilarni olib, ular sanoat mahsulotlari eksportiga bilvosita ta'sir ko'rsatuvchi omillar jumlasidandir. Har bir mahsulot talab, taklif, narx va raqobat singari bozor mexanizmiga bo'ysunadi. Tashqi bozorlardagi ushbu mexanizmlarning xususiyatlarini o'rganish, tahlil qilish va bozordagi faoliyat istiqbollari belgilash taqozo etiladi. Bu jarayonga xizmat qiluvchi kuchli institutsional asos bo'lsagina bozordagi raqobatda jon saqlab qolish imkoniyati yaratiladi. Hududiy tarkibiy o'zgarish siyosati, ustuvor sanoat tarmoqlarini belgilab olishni nazarda tutib, eksport salohiyatiga ijobiy turtki beradi. Tashqi bozorga chiqishdagi to'siqlar iqtisodiy (tarifli) va ma'muriy (notarif) ko'rinishlarda namoyon bo'lib, eksport faoliyatini erkin olib borishga to'sqinlik qiladi.

Xalqaro muhit haqida gap ketganda birinchi navbatda har bir mamlakatning geografik joylashuvi, iqlimi, rel'efi, mavjud tabiiy resurslari va intellektual salohiyati belgilab beradigan xalqaro mehnat taqsimoti gavdalanadi. Xalqaro ixtisoslashuv va kooperatsiya aloqalarining rivojlanishi xalqaro savdo munosabatlarining shakllanishiga xizmat qiladi. Ikki va undan ortiq mamlakatlar tomonidan o'zaro tovar almashinuvi jarayonlari davlat, mintaq va yuqori darajada xalqaro standartlar (ISO, CE va b.) asosida amal qiladi. Xalqaro raqobatda ustunlik mamlakat tovarlarining jahonda talabgir bo'lishini belgilab beradi. Xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik va a'zolik orqali mamlakat keng ko'lamlı savdo ustunliklaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. SHu o'rinda ta'kidlab o'tish lozimki, mamlakatimiz 2021 yil 10 apreldan boshlab Yevropa Ittifoqi(EI)ning Preferentsiyalar bosh tizimi – GSP+(Generalized System of Preferences) doirasida benefitsiar mamlakat sifatida qabul qilindi. Bu mamlakatimizga GSP+ tizimidagi mahsulotlarni YeIga imtiyozli olib kirish orqali o'z eksport salohiyatini yanada kengaytirish va qo'shimcha investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatini yaratadi.

2011-2020 yillarda sanoat mahsulotlari eksportining tahlili ushbu davrda notekis dinamika qayd etilganligini ko'rsatmoqda (1-jadval).

1-jadval

Farg'ona viloyat tumanlaridagi sanoat mahsulotlari eksportining 2011-2020 yillardagi rivojlanish dinamikasi, ming AQSH dollar

Yillar	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Farg'ona viloyati	395771,9	335740,6	343927,7	362837,9	289100,0	320967,8	365143,5	336156,2	337182,9	347836,5
Marg'ilon sh.	4392,7	3078,5	3922,0	1989,8	5160,2	8446,2	9565,7	11659,6	10327,1	16496,6
Farg'ona sh.	177596,9	152782,3	137958,4	138269,0	79586,0	94148,5	81937,3	45684,0	38973,4	18295,1
Quvasoy sh.	4529,4	3333,5	3715,5	2399,9	812,6	707,6	4189,5	2576,0	4972,9	7946,5
Qo'qon sh.	24814,7	37061,6	65416,2	105848,9	93078,2	74406,7	102903,9	109903,1	106989,6	98278,9
Bag'dod	15779,4	6119,9	2826,2	2696,0	1432,3	929,8	1397,6	997,0	2045,8	3822,4
Beshariq	14383,3	9330,8	9101,6	5239,7	4881,2	3968,5	4206,7	3462,8	4112,9	2523,7
Buvayda	881,4	0,0	22,0	699,0	46,9	71,3	7111,4	545,7	6635,7	2905,9
Dang'ara	169,9	23209,9	41385,5	33280,4	40735,8	25081,4	2266,7	5490,9	7886,5	9597,7
Yozyovon	0,0	0,0	0,0	0,0	1178,2	0,0	109,1	66,8	465,4	1830,7
Oltiariq	76,29	208,77	186,25	694,00	1156,20	1159,95	2188,85	1689,74	2607,07	5015,9
Qo'shtepa	0	120,1	325,3	372,3	155,5	98,9	68,3	74,6	1401,7	5147,6
Rishton	12994,1	5651,6	6552,3	6882,2	6129,1	7844,2	8936,4	6867,4	7826,7	5665,1
So'x	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	496,4	1115,1	1525,0	1203,6	1480,5
Toshloq	113466,4	101695,9	95984,5	78893,6	71593,8	94444,1	118970,1	119438,3	111287,6	93133,8
Uchko'prik	6768,2	4720,0	4651,9	3275,7	1507,1	3336,1	3126,7	1548,5	6367,3	18563,7
Farg'ona	5,194	0	1,07	6,078	32,278	1899,2	4261,581	6230,245	5796,5	7785,9
Furqat	1472,4	343,5	503,9	450,5	468,4	899,9	601,4	642,9	871,1	6021,1
O'zbekiston	7817,7	5524,2	774,6	2447,7	294,0	613,7	990,4	653,2	2334,6	2632,1
Quva	7916,3	1966,5	2832,9	3471,3	11727,3	16572,8	14681,3	29043,5	24305,5	13197,1

O'rganilayotgan davrda sanoat mahsulotlari eksporti ko'rsatkichi tahlili ko'rilayotgan davrda uning ma'lum tebranishlar asosida o'zgarganligini ko'rsatadi. Ya'ni, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019 yillarda o'tgan davrga nisbatan o'sish kuzatilgan bo'lsada, 2011 yilga nisbatan olganda 2020 yilda sanoat mahsulotlari eksporti sezilarli darajada kamaygan. Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatmoqdaki, sanoat mahsulotlari eksporti 2011 yilda 395771,9 ming. AQSH dollari, 2020 yilda esa 347836,5 ming. AQSH dollarini tashkil etgan bo'lib, -47935,4 ming. AQSH dollarga kamroq yoki 12,2 %ga pasayganligini ko'rish mumkin. Buning asosiy sababi sifatida milliy iqtisodiyot darajasida valyuta siyosatining liberallashtirilishini ko'rsatish mumkin.

Viloyatda sanoat mahsulotlari eksporti hududlar kesimida juda ham notekis rivojlanganligini ko'rish mumkin. Masalan, 2020 yil yakunlarini tahlil qiladigan bo'lsak, viloyat jami sanoat mahsulotlari eksportida 5 %dan yuqori ulushga ega hududlarning hissasi 65,7 %ni, ya'ni Qo'qon shahri (28,3 %), Toshloq tumani (26,8 %), Uchko'prik tumani (5,3 %) va Farg'ona shahri (5,3 %)ni tashkil qilmoqda (1-rasm).

1-rasm. 2020 yil Farg'ona viloyati sanoat mahsulotlari eksportida tuman va shaharlar ulushi, %¹⁹

Buvayda (0,8 %), O'zbekiston (0,8 %), Beshariq (0,7 %), Yozyovon (0,5 %) va So'x (0,4 %) tumanlarining ulushi esa 1 %ga ham yetmagan.

Mamlakatimizda sanoat tarmog'ining hududlar va tarmoq tarkibi bo'yicha o'zgarishining statistik tahlili asosida tarmoq rivojlanishidagi quyidagi asosiy o'zgarish tendentsiyalari aniqlandi:

- sanoat tarmog'i tomonidan yaratilgan yalpi mahsulot hajmi 2011 yildan 2017 yilgacha bo'lgan davrda barqaror pasayish ko'rinishidagi o'sish tendentsiyasiga ega bo'lgan bo'lsa, 2017-2018 yillarda bu o'zgarish keskin o'sish ko'rinishini olgan va 2019 yildan yana pasayish tendentsiyasiga o'tgan;

- hududlar bo'yicha sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmida mamlakatning 5 ta hududiy birligi (Toshkent shahri – 18,2 %, Navoiy viloyati – 17,7 %, Toshkent viloyati – 17,6 %, Andijon viloyati – 9,7 %, Farg'ona viloyati – 5,9 %)da 69,1 % ulushga egaligi va qolgan hududiy birliklarga 29,9 % to'g'ri kelishi sanoat tarmoqlarining mamlakat hududlari bo'yicha notekis joylashganligini ko'rsatadi;

- yalpi hududiy sanoat mahsulotining 2011-2020 yillardagi mamlakat sanoat mahsulotidagi ulushi Qoraqalpog'iston Respublikasi (2,0 %), Navoiy (2,9 %), Toshkent (1,9 %), Xorazm (1,0 %) viloyatlarida ijobiy o'sish tendentsiyasi mavjudligini, qolgan hududiy birliklarda bu ko'rsatkichning deyarli o'zgarmaganligi yoki salbiy o'zgarish tendentsiyasiga ega ekanligi aniqlandi;

¹⁹ O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida ishlab chiqilgan.

- sanoat tarmog'ining iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha sohalarida faqatgina ishlab chiqariladigan sanoat sohasida ijobiy o'zgarish tendentsiyasi (6,1 %) mavjud bo'lgan, qolgan sohalarda hajm bo'yicha o'sishga erishilgan bo'lsa-da, umumiy ko'rsatkichdagi ulush pasaygan;

- o'rganilayotgan davrda sanoat mahsulotlari mutloq xajmda respublika bo'yicha o'rtacha 7,7 marta o'sgan bo'lsa, eng past tendentsiyaga Qashqadaryo (2,9), Surxondaryo (6,0) va Farg'ona (5,2) viloyatlari ega bo'lgan;

- 2011-2020 yillarda eksport tarkibiy tahlili ko'rsatmoqdaki, paxta tolasi (9,3 %dan 1,3 %gacha), energiya manbalari va neft mahsulotlari (34,5 %dan 4,4 %gacha), oziq-ovqat mahsulotlari (13,3 %dan 8,8 %gacha) pasayish, faqatgina sanoat tovarlari hamda boshqa mahsulotlarga o'sish tendentsiyasini qayd etgan;

- Farg'ona viloyat sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 2017 yildagina pasayish, qolgan yillarda o'sish tendentsiyasiga ega, lekin so'nggi ikki yilda o'sish sur'ati sezilarli darajada pasayganligini kuzatish mumkin. Respublika umumiy ko'rsatkichdagi ulushi esa o'rganilgan davrda 2,8 % salbiy o'zgarish tendentsiyasini ko'rsatgan;

- Viloyat kesimida o'rganilganda umumiy sanoat mahsulotlari eksportida hududiy taqsimot juda ham notekis dinamika qayd etgan, ya'ni to'rt hudud 65,7 %, xususan Qo'qon shahri (28,3 %), Toshloq tumani (26,8 %), Uchko'prik tumani (5,3 %) va Farg'ona shahri (5,3 %) ulushga ega bo'lgan. Buvayda (0,8 %), O'zbekiston (0,8 %), Beshariq (0,7 %), Yozyovon (0,5 %) va So'x (0,4 %) tumanlarining ulushi esa 1 %ga ham yetmagan.

Xulosa va takliflar

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, yaqin yillarga qadar viloyat sanoat mahsulotlari eksporti hududning iqtisodiy imkoniyatlarini to'la aks ettira olmagan. Mavjud imkoniyatlarimizni yanada to'liqroq ishga solish, yetakchi eksportyor korxonalar tomonidan orttirilgan amaliy tajribadan foydalanish hamda quyidagi takliflarni hayotga tadbiiq etish asosida biz eksport salohiyatimizni yanada oshirishimiz, xalqaro savdodagi o'rnimizni mustahkamlashimiz mumkin:

- hududlar imkoniyatlarini bir-biriga yaqinlashtirish maqsadida yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan tumanlar eksport salohiyatini chuqur tahlil qilish asosida past ko'rsatkichga ega tumanlarga ularning eksport bo'yicha orttirgan amaliy tajribalarini o'rgatish va tadbiiq qilish lozim;
- past ko'rsatkich qayd etgan tumanlar tadbirkorlari uchun mahorat darslari tashkil etish;
- hudud darajasida eksport jarayonlariga ta'sir qilayotgan ichki va tashqi omillarni chuqur tahlil qilgan holda, uslubiy materiallar (uslubiy qo'llanma, o'quv qo'llanma) tayyorlash, chop etish va targ'ib etish;

- globallashuv jarayonlaridagi jahonda ro‘y berayotgan har bir o‘zgarish va tendentsiyalarni chuqur o‘rganib, tahlil qilib borish;
- sanoat mahsulotlari uchun zarur bo‘lgan import qilinayotgan hom-ashyo va materiallarni yetkazib beruvchilarni diversifikatsiyalash;
- xorijiy investitsiyalar hajmini oshirish orqali mahalliy lashtirish jarayonlarini uzviy davom ettirish hamda mahsulot tannarxini pasaytirish hisobiga eksport qilinayotgan sanoat mahsulotlari raqobatbardoshligini oshirish va h.k.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ilyosov, A. (2020). Some problems in digital production and export of industrial products in the digital economy. *Economics and finance*. 3. 175-182 p.
2. Kurpayanidi, K. et al. (2020). The issue of a competitive national innovative system formation in Uzbekistan. *E3S Web of Conferences*. – EDP Sciences, T. 159. – C. 04024. Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015904024>
3. Ilyosov, A. A. (2020). Problems of the use of digital technologies in industry in the context of increasing the export potential of the country. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 10 (90), 113-117. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-10-90-23> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.10.90.23>.
4. Abdullayev, A. M., & ets. (2020) Analysis of industrial enterprise management systems: essence, methodology and problems. *Journal of Critical Reviews*, 7 (14), 1254-1260. <https://dx.doi.org/10.17605/OSF.IO/E6JFS>.
5. Nabiyeva, N., Akhunova, S., & ets. (2021). Analysis of the State's Macroeconomic Policy. *Revista Geintec-Gestao Inovacao E Tecnologias*, 11(4), 4669-4680.
6. Курпаяниди, К. И. (2021). Современные концепции и модели развития предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*, 7(9), 425-444.
7. Курпаяниди, К.И. (2021). Научно-теоретические вопросы развития предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*. 6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nauchno-teoreticheskie-voprosy-razvitiya-predprinimatelstva> (дата обращения: 16.11.2021).
8. Tsoy, D., Tirasawasdichai, T., (2021). Role of social media in Shaping Public Risk Perception during COVID-19 Pandemic: A Theoretical Review. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 7(2), 35-41.
9. Nishonov, F.M., & Urmonov, A.A. (2021). Issues of technological and innovative development of industry. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1 (1), 69-75. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5731634>
10. Урмонов, А. А., Акрамов, И. (2021). Проблемы и перспективы цифровизации банковского сектора экономики Узбекистана. *Cognitio rerum*. 12. 20-31.

11. Икрамов, М.А., & Шермухамедов, А.Т. (2021). Проблемы перевозки скоропортящихся грузов. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1 (2), 33-38. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5751980>
12. Abdullaev, A. M., & ets. (2020). Challenges of coping with the economic consequences of the global pandemic COVID-19. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 05 (85), 1-5. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.05.85.1>
13. Kurpayanidi, K.I. (2021). Analysis of scientific and theoretical ideas about entrepreneurship. *International journal of theoretical and practical research - Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*. 1 (1), 50- 59 66. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5731500>
14. Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы совершенствования организационно-экономического механизма развития частного предпринимательства. *Хоразм маъмуни Академияси Ахборотномаси- Вестник Хорезмской академии Маъмуна. Хива*, 1 (85). 89-93 бб. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5940010>
15. Muminova, E., & ets. (2016). *Management of innovative activity on industrial corporations*. LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co.

Citation:

Kambarov, J., Yormatov, I. (2022). Using the capabilities of automated and monitoring systems to improve the quality of higher education. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (1), 41-50.

Камбаров, Ж., Ёрматов И. (2022). Олий таълим сифатни оширишда автоматлаштирилган ва мониторинг тизимининг имкониятларидан фойдаланиш. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 41-50.

Қамбаров Жамолiddин,

Фаргона политехника институти,

Ўқув ишлари бўйича
проректори, и.ф.н., доцент,

Ёрматов Илмидин,

“Менежмент” кафедраси мудири,
и.ф.н., доцент

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6090134>

UDC 378.1

DOI 10.5281/zenodo.6090134

ОЛИЙ ТАЪЛИМ СИФАТНИ ОШИРИШДА АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН ВА МОНИТОРИНГ ТИЗИМИНИНГ ИМКОНИЯТЛАРИДАН Фойдаланиш

Аннотация: Бутун дунёда рақамли иқтисодиётни кенг жорий қилиниши натижасида хорижда ва мамлакатимизда ўқув жараёнининг комплекс автоматлаштирилган таълим ва мониторинг тизимлари яратилмоқда. Бундай тизимларни яратишдан кўзланган мақсад - интернет технологияларидан фойдаланилган ҳолда профессор-ўқитувчилар, талабалар ва уларнинг ота-оналари ҳамда таълимни бошқариш тизими ўртасида интернет орқали мулоқот тизимини яратишдан иборатдир. Бундай тизим талабаларга энг муҳим ва фойдали ахборотларни тез ва сифатли етказиб бериши билан бирга таълим жараёнининг шаффофлигини ҳам таъминлайди. Профессор-ўқитувчилар, талабалар ва уларнинг ота-оналари ҳамда таълимни бошқариш тизими ўртасида интернет орқали тезкор мулоқот тизимини яратилиши эса вузудга келадиган муаммоларни тезда бартараф этиши имконини беради.

Таълим тизимини бошқаришда ва замонавий ахборот-коммуникация технологиялардан фойдаланишда Фаргона политехника институтида локал ҳолда ташкил этилган автоматлаштирилган таълим ва мониторинг тизимидан фойдаланишни тавсия қиламиз.

Калит сўзлар: рақамли иқтисодиёт, интернет технологиялар, ахборот тизими, ўқув материаллари, бошқарув органлари, услубчи, ўқув режа, тест тузиши, ўқув дастури, гуруҳнинг веб-сайти, ўқув стандартлари, масофавий ишлаш, веб-интерфейс, интернет-кафелар, рейтинг тизими, электрон журнал.

Kambarov Zhamoliddin,
*Fergana Polytechnic Institute,
Vice-Rector for Academic Affairs, Candidate of Economics, Associate Professor*

Yormatov Ilmidin,
*Head of the Department of Management, Candidate of Economics,
Associate Professor*

USING THE CAPABILITIES OF AUTOMATED AND MONITORING SYSTEMS TO IMPROVE THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION

Annotation: *As a result of the widespread introduction of the digital economy around the world, complex automated education and monitoring systems of the educational process are being created abroad and in our country. The purpose of creating such systems is to create a system of communication via the Internet between teachers, students and their parents and the education management system using Internet technology. Such a system not only provides students with the most important and useful information quickly and efficiently, but also ensures the transparency of the educational process. The creation of a system of rapid communication via the Internet between teachers, students and their parents, as well as the education management system will allow to quickly eliminate the problems that arise.*

We recommend the use of an automated education and monitoring system established locally at the Fergana Polytechnic Institute in the management of the education system and the use of modern information and communication technologies.

Keywords: *digital economy, internet technology, information system, training materials, governing bodies, methodologist, curriculum, test design, curriculum, group website, training standards, remote work, web interface, internet cafes, rating system, electronic journal.*

Камбаров Жамолиддин,
*Ферганский политехнический институт,
проректор по учебной работе, к.э.н., доцент*

Ёрматов Илмидин
заведующий кафедрой менеджмента, к.э.н., доцент

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ И МОНИТОРИНГОВЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: *В результате повсеместного внедрения цифровой экономики во всем мире за рубежом и в нашей стране создаются комплексные автоматизированные системы обучения и мониторинга образовательного процесса. Целью создания таких систем является создание системы связи через Интернет между учителями, учениками и их родителями и системой управления образованием с использованием Интернет-технологий. Такая система не только*

быстро и качественно предоставляет студентам самую важную и полезную информацию, но и обеспечивает прозрачность учебного процесса. Создание системы оперативной связи через Интернет между учителями, учащимися и их родителями, а также системы управления образованием позволит оперативно устранять возникающие проблемы.

Мы рекомендуем использовать автоматизированную систему обучения и мониторинга, созданную на месте в Ферганском политехническом институте, для управления системой образования и использования современных информационных и коммуникационных технологий.

Ключевые слова: цифровая экономика, интернет-технологии, информационная система, учебные материалы, органы управления, методист, учебная программа, дизайн тестов, учебная программа, групповой сайт, стандарты обучения, удаленная работа, веб-интерфейс, интернет-кафе, рейтинговая система, электронный журнал.

Кириш

Таълим сифатини ошириш нафақат дарс бериш ёки ўқитиш жараёнида балки илғор ахборот коммуникация технологиялари натижасида ҳам амалга ошириб келинмоқда. Ҳозирда ўқитишнинг масофавий шакллари дунё бўйлаб кенг тарқаб келмоқда.

Олий таълим муассасаларида замон билан ҳамнафас таълим тизимини яратиш, албатта илғор жаҳон технологияларидан самарали фойдаланишни тақозо қилади. Бундай тизимни яратиш учун таълим муассасасини ахборот-коммуникация технологияларидан кенг фойдаланган ҳолда дунё ахборот тизимлари билан боғлаш ва уларнинг узлуксизлигини таъминлаш мақсадида таълим муассасасида локал компьютер тармоғи яратилиб, улар халқаро интернет тармоғига доимий равишда уланиши лозим.

Барча жараёнлар жадал ривожланаётган ҳозирги даврда мамлакатимиз таълим тизимида ҳам бошқа соҳалардагидек ахборот-коммуникация технологияларидан кенг фойдаланилмоқда. Таълим муассасаларининг моддий-техника таъминоти такомиллаштирилмоқда, жумладан, ахборот-коммуникация технология воситалари билан таъминланмоқда.

Профессор-ўқитувчилар томонидан талабаларга янги педагогик ва ахборот технологиялари асосида билим берилиши, талабалар билимини рейтинг тизими асосида баҳолаш таълим сифати ва самарадорлигини оширишга замин бўлмоқда.

Таҳлил ва натижалар

Хорижда ва мамлакатимизда ўқув жараёнининг комплекс автоматлаштирилган таълим ва мониторинг тизимлари яратилмоқда. Бундай тизимларни яратишдан кўзланган мақсад - интернет технологияларидан фойдаланилган ҳолда профессор-ўқитувчилар, талабалар ва уларнинг ота-оналари ҳамда таълимни бошқариш тизими ўртасида интернет орқали мулоқот тизимини яратишдан иборатдир. Бундай тизим талабаларга энг муҳим ва фойдали ахборотларни тез ва сифатли етказиб бериш билан бирга таълим жараёнининг

шаффофлигини ҳам таъминлайди. Профессор-ўқитувчилар, талабалар ва уларнинг ота-оналари ҳамда таълимни бошқариш тизими ўртасида интернет орқали тезкор мулоқот тизимини яратилиши эса вужудга келадиган муаммоларни тезда бартараф этиш имконини беради.

Таълим тизимини бошқаришда ва замонавий ахборот-коммуникация технологиялардан фойдаланишда Фарғона политехника институтида локал ҳолда ташкил этилган автоматлаштирилган таълим ва мониторинг тизимидан фойдаланишни тавсия қиламиз. Бундай тизимни шу кунга қадар Тошкент давлат иқтисодиёт университетида қўлланиб келинмоқда. Ушбу тизимдан фойдаланиш таълим сифатини бошқаришда жуда кенг имкониятлар тақдим этади. Автоматлаштирилган тизимни жорий этиш қўйидагиларни самарали бошқариш ва ташкил қилиш имконини беради.

1. Ўқув материалларини бошқариш:

– ўқув материаллари базасини яратиш учун турли манбалардан фойдаланиш мумкин:

– ўқув курслари ўқитувчилар томонидан яратилиши мумкин. Қулай шаблонлар ва таҳрирлаш воситалари тезда курсларни яратиш ва уни тизимга жойлаштириш имконини беради;

– ўқув материалларини ва мултимедиани тўғридан-тўғри интернетдан ишга тушириш мумкин;

– халқаро стандартлардан фойдаланилгани учун бошқа ўқув муассасалари томонидан яратилган материалларни ишга тушириш имконини беради;

– ўқув ва бошқа материаллар маҳаллий таълимни бошқарув органлари томонидан жўнатилиши мумкин;

– ўқув бўлими ўқув материалларини осон бошқариши, шунингдек, улардан энг яхшилари интернет орқали бошқа ўқитувчиларга ҳам жўнатиши мумкин;

– ўқув материалларини излаш ва жойлаштириш жуда қулай ҳолатда амалга оширилган;

– ўқув материаллари ва топшириқлари талабаларга чоп этилиши ва тарқатилиши ёки интернет орқали жўнатилиши мумкин.

2. Ўқув режаларини бошқариш:

– услубчилар тизимдаги ўқув режаларидан фойдаланишлари ёки улар асосида ўзининг ўқув режаларини тузиши мумкин;

– ўқув ташкилотининг амалдаги ўқув режаларини тизимга киритиш имконияти мавжуд;

– тасдиқланган маҳаллий ўқув режалари интернет орқали марказлаштирилган ҳолда тарқатилиши мумкин;

– алоҳида талабага ёки ўқув гуруҳига шахсий ўқитиш режасини белгилаш мумкин.

3. Баҳолаш ва тест олиш:

– тестлар педагоглар томонидан тузилиши ёки ташқаридан ишга туширилиши мумкин, шунингдек интернет орқали маҳаллий таълимни бошқариш органлари томонидан юборилиши мумкин;

– тест тузишда турли шаблонлардан фойдаланиш мумкин (битта тўғри жавобни танлаш, бир нечта тўғри жавобни танлаш, исталган шаклда тўғри жавобни киритиш);

– педагог талабанинг топшириқни бажаришини баҳолашда автомат баҳолаш, қўлда баҳолаш ёки улардан биргаликда баҳолаш усулларида фойдаланиши мумкин (охирги ҳолатда автомат баҳолашга киритилган тузатишга изоҳ берилиши керак).

4. Дарсга қатнашиш ва ўзлаштириш бўйича ҳисобот:

– талабанинг дарсга қатнашиши ва ўзлаштиришини унинг олган баҳоси ёки ўқув дастури режасини бажарилиши кўрсаткичлари орқали кузатиш мумкин;

– дарсга қатнашиш ва ўзлаштиришни баҳолашнинг бир қанча параметрларидан фойдаланиш имконияти мавжуд;

– талабанинг дарсга қатнашиши ва ўзлаштириши тўғрисидаги маълумотлар баҳоланган вақтда киритилади.

5. Бўлим ёки гуруҳнинг веб-сайти:

– бўлим ёки гуруҳнинг веб-сайтига янгиликлар, мустақил иш учун топшириқлар, тестлар ва талаба тўғрисидаги маълумотлар осон киритилади;

– ўқув юрти веб-сайтини осонгина янгилаш мумкин, яъни уни янгиликлар, тадбирлар тўғрисида ва бошқа ахборотлар билан тўлдириб туриш имконияти мавжуд.

Агар таълим жараёнида автоматлаштирилган тизим қўлланилса, у қуйидаги афзалликларни беради:

1. Ўқитувчилар учун:

– талабалар билан мулоқотни енгиллаштирувчи замонавий ўқитиш усулларида фойдаланиш;

– ўқув материалларини ўз вақтида ва манзилли тарқатиш;

– ўқув стандартлари, топшириқлари ва режалари ўртасидаги мосликни таъминлаш;

– бажарилган ишларга текшириш ва уларга баҳолар қўйиш: автомат равишда, қўлда, комбинациялашган (охирги ҳолатда автомат баҳолашга киритилган тузатишга изоҳ берилиши керак);

– турли талабаларга ёки талабалар гуруҳлари ўқишига дифференциал ёндашиш;

– махсус ўқув материалларига тез ва осон кириш;

– материаллардан одатдаги форматларда (PowerPoint, Word, Excel, вебсаҳифа) стандарт веб-технологиялардан қулай фойдаланиш. электрон ўқув материаллари ва улар учун текшириш топшириқларини интеграциялаш;

– талабалардан ва уларнинг ота-оналаридан тезда жавоб келиши;

– талабалар ўзлаштириши тўғрисида статистик маълумотлар ва ҳисоботни автомат равишда олиб борилиши;

– тизим билан тармоқдан ташқарида ишлаш ва кейинчалик тармоққа уланиб маълумотларни синхронлаштириш.

2. Талабалар учун:

- қизиқарли, долзарб ва мазмунли ўқув материаллари;
- янги билим соҳасини ўзлаштириш ва янги кўникмаларни ҳосил қилиш (технология, дастурий таъминот, интернет);
- бошқа талабалар билан интернет орқали масофавий биргаликда ишлаш;
- қолдирилган дарсларни ўзлаштириш учун ва қўшимча таълим учун яратилган катта имкониятлардан фойдаланиш;
ўқув жараёнига тез қўшилиш имконияти;
- интернетга кириш имконияти бўлган исталган компьютердан (ўқув юрти компьютер хоналари, интернет-кафелар, уйдаги компьютер, ноутбук, планшет ва уяли телефондан) ўқув материаллари ва тестларга кириш.

3. Ота-оналар учун:

- исталган пайтда ўқув материаллари, топшириқлар, ҳисоботлар муддати, баҳолар ва ўқитувчилар маслаҳатларини кўриш;
- ота-оналар мажлисларига боғлиқ бўлмаган, фарзандининг ютуқ ва камчиликларини доимий равишда кузатиб бориш;
- веб-интерфейс орқали исталган компьютердан (ўқув юрти компьютер хоналари, интернет-кафелар, уйдаги компьютер, ноутбук, планшет ва уяли телефондан), исталган жойдан ва исталган вақтда осон кириш.

4. Ўқув юрти учун:

- долзарб ва истиқболли масалаларни ечиш (ислоҳот, таълим стандартлари, таълим масалалари ва режалари);
- ўқитишнинг ташқи ва ички талабларга мослиги ёки ўзининг масалаларини ва таълим стандартларини аниқлаш;
- замонавий таълим ташкилоти учун зарур бўлган янги концепцияларни тадбиқ қилиш;
- ўқув юрти веб-боғланмасини ташкил қилишнинг осонлиги. Унда алоҳида гуруҳлар ва бошқалар учун янгиликлар, эълонлар, лойиҳалар, ўқув материаллари эълон қилиниши мумкин;
- ўқув жараёнларини бошқариш ва қарорлар қабул қилишга ёрдам берадиган турли статистик маълумотлар;
- ўқув юртининг серверида тизимни оддий қўллаш; бошқаришнинг осонлиги.

5. Таълимни бошқариш тизими учун:

- ўқув стандартлари, ўқув режалари, услубий йўриқномалар, ўқув материаллари ва тестларни марказлаштирилган ҳолда тарқатиш;
- тест натижаларини (ўзлаштиришни) тезкор йиғиш;
- жойлардан энг яхши ишланмаларни йиғиш ва уларни бошқа таълим муассасаларига юбориш;
- ўқув режалари ва унга мос материалларни бутун ҳудудга (туман, шаҳар, вилоят ёки мамлакатга) тармоқ орқали тарқатиш. Бу ўз навбатида материалларни чоп этиш, ўқув режаларини янгилаш ва тарқатишга кетадиган харажатларни сезиларли даражада қисқартиради.

Ушбу тизимда таклиф этилган электрон журналдан фойдаланиш ўқув жараёнини ташкил этиш ва бошқаришда кенг имкониятлар яратади:

- рейтинг тизими асосида бажарилган топшириқларни текшириш ва уларни баҳолаш (автомат равишда, қўлда, комбинациялашган ҳолатда амалга оширилади);
 - рейтинг тизимида баҳолаш профессор-ўқитувчилар томонидан қандай амалга оширилаётганини таҳлил қилиш;
 - таълимнинг шаффофлигини таъминлаш;
 - турли ҳисоботларни тезкор олиш;
 - профессор-ўқитувчилар, талабалар ва уларнинг ота-оналари ҳамдатаълимни бошқариш тизими билан узлуксиз тезкор алоқани ўрнатиш;
 - профессор-ўқитувчилар, талабалар ва уларнинг ота-оналари ҳамда таълимни бошқариш тизими ўзларига тааллуқли ахборотларни кўриш;
 - ота-оналар мажлисларига боғлиқ бўлмаган, фарзандининг ютуқ ва камчиликларини доимий равишда кузатиб бориш;
 - интернетга кириш имконияти бўлган исталган компьютердан (ўқув юрти компьютер хоналари, интернет-кафелар, уйдаги компьютер, ноутбук, планшет ва уяли телефондан) ўзларига тааллуқли маълумотларни кўриш.
- Электрон журналдаги маълумотлар асосида бир қанча бошқа ҳужжатлар ҳам автомат равишда шаклланади, жумладан, рейтинг қайдномаси, турли ҳисоботлар ва бошқалар.

Электрон журнал бир қанча афзалликларга эга:

1. Профессор-ўқитувчилар учун:

- рейтинг тизими асосида бажарилган топшириқларни текшириш ва уларга баҳолар қўйиш (автомат равишда, қўлда, комбинациялашган, охириги ҳолатда автомат баҳолашга киритилган тузатишга изох берилиши керак);
- профессор-ўқитувчиларни турли ҳисоблашлардан холос этади;
- турли ҳисоботларни тезкор шакллантиради;
- профессор-ўқитувчилар, талабалар ва уларнинг ота-оналари ҳамда таълимни бошқариш тизими ўртасида узлуксиз тезкор алоқани ўрнатади;
- тест натижаларини (ўзлаштиришни) тезкор йиғади;
- интернетга кириш имконияти бўлган исталган компьютердан (ўқув юрти компьютер хоналари, интернет-кафелар, уйдаги компьютер, ноутбук, планшет ва уяли телефондан) ўзи машғулот ўтказадиган талабаларга тегишли маълумотларни кўриш;
- бошқаришни осонлаштиради.

2. Талабалар учун:

- талабаларни турли ҳисоблашлардан холос этади;
- талабалар билан профессор-ўқитувчилар ва таълимни бошқариш тизими ўртасида узлуксиз тезкор алоқани ўрнатади;
- қолдирилган дарсларни ўзлаштириш учун ва қўшимча таълим учун яратилган катта имкониятлардан фойдаланиш;
- интернетга кириш имконияти бўлган исталган компьютердан (ўқув юрти компьютер хоналари, интернет-кафелар, уйдаги компьютер, ноутбук, планшет ва уяли телефондан) ўзига тегишли маълумотларни кўриш.

3. Ота-оналар учун:

- ота-оналарни турли ҳисоблашлардан холос этади;
- ота-оналар билан профессор-ўқитувчилар ва таълимни бошқариш тизими ўртасида узлуксиз тезкор алоқани ўрнатади;
- ота-оналар мажлисларига боғлиқ бўлмаган, фарзандининг ютуқ ва камчиликларини доимий равишда кузатиб боради;
- интернетга кириш имконияти бўлган исталган компьютердан (ўқув юрти компьютер хоналари, интернет-кафелар, уйдаги компьютер, ноутбук, планшет ва уяли телефондан) фазандига тегишли маълумотларни кўриш.

4. Ўқув юрти учун:

- рейтинг тизимида баҳолаш профессор-ўқитувчилар томонидан қандай амалга оширилаётганини таҳлил қилади;
- тест натижаларини (ўзлаштиришни) тезкор йиғиш
- турли ҳисоботларни тезкор шакллантиради;
- ўқув жараёнларини бошқариш ва қарорлар қабул қилишга ёрдам берадиган турли статистик маълумотларни олиш;
- интернетга кириш имконияти бўлган исталган компьютердан (ўқув юрти компьютер хоналари, интернет-кафелар, уйдаги компьютер, ноутбук, планшет ва уяли телефондан) таълим муассасаси талабаларига тегишли маълумотларни кўриш ва қарор қабул қилиш бошқаришни осонлаштиради.

5. Таълимни бошқариш тизими учун:

- таълимни бошқариш органларини турли ҳисоблашлардан холос этади;
- тест натижаларини (ўзлаштиришни) тезкор йиғиш;
- турли ҳисоботларни тезкор шакллантиради;
- интернетга кириш имконияти бўлган исталган компьютердан (ўқув юрти компьютер хоналари, интернет-кафелар, уйдаги компьютер, ноутбук, планшет ва уяли телефондан) таълим муассасаларига тегишли маълумотларни кўриш ва қарор қабул қилиш;
- бошқаришни осонлаштиради.

Ахборот коммуникацион-технологияларидаги жадал ривожланиш электрон таълимни сезиларли даражада ошириш имкониятини яратмоқда. Бунда билим олиш ва олинган билимни текширишда замонавий автоматлаштирилган тизим ва усуллардан фойдаланиш, таълим тизими ривожланишининг асосий йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда.

Натижалар маълумотлар базасида сақланади, шунингдек, уни чоп этиш ҳам мумкин. Тест саволлари қуйидагича шакллантирилади: ҳар бир савол 4 та муқобил жавоб билан ўқитувчи томонидан тузилади ва базага киритилади.

Фойдаланувчилар тез ва ҳеч қийинчиликсиз ўз билимларини аниқлаши мумкин. Уларга бир ёки бир неча маротаба тест топшириш имконини бериш мумкин.

Тест натижалари тўғридан-тўғри автомат равишда электрон журналда акс эттирилади. Тест қайта топширилса, аввалги натижалар ҳам журналда акс этади, аммо ҳисоблашларда охириги натижа инобатга олинади.

Хулоса ва таклифлар

Ўқув жараёнининг комплекс автоматлаштирилган таълим ва мониторинг тизимини таълим муассасаларида, малака ошириш ва қайта тайёрлаш ҳамда масофавий таълимда фойдаланиш таълим сифати ва самарадорлигини оширишга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Airaj, M. (2017). Enable cloud DevOps approach for industry and higher education. *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, 29(5), e3937.
2. Serhani, M. A., Bouktif, S., Al-Qirim, N., & El Kassabi, H. T. (2019). Automated system for evaluating higher education programs. *Education and Information Technologies*, 24(5), 3107-3128.
3. Yormatov IT, Tolibov IS (2018) The concept of building management by influence of innovation on change of organizational structure and production structure of the enterprise. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (65): 256-263. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2018.09.65.43>
4. Азарова, Л. Е., Аликулова, Н. А., Арутюнова, Г. И., Баляева, С. А., Баташев, С. А., Белов, В. В., ... & Гуляев, Г. Ю. (2019). Фундаментальные основы инновационного развития науки и образования.
5. Белова, С. Н. (2017). *Теоретико-методические основания формирования компетентности преподавателей в области внутривузовского оценивания качества образовательного процесса* (Doctoral dissertation, СН Белова).
6. Ёрматов, И.Т. (2021). Таълим сифатини оширишга қаратилган меъёрий ҳуқуқий ҳужжатлар ва уларни таълимда илғор педагогик технологияларни қўллашнинг айрим масалалари. *Кимё, озиқ-овқат ҳамда кимёвий технология маҳсулотларини қайта ишлашдаги долзарб муаммоларини ечишда инновацион технологияларнинг аҳамияти. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари*, Наманган, 2021, 23-24 ноябрь, 227-229 бет.
7. Зиёдинова, Н. З. К., Толибов, И. Ш. и др. (2019). О некоторых вопросах противодействия коррупции в Узбекистане. *Проблемы современной науки и образования*, (2 (135)).
8. Исманов, И., & Ёрматов, И. (2021). Фарғона политехника институтида сифатли таълимни ривожлантириш масалалари. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1(2), 39-50.
9. Камбаров, Ж. Х. (2016). Инқирозга қарши инновацион механизмни такомиллаштириш. *Экономика и финансы (Узбекистан)*, (4), 8-15.
10. Курпаяниди, К. И. (2016). Проблемы совершенствования организации учебного процесса в системе высшей школы. *Бюллетень науки и практики*, (12 (13)), 342-346.
11. Курпаяниди, К. И. (2016). Дорожная карта совершенствования организации учебного процесса в системе высшего образования. *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*, (11-5), 955-958.

12. Левина, Е. Ю. (2008). Диагностика качества обучения в современном вузе на основе информационно-экспертной системы. *Казанский педагогический журнал*, (3), 43-51.
13. Садулаева, Б. С., & Исакиева, З. С. (2019). О развитии ИКТ-компетентности организаторов образовательного процесса в вузе. *Мир науки, культуры, образования*, (3 (76)), 253-255.
14. Тоштемирова С. А., Мухаммадиев Л. Ф. (2021). Таълим сифати бошқаруви ва бу йўналишдаги халқаро моделларнинг ўзига хос хусусиятлари. *Academic research in educational sciences*. 2. (3).
15. Хильченко, Л. Н., Баженов, Р. И., & Кириллова, Д. А. (2015). Мониторинг качества высшего профессионального образования: проблемы и перспективы. *Russian*

Citation:

Khodjaeva, N.A., Jumanova, A.B. (2022). Management and its components in tourism industry of Uzbekistan. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (1), 51-55.

Khodjaeva, N.A., Jumanova, A.B. (2022). Management and its components in tourism industry of Uzbekistan. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 51-55.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6090184>

Khodjaeva Nodira A.

PhD, Tashkent State Transport
University, Uzbekistan

Jumanova Aijan B.

PhD, Tashkent State Transport
University, Uzbekistan

UDC 338.48

DOI 10.5281/zenodo.6090184

MANAGEMENT AND ITS COMPONENTS IN TOURISM INDUSTRY OF UZBEKISTAN

Abstract: *Tourism in Uzbekistan is considered one of the priority sectors of the national economy and an important factor in regional development. Recreational resources, as well as cultural and historical heritage and geographical conditions of Uzbekistan have a multifunctional character and create objective conditions of activity, and can act as a catalyst for the socio-economic development of the country. For individual, tourism is a popular leisure activity. for a city/county tourism has become economy driver. The objective of this paper is to discuss management and its components in tourism activity in Uzbekistan, as these elements affect competitiveness of tourism organizations.*

Keywords: *tourism, management of tourism industry, elements of tourism products.*

Ходжаева Нодира

PhD, Ташкентский государственный университет транспорта,
Узбекистан

Джуманова Айжан

PhD, Ташкентский государственный университет транспорта,
Узбекистан

МЕНЕДЖМЕНТ И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА УЗБЕКИСТАНА

Аннотация: Туризм в Узбекистане считается одним из приоритетных секторов национальной экономики и важным фактором регионального развития. Рекреационные ресурсы, а также культурно-историческое наследие и географические условия Узбекистана имеют полифункциональный характер и создают объективные условия деятельности, и могут выступать катализатором социально-экономического развития страны. Для индивида туризм является популярным видом досуга. для города/округа туризм стал драйвером экономики. Целью данной статьи является обсуждение менеджмента и его составляющих в туристической деятельности в Узбекистане, поскольку эти элементы влияют на конкурентоспособность туристических организаций.

Ключевые слова: туризм, управление туристической отраслью, элементы туристических продуктов.

Introduction

Many countries depend on tourism as economy driver. Tourism can be domestic or international. International tourism has both incoming and outgoing implications on a country's balance of payments. The concern generally related to increase revenue from tourism. To be successful on tourism business someone should concern with management. As for individual, tourism is a leisure activity, management should work for tourists experience. This paper was intended to discuss tourism management in Uzbekistan.

Discussion

Tourism as a control object has a number of which are features inherent only to it that are largely due to the specifics of the industry. The task of management is to detect such features in the future to include them in the management of tourism enterprises and organizations. The first feature of tourism in terms of management is a large scale of tourism industry and the complexity of the relationships between its components. The second feature of tourism as an object of control can be considered conflicting and complex definition of objectives of administrative influence. At first glance it may seem that private tourism enterprises targets are clear enough, they are accumulation values, profit earning. However, travel companies often guided by the statement, and not on the actual needs of tourists. To reveal the least, a manager must endeavor, as ineffectiveness of his activities may provoke dissatisfaction of a consumer. It is rather difficult to define clear objectives and criteria for tourist organizations of national, regional, local (city, district) levels, which hampers an objective assessment of their contribution to the development of tourism, forecast and planning activities of such organizations. More complex is a development of individual tourist areas, regions. It is not easy to accurately predict all phenomena and processes occurring in tourism (the changes in the political

situation, deteriorating weather conditions, changes in the tax system, etc.), so they often can speak only about the probabilistic nature of forecasts and plans. Thus, tourism is a phenomenon that is difficult to predict and measure. One of the most important features of tourism as a control object is specificity of tourism services and tourism product. They must be considered when designing the system management of tourism enterprises, organizations and territories, in establishing service standards, staff training, etc. Specific requirements for the management district tourism bring and specificity of tourist demand, which has a heterogeneous character and stands out among other reasons:

- intangibility and preservation of tourism products;
- diversity of consumer preferences;
- high importance of social factors.

On the management of tourism sector, and this affects its feature as a service in the complex during the stay of tourists on holiday. It is this complex is the basis of the tourist demand. Depending on the customers to the forefront can leave this or that service. Tourism products created by the efforts of many organizations are independent of each other. As a result, it increases the value of cooperation both horizontally and vertically, which facilitates services fall in the complex. Under the influence of a number of objective and subjective factors: climatic, economic, social (free time), demographic, psychological (traditions, fashion), logistical (the development of a network of institutions of accommodation, food, transport, etc.). There formed seasonality of tourism supply and demand. All of these factors, especially climatic conditions determine seasonal fluctuations in demand for tourist services. Their accounting must be the manager of travel agencies to develop a proposal and take action to reduce unevenness in demand for tourist services. Another feature of tourism is the fact that its development affects a much larger number of stakeholders than in any other human activity. Wednesday tourist activity includes customers, suppliers' companies, manufacturers of individual tourist and non-touristic services rulers bodies and agencies, local authorities, social funds, public and other organizations, etc., which affect or may affect it. Tourist organizations cannot be expected from market participants that they will behave the same way. For example, there are certain contradictions between hotel owners, locals and tourists. In addition, interested organizations can be divided into several groups according to the interests of the hotels at the ski resort is probably beneficial reduction of one-day tourism, and the owners of the ski lifts, on the contrary, advantageous to increase the flow of tourists. Even within the same group (for example, among the hotel complexes) traced the various interests. For example, large hotels are usually less interested in offering spa services because they are all necessary for accommodation and recreational visitors at home, and smaller hotels are interested in the travel agency to offer improved resort itself organized action. An important component is relationship between travelers and locals. To reduce the difference to balance the interests of different groups can be at the expense

of a balanced plan and coordinate the development of tourism with the participation of stakeholders, guided by generally accepted norms and values. External effects of tourist product can be viewed as the specifics of tourism industry.

Today, tourism has a significant impact on areas such as economy, ecology, politics, social life, which, respectively also affect tourism. Income from tourism is involved in the local economic cycle and creates an additional (multiplier) effects. Through Tourism there provided employment, created infrastructure, construction of new objects of culture and recreation. Time Tourists create stress on infrastructure, environment, culture and recreation, which may cause dissatisfaction of local residents. If you do not take these negative effects, not to determine ways to overcome them, tourism will not be able to serve as an activator of economy. In this regard, you need to plan and build infrastructure of tourism, with participation of all interested parties and organizations. In addition, there is a certain specificity of dialogue with surrounding tourist. Everyday life is representative of the tourist housing, work, leisure time, etc. Holidays spent in traveling - is meeting with other travel and locals. The ratio of traveler to him and his motives are determined by how people used to live, to work, it is possible that the organization of free time. As a rule, the more in everyday life one feels limited natural resources, the more it must fulfill certain norms of behavior, the greater the desire to choose to relax unknown country.

Research results indicate that behavior of the tourist impact on the attitude of local people and other travelers. So, if tourists are satisfied with noisy parties, engaged in leisure activities that adversely affect the nature, it causes a negative attitude towards them locals and can spoil the rest.

Finally, tourism management activity is specific and significantly different from the workers of other sectors, although at first it may seem that management of tourism in the region and firms is based on the same basis as management of any enterprise system "man - a man." The essential tasks of managers of tourism are:

- Determining the type of client and identifying its real needs;
- Comparison of the data from the resource potential of travel companies, is clarifying options for addressing these needs with the available tours and itineraries;
- Definition of common trends and patterns of demand, as well as its specific features.

Conclusion

Analysis of features of tourism as a control object shows that the industry is completely different from the others and therefore transferable developments and management model in other areas of labor in the sphere of tourism is impossible.

References:

1. Abdullayev, A. M., & Kurpayanidi, K. I. (2020). Analysis of industrial enterprise management systems: essence, methodology and problems. *Journal of Critical Reviews*, 7(14), 1254.
2. Hakimovna, A. F., & Bebudovna, B. S. (2021). Wide dissemination of information technologies in the sphere of domestic and international tourism. *Economics*, (1 (48)), 32-34.
3. Ivanovich, K. K. (2020). About some questions of classification of institutional conditions determining the structure of doing business in Uzbekistan. *South Asian Journal of Marketing & Management Research*, 10(5), 17-28.
4. Khamidov, O. K., & Jalilovich, R. J. (2021). Implementing economic clustering in Uzbekistan's tourism industry. *Middle European Scientific Bulletin*, 12, 103-119.
5. Kurpayanidi, K. I. (2021). Financial and economic mechanism and its role in the development of entrepreneurship. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (93), 1-7. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.01.93.1>
6. Mukhsinova, S. O. & ets. (2021). The problem of optimal distribution of economic resources. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (93), 14-22. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.01.93.3>
7. Raimkulov, M., Juraturgunov, H., & Ahn, Y. J. (2021). Destination attractiveness and memorable travel experiences in silk road tourism in Uzbekistan. *Sustainability*, 13(4), 2252.
8. Rózkowski, J., & Rzętała, M. (2021). Uzbekistan's Aquatic Environment and Water Management as an Area of Interest for Hydrology and Thematic Tourism. *Journal of Environmental Management & Tourism*, 12(3 (51)), 642-653.
9. Saidmamatov, O., Matyakubov, U., Khodjanizayov, E., Day, J., Ibadullaev, E., Chuponov, S., ... & Matyusupov, B. (2021). TOWS analysis for sustainable ecotourism development and state support during the pandemic: The Aral Sea region of Uzbekistan. *Turyzm/Tourism*, 31(1), 47-56.
10. Ильясова, К. Х., Айсханова, Е. С., & Хасуев, А. Э. (2020). Концепция устойчивого развития туризма. *Вестник Академии знаний*, (5 (40)).
11. Курпаяниди, К. И. (2021). Современные концепции и модели развития предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*, 7(9), 425-444.
12. Логунцова, И. В. (2020). Индустрия туризма в условиях пандемии коронавируса: вызовы и перспективы. *Государственное управление. Электронный вестник*, (80), 49-65.
13. Романова, М. М., Кульгачев, И. П., & Блинова, Е. А. (2021). Основные тенденции и закономерности развития международного туризма. *Вестник евразийской науки*, 13(1), 35.

14. Трофимова, Т. В. (2020). Современные тенденции развития индустрии туризма в мире. In *Индустрия туризма и сервиса: состояние, проблемы, эффективность, инновации* (pp. 36-37).
15. Мухсинова Ш.О. и др. Анализ уровень жизни населения Республики Узбекистан // *Экономика и бизнес: теория и практика*. 2021. №9-1. Doi: <https://dx.doi.org/10.24412/2411-0450-2021-9-1-154-159> URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-uroven-zhizni-naseleniya-respubliki-uzbekistan> (дата обращения: 29.10.2021).
16. Ashurov, M. S. (2020). COVID-19 pandemic sharoitida tadbirkorlik va uni rivozhlantirish masalalari: nazaria va amaliyot. Monograph. GlobeEdit Academic Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4046090>
17. Mamatova, Z. M., Tolibov, I. S., & Nishonov, F. M. (2019). To the question of science approach to the construction of outsourcing business model of modern enterprise structure. *Достижения науки и образования*, 22. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/to-the-question-of-science-approach-to-the-construction-of-outsourcing-business-model-of-modern-enterprise-structure>
18. Abdullaev, A. (2021). Covid-19 pandemic in central Asia: policy and environmental implications and responses for SMES support in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 258, p. 05027). EDP Sciences.

Year: 2022 Issue: 1

Volume: 2

Published:

31.01.2022

<http://alferganus.uz>**Citation:**

Kudbiev, D. (2022). Methodological foundations of the lease of fixed assets and their accounting. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (1), 57-62.

Кудбиев, Д. (2022). Методологические основы аренды основных средств и их учет. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 57-62.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6090225>

DOI 10.5281/zenodo.6090225

UDC 657

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРЕНДЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ИХ УЧЕТ

Аннотация: В условиях формирования свободной рыночной экономики для организаций, не имеющих возможности приобрести в свою собственность необходимое для ведения хозяйственной деятельности имущество, наиболее оптимальной формой коммерческих отношений является аренда объектов основных средств. В статье описаны методологические основы аренды основных средств и их учет. В то же время рассматриваются важные аспекты арендных отношений между субъектами хозяйствования.

Ключевые слова: аренда, выкуп, основных средств, арендованные основные средства, износ основных средств, начисление выкупной цены, арендные платежи, арендный процент.

Kudbiev Davlatbay
Doctor of Economics, Professor
Fergana Polytechnic Institute,

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE LEASE OF FIXED ASSETS AND THEIR ACCOUNTING

Abstract: In the conditions of the formation of a free market economy for organizations that do not have the opportunity to acquire property necessary for economic activity, the most optimal form of commercial relations is the lease of fixed assets. The article describes the methodological foundations of the lease of fixed assets and their accounting. At the same time, important aspects of lease relations between business entities are considered. The article describes the methodological foundations of

the lease of fixed assets and their accounting. At the same time, important aspects of leasing relations between business entities are considered.

Keywords: *rent, repurchase, fixed assets, leased fixed assets, depreciation of fixed assets, calculation of the redemption price, rental payments, rental interest.*

Введение

В настоящее время в промышленном производстве важное значение приобретает широкое внедрение в производство новых экономических отношений. К ним относятся отношения аренды средств предприятия.

Сущность арендных отношений заключается в том, что арендатор получает от арендодателя в пользование на договорной основе средства производства, землю и другое имущество на определенный срок с уплатой арендной платы [9]. В арендных отношениях арендная плата играет важную роль и порождает отношения арендатора и арендодателя [16].

Аренда основных средств — это договор, в основе которого лежит пользование или владение на праве собственности объектами основных средств, необходимыми для самостоятельного осуществления арендатором хозяйственной деятельности, взаимоотношения между арендодателем и арендатором регулируются договором аренды. Договор должен содержать полную информацию о размере арендной платы, сроке аренды, обязательствах сторон по выполнению условий аренды [8, 15-17].

Анализ тематической литературы

Известный ученый в области бухгалтерского учета и экономического анализа Г.Н. Барсукова, В.В. Нечаев, К.А. Юрченко [1], В.А. Горемыкин [2], Городилов М.А., Кадочникова А.В. [3], Самойлова М.Д. [4] и др. в ряде своих работ рассматривают вопросы развития аренды основных средств. Так, например, профессор В.А. Горемыкин рассматривает аренду как естественное следствие реализации права каждого человека на самостоятельную предпринимательскую деятельность, при которой выражаются отношения собственности и состояния производительных сил [12].

Однако целый ряд вопросов, касающихся совершенствования методических подходов к определению арендной платы с учетом рыночных факторов, являются дискуссионными и остаются нерешенными.

Методология исследования. В рамках данной статьи систематизированы подходы и ключевые аспекты при формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в финансовой отчетности организаций информации об объектах бухгалтерского учета при получении (предоставлении) за плату во временное пользование имущества, исследования информации, экспертные оценки и другие методы.

Анализ и результаты. Предлагаем схему важнейших бухгалтерских записей об аренде и выкупе основных средств. При ее построении мы руководствовались учетно-методологическими принципами, действующими в современных условиях. (1-таблица)

1-таблица.

Схема важнейших бухгалтерских записей об аренде и выкупе основных средств

Содержание операции	Корреспондирующей счет (субсчет)	
	По дебету	По кредиту
Получение основных средств в арендное пользование согласно приемно-передаточному акту (в оценке, определенной инвентаризационной комиссией)	Арендованные основные средства (за балансовый счет)	
Начисление арендной платы, причитающейся арендодателю	Счета издержек производства и обращения	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Перечисление арендодателю на его расчетный счет в банке платежа за аренду основных средств	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	Расчетный счет
Переход арендованных основных средств в собственность арендатора (по истечении амортизационного срока):		
остаточная стоимость основных средств.[5]	Основные средства	Уставный фонд
износ основных средств	Основные средства	Износ основных средств
Начисление выкупной цены имущества (в размере арендных платежей за основные средства, аренда которых прекращена до завершения амортизационного срока) и переход выкупленных основных средств в собственность арендатора:		
Остаточная стоимость основных средств:		
равная амортизационным отчислениям, включенным в ранее перечисленные арендные платежи	Основные средства	Уставный фонд
равная отчислениям амортизации за время, оставшееся до окончания амортизационного срока	Основные средства	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
износ арендованных основных средств, перешедших в собственность арендатора	Основные средства	Износ основных средств
причитающийся арендодателю арендный процент. [7]	Счета издержек производства и обращения или счет «Расходы будущих периодов»	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Списание арендованных основных средств, перешедших в собственность арендатора. [15]		Арендованные основные средства (забалансовый счет)
Перечисление арендодателю на его расчетный счет в банке денег за выкуп арендованного имущества	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	Расчетный счет
Присоединение к уставному фонду средств, использованных на финансирование выкупа арендованного имущества	Счета финансирования выкупа арендованного имущества	Уставный фонд
У арендодателя (собственника основных средств)		
Начисление арендной платы, причитающейся с арендатора за пользование основными средствами:		

износ арендованного имущества, равный амортизационным отчислениям на полное восстановление [13]	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	Износ основных средств
отчисления на ремонт, если они предусмотрены в арендном договоре (отчисления в резервный фонд)	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	Резерв на покрытие предстоящих расходов и платежей
Арендный процент [6]	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	Прибыли и убытки
Отчисление средств в резервный фонд	Уставный фонд	Резервный фонд
Зачисление на расчетный счет в банке платы арендатора за аренду основных средств	Расчетный счет	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Переход арендованных основных средств в собственность арендатора (по истечении полного амортизационного срока):		
первоначальная стоимость основных средств, определенная инвентаризационной комиссией при передаче их в арендное пользование	Износ основных средств	Основные средства
Начисление выкупной цены арендованного имущества:		
остаточная стоимость выкупленных основных средств (равная отчислениям амортизации за время, оставшееся до окончания амортизационного срока)	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	Основные средства
Арендный процент	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	Расчеты с государственным бюджетом
Списание износа основных средств, перешедших в собственность арендатора. [14]	Износ основных средств	Основные средства
Начисление причитающихся соответствующему (местному или республиканскому) бюджету средств от выкупа остаточной стоимости арендованного имущества	Уставный фонд	Расчеты с Государственным бюджетом
Зачисление на расчетный счет в банке платежа арендатора за выкуп арендованных основных средств	Расчетный счет	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Перечисление с расчетного счета в государственный бюджет средств от выкупа арендованного имущества	Расчеты с государственным бюджетом	Расчетный счет

Заключение и рекомендации. Нами разработана методика учета аренды и выкупа основных средств в случае, если арендодатель и арендное предприятие входят в состав одного ведомства.

Методика предполагает открытие субсчетов "Собственные основные средства" и "Арендованные основные средства" к счету «Основные средства», субсчетов "Износ собственных основных средств" и "Износ арендованных основных средств" к счету "Износ основных средств". Этими четырьмя субсчетами

пользуется только арендное предприятие. К счету "Уставный фонд" открывают дополнительно два субсчета: "Арендные предприятия по переданным им в арендное пользование основным средствам" (активный) и "Арендодатель по полученным от него в арендное пользование основным средствам" (пассивный). Дебетовое сальдо первого из этих субсчетов арендодатель показывает в разделе I актива баланса, а кредитовое сальдо второго субсчета арендное предприятие отражает в разделе II пассива баланса.

Записи на этих субсчетах у обеих сторон арендного договора должны быть согласованы. Дебетовые и кредитовые записи на субсчете "Арендодатель по полученным от него в арендное пользование основным средствам", ведущейся в бухгалтериях арендных предприятий, должны соответствовать кредитовым и дебетовым записям на субсчете "Арендные предприятия по переданным им в арендное пользование основным средствам", ведущейся в бухгалтерии арендодателя [10]. Это предопределяет тождество суммарных кредитовых сальдо на конец месяца по первому субсчету и дебетового сальдо на ту же дату по второму субсчету. Еще одно равенство надо обеспечить: дебетовое сальдо субсчета "Арендные основные средства" = кредитовому сальдо субсчета "Арендодатель по полученным от него в арендное пользование основным средствам" + кредитовое сальдо субсчета "Износ арендованных основных средств". Данные условия, хотя относятся к числу формальных и их наличие не гарантирует полную достоверность информации об отражаемых на счетах операциях, нужно непременно соблюдать [11].

Чтобы не преувеличивать валюту сводного баланса организации (объединения), которой подведомственны арендные предприятия и арендодатели, из него должны быть исключены равновеликие суммированные сальдо активного и пассивного субсчетов, охватываемых синтетическим счетом "Уставный фонд".

Список использованной литературы:

1. Барсукова, Г. Н., & Юрченко, К. А. (2013). Арендные земельные отношения. *Труды Кубанского государственного аграрного университета*, (42), 20-24.
2. Горемыкин, В. А., Марущак, И. И., & Яковлева, И. Н. (2017). Финансово-экономический механизм лизинговых отношений.
3. Городилов М.А., Кадочникова А.В. (2020). Развитие теории и методики бухгалтерского учета аренды в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности: монография. Пермь, 147 с.
4. Самойлова, М.Д. (2021). Долгосрочный договор аренды: последствия для бухгалтерского учета арендодателя. *Услуги связи: бухгалтерский учет и налогообложение*. 3. С. 17 - 20.
5. Данченко С.П. (2021). ФСБУ «Аренда»: об учетной политике и не только. *Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения*. 4. С. 34 - 43.
6. Кудбиев, Д.К., Турсунова, Д.Д. Основные принципы бухгалтерского учёта основных средств. *Сборник материалов IV Международной научно-практической*

конференции «Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века»
Москва 28 ноябрь 2018 г.

7. Abduraximov, B.U., Qudbiyev, N. T., & Mominov, I.L. (2021). Aylanma mablag'larni boshqarish tijorat korxonasi muvaffaqiyatining asosi. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1 (10), 724-733.

8. Qudbiyev, N. T. (2021). Xalqaro moliyaviy hisob standartlariga o'tish dolzarbligi- Relevance of the transition to international financial accounting standards. *SJ international journal of theoretical and practical research*, 1(2), 56-64.

9. Ugli, A. B. U., Tohirovich, Q. N., Khatamovna, R. S., & Nigoraxon, M. (2021). Current Assets and Their Role in Company Activity. *Journal of Marketing and Emerging Economics*, 1(7), 25-30.

10. Кудбиев, Д. (2021). Методологические основы учета арендованных основных средств. In *Современная наука. XXI век: научный, культурный, ИТ контекст* (pp. 119-124).

11. Исманов, И. Н. (2020). Некоторые вопросы признания, оценки и учета долгосрочных активов. *Евразийский Союз Ученых*, (4-7 (73)).

12. Исманов И.Н., & Хабижонов С. К. (2019). Вопросы совершенствования бухгалтерского учета долгосрочных активов. *Вестник науки и образования*, (10-4 (64)), 41-45.

13. Давлятшаев, А. А. (2020). Социальный анализ инвестиционных проектов. In *Минтақа иқтисодиётини инвестициялашинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жиҳатлари* (pp. 516-520).

14. Durдона, A. R. (2021). Raqamli iqtisodiyot sharoitida buxgalteriya hisobini avtomatlashtirishning roli va ahamiyati. *Scientific progress*, 2 (8), 243-249.

15. Shaxrinoz, A. K. (2021). Mahsulot tannarxi hisobiga olishda boshqaruv hisobini takomillashtirish masalalari. *Scientific progress*, 2 (8), 603-607.

16. Sarvarbek, R. A. (2021). Davlat moliyaviy nazoratining nazariy va huquqiy asoslari. *Scientific progress*, 2 (8), 250-256.

17. Nishonov, F.M., Urmonov, A. A. (2021). Issues of technological and innovative development of industry. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*. 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issues-of-technological-and-innovative-development-of-industry>.

18. Исманов, И. Н., Курпаяниди, К. И. (2011). Оценка инвестиционной привлекательности и факторы активизации привлечения иностранного капитала. *Вопросы структуризации экономики*. 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-investitsionnoy-privlekatelnosti-i-factory-aktivizatsii-privlecheniya-inostrannogo-kapitala>

19. Давлятшаев, А.А. (2020). Необходимость проведения анализа региональных инвестиционных проектов. *Национальная ассоциация ученых*, (55-2 (55)), 28-32.

Citation:

Kudbieva, G. (2022). The necessity and essence of environmental requirements in the organization of the road transport system. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (1), 63-69.

Qudbiyeva, G. (2022). Yo'l-transport tizimini tashkil etishda ekologik talablarning zarurati va mohiyati. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 63-69.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6090266>

Qudbiyeva Gulzodaxon

Abdupatto qizi

Magistr

Farg'ona politexnika instituti

UDC 625.72.502.55

DOI 10.5281/zenodo.6090266

**YO'L-TRANSPORT TIZIMINI TASHKIL ETISHDA EKOLOGIK
TALABLARNING ZARURATI VA MOHIYATI**

Annotatsiya: Maqolada yo'l-transport tizimining samaradorligi va xavfsizligini hisobga olgan holda atrof muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish masalasi ko'rib chiqildi. Yo'l-transport tizimlarini tashkil etishda va transport harakati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqishda atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishning mavjud muammolari va usullari tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: Avtomobil yo'llari, zararli moddalar, toksinlar, transport oqimlari, transport infratuzilmasi, avtomobil yo'llarini rekonstruksiya qilish, davlat yo'l siyosati, yo'l-transport kompleksi, ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish.

Kudbieva Gulzodaxon

Master's degree

Fergana Polytechnic Institute

**THE NECESSITY AND ESSENCE OF ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS
IN THE ORGANIZATION OF THE ROAD TRANSPORT SYSTEM**

Abstract: The article considered the issue of reducing the negative impact of traffic on the environment, taking into account the effectiveness and safety of the road transport system. The existing problems and methods of reducing the negative impact on the environment in the organization of road traffic systems and the development of measures to ensure traffic safety were analyzed.

Keywords: Highways, harmful substances, toxins, traffic flows, transport infrastructure, reconstruction of highways, State Road policy, road transport complex, ecology and environmental protection.

Кудбиева Гульзодахон

магистр

Ферганский политехнический институт

НЕОБХОДИМОСТЬ И СУЩНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос снижения негативного воздействия на окружающую среду с учетом эффективности и безопасности дорожно-транспортной системы. Проанализированы существующие проблемы и методы снижения негативного воздействия на окружающую среду при организации дорожно-транспортных систем и разработке мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Ключевые слова: Автомобильные дороги, вредные вещества, токсины, транспортные потоки, транспортная инфраструктура, реконструкция автомобильных дорог, Государственная дорожная политика, дорожно-транспортный комплекс, экология и охрана окружающей среды.

Kirish

Har yili shaharlardagi millionlab odamlar transport vositalaridan chiqadigan havo ifloslanishi bilan bog'liq kasalliklardan, shuningdek, avtomobil yo'llaridan chiqadigan shovqinlardan aziyat chekmoqda.

Normativ hujjatlarda transport-yo'l kompleksining atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish uchun bir qator tadbirlar belgilangan bo'lib, ularning amalga oshirilishi avtomobil yo'llarini loyihalashtirish, qurish, ta'mirlash va saqlashga bo'lgan ekologik talablarning ortishi bilan birga bo'lishi kerak [10]. Avtotransport kompleksini ekologizatsiyalashning mazkur yo'nalishlarini amalga oshirish ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish, bo'lajak muhandislarning ekologik savodxonligini oshirish borasida muayyan bilim va ko'nikmalarni talab etadi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

So'ngi yillarda jamiyatning atrof-muhit bilan o'zaro hamkorligi muammolariga bo'lgan e'tibori keskin oshdi. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasining "Yo'l harakati xavfsizligi to'g'risida"gi qonuning 2021-yil 25-fevral O'RQ-677-sonli yangi tahriri qabul qilinishi va qonun talablarida transport vositalarining atrof-muhitga ta'siriga alohida e'tibor qaratilganligi bunga yaqqol misol bo'la oladi [1]. Bundan tashqari Sapayev M.S. va Qodirov F.M.ning "Hayot faoliyati xavfsizligi va ekoloyiya" nomli o'quv qo'llanmasida hamda J.R. Qulmuhamedov, K.M. Nazarov, R.S. Hikmatov, Sh.A. Shoislomov.larning "Yo'l harakati qoidalari va xavfsizligi" nomli o'quv qo'llanmalarida transport vositalarining atrof-muhitga tasirini kamaytirish yuzasidan atroflicha fikr yuritilgan [2, 3, 8, 9].

Tadqiqot metodologiyasi

Ishning uslubiy asosi tadqiqot muammosini hal qilish, tizimli tahlil qilish, ekspert baholari va boshqa usullar yordamida kerakli ma'lumotlarni olish bo'yicha aniq, mavjud baholar va fikrlarni o'rganish edi.

Tahlil va natijalar

Inson sivilizatsiyasining mavjudligi biosferada miqdoriy va sifatli o'zgarishlarga olib keldi, sayyoramizda sun'iy ravishda yaratilgan ob'ektlarning ko'p qatlamli to'yingan sohasi – texnosfera shaklida yangi global moddiy tizimning paydo bo'lishiga olib keldi.

Insonning iqtisodiy faoliyati natijasi-mahsulot (materiallar, xizmatlar, uskunalar va boshqalar). Hayot aylanish jarayonining yoki ob'ekt yoki resurs siklining barcha bosqichlarida atrof-muhit ifloslanishi sodir bo'ladi. Ifloslantiruvchi moddalarni shakllantirishning asosiy jarayonlari oksidlanish, tiklash, almashirish, parchalanish, elektromexanik, jismoniy jarayonlar va boshqalar [7, 10].

Yo'l-transport kompleksining atrof-muhitga ta'siri nazariy asoslari, avtomobil yo'llarini qurish, ta'mirlash va ishlatishda atrof-muhitdagi salbiy ko'rinishlarning tavsiflari berilgan.

Ammo jamiyatni rivojlangan avtotransport kompleksi bilan ta'minlaydigan afzalliklar bilan bir qatorda, uning rivojlanishi, afsuski, atrof-muhit va insonga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Transport majmuasi atrof-muhitning eng katta ifloslantiruvchi vositasidir. Mamlakat miqyosida barcha manbalardan atmosferaga ifloslantiruvchi moddalarning umumiy chiqindilarida transportning ulushi 45% ga (shaharlarda - 85-95%), "iqlim" gazlarining emissiyasida-10% ga etadi. Shahar aholisining shovqin ta'sirida transportning ulushi 85-95% [4].

Respublikamizda qabul qilingan avtotransport kompleksi va tabiatni muhofaza qilish faoliyatining davlat boshqaruvi amaliyoti hozirgi vaqtda avtomobil transportining ekologik xavfsizligini ta'minlash muammolarini hal qilishning asosiy yo'nalishlarini, davlat organlari, korxonalar va tashkilotlar o'rtasida tegishli vakolatlarni aniq taqsimlashning yo'qligi, samarali iqtisodiy mexanizmlarning yo'qligi, yuqori darajadagi ekologik xususiyatlarga ega avtotransport vositalarini ishlab chiqarish va ulardan foydalanishni rag'batlantirish imkonini beradi [6]. Avtomobil transportining ekologik xavfsizligini ta'minlashning amaldagi tizimining past samaradorligi, birinchi navbatda, amaldagi tabiatni muhofaza qilish qonunchiligi statsionar ifloslanish manbalari bilan bog'liq muammolarga qaratilganligi va transport faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olmaganligi bilan bog'liq — katta va tobora ortib borayotgan avtotransport vositalarining soni, ularning yuqori harakatchanligi va aholi zichligi yuqori bo'lgan hududlarda doimiy foydalanish.

Ekologik vaziyatni yaxshilash uchun qonunlarni qayta ko'rib chiqish va transport majmuasiga e'tibor berish, shuningdek, ishlab chiqarish kerak:

- avtotransport vositalari chiqindilarining texnik standartlarini doimiy ravishda qisqartirish;

- avtotransport vositalarining ekologik nazoratini tashkil etishda va avtotransport vositalaridan foydalanishga cheklovlar qo'yishda foydalanish maqsadida ekologik tasniflashni joriy etish;

- avtotransport vositalarining ekologik tasnifini o'tkazish va ularning ekologik sinfini oshirish chora-tadbirlari;

- dvigatel yoqilg'isini sotishda avtotransport vositalarining ekologik xavfsizligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar ko'rish;

-yo'l harakatini tashkil etish, ko'cha-yo'l tarmog'ini rekonstruksiya qilish, atmosferadagi ifloslantiruvchi moddalarning ruxsat etilgan maksimal kontsentratsiyasi normativlari va avtotransport harakati natijasida yuzaga keladigan maksimal ruxsat etilgan shovqin darajalari turar-joy binolari hududida ortiqcha bo'lsa, avtotransport vositalaridan cheklangan foydalanish hududlarini joriy etish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rish;

- avtotransport vositalarining ekologik sinfini hisobga olgan holda ekologik nazorati;

- ularning chakana savdosi davomida vosita yoqilg'isining sifatini nazorat qilish.

Avtomobil yo'lining atrof-muhitga ta'siri manbalari-yo'lda joylashgan avtomobil transporti, yo'llarning muhandislik inshootlari (tuproq polotnosi, ko'prik o'tuvchi va yo'l o'tkazgichlar, drenaj va kichik suv o'tkazuvchi inshootlar), yo'l inshootlarining alohida konstruksiyalari (yo'l kiyimlari, yer usti yo'l chetlari), yo'l infratuzilmasi obyektlari (dam olish maskanlari, avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari, ovqatlanish shoxobchalari, jamoat transporti bekatlari).

Avtomobil transportining jadal rivojlanishi atrof-muhitga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Bunday ta'sir mexanizmi bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega:

- avtomobillashtirish jarayonining massivligi va tobora o'sib borayotgan sur'ati;

- motorizatsiyani rivojlantirish jarayoniga hamroh bo'lgan salbiy hodisalarning keng doirasi;

- mavjud ekologik xavfsizlik ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilashning murakkabligi;

- nisbatan cheklangan hududlarda (yirik shaharlarda) ko'plab transport vositalarining kontsentratsiyasi va ularning selektiv hududlarga ommaviy kirib borishi, salbiy oqibatlarni lokalizatsiya qilish qiyinligi.

Zamonaviy sharoitda avtomobil parki soni va u tomonidan olib o'tilayotgan yuk va yo'lovchilar soni ortib borayotgan sharoitda atrof-muhitning tozalik darajasini saqlab qolish eng muhim vazifadir [11, 12].

Ushbu muammoning turli jihatlarini o'rganish salbiy ta'sirlarni cheklash, odatda, ajralib turadigan va yuqori darajada ixtisoslashgan xarakterga ega bo'lgan ko'plab sohalarda amalga oshiriladi.

Shubhasiz, ifloslanish muammosini hal qilishning yagona turi mavjud emas va optimal yechim faqat yuqorida qayd etilgan ta'sir darajasini belgilovchi bir-biriga bog'liq bo'lgan omillar majmuasini o'rganish asosida amalga oshirilishi mumkin.

Atrof-muhitning ifloslanish darajasini baholash parametrlari, ularni olish usullari va atrof-muhitning zararsizligi holati bo'yicha baholashning chegara qiymatlari mavjud bo'lsa, kompleks yondashuvni amalga oshirish eng samarali hisoblanadi.

Atrof-muhit ifloslanishi ko'plab yo'nalishlarda yuzaga kelishi bilan ajralib turadi: atmosfera, suv, tuproq turli moddalar bilan ifloslangan, atrof-muhit akustik, elektromagnit, tebranish ta'siriga duchor bo'ladi, ekologik muvozanat buziladi, harakat xavfsizligining past darajasi.

Asosiy ko'chalar bilan chegaralangan mahallalar va mahallalarda yashovchi shahar aholisining so'rov natijalari shuni ko'rsatadiki, shahar aholisi orasida ko'plab kasalliklarning sabablari aniq ekologik komponentga ega. Ular yaratilgan yashash muhitining parametrlari inson tanasining talablariga, shovqin omiliga va atmosfera havosining sifatiga mos kelmasligi bilan bog'liq.

Shahar yo'llari va ko'chalari yaqinida yashovchi aholining sog'lig'iga yetkazilgan zararni kamaytirish uchun asosiy ekologik omillarni hisobga olgan holda yashash muhitining sifatini baholashga kompleks yondashuvni qo'llash kerak. Avtomobil transportining shaharsozlik vositalari bilan yashash muhitiga ta'sirini kamaytirish uchun mavjud resurslarni aniqlash muhimdir [5].

Shaharsozlik bo'yicha loyiha amaliyotining to'liq kuzatuvlari va tahlillari shuni ko'rsatadiki, turar-joylarni rejalashtirish loyihalarini ishlab chiqishda, birinchi navbatda, prognozli aeratsion rejimga, shuningdek, atmosfera havosining ifloslanishining kutilayotgan darajasiga gigienik baho berish zarur. Bu omillar o'rtasida funktsional aloqa mavjud bo'lgani uchun, ko'cha makonining shamollatish sifati insonning issiqlik hissi nuqtai nazaridan ham, atmosfera havosining sanitariya me'yorlariga mos keladigan ifloslanish darajasiga qarab baholanishi kerak.

Transportning salbiy ta'siri tufayli megapolisidagi aholi sonining kamayishi transport va shaharsozlik tadbirlarini yanada kengroq amalga oshirish natijasida erishiladi. Bunga quyidagilar kiradi: transport vositalarining tranzit oqimlarini shahar tashqarisidagi hududlarda va aglomeratsiya hududida joylashgan yuqori tezlikda harakatlanadigan magistral yo'llar tarmog'iga o'tkazish; zamonaviy shaxsiy bo'lmagan transport turlarining yangi yo'nalishlarini ishlab chiqish va qurish (Monoray tizimi, engil metro, Daryo tramvaylari va boshqalar); parklarni to'xtatish bilan jihozlangan transport va transplantatsiya tugunlarining tizimini shakllantirish; piyodalar intensiv harakatlanishi bilan Markaziy rejalashtirish hududlarida transportsiz hududlarni yaratish.

Transport siyosati sohasidagi eng yaxshi amaliyotlarni o'rganish transport tizimining faoliyatining asosiy jihatlarida shaharni rivojlantirishga yordam beradigan takomillashtirishning asosiy yo'nalishlarini aniqlash imkonini beradi.

Tavsiya etilgan indikator shaharlarning transport tizimlarini tartibga solishga qaratilgan chora-tadbirlarning samaradorligini baholashga, shuningdek, shaharning transport kompleksiga ta'sirini modellashtirishga imkon beradi.

Xulosa va takliflar

Avtomobil yo'llari, boshqa texnik tuzilmalar singari, atrof-muhitga tabiiy tizimlar parametrlarining o'zgarishiga bevosita ta'sir qiladi. Yo'llarni loyihalashtirish va ishlatish uchun ekologik xavfsizlik nuqtai nazaridan eng muhim tarkibiy transport ifloslanishi, yerlarni olib tashlash va hududlarni ajratish muhim ahamiyatga ega. Ekologik xavfsizlik avtomobil yo'llarini rivojlantirishga qaratilgan investitsiyalarning asosiy ko'rsatkichlaridan biridir.

Avtomobil yo'lining ekologik xavfsizligi (uning ekologik jihatdan xavfsiz holati) avtomobil yo'lining muhandislik inshootlari va konstruksiyalari tomonidan shakllantirilgan yo'llar atrofidagi hududlarning tabiiy muhitining minimal zararli ta'sirini va ifloslanishini va ularning avtomobil transporti faoliyatiga ta'sirini ta'minlash qobiliyatini anglatadi. Avtomobil yo'lining ekologik jihatdan qulay holati quyidagi ko'rsatkichlar:

1. Avtomobil yo'llari va yo'l inshootlarining texnik holati.
2. Yo'l bo'yidagi tabiiy muhitning ifloslanish darajasi.
3. Avtomobil yo'lining texnik holatini avtomobil transportida zararli moddalar chiqarilishiga ta'siri.

Avtomobil yo'llarining ekologik xavfsizligi qurilish, rekonstruksiya qilish, ta'mirlash va atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadigan texnik yechimlarni saqlash uchun loyiha hujjatlarini ishlab chiqish va qo'llash orqali erishiladi, bu esa aholi salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatmaydi, tabiiy muhitda qaytarilmas o'zgarishlar, odamlarning ijtimoiy-iqtisodiy yashash sharoitlari yomonlashuvi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Yo'l harakati xavfsizligi to'g'risida»gi qonuni (yangi tahriri). Toshkent sh., 2021-yil 25-fevraldagi O'RQ-677-sonli.
2. Sapayev, M.S., Qodirov, F.M.(2019). Hayot faoliyati xavfsizligi va ekoloyiya. O'quv qo'llanma, T.: Aloqachi.
3. Qulmuhamedov, K.M., Nazarov, R.S., Hikmatov, Sh.A.(2013). Shoislomov. Yo'l harakati qoidalari va xavfsizligi (yo'l harakati xavfsizligi. O'quv qo'llanma, T.: G'afur G'ulom.
4. Ключин, В.В., Костелов, И.С. (2021). Формирование транспортно-логистической стратегии региона в целях его социально-экономического развития (на примере волгоградской области). *Вестник евразийской науки*, 13 (2), 17.
5. Волкова Е. М., Колесова В. М. (2021). Построение городской транспортной системы на базе интеллектуальных технологий. *Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право*, (1), 38-52.
6. Волкова, Е.М., Лякина, М.А., Стримовская, А.В. (2019). Проблемы оценки экономических эффектов от использования цифровых технологий в городских транспортных системах. *Бюллетень результатов научных исследований*, (1), 59-68.
7. Шукуров, М.М., Нурдинов, М. А., Солиев, Б.А., Исмоилов, Р. И. (2021). Дорожно-транспортный комплекс, и их воздействие на окружающую среду. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1 (4), 689-696.
8. Карасев, О.И., Грунин, А.А., Кривцова, А.О. (2019). Оценка уровня развития транспортного комплекса крупнейших городов России. *Инновации и инвестиции*, (6), 381-386.
9. Жданов, Л. С., Жданов, В. Л. (2005). Разработка интегральных критериев оценки воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. *Вестник Кузбасского государственного технического университета*, (4.1), 74-77.

10. Чучаев, А. И., Грачева, Ю.В., Маликов, С.В. (2021). Посягательства на информационную систему беспилотника в этиологии дорожно-транспортных происшествий. *Всероссийский криминологический журнал*, 15 (1), 55-67.
11. Леванчук, А. В. (2014). Загрязнение окружающей среды продуктами эксплуатационного износа автомобильно-дорожного комплекса. *Гигиена и санитария*, 93 (6), 17-21.
12. Домуладжанов, И.Х., Холмирзаев, Ю. М., Тешабаев, А. М., Бояринова, В.Г. (2020). Экология и охрана окружающей среды. Застройка города Кувасая. *Universum: технические науки*, (4-1 (73)), 5-8.

Citation:

Muminova E.A., Solijonov, Sh. (2022). Feasible future of applying block chain technology to digitalized national economy. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (1), 70-76.

Muminova E.A., Solijonov, Sh. (2022). Feasible future of applying block chain technology to digitalized national economy. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 70-76.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6090293>

DOI 10.5281/zenodo.6090293

Muminova Elnorakhon Abdukarimovna
*Head of the Department in Fergana
Polytechnic Institute, DSc.*

Solijonov Shoxruh
*student 61a-19 group, Fergana
Polytechnic Institute*

UDC 330.47

FEASIBLE FUTURE OF APPLYING BLOCK CHAIN TECHNOLOGY TO DIGITALIZED NATIONAL ECONOMY

Abstract: *The article discusses the implementation of blockchain as a technology of the future, which will make it possible to save finances, make financial schemes transparent, block the very possibility of committing illegal actions in the economic sphere. The author's position and proposals on the future of blockchain for the digitalization of the national economy are proposed.*

Keywords: *Blockchain technology, under the President of the Republic of Uzbekistan National Agency for Project Management, e-Government, artificial intelligence, Single interactive public services portal, Digital Trust Fund, investment projects.*

Муминова Элнорахон Абдукаримовна
*Заведующая кафедрой, доктор экономических наук
Ферганский политехнический институт*

Солижонов Шохрух
студент группы 61a-19, Ферганский политехнический институт

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В ЦИФРОВОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация: *В статье рассмотрены вопросы внедрения блокчейна как технологии будущего, которая даст возможность экономить финансы, сделает прозрачными финансовые схемы, перекроет саму*

возможность совершать противоправные действия в экономической сфере. Предлагается авторская позиция и предложения по будущему блокчейна для цифровизации национальной экономики.

Ключевые слова: *Технология блокчейн, Национальное агентство по управлению проектами при Президенте Республики Узбекистан, электронное правительство, искусственный интеллект, Единый портал интерактивных государственных услуг, цифровой трастовый фонд, инвестиционные проекты.*

Introduction

A number of policies are being chosen to improve the national economy, strengthen macroeconomic stability, attract foreign investment, modernize industry and build production using modern high technologies. The analysis of current practice requires the timely implementation of tasks on comprehensive socio-economic development, the timely identification and elimination of problems that hinder the ongoing reforms in our country. In particular, the development of major financial projects of national importance lack of a unified project management system to ensure quality organization, coordination, monitoring and control of the launch and implementation process, insufficient implementation of advanced information and communication technologies in the management process, which allows to quickly monitor the pace and effectiveness of these projects; low level of transparency in the development and implementation of investment projects, misuse of funds in this regard, leading to various abuses we are witnessing that. Also, the lack of a single information platform integrated with the databases of government agencies, businesses, state-owned enterprises and organizations, which ensure the transparency of the public procurement process, today hinders the introduction of blockchain technology in the economy puts it as a major issue [1-8]. Exact blockchain all that is carried out as a result of the introduction of technology into all sectors of the national economy expediency, justification of financial investment projects and analyze and evaluate profitability, increase their value and ongoing work to identify signs of other abuses would have served to increase its efficiency.

Literature review

The development of the digital economy is closely bonded with the issues of further restructuring of the economy, public administration, as well as the creation of new models of interaction between the state, business and the population based on digital technologies.

By E. Brynjolfssonva and B. Kohinlar, the issue of digitalization of the economy was first discussed in the mid-1990s as the subject of discussion, and the first definitions were given, recognizing in these definitions as a means of bringing businesses and consumers together in the virtual world.

By the end of the 1990s, the analysis focused on ways to increase economic efficiency in enterprises, mainly through the use of the Internet in the economy. The impact of the Internet resource in the process of digitization of the economy has been widely assessed, and comments on its hidden potential have been made.

Began to be considered [1-14]. Issues related to the problems that underlie the digital economy, the mechanism of transition to the digital economy, and the hashing functions, which are an important element of cryptography, have been provided. Then, the logic of the transition from cryptography to digital currencies, of cryptocurrencies

The main types and their properties are reflected in the works of academician S. Gulyamov found in [3].

Research methodology

Development, renewal and rational economic reforms to modernize as a result, today the development of an innovative economy is being achieved. In particular, corporate financial management in the activities of business entities effective implementation of the "blockchain" in the implementation of financial planning issues of using technologies. The national economy the role and importance of the use of blockchain technology in digitization The following methods were used in the study.

1. E-electronics in the digitization of the corporate financial management process the importance of e-commerce in commerce was studied.
2. Achieved as a result of digitization of the national economy efficiency trends were described.
3. Analysis of the practice of using blockchain technologies at the national level was found.

Analysis and results

It should be noted that in this direction to date A number of measures have been developed. Including Korea on December 17, 2019 at Sejong city, Republic of Korea, with the President of the Republic of Uzbekistan National Agency for Project Management and Public Administration of the Republic of Korea and between the Ministry of Security on e-government and the digital economy An agreement on the opening of a joint center was signed. According to the agreement Korea for the development of e-government of the Republic of Uzbekistan 2 million dollars in non-discriminatory assistance. Also, a national agency delegation held December 5-6, 2019 in Haikou (PRC) participated in the International Forum on Economics and Blockchain Technology. Forum in China for the development and introduction of innovative technologies (artificial intelligence, big data, Internet of Things, blockchain) and the implementation of promising projects based on them, mainly in the real sector (industry, agriculture, medicine) Hainan Free Economic Zone, where the first specialized pilot zone was established was held in the territory of Agency delegation "Hainan Resort Software Community Group", Hainan Free Trade Zone Blockchain Pilot Zone with special zone directorates and Innovation Intelligence Union Group Company, Huobi Group, WeiZhongJie held working meetings with representatives of companies, "Oxford-Hainan Blockchain Research Institute "and innovative high school got acquainted with the activities of " iSchool ".

Agency of the President of the Republic of Uzbekistan 2019 3 PQ-3832 "Digital Economy in the Republic of Uzbekistan In accordance with the Resolution "On development measures", Uzbekistan

In the field of irrigation of the republic with the Ministry of Water Resources of the Republic creating conditions for the introduction and development of the digital economy is implementing the measure on Customized intelligent system Implements LPWan and Internet of Things technology and WI-FI, GSM communication from any device (tablet, smartphone, laptop), stationary via channels managed using computers and set up a dispatching system does. The modules and sensors included in the system are autonomous power supply and with built-in software, up to 3 km by the central block the range of motion is controlled by a radio communication channel.

E-Government and Digital under the National Agency for Project Management Economic Project Management Center, Single integrator UZINFOCOM and Extra-budgetary Pension under the Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan by the Foundation, a new interactive that provides complete information on retirement / retirement launched the civil service. Through a single interactive public services portal The following information can be found online: pension (benefit) amount, date of appointment, payment period, length of service, type of pension, selected period

on the amount of payments, as well as accrued and uncalculated length of service data. All the necessary information is added in real time will be available without documents. This service is the only interactive public services Listed in the "Social Security" section of the portal, individuals (pensioners) are provided free of charge [4]. In addition, "Electronic Single interactive public services for the development of the "government" system An updated version of the portal has been launched. In the new version of the portal users are required to have a single identification system with all public services will be able to meet without authorization. The portal is its own users to use 166 types of public services, search for relevant information, solve business problems and solve many possibilities reveals a wide range of possibilities in finding. As mentioned above, in the portal changes in new technologies in the socio-economic spheres of the country introduction, access to public services and business development associated with the creation of additional favorable conditions for.

The Agency is responsible for monitoring the implementation of investment projects and monitoring "automated information system. This investment and infrastructure in the country as a result of the system Investment and timely implementation of local programs for the implementation of projects and quality performance monitoring will be possible. Also the system has the following capabilities: accounting for projects, their implementation automation of control and monitoring processes; project deadlines, control over the budget, goals and indicators; investments, including the attraction and development of foreign direct investment formation of reliable data on volumes; in the implementation of projects identification of risks for timely commissioning of facilities; from investment in the next period, to achieve the targets provided for in the project documents to follow.

Development of the digital economy, the system of public administration further structural change, as well as digitalization between the state, business and the population issues of creating new models of technology-based interaction closely related to. It is the digitization of the economy that is at least 30 percent of GDP allowing a sharp reduction in corruption in society while ensuring a percentage increase The head of state Sh.

Mirziyoyev also noted that he could give [6]. Also, the Project Management under the President of the Republic of Uzbekistan e-government and digital economy projects under the national agency Control Center of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 10, 2019 №PF- E-government and digital economy projects in accordance with Decree No. 5624 Management Center State Unitary Enterprise was established. Areas of activity of the center: Development of e-government system and Digital Uzbekistan-2030 in the field of information and communication technologies in the framework of the program future strategic directions of programs in the framework of project implementation, development of a single approach, mechanism and stages; systematic monitoring of the status of project development and implementation as well as rating the effectiveness of the introduction of information and communication technologies in the activities of government agencies and organizations under the program formation; "smart" and other promising technologies in various sectors of the economy, as well as the introduction of large-scale data processing technologies formation of conceptual and methodological basis; e-government system in accordance with the requirements of international standards collection, processing and processing of statistical data describing the level of development maintaining an accounting system; Infrastructure of "e-government" system, Unified Republic of Uzbekistan an interactive public services portal and for the provision of public services Single billing system, which calculates the amount of paid state duties and fees, including further development on the terms of public-private partnership supply vs. marked.

Supporting the development of the digital economy "Digital Trust" Fund of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev 2018 2 Digital Trust Fund established in accordance with the Resolution No. PP-3927 of September was found. Development of projects in the field of digital economy and blockchain and mobilizes investment to implement, human resources in the field of blockchain and Supports training activities for startups and organizes cooperation with foreign and international organizations in the field of cryptocurrencies and blockchain helps to achieve

Funds in the field of blockchain, crypto-assets, digital economy purchase of shares and stakes in the charter capital of companies, startups allocating grants and loans to support the digital economy to implement measures such as development.

The basic principles of digitization of the economy and material resources are presented, among which the importance of resources such as human capital, the creation of new business models, various levels of technological armament. Use of blockchain technology in the process of digitizing the economy is an important stage. Blockchain technology is implemented using these blocks were incremental transactions, consisting of a sequence of blocks and pages can be recognized as a special ledger. Each in this special notebook the serial number and signature of a block are displayed. Blockchain technology any information entered into the database as an achievement may be modified only with the 100% consent of all users logged in is The ratio to the infrastructure provider is not required.

Geolection of the practice of using blockchain technologies at the national level As we have seen, cryptocurrency payments, property registration, voting technology, identification, delivery

chain management, health, power of attorney voting, legal implementation of state registration of individuals, in the system of taxation and the state introduced into pension implementation systems [6]. Of course, series during the introduction of blockchain technologies in the digitization process problematic situations can also be observed. Including financial economics full coverage of the process requires a student tooth, lack of human resources and high need for continuous increase, constant uninterrupted power supply supply requirements, the level of availability of Internet resources to be high. However, the introduction of this technology in a number of countries The types of services provided by education, including medical, financial services to significantly reduce the amount of costs for the species, their quality can lead to a sharp increase in overall coverage. fully ensures the operational independence of this technology. Also Blockchain Any participant involved in the technology behaves independently be able to conduct an independent audit of the area of interest. This As a result of the operation of the technology, any operation can be carried out quickly and cheaply. It will be possible to continuously optimize transaction costs.

If we look at the world practice, it is these technologies that are applied to the economy The introduction of new, in addition to accelerating its digitization process creation of business models, acceleration of technological and revolutionary processes, to accelerate the process of transformation of various industries and industries, production to increase efficiency, the process of creating added value has a significant impact on optimization.

Conclusions and suggestions.

In conclusion, it should be noted that Uzbekistan is a national from blockchain technologies in accelerating the process of digitization of the economy should be fully transferred to the practice of use. Also: use of new information technologies in the digitization process local through the involvement of foreign experts in order to increase the speed achieving short-term capacity building;

Establish periodicity of special trainings for IT specialists programming taking into account the specific directions of the national economy to accelerate the process of adaptation of products to industries; content that supplies venture and acceleration software products to the industry, event halls, which could operate in coworking centers specialists, personnel who can control the activities of data centers training, retraining and continuous training opening an IT academy that can demonstrate; Providing a special package of benefits for the development of IT business;

Development of a mechanism for preferential lending to IT projects, including in Europe introduction of minimum lending limits based on experience; intellectual property or royalty licensing legislation improvement, etc.

Reference:

1. Bekmurodov, T.F. Research on computer technology and informatics in Uzbekistan: history and perspectives. | Sb. nauchnyx trudov NPO "Cybernetics" AN Ruz - Tashkent, 2004.- pp.78-84

2. Brynjolfsson, E., Kahin, B, eds. (2002). Understanding the Digital Economy. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA. 48-50 p.
3. Gulyamov, S.S., Ayupov, R.H, Abdullaev, O.M., Baltabaeva, G.R. (2019). Blockchain in the digital economy technology. T.: TMI, Economy-Finance publishing house, pp. 14-22.
4. <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents>
5. Kurpayanidi, K. I. (2020). To the problem of doing business in the conditions of the digital economy. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 9(89),
6. Kurpayanidi, K. I., & Muminova, E. A. (2016). Modern approaches to defining the nature and function of national innovation system of the Uzbek economy. *Theoretical & Applied Science*, (1), 75-85.
7. Muminova, E. A. (2020). Introduction of blockchain technology in the process of corporate financial management and its pros and cons. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, (4), 80.
8. Muminova, E. A. (2021). Directions for improving the organizational and economic mechanism of corporate governance in the textile industry. *Экономика и предпринимательство*, (2), 779-784.
9. Muminova, E., Honkeldiyeva, G., Kurpayanidi, K., Akhunova, S., & Hamdamova, S. (2020). Features of introducing blockchain technology in digital economy developing conditions in uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 159, p. 04023). EDP Sciences.
10. Курпаяниди, К. И., & Муминова, Э. А. (2019). К проблеме активизации инновационных процессов в Узбекистане. *Известия Ошского технологического университета*, (3), 261-265.
11. Муминова, Э. А. (2020). Молявий технология (fintex) лар ва уларни жорий этиш истикболлари: Япония тажрибаси. *Экономика и финансы (Узбекистан)*, (3 (135)).
12. Муминова, Э. А. (2020). Цифровая экономика как основной фактор привлечения инвестиций в основной капитал в социально-экономическом развитии регионов. In *Минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг молявий-ҳуқуқий ва инновацион жиҳатлари* (pp. 259-264).
13. Муминова, Э. А., & Бузни, А. Н. (2019). Вопросы оценки предпринимательской среды для успешного ведения бизнеса. In *Фундаментальные основы инновационного развития науки и образования* (pp. 28-41).
14. Муминова, Э.А. (2021). Тўқимачилик саноати корхоналарида корпоратив бошқарувни инновацион парадигмаси: методология, тажриба ва ривожланиш истикболлари. Монография. Fergana, p.160. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Citation:

Nosirov, I.A. (2022). Management accounting reforms in modern clusters. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (1), 77-88.

Носиров, И.А. (2022). Замонавий кластерларда бошқарув ҳисоби ислохотлари. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 77-88.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6090502>

Носиров Илхом Аббосович

и.ф.д., доцент

Фаргона политехника институти

DOI [10.5281/zenodo.6090502](https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6090502)

UDC 631.162

ЗАМОНАВИЙ КЛАСТЕРЛАРДА БОШҚАРУВ ХИСОБИ ИСЛОХОТЛАРИ

Анотация: Дастлабки йилларда монополь, жамоа мулкига асосланган ширкат хўжаликлари ва пайчиликка асосланган қишлоқ хўжалиги корхоналари ўрнига хусусий мулкка таянган оптималлашган фермер хўжаликлари барпо этилган бўлса, бугунга келиб галлани етиштириши ва чуқур ишлов беришига қаратилган ва хусусий мулкга асосланган кластер ва галлачилик кооперативлари ривожланмоқда. Натижада ер эгасини топди. Қишлоқ хўжалигида ислохотларнинг олиб борилиши олиб борилаётган ҳисоб сиёсатда ҳам туб ўзгартиришларни талаб қилади. Бинобарин мазкур мақолада дон етиштириши ва уни қайта ишлаш жараёнлари кластер усулига ўтгандан кейин бухгалтерия ҳисоби олдига бир қатор янги талабларни қўяди. Шу билан бирга кластерлар фаолиятини бошқаришни тубдан ўзгартириши масаласини, хўжалик механизмини ва унинг ахборот таъминотининг асоси бўлган бухгалтерия ҳисоби соҳасини ислоҳ қилиши масалалари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: Кластер, дон етиштириши, донни қайта ишлаш, кластер тизими, ҳисоб сиёсати, бошқарув ҳисоби, рақобат, кооперация, инновацион фаолият, бухгалтерия ҳисоби.

Носиров Илхом Аббосович

д.э.н., доцент

Ферганский политехнический институт

РЕФОРМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В СОВРЕМЕННЫХ КЛАСТЕРАХ

Аннотация: В первые годы на смену монопольным, общинным хозяйствам и паевым сельскохозяйственным предприятиям пришли частнособственнические

оптимизированные хозяйства, но сегодня развиваются кластерные и зерновые кооперативы на основе выращивания зерна и его глубокой переработки. В результате он нашел владельца земли. Реализация реформ в сельском хозяйстве требует кардинальных изменений в учетной политике. Следовательно, в данной статье предъявляется ряд новых требований к учету после перехода процессов выращивания и переработки зерна на кластерный метод. При этом были рассмотрены вопросы кардинального изменения управления деятельностью кластера, реформирования хозяйственного механизма и бухгалтерской сферы, являющейся основой его информационного обеспечения.

Ключевые слова: Кластер, зерноводство, переработка зерна, кластерная система, учетная политика, управленческий учет, конкуренция, кооперация, инновационная деятельность, бухгалтерский учет

Nosirov Ilkhom Abbosovich

*Doctor of Economics, Associate Professor
Fergana Polytechnic Institute*

MANAGEMENT ACCOUNTING REFORMS IN MODERN CLUSTERS

Abstract: *In the early years, monopoly, community-owned company farms and share-based agricultural enterprises were replaced by privately owned optimized farms, but today cluster and grain cooperatives based on grain cultivation and deep processing are developing. As a result, he found the owner of the land. The implementation of reforms in agriculture requires radical changes in the accounting policy as well. Consequently, this article presents a number of new requirements to accounting after the transition of grain growing and processing processes to the cluster method. At the same time, the issues of radically changing the management of cluster activities, reforming the economic mechanism and the accounting sector, which is the basis of its information supply, were considered.*

Keywords: *Cluster, grain growing, grain processing, cluster system, accounting policy, management accounting, competition, cooperation, innovation, accounting*

Кириш

Бозор муносабатлари шароитида мамлакатнинг аграр тармоғида олиб борилаётган иқтисодий ислохатлар қишлоқ хўжалигида мулккий муносабатларнинг тубдан ўзгаришини, хусусан мулкнинг устуворлик асосида ривожланиб боришини, тадбиркорликнинг мулккий ҳуқуқлари давлат ҳимоясига олинишини таъмин этди. Қишлоқ хўжалигида фермер ва деҳқон хўжаликларининг ривожланиб бориши, уларнинг фаолият юритиши учун яратилган кенг ташкилий-иқтисодий, ҳуқуқий ҳамда молиявий имкониятлар, қишлоқ хўжалиги ер майдонларининг фермер хўжаликларига узоқ муддатларга ижарага берилганлиги, деҳқон хўжаликларига эса, умрбод меросга қолдириш ҳуқуқи билан ер майдонлари бириктириб берилиши маҳсулот етиштириб берувчи деҳқонни қишлоқ хўжалиги ер майдонларининг ҳақиқий эгасига айлантирди.

Ўзбекистонда дон етиштириш ва уни қайта ишлаш Республика иқтисодиётини ривожлантиришнинг муҳим омили бўлиб ҳисобланади. Қишлоқ хўжалигини, хусусан, унинг асосий бўғини бўлган ғаллачиликни янги технологиялар ва мезонлар асосида ривожлантириш мамлакат миллий иқтисодиётини ислоҳ қилиш ва чуқурлаштиришнинг устувор йўналишларидан бири бўлиб ҳисобланади. Мустақиллик йилларида қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида ғаллачилик якка ҳокимлигига тубдан баҳрам берилди. Ғаллачилик соҳасидан самарали фойдаланиш ғалла ҳосилдорлигини ошириш ва ғаллани қайта ишлаш ҳисобига тўлдирилди. Натижада дон етиштириш ва уни қайта ишлаб тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш ҳудудий жиҳатдан яқинлашди.

Республиканинг саноати ривожланган мамлакатларнинг хом ашё базаси бўлишидан воз кечиши, ғаллачилик соҳасининг юқори ҳосилдорлик ва самарадорлигини таъминловчи ғаллани қайта ишлаш саноати корхоналарини аҳамиятини янада оширади. Бундай таркибий ўзгаришлар ғаллани қайта ишлаш корхоналарини ҳудудлар бўйича оптимал жойлаштиришда, харажатлардан тежаб-тергаб фойдаланишда, пировард натижада, уларни иш самарадорлигини оширишда намоён бўлади. Мустақиллик йилларида ғаллачиликда хўжалик тарзининг таркиби янада мустаҳкамланиб борди. Дастлабки йилларда монопол, жамоа мулкига асосланган ширкат хўжаликлари ва пайчиликка асосланган қишлоқ хўжалиги корхоналари ўрнига хусусий мулкка таянган оптималлашган фермер хўжаликлари барпо этилган бўлса, бугунга келиб ғаллани етиштириш ва чуқур ишлов беришга қаратилган ва хусусий мулкка асосланган кластер ва ғаллачилик кооперативлари ривожланмоқда. Натижада ер эгасини топди. Унумдорлиги паст ва фақат ғалла етиштиришга қаратилган фермер хўжалиқларининг ўрнига ташкил этилаётган ғаллачилик кластерлари ва қишлоқ хўжалиги кооперативлари соҳа иқтисодиётини мустаҳкамлашнинг ягона ва тўғри йўли эканлиги ўз тасдиғини топмоқда.

Қайд этилишича, мамлакатда аграр соҳани ислоҳ қилиш, унга бозор механизмлари ва замонавий технологияларни жорий этиш борасида изчил чоратадбирлар амалга оширилмоқда. Хусусан, кластер усули йўлга қўйилди, экин турлари замон талабидан келиб чиқиб ўзгартирилди. Натижада ҳосилдорлик ҳам, даромад ҳам ошмоқда. Республикада етиштирилаётган 80 турдан ортиқ қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари 66 та мамлакатга экспорт қилинмоқда.

Мухтарам Президентимизнинг ҳар бир утказаётган йигилишларида кластерларнинг режадаги қувватлари, инвестиция миқдори ва экспорт ҳажми бўйича маълумотлар чуқур таҳлил қилинади. Президент Қишлоқ хўжалиги вазирлигига кластерлар фаолиятини ташкил қилиш, хорижий экспертлар хулосаси асосида экинларни самарали жойлаштириш, зарур уруғлик ва кўчатларни ҳозирдан тайёрлаш, Молия вазирлигига кластерларни айланма маблағлар билан таъминлаш бўйича топшириқлар берди.

«Ўзбекозиқовқатхолдинг» компанияси кластерларга янги бозорлар топиш ва экспорт қилишда доимий равишда амалий ёрдам бериб бориши кераклиги кўрсатиб ўтилди.

Йиғилишда галлачилик кластерлари фаолиятини такомиллаштириш, пахта ва ғалла етиштиришда давлат режасини босқичма-босқич бекор қилиш масалалари ҳам муҳокама қилинди.

Давлат раҳбари бу ҳақда жорий йил 24 январдаги Мурожаатномасида «Пахта ва ғалла етиштиришга давлат буюртмасини бекор қилиб, ушбу маҳсулотларни бозор тамойиллари асосида харид қилиш тизимига босқичма-босқич ўтамиз деб таъкидлаган эди. Агар бу йўлдан бормасак, фермер ва деҳқонларимиз маҳсулот етиштиришда эркин бўлмайди, улар ўзлари кутганларидек манфаат кўрмайди, ҳокимларнинг эса иш услуби ўзгармайди», — деб таъкидлаган эди. Таъкидланишича, бу соҳада давлат аралашувини кескин камайтириш билан бирга ҳокимларнинг режа ортидан қувиш ва мажбурий меҳнатга жалб қилиш амалиётига бутунлай чек қўяди.

Йиғилишда кластерларнинг ҳуқуқий мақомини белгилаш, уларни танлаш, фермерлар билан муносабатларини тўғри йўлга қўйишнинг очиқ-ошкора механизмларини жорий этиш бўйича вазифалар белгиланди.

Мамлакатимиз раҳбари кластерларни танлашда чуқур қайта ишлаш даражаси ва инвестициялар ҳажми, фермерлар билан ҳисоб-китоб қилишда маблағнинг етарлилиги асосий мезонлар бўлиши зарурлигини таъкидлади.

Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳамда Адлия вазирлигига кластерлар ва фермерларнинг мажбуриятларини аниқ белгилаб, уларнинг фаолиятини тартибга солиш механизмларини ишлаб чиқиш вазифаси қўйилди.

Дон етиштиришни молиялаштиришнинг амалдаги тизими кластерлар билан ишлашга мослашмагани кўрсатиб ўтилди. Шу боис кластерлар ва фермерларни молиявий қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш бўйича топшириқлар берилди.

Пахта ва ғалла бўйича давлат режасини бекор қилиш, экинларни мажбурий жойлаштириш тартибидан 2023 йилгача босқичма-босқич воз кечиш бўйича жорий ва келгуси йилда амалга ошириладиган тадбирлар атрофлича кўриб чиқилди. Йиғилишда муҳокама қилинган масалалар юзасидан мутасаддилар ахборот берди. Вазирнинг маълум қилишича, давлат раҳбари 4 февраль куни ўтказилган қишлоқ хўжалигида кластерлар фаолиятини янада ривожлантириш масалалари бўйича йиғилишда шундай топшириқ берган.

Эслатиб ўтамиз, январь ойида мамлакат президенти Шавкат Мирзиёев Олий Мажлисга мурожаатида Ўзбекистонда пахта ва ғалла учун давлат буюртмасини бекор қилиш режалаштирилаётгани ҳақида гапирганди.

Йиғилишда президент соҳада давлат аралашувини кескин камайтириш билан бирга ҳокимларнинг режа ортидан қувиш ва мажбурий меҳнатга жалб қилиш амалиётига бутунлай чек қўйилиши ҳақида гапирган.

Мамлакатимизда бўлиб ўтган халқаро тадбирларда ҳам қишлоқ хўжалиги соҳаси кўплаб мартаба муҳокамалар ўтказилди.

Сессияда журналистлар томонидан Ўзбекистонда кластер тизими йилдан йилга кенгроқ жорий қилинаётгани, шундай бўлса-да уларнинг ҳуқуқий мақоми ҳамон белгиланмагани, бу эса фермер хўжаликлари билан муносабатларда турли низоли вазиятларни келтириб чиқараётгани борасида савол берилди.

Ҳақиқатда кўп муаммолар бор. Ҳуқуқий асос масаласида биз ўтган йили кластер ва фермерлар ўртасида шартнома тартибини белгилаган эдик. Аммо шартноманинг шартлари сиз айтганингиздек, фермерлар манфаатини ва баъзи жойларда кластерлар манфаатини ҳисобга олмаган.

Бу борада президентимиз бир қатор вазифалар белгилаб бердики, бунда бир ой ичида Адлия вазирлиги ва Қишлоқ хўжалиги вазирлиги билан бирга мана шундай норматив ҳужжат ишлаб чиқилиши кун тартибининг долзарб масаласи ҳисобланади.

Биз бу муаммони биламиз ва унга бир ой ичида ечим топамиз", - дея таъкидлаган эди мазкур соҳа мутасаддилари.

Илмий контекстни яратиш

Маълумот учун, қишлоқ хўжалигида кластер тизими экинларини етиштиришдан тортиб, ундан тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришгача бўлган босқичларни ўз ичига қамраб олади.

Кластер ёндашувининг назарий масалалари бир қатор маҳаллий ва хорижий муаллифлар томонидан кўриб чиқилган, шунинг учун бугунги кунда биз кластерни аниқлашга ва уларнинг таснифига, кўлами, йўналиши ва бошқалар бўйича фарқ қиладиган ёндашувларни ажратиш олишимиз мумкин. Умуман олганда, “кластер” бу муайян функцияларнинг бажарилишини таъминлаш учун яхлитликни ташкил этувчи алоҳида элементларнинг маълум бир бирикмаси ҳисобланади. Ушбу элементларнинг комбинацияси алоҳида равишда ҳар бир элементга қараганда самаралироқ ишлайди. Мақолада ўрганилаётган тадқиқотнинг бир йўналиши мазкур кластер корхоналари харажатларининг бошқарув ҳисобини ташкил этишнинг муаммолари ўрганилган.

Тадқиқот билан боғлиқ адабиётларни ўрганиш

Иқтисодий кластерлар томонидан бизнесни ташкил этишнинг бошқа шаклларига нисбатан муҳим афзалликлари кўп сонли турли муаллифлар томонидан қайд этилган. Иқтисодий фикрнинг ушбу соҳаси ривожланишининг асосчиларидан бири А. Маршалл ҳисобланади. Хусусан, унинг "Иқтисодий фанлар тамойиллари" асарини таъкидлаш мумкин, унинг доирасида у Буюк Британиянинг саноат соҳаларини ўрганган. Шунини таъкидлаш керакки, ушбу иш доирасида А. Маршалл “маҳаллийлаштирилган ишлаб чиқариш” ёки “саноат зоналари” ни таърифлаш учун бирон-бир аниқ атамаларни киритмаган.

Бироқ, уларнинг хусусиятларини тавсифлаш учун бу ҳолда биз корхоналар ўртасида юқори даражада меҳнат тақсимооти мавжуд бўлган кластерлар ҳақида гапирамиз. Маршалл аслида мультипликатив ва синергетик эффектларни “тарқатиб юборадиган” ишлаб чиқарувчи кучларни ташкил этишнинг янги шакли сифатида кластерларни ташкил этишнинг ташкилий ва иқтисодий шартларини аниқлади. Ушбу муаллиф ўз асарларида барқарор фаолияти маълум бир ҳудудда кўп сонли бир-бирига ўхшаш кичик бизнеснинг концентрациясига асосланган иқтисодий тузилмаларни таъкидлаб ўтган. У бизнесни ривожлантиришда муҳим рол ўйнайдиган “атроф-муҳитга таъсир” деб ҳисоблайди. “Атроф-муҳит эффекти”

ёки “ташки иқтисодиётлар”, Маршалл режалаштирилмаган фойда, шунингдек бизнесни олиб боришда кўшимча маҳсулотлар деб атади. Унинг ишида таъкидланганидек, янги иқтисодий самара беришга ҳам, умумий иқтисодий маконда интеграциялашган бизнес тузилмаларини яратишга қаратилган ғояларни амалга оширишнинг юқори самарадорлигига ҳам эътибор қаратилиб, хўжалик юритувчи субъектларнинг ихтисослашиши ва бирлашиши натижасида вужудга келади. Ушбу талқин асосида корхоналар кластери уларнинг жуғрофий ёки саноат концентрацияси бўлиб, асбоб-ускуналар, хом ашё, материаллар етказиб берувчилар билан ўзаро муносабатлар, тор ихтисослашган ишчилар гуруҳларининг шаклланиши натижасида «ташки иқтисодиёт» таъсирини таъминлайди.

Адабиётларни ўрганиш натижасида аниқланган муаммолар, ўрганилмаган муаммолар ва ўрганилмаган бўшлиқлар тавсифи:

Мутахассислар фикрига кўра, бугун дунёдаги кўпгина етакчи давлатлар иқтисодиётининг қарийб 50 фоизи кластер усулига ўтган. Масалан, Европа Иттифоқида 2 мингдан зиёд кластерлар мавжуд бўлиб, уларда ишчи кучининг 38 фоизи қамраб олинган. Дания, Финландия, Норвегия, Швеция саноатида тўлиқ кластер усули татбиқ қилинган. АҚШда эса мамлакатдаги мавжуд корхоналарнинг ярмидан кўпи шу тизимда ишлаб, улар томонидан тайёрланаётган товарлар ЯИМнинг 60 фоизини ташкил қилади.

Кўшимча қилиш керакки, бу давлатларда фермер хўжаликлари аксарият ҳолда кластер тизимига ихтиёрийлик асосида, илм ва ишлаб чиқаришни шиор қилган ҳолда бирлашади. Бунда фермерлар тайёр маҳсулот ишлаб чиқилгунча бўлган жараёнда турли вазифаларни бажарадилар.

Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида хўжалик субъектлари фаолиятини, унинг тамойилларига мос ҳолда ташкил этиш замон талаби бўлиб, бу жараён иқтисодиётнинг ҳамма соҳаларида амалга ошиши зарур. Айниқса, Дон маҳсулотлари етиштириш ва қайта ишлаш кластерлари корхоналарида бошқарув ҳисобини такомиллаштиришга қаратилган ҳисоб сиёсатини шакллантириш ва такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш давлатимизда олиб борилаётган иқтисодий сиёсатнинг устивор йўналишларига ижобий таъсир этади. Ушбу тавсиялар дон маҳсулотлари етиштириш ва қайта ишлаш кластерлари корхоналарида амалиётга жорий қилинса, ҳисоб сиёсати такомиллашса албатта, бошқарув ҳисоби элементлари ўз аксини топиб ҳаражатлар ва даромадларни аниқлаш тартиби сезиларли осонлашади. Бунинг билан бошқарув ҳисоби фаолиятини йўлга қўйилиши, унинг илмий ва амалий натижаларини ҳаётга татбиқ қилиш ва шу орқали Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий ривожланиш жараёнларини таъмин этиш ва аҳолини турмуш шароитини яхшилаш масалалари ўз ечимини топади.

Вазирлар Маҳкамасининг “Бошоқли дон етиштиришда кластер тизимини босқичма- босқич жорий этиш орқали юқори ҳосилдорликни таъминлашга доир кўшимча чора- тадбирлар тўғрисида” ги қарорида соҳада катта ўзгаришлар қилиш мақсадида бир қатор вазифалар ишлаб чиқилди. Яъни, кейинги йилларда мамлакат

иқтисодиётининг муҳим тармоқларидан бири бўлган қишлоқ хўжалигини жадал ривожлантиришга қаратилган изчил ислохотлар амалга оширилди.

Хусусан, қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришнинг кластер усули йўлга қўйилди, кластерларга ажратилган қишлоқ хўжалиги майдонларининг ҳажми экин турлари бўйича пахта-тўқимачиликда 62 фоизни, чорвачиликда 8 фоизни, мева-сабзавотчиликда 7,5 фоизни ташкил этмоқда.

Шунингдек, замонавий ресурс тежайдиган технологияларнинг жорий этилиши қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилари томонидан ер, сув ва моддий-техник ресурслардан самарали фойдаланиш, етиштирилган хом ашёни қайта ишлаган ҳолда тайёр маҳсулот кўринишида истеъмолчига етказиб бериш имконини бермоқда.

Натижада жорий йилда бошоқли дон етиштиришда гектаридан ўртача 60 центнердан ҳосил олиниб, ялпи ишлаб чиқариш ҳажми 7 млн тоннадан ортиқни ташкил этди ҳамда давлатга 3 млн 552 минг тонна дон топширилиб, бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 140 фоизга ошди.

Шу билан бирга, қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлашда самарали бозор механизмларининг мавжуд эмаслиги тармоқнинг рақобатбардошлигини ошириш имконини бермаяпти.

Аниқланган муаммолар ва бўшлиқлар асосида тадқиқот мақсадини ва вазифаларини аниқлаш:

Хулоса қилиб кластернинг мазмун моҳиятидан келиб чиқиб унга қуйидагича таъриф берилса мақсадга мувофиқ бўлади деб ҳисоблаймиз: кластер битта географик ҳудудда жойлашган ва маълум бир аниқ вазифани ечишга қаратилган мустақил иқтисодий субъектлар гуруҳи бўлиб, хўжалик юритишда бир-бири билан узвий алоқадаги меҳнат жараёнларини бирлаштиришга қаратилган муносабатлар мажмуаси ёки корхоналарнинг ва ижтимоий гуруҳларнинг биргаликдаги мулклари билан ҳаракат қилиш шаклидир.

Иқтисодиётда кластер (слустерр) – бир-бирини алмаштириш етарлича чегараланган маълум йўналишдаги ишлаб чиқариш ёки хизматлар соҳасидир. Иқтисодий кластер – баъзи ҳудудларда тўпланган бир – бири билан алоқадор бўлган корхоналар гуруҳи (акциядорлик жамиятлари, компаниялар, трестлар, корпорациялар), таълим тизимида Университетлар, банклар ва бошқалар. маҳсулотларни, бутловчи буюмларни ва ихтисослаштирилган хизматларни етказиб берувчилар, инфратузилмалар; илмий текшириш институтлари, олий таълим муассасалари ва бошқа ташкилотлар.

Кластерда, унинг иштирокчиларини ўзаро рақобати, кооперацияси, ўзаро чегарадош бўлган туманларни ягона ҳуқуқларини, ваколатларини шаклланиши, маълум ҳудудда корхона ва ташкилотларнинг бир мақсад сари тўпланувини шакллантириш хусусияти ётади.

Материаллар ва усуллар

Кластер тузилмаларини шакллантириш ўзи нима беради? Фикримизча кластерлар қуйидаги функцияларни бажарадиган тузилма бўлиб ҳисобланади:

- биринчидан, ҳудудларни ривожлантириш учун кўшимча иш ўринларини яратиш, давлат ва маҳаллий бюджет даромадларини ошириш, тармоққа кирувчи иқтисодий субъектлар бўйича ваколатларни тақсимлаш;

- иккинчидан, тадбиркорлик тузилмалари билан ўзаро ахборот алмашувини жадаллаштириш ва янгиликларни тарғиб этиш, ҳудудларни инновацион жозибадорлигини ошириш ва кичик бизнес субъектларининг инновацион фаоллигини яхшилаш;

- учинчидан, ҳудудий иқтисодий диверсификация қилиш;

- тўртинчидан кичик бизнес субъектларини ва хусусий тадбиркорларни йирик инвестиция лойиҳаларга янги инновацион фаолиятга жалб этиш асосида кўшимча даромад олишларини таъминлаш;

- бешинчидан, янги бозорларга чиқиш, янги лойиҳаларни жорий қилиш бўйича харажатларни қисқартириш, уларнинг фаолиятларини инфратузилмалар билан таъминлаш, ходимлар малакасини ва корхоналар рақобатбардошлигини ошириш.

Фермер ва якка тартибдаги қишлоқ хўжалиги маҳсулотларни етиштирадиган хўжаликларни бирлаштирадиган тармоқ кластерлари, улар якка ҳолда ҳал қила олмайдиган умумий муаммоларни бажаришга қодир. Бундай муаммоларга моддий-техника таъминоти, маҳсулотни қайта ишлаш ва сотиш, умумий машина паркини яратиш ва алоҳида хўжаликларга тегишли бўлган хизматларни кўрсатишга мўлжалланган корхоналарни ташкил қилиш киради. Кластерлар уларни ҳал қилинмаган муаммоларни амалга оширадилар ва банк кредитлари олишлари, уларни ўз вақтида қайтаришлари учун кафил бўладилар. Фермер хўжалиги мустақил ва ташаббускор хўжалик шакли сифатида, ишлаб чиқариш ва маҳсулот сотиш фаолиятини кластер хўжалигининг таркибида мустақил амалга ошириши керак.

Натижалар

Ғаллачилик кластерлари фермер хўжаликлари негизида ва мустақил шаклда ташкил қилинаётганлиги сабабли хўжалик юритишнинг жамоа меҳнатига ва алоҳида мустақил субъект фаолиятига асосланган хўжалиги шаклидан фойдаланиши керак. Кластер тизимида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда фермер хўжаликлари билан бир қаторда, хўжалик мустақиллигига эга бўлган якка тартибдаги хўжаликлар ҳам хўжалик юритишнинг асосий шакли бўлиб хизмат қилиши керак, чунки бундай хўжаликларда оилавий манфаатдорлик ва интизом фермер ва жамоа хўжаликларига нисбатан юқори бўлади. Улар давлат, жамоа ва фермер хўжаликларига нисбатан озроқ харажат қилиб кўпроқ ва сифатлироқ маҳсулот олишга интилишади.

Кластер шаклидаги хўжаликларнинг фаолиятлари қуйидагиларга қаратилиши лозим:

1. Ғалла етиштириш билан банд бўлган фермер хўжаликларини моддий-техникавий ресурслар билан таъминлаш, ишлаб чиқаришга техник жиҳатдан хизмат кўрсатиш асосида ғаллани етиштиришга;

2. Ўзига тегишли бўлган дон омборларида ғаллага дастлабки ишлов беришга;

3. Дастлабки ишловдан ўтган ғалла маҳсулотини қайта ишлашга;

4. Ун ва ун маҳсулотларини ишлаб чиқаришга;

6. Ярим тайёр маҳсулотларни (ўзининг ички истеъмолидан ортикча маҳсулотларни) сотишга;

7. Воситачилик фаолиятини амалга оширишга;

Айни вақтда янги тартибда ишлайдиган дон етиштирувчи кластер корхоналарнинг ишлаб чиқариш харажатларининг бухгалтерия ҳисоби, таҳлилини такомиллаштириш масалаларини тадқиқот қилиш зарурати мавжуддир. Мустақиллик йилларида бухгалтерия ҳисоби хўжалик субъектлари билан биргаликда катта ривожланиш йўлини босиб ўтди. Жумладан, Ўзбекистон Республикасида “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги қонун ишлаб чиқилди ва тадбиқ қилинди. Кейинги йилларда қонун талаблари доирасида бухгалтерия ҳисоби соҳасидаги меъёрий ҳужжатлар халқаро андазаларда кўрсатилган талабларга мувофиқлаштирилади. Ўзбекистон республикаси Бухгалтерия ҳисобининг миллий андозалари, “Маҳсулот (ишлар, хизматлар) таннархини киритиладиган маҳсулот (ишлар, хизматлар) ишлаб чиқариш бўйича харажатлар таркиби ва молиявий натижаларини шакллантириш тартиби тўғрисида”ги Низом ҳамда бухгалтерия ҳисобини юритиш ва бухгалтерия ҳисоботларини тузиш чоғида фойдаланиладиган услубий кўрсатмалар ва бошқа меъёрий ҳужжатлар ишлаб чиқилди ва босқичма босқич амалиётга тадбиқ этилди. Натижада бухгалтерия ҳисобининг ташкил этишнинг ҳуқуқий меъёрлари асоси яратилди. Бухгалтерия ҳисобини юритиш бухгалтерия ҳисоботларини тузиш чоғида фойдаланиладиган бошқа кўплаб меъёрий ҳужжатлар ва услубий кўрсатмалар билан белгилаб қўйилди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси молия вазирлиги кейинги йилларда тегишли идоралар билан ҳамкорликда бухгалтерия ҳисобида персонал компьютер техникасини қўллаш асосида бухгалтерия ҳисобини юритишни такомиллаштириш масалаларида талай ишларни амалга оширди. Қишлоқ хўжалигида фаолият юритаётган фермер хўжаликлари молия – хўжалик фаолиятларини бухгалтерия ҳисобини олиб бориш учун туман марказларида хўжалик ҳисобида фаолият юритувчи “Фермер хўжаликларининг марказлашган бухгалтериялари” ташкил қилинди. Молиявий бухгалтерия ҳисобини ташкиллаш бўйича 24 та миллий стандартлар ишлаб чиқилиб босқичма-босқич амалиётга тадбиқ қилинмоқда.

Шуни ҳам таъкидлаш керакки, ташкил этилаётган кластер корхоналарида ишлаб чиқариш харажатларини ҳисоби ва маҳсулот таннархини калкуляция қилиш (бошқарув ҳисоби) бўйича меъёрий ҳужжатлар ҳали ҳозир етарлича ишлаб чиқилмаган. Маълумки, корхоналарни иш самарадорликларини оширишда, уларнинг фаолиятларини янада ривожлантиришни, уларнинг ички имкониятларини топишда башқарув ҳисобининг роли катта. Бундай камчиликларни бартараф этиш учун, фикримизча, ишлаб чиқариш харажатларини ҳисобга олиш ва маҳсулотлар таннархини калкуляция қилиш масалалари бўйича яқин келажакда ягона намунавий низом ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Намунавий низом иқтисодиётни алоҳида тармоқларида, уларнинг фаолият хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда тармоқ йўриқномаларини ишлаб чиқишга, шунингдек, бошқарув ҳисобини ягона, назорат қилиш имконияти бўлган

тизимда ташкилашга асос бўлиб хизмат қилади. Бошқарув ҳисобини бундай ташкиллаш ишлаб чиқариш харажатлари сарфи устидан назорат ўрнатиш ва маҳсулотлар таннархига таъсир этадиган омилларни топиш имкониятини беради. Бундай ташкилий тадбирлар таннархни пасайтириш йўллари кўрсатиб беради, бу эса корхонани фойдасини ошишга, унинг фойдалилик даражасини кўпайтиришга ҳамда бозорда баҳоларнинг сўзсиз пасайишига олиб келади.

Мунозара

Бухгалтерия ҳисобини такомиллаштиришда эътиборни биринчи навбатда унинг тезкорлик даражасини оширишга қаратиш лозим. Ҳозирги кунда бухгалтерия ҳисобининг тезкорлик даражаси унчалик юқори эмас. Корхона молия-хўжалик фаолиятлари тўғрисидаги маълумотлар бухгалтериядан ҳисобот даври тамом бўлгандан кейингина олинади. Уларни тегишли идораларга тезликда етказиб бера олмайди. Шунинг учун бундай маълумотлардан фақат кейинги ҳисобот давларида фойдаланиш мумкин. Шунинг учун ҳам бухгалтерия ҳисоби маълумотларининг тезкорлигини таъминлаш ҳозирги давр менежментининг асосий вазифаларидан бири бўлиб қолади.

Мазкур илмий мақолада республикамиз қишлоқ хўжалиги тармоғининг асосий бўғини бўлган ғаллачиликда фермер ва дехқон хўжаликлари замида халқаро амалиётда тажрибадан ўтган ғалла етиштириш ва уни қайта ишлашни қамраб олган кластер бошқаруви тизимида ташкил қилинган корхоналарда ғаллани етиштириш ва уни қайта ишлаш билан боғлиқ бўлган харажатларнинг таркибини аниқлаштириш, уларни ҳисобга олиш ҳамда аудит ва иқтисодий таҳлил қилишнинг замонавий услубларини ишлаб чиқиш, уларни халқаро андазалар талабига мослаштиришдан иборатдир.

Қишлоқ хўжалигида ислохотларнинг олиб борилиши олиб борилаётган ҳисоб сиёсатда ҳам туб ўзгартиришларни талаб қилади. Бинобарин, дон етиштириш ва уни қайта ишлаш жараёнлари кластер усулига ўтгандан кейин бухгалтерия ҳисоби олдида бир қатор янги талабларни кўяди. Ҳозирги замон ахборот замони бўлиб кластерлар фаолиятини бошқаришни тубдан ўзгартириш масаласини, хўжалик механизмини ва унинг ахборот таъминотининг асоси бўлган бухгалтерия ҳисоби соҳасида ҳам ислохотлар қилиш масаласига ечим топиш зарур бўлади. Тарихан маълумки кўп йиллар давомида бухгалтерия ҳисоби асосан давлат мулки бутлиги устидан назорат қилиш, ҳисобот тузиш воситаси бўлиб ҳисобланган ва у оқибатда бошқарув тамоилларининг таъсирчан ахборот манбаларидан узоқлашиб қолган. Хўжалик субъектлари бугунги кундаги коронавирус пандемияси шароитида ҳисоб маълумотларининг ҳаққонийлиги, жорий ва якуний ҳисоботлар ҳамда молиявий ҳисоботларнинг мослиги ва унда акс этирилган маълумотларнинг ишончлилиги бўйича илмий изланишларга алоҳида эътибор қаратилган. Ушбу тадқиқотлар асосида корхоналарнинг яхлит ҳолда бухгалтерия ҳисоби тизими ва улар фаолиятини таҳлилдан ўтказиш масаласи ўрганилади. Корхоналар фаолиятининг айрим йўналишлари айниқса, кластер корхоналарида маҳсулот ишлаб чиқариш харажатларни ҳисобга олиш ҳамда таҳлилини ўтказиш масаласи тўлалигича такомиллаштирилмаган. Шунингдек,

жаҳон иқтисодиётида маҳсулотлар етиштириш ва қайта ишлаш харажатлар ҳисобини юритиш ва таҳлили учун зарур бўлган ахборотларни тўплаш жараёнининг корхоналар фаолият йўналишлари, мулкчилик шакллари бўйича халқаро даражада эришилган натижаларни тўлиқ Ўзбекистон Республикаси корхоналари фаолиятига жорий этилмаганлиги ва жорий этиш билан боғлиқ муҳим масалалар ҳозиргача ўзининг ижобий ечимини топмаганлигини кўришимиз мумкин. Шунинг учун ҳозирги кунда корхоналар фаолиятини қисмларга бўлиш яъни маҳсулот етиштириш ва қайта ишлаш харажатларини, бундай дон етиштириш ҳамда кейинги қайта ишлаш билан боғлиқ харажатларнинг бошқарув ҳисобини юритиш ҳамда уларни таҳлил қилиш бўйича тадқиқ қилиш керак бўлган масалалар мавжуд.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев, Ш. М.(2017). Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик ҳар бир раҳбар фаолиятининг кунлик қондаси бўлиши керак.-тошкент: Ўзбекистон, 104 б.
2. Мирзиёев, Ш. М. (2017). Буюк келажакимизни мард ва олижанб халқимиз билан бирга кўрамиз. Ўзбекистон, 488 б
3. Ўзбекистон республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 5 февралдаги “Маҳсулот (иш ва хизматлар) ни ишлаб чиқариш, маҳсулот (иш ва хизматлар) таннархига қўшилаётган харажатлар таркиби ва молиявий натижаларни шакллантириш тартиби тўғрисида”ги Низом.
4. Маршал, А.(1993). Принципы экономической науки. *Прогресс*.
5. Тошмаматов, Н. (2019). Бухгалтерия ҳисоби назарияси. Дарслик. Тошкент, *Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти* нашриёти.
6. Тошмаматов, Н. ва бошқалар.(2008). Аудиторлик фаолиятининг баъзи муамолари ҳақида. “*Иқтисодиётни эркинлаштириш шароити-да бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудитнинг долзарб муамолари*” Республика илмий-амалий анжумани материаллар тўплами.
7. Носиров, И.А.(2017).The role of the ecological management on the developing of small business. *Theoretical & Applied Science*. 01 (45) .
8. Носиров, И.А.(2017). Development perspectives of ekologikal management in Uzbekistan.*European Science Review*. Austria, Vienna.
9. Носиров, И.А.(2016) Роль экологического менеджмента в развитии малого бизнеса. *Жамият ва бошқарув*. 3.)
10. Носиров, И.А.(2016). Влияние научно-технического прогресса в эффективном использовании природных ресурсов. АН Республики Узбекистан. *Вестник Республики Каракалпакистан*. 2.
11. Ёрматов, И.(2016). Корхона фаолиятини бошқаришнинг асосий йўналишлари. *Техника ва технологиянинг долзарб муаммолари, уларнинг энерготехнамкор ва инновацион ечимлари* Республика илмий – техник анжумани материаллари, 2- қисм, 135 – 137 бб.
12. Ёрматов, И.(2016). Кичик бизнес субъектларида инвестицион жозибадорликни ошириш масалалари. *Техника ва технологиянинг долзарб муаммолари, уларнинг*

энерготехамкор ва инновацион ечимлари Республика илмий – техник анжумани материаллари, 2- қисм, 137 – 139 бб.

13. Ёрматов, И.(2017). Improving fruit sevice industries. *Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқариши, сақлаш ва қайта ишлашнинг тежамкор технологиялари ва уларнинг иновацион ечимлари*. Республика илмий ва илмий – техник анжумани материаллари. 425 бет.

14. Ёрматов, И., Тошмаматов, Н., Носиров, И.(2017). Бухгалтерия ҳисоби назарияси (ўқув қўлланма, ҳаммуалифликда). Тафаккур бўстони, Тошкент –195 б.

Citation:

Tursunova, D.D. (2022). Modern debatable issues of accounting for depreciation and amortization of fixed assets. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (1), 89-96.

Турсунова, Д.Д. (2022). Современные дискуссионные вопросы учета износа и амортизации основных средств. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 89-96.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6090612>

DOI 10.5281/zenodo.6090612

QR-Article

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6090612>

Турсунова Дильрабо Давлатбой кизи
Ферганский политехнический
институт, ассистент

UDC 338.24

СОВРЕМЕННЫЕ ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА ИЗНОСА И АМОТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Аннотация: В этой статье рассмотрены современные дискуссионные вопросы учета износа и амортизации основных средств. Обоснованы тезисы о том, что износ и амортизация - взаимосвязанные понятия, но отождествлять и объединять и в единую категорию экономической неправомерно. Счета износа и амортизации основных средств не дублируют, а лишь дополняют друг друга.

Ключевые слова: износ, амортизация, ликвидация основных средств, имущества, оборудования.

Tursunova Dilarabo
Fergana Polytechnic Institute, assistant

MODERN DEBATABLE ISSUES OF ACCOUNTING FOR DEPRECIATION AND AMORTIZATION OF FIXED ASSETS

Abstract: This article discusses the current controversial issues of accounting for depreciation and amortization of fixed assets. The theses are substantiated that depreciation and amortization are interrelated concepts, but it is illegal to identify and combine them into a single category of economic. Depreciation and amortization accounts of fixed assets do not duplicate, but only complement each other.

Keywords: depreciation, amortization, liquidation of fixed assets, property, equipment.

Введение

Различение понятий «износ основных фондов» и «амортизация основных фондов» и раздельное отражение движения износа и амортизации большинство экономистов расценивало и расценивает как одно из достоинств отечественного бухгалтерского учета. Мы полностью согласны с такой оценкой. Некоторые специалисты отказывают ей в полной объективности или считают вообще неприемлемой. Так, С.К. Коркин полагает, что обособление износа и амортизации основных средств в планировании и учете «не согласуется с теорией вопроса» (излюбленное выражение, которое автор часто употребляет) [1, с. 85]. Он не раскрывает, в чем заключается это рассогласование практики и теории. Его позиция остается неясной.

Анализ тематической литературы

Известный ученый в области бухгалтерского учета и экономического анализа В.Ф. Палий в ряде своих работ доказывает, что раздельный учет износа основных средств и амортизации на двух разных счетах экономически не оправдан, поскольку утрата стоимости основными средствами, т.е. то, что фиксируют на счете «износ основных средств», происходит только по мере накопления амортизационного фонда. Этот единый процесс нужно учитывать на одном счете «Износ (амортизация) основных средств [2, с. 43]. Корреспондировать он должен со счетами издержек производства или финансовых результатов хозяйственной деятельности. Этот счет является контрактивным оценочным счетом, противостоящим счету «Основные средства».

Мы считаем, что износ и амортизация - взаимосвязанные понятия, но отождествлять и объединять их в единую категорию экономически неправомерно. Нелишне здесь напомнить слова академика С.Г. Струмилина, написанные им еще в 1933 г., в знаменитой работе «К перестройке бухгалтерского баланса: «Иное значение имеет амортизационный фонд, который отнюдь не следует отождествлять с износом. Ему в активе соответствует вполне реальное денежное или товарное покрытие, резервируемое в целях восстановления изношенных средств труда. Счет износа и фонд восстановления не дублируют, а лишь дополняют друг друга. Эту позицию разделяет большинство экономистов. Она получила поддержку и в высказываниях ряда специалистов - научных работников и практиков - о предложениях В.Ф. Палий [3, с. 21].

Проф. В.К. «Радостовец одобряет предложение В. С.Палия отказаться от начисления износа основных средств. Неясно, что дало основание автору приписать такую идею В.Ф. Палия. В.К. Радостовец далее излагает свою мысль: «В условиях расширения самостоятельности предприятий, повышения роли оперативного анализа нет смысла вообще иметь счет «Износ основных средств»... Износ основных средств по предприятию в целом практически ни для каких целей не нужен, если не считать необходимость министерству (ведомству) знать степень изношенности основных средств по предприятиям отрасли. Известно, что по каждому конкретному объекту основных средств износ в любое время может быть

определен расчетным путем, а при необходимости, и по предприятию в целом» [4, с. 5]. А как быть с балансовым законодательством, обязывающим предприятия отражать в балансе основные средства в реальной оценке? Не спроста ведь во всех странах на предприятиях исчисляют и учитывают износ основных средств.

Методология исследования

В исследовании использовались системный анализ, изучения оценок и взглядов известных ученых в области бухгалтерского учета и экономического анализа, исследования информации, экспертные оценки и другие методы.

Анализ и результаты

Едва ли правомерно учитывать на одном счете движение износа и амортизации основных средств. Вот наши контраргументы.

Во-первых, верно, конечно, что в бухгалтерском учете основными средствами, параллельно отражают начисление износа и отчисление средств в амортизационный фонд. Но в действительности утрата средствами труда своей стоимости из-за материального износа в процессе производства или обращения и аккумуляция (оседание) денег в амортизационном фонде происходят одновременно на различных стадиях оборота основных средств.

Во-вторых, нельзя забывать и о том, что на очень многих предприятиях величины износа и амортизации уже изначально (в момент начисления или доначисления) неравновелики, не совпадают. Так, по жилым зданиям и основным средствам, переданным на консервацию, износ начисляют, а амортизацию - нет, и наоборот. По объектам, входящим в состав пассивной части основных средств, продолжающим функционировать и после истечения нормативного срока службы производят отчисления в амортизационный фонд, но не начисляют износа.

Далее. По не оконченному строительством или не оформленным актами приемки объектам, но фактически эксплуатируемым предприятиями как средства труда, амортизация начисляется, а износ за весь период их действия - после зачисления этих объектов в состав основных средств предприятия.

Таким образом, расхождения между суммами износа и амортизации неизбежны, можно сказать, запрограммированы.

В-третьих. Средства амортизации используются на финансирование капитальных вложений, а на предприятиях, основанных на государственной собственности, еще могут быть перераспределены в пределах- ведомства или даже отрасли.

И, наконец, в-четвертых. Помимо названных причин несовпадения величин износа и амортизации, расхождения между ними вызываются рядом операций, затрагивающих или только износ основных средств или только амортизационный фонд. К первым относятся, например, поступление в хозяйство частично изношенных объектов, выбытие (в том числе и ликвидация) ранее эксплуатировавшийся средств труда, оприходование неучтенных объектов, обнаруженных инвентаризацией [17]. Ясно, что эти операции никак не влияют на размер амортизационного фонда. Что касается операций, обуславливающих

изменение амортизационного фонда, то к ним, кроме перечисленных в предыдущем абзаце, можно отнести пополнение фонда хозяйства в порядке перераспределения средств между предприятиями [16].

Вышеизложенные обстоятельства делают невозможным «сосуществование» на одном счете износа и амортизации.

В.Ф. Палий правильно констатирует: «Распределение амортизационные» фонда, его отчисления по установленным направлениям невозможно учитывать на том же счете, что и износ основных средств. Какой же выход из создавшейся ситуации он рекомендует? Ввести новый активный счет «Амортизационные отчисления», на дебете которого фиксировать расходование амортизационного фонда по назначению. Бухгалтерские записи на счетах выглядят так:

1) Отчисление средств в амортизационный фонд:

Дебет счетов издержек производства или обращения.

Кредит счета «Износ (амортизация) основных средств».

2) Использование средств амортизационного фонда:

Дебет счета «Амортизационные отчисления».

Кредит счета «Фонды экономического стимулирования».

Кредит счета «Внутриведомственные расчеты» и др.

Сальдо счетов «Износ (амортизация) основных средств» и «Амортизационные отчисления» целесообразно показывать в пассиве и активе первого раздела бухгалтерского баланса. По мнению В.Ф. Палия, сальдо этих счетов всегда сбалансированы [6, с. 118].

Внимательное ознакомление с рекомендуемыми записями на счетах «Износ (амортизация) основных средств» и «Амортизационные отчисления» и изменениями в балансе вызванными этими записями [7, с. 125-128], подводит к таким выводам.

1. Счет «Износ (амортизация) основных средств» выполняет лишь роль регулирующего контр активного счета к счету «Основные средства» по назначению, структуре и информационной возможности он ничем не отличается от применяемого в бухгалтерской практике счета «Износ основных средств». Их идентичность очевидна,

2. Не вполне ясны природа счета «Амортизационные отчисления», содержание записей на его кредите, значение дебетового сальдо счета. Думается, что он является регулирующим контр пассивным к счёту. «Уставный фонд». Понятно, что изъятые в порядке перераспределения или направленные на финансирование капитальных вложений средства амортизации в условиях отсутствия бухгалтерского счета «Амортизационный фонд» - источника этих средств - могут быть списаны только в уменьшение уставного фонда. Другой альтернативы нет.

3. Итоги активных и пассивных статей баланса - «Основные средства», «Амортизационные отчисления», «Уставный фонд (в части основных средств)» и «Износ (амортизация) основных средств» искусственно сбалансированы; к кредитовому сальдо счета «Износ (амортизация) основных средств» прибавлены

сальдо счетов «Фонда экономического стимулирования» и «Внутриведомственные расчеты».

Какой выход из положения возможен, если, естественно, отстаивать на повсеместное существование счета «Износ, амортизация средств»? Выход видится в перенесении на нашу почву принципов учета амортизации на капиталистических предприятиях, в отказе отражать на одном счете движение и износа, и амортизации (правда, в подлинно экономическое трактовке категорий), в исключении из бухгалтерского лексикона понятия «амортизационный фонд» и соответственно счета «Амортизационный фонд». Счет «Амортизация (износ) основных средств» отчисления и изменениями в балансе, вызванными этими записями, подводит к таким выводам, предполагает отождествление терминов «износ» и «амортизация».

Этот счет кредитуют в корреспонденции со счетами издержек производства или обращения на сумму амортизационных отчислений по нормам на полное восстановление основных средств, а дебетуют в корреспонденции с кредитом счета «Основные средства» на первоначальную (восстановительную) стоимость выбывших основных средств.

Остановимся еще на одном интересном вопросе.

В.Ф. Палий в своей монографии, ссылаясь на работу А.Ф. Мухина «Бухгалтерский учет в промышленности США» М.: Финансы, 1965, пишет, что на предприятиях США учет износа основного капитала и амортизационного фонда, который в американской литературе называют резервом на амортизацию, ведут по сути на одном счете и отражают одной записью. В конце года заключительные записи составляют по такой схеме: дебет счета «Износ», кредит счета «Резерв на амортизацию»; дебет счета «Прибыли и убытки», кредит счета «Износ».

Последний счет является операционным, бес сальдовым, его без большого ущерба можно опустить. Счет же «Резерв на амортизацию» - регулирующий контрастовый к счету «Основной капитал» не закрывают. Его сальдо возрастает из года в год по мере увеличения износа [8, с. 111-112]. Ф. Мухин обращает внимание на то, что объекты основного капитала учитывают по первоначальной стоимости. Записи о движении каждой группы объектов систематизируют на отдельном счете, В разрезе групп открывают счета для отражения износа, например, счет «Резерв на амортизацию зданий», счет «Резерв на амортизацию машин» и др. На сумму годового износа здания делают заключительную запись: дебет счета «Износ здания», кредит счета «Резерв на амортизацию здания». Счет «Износ здания» закрывают и его дебетовое сальдо переносят на счет «Прибыли и убытки» записью: дебет счета «Прибыли и убытки», кредит счета «Износ здания». Счета «Резерв на амортизацию здания», «Резерв на амортизацию машин» и т.п. не закрывают: они выступают в качестве регулирующих контр активных счетов к имущественным счетам [9, с 141-144].

У читателя, не осведомленного в области учета в капиталистических странах, может сложиться ложное представление, будто амортизация основного капитала не включается в себестоимость продукции, а покрывается за счет прибыли. На самом деле это не так. В зарубежной практике бухгалтерия, как правило, делится на две части: финансовую (общую) и эксплуатационную (калькуляционную) [15].

В эксплуатационной бухгалтерии организуют учет издержек по центрам затрат, местам ответственности, калькулируют себестоимость продукции, выявляют финансовые результаты в разрезе реализованных видов продукции, ведут аналитический учет движения сырья и материалов, готовых изделий и т.п. На счете «Прибыли и убытки» финансовые результаты отражают развернуто, в не сальдированном виде, валовым методом (брутто - принцип). На кредите счета показывают валовую выручку за реализованную продукцию и прочие поступления, а на дебете - ее коммерческую себестоимость в членении по группам статей, например, затраты сырья и материалов; заработная плата персонала; амортизация (точнее, износ) основного капитала торговые (сбытовые) расходы, общие расходы; административные расходы. Все это предопределяет иные, чем применяемые у нас, построение и методику бухгалтерского учета, усложняет систему записей, процедуру закрытия счетов и т.д.

Уместно отметить, что в работах, посвященных бухгалтерскому учету на капиталистических предприятиях, счета, на которых группируют записи об износе основного капитала, называются по-разному [10]. Разногласия объясняются тем, что авторы следуют практике учета на различных капиталистических предприятиях (в фирмах, компаниях, корпорациях) в разных странах; немалую роль играет и степень точности перевода бухгалтерских терминов с английского, Французского и немецкого языков на русский.

Приведем наиболее часто встречающуюся схему записей об износе основного капитала:

В финансовой бухгалтерии

Дебет счета «Амортизационные отчисления»

Кредит счетов амортизации определенных объектов или их видов (например, «Амортизация зданий», «Амортизация оборудования»)

В эксплуатационной бухгалтерии Дебет счетов издержек производства

Кредит счета «Амортизационные отчисления» Счет - «Амортизационные отчисления» - это своеобразный счет экран [11, с. 85-91].

Профессоры В.А. Ерофеева и О.Л. Островская считают неправомерным в современных условиях, что в учете отождествляют начисление амортизации и создание амортизационного фонда. Они предлагают отражать начисление амортизации на кредите счета «Амортизационный фонд» (субсчет «На полное восстановление») в корреспонденции со счетами производственных затрат, а образование фонда по мере поступления средств за реализованную продукцию - на кредите отдельного субсчета к счету «Амортизационный фонд» - в корреспонденции с субсчетом «На полное восстановление») [12, с. 40-41].

Само по себе предложение авторов теоретически безупречно. Но его реализация натолкнется на чрезвычайный порядок трудности, да и обойдется очень дорого. При всем том отдача идеи весьма и весьма проблематична.

Заключение и рекомендации

Для того чтобы определить размер амортизации, воплощенной в выручке от реализации продукции, потребуются исключительно сложные и трудоемкие

расчеты. Такое вычленение амортизации возможно, если по каждому конкретному виду реализованной продукции будет подсчитана величина амортизационных отчислений как элемента затрат. Эти подсчеты придется делать за каждый месяц, так как колебания (вариация по месяцам) числовых значений признака может быть значительной [13].

Известно, что в экономике нормативы и нормы (в том числе и нормы амортизационных отчислений) - величины усредненные. По этой и другим причинам плановым показателям присуща некоторая приближенность, условность. Это полностью относится и к области учета. С условностью бухгалтерских расчетов мы встречаемся буквально на каждом шагу. Она предопределена, с одной стороны, несовершенством методологии учета, а с другой - ограниченными требованиями самой практики управления к степени достоверности учетных показателей.[14] Распределение расходов на обслуживание производства и управление им по видам продукции, калькуляция средней взвешенной (к исчислению индивидуальной себестоимости отдельно изготавливаемого изделия прибегают сравнительно редко) фактической себестоимости производства единицы продукции, начисление износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов, расчет отклонений фактической себестоимости приобретения или производства от плановой по видам (группам) материалов и готовых изделий, исчисление реализованной торговой скидки (надбавки) и наценки, транспортных издержек на остаток товаров в торговле и общественном питании, расчет товарных потерь в пределах норм - вот далеко не полный перечень участков учета, где довольствуются усредненными величинами.

На общем фоне условностей, ошибок наблюдения, измерения, регистрации, исчисления и обобщения, преднамеренных искажений данных едва ли необходимо добиваться достижения во что бы то ни стало полной адекватности методики учета амортизации теоретическим принципам.

Список использованной литературы:

1. Коркин, С.К. (1990). Кругооборот фондов в социалистическом воспроизводстве. Изд-во Казанского университета, С. 85.
2. Палий, В. Ф. (1988). Самофинансирование: некоторые вопросы бухгалтерского учёта. *Журнал Бухгалтерский учёт*. 12. С. 43.
3. Струмилин, С.Т. (1963). Избранные произведения. В 5-т. Т.1. - М.: Изд-во Академии наук СССР, С. 21.
4. Радостовец, В.К. (1990). План счетов: необходимые перемены. *Журнал Бухгалтерский учёт*. 11. С. 5.
5. Палий, В.Ф. (1990). Хозрасчетный доход и самофинансирование: Вопросы учёта и анализа. М.: *Финансы и статистика*, С. 117.
6. Палий, В.Ф.(1990). Хозрасчетный доход и самофинансирование: Вопросы учёта и анализа. М.: *Финансы и статистика*, С. 118.
7. Палий, В.Ф. (1990). Хозрасчетный доход и самофинансирование: Вопросы учёта и анализа. М.: *Финансы и статистика*, С. 125-128.

8. Палий, В.Ф. (1990). Хозрасчетный доход и самофинансирование: Вопросы учёта и анализа. М.: *Финансы и статистика*, С. 111-112.
9. Мухин, А.Ф. (1965). Бухгалтерский учёт в промышленности США. М.: *Финансы*, С. 141-144.
10. Вейцман, Н.Р. (1962). Балансы капиталистических предприятий и их анализ. - М.: *Внешториздат*.
11. Палий, В.Ф. (1975). Бухгалтерский учёт в системе экономической информации. М.: *Финансы*, С. 85-91.
12. Ерофеева, В.А., Островская, О.Л. (1990). Бухгалтерский учёт и управление финансовыми ресурсами. *Журнал Бухгалтерский учёт*. С. 40-41.
13. Кудбиев Д.К., Турсунова Д.Д. Основные принципы бухгалтерского учёта основных средств. *Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции «Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века»*, Москва 28 ноябрь 2018 г.
14. Abduraximov, B.U., Qudbiyev, N.T., & Mominov, I.L. (2021). Aylanma mablag'larni boshqarish tijorat korxonasi muvaffaqiyatining asosi. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1 (10), 724-733.
15. Qudbiyev, N. T. (2021). Xalqaro moliyaviy hisob standartlariga o'tish dolzarbligi - Relevance of the transition to international financial accounting standards. *SJ international journal of theoretical and practical research*, 1(2), 56-64. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5752084>
16. Ugli, A. B., Tohirovich, Q. N., Khatamovna, R. S., & Nigoraxon, M. (2021). Current Assets and Their Role in Company Activity. *Journal of Marketing and Emerging Economics*, 1(7), 25-30.
17. Кудбиев, Д. (2021). Методологические основы учета арендованных основных средств. *In Современная наука. XXI век: научный, культурный, ИТ контекст (pp. 119-124)*.

Citation:

Usmanova, D.I. (2022). The use of artificial intelligence in the management of physical culture and sports. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (1), 97-107.

Усманова, Д.И. (2022). Использование искусственного интеллекта в управлении физической культуры и спорта. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 97-107.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6090723>

DOI 10.5281/zenodo.6090723

QR-Article

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6090723>

Усманова Дилфузахон Иброхимовна
PhD докторант кафедры
«Спорт, менеджмент и экономика»,
Узбекский государственный
университет
физической культуры и спорта

UDC 796.011 (082)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В УПРАВЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Аннотация: Технология искусственного интеллекта развивается в последние несколько лет. Применение искусственного интеллекта в спорте стало обычным явлением в последние годы. Учитывая положительное влияние, которое они оказали благодаря своим растущим возможностям, они будут продолжать продвигаться в сферу спорта. В этой статье проводится исследование преимуществ искусственного интеллекта в спортивной индустрии. Отчет начинается с обзора темы о том, как эти два аспекта связаны.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, Спорт, физическая культура, стратегия, управление, интеллектуальный агент, фанаты, инновация, команды.

Usmanova Dilfuzakhon Ibrokhimovna,
PhD doctoral student of the Department "Sport, Management and Economics",
Uzbek State University physical culture and sports

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE MANAGEMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS

Abstract: Artificial intelligence technology has been developing in the last few years. The use of artificial intelligence in sports has become commonplace in recent years. Given the positive impact they have had through their growing capabilities, they will continue to advance into the field of sports. This article examines the advantages of artificial intelligence in the sports industry. The report begins with an overview of the topic on how these two aspects are related.

Keywords: *Artificial intelligence, Sports, physical culture, strategy, management, intelligent agent, fans, innovation, teams.*

Введение

Мир спорта стремительно развивается. Он все чаще использует различные формы технологий. Сейчас, с внедрением искусственного интеллекта в спорте, мы наблюдаем очередную волну изменений от того, как играют в игры, к тому, как их воспринимают болельщики по всему миру.

Искусственный интеллект [далее ИИ] — это способность интеллектуальных систем реализовывать творческие задачи, которые ранее считались невозможными для выполнения компьютерами. Искусственный Интеллект используется для понимания того, что представляет о себе человеческий интеллект. Статья объясняет как ИИ может использоваться в физкультуре и спорте. Современный спорт — это бизнес в сфере развлечений, и технология Искусственного Интеллекта может значительно расширить его. Все крупные спортивные лиги Соединённых Штатов Америки используют технологию Искусственного Интеллекта для того, чтобы оптимизировать свой бизнес. К 2019 году спортивный мир США должен выйти на доход в 73.5 миллиарда \$ [32].

Искусственный интеллект в спорте, возможно, был редкостью всего пять лет назад, но сейчас искусственный интеллект и машинное зрение проникают в ряд приложений спортивной индустрии, от чат – ботов до компьютерного зрения и за его пределами. Искусственный интеллект влияет почти на каждый крупный профессиональный вид спорта. Это своевременный сбой в отрасли, поскольку участие средств массовой информации становится все более важным в качестве ведущего источника дохода в профессиональном спорте. Из направления этой тенденции ясно, что болельщики требуют большего доступа к своей любимой спортивной команде, и технологии являются необходимым каналом для удовлетворения этого спроса.

Анализ литературы

Термин "искусственный интеллект" был придуман в 1956 году, но сегодня ИИ стал более популярным благодаря увеличению объемов данных, усовершенствованным алгоритмам и улучшениям вычислительной мощности и хранилища [6].

В 1943-45 годах закладываются основы для понимания и создания нейронных сетей, а уже в 1950 году Алан Тьюринг публикует в научном издании анализ интеллектуальной шахматной игры. В 1958 году появляется первый язык программирования искусственного интеллекта – Лисп.

Изучение механического или «формального» мышления началось с древних философов и математиков. Изучение математической логики привело непосредственно к теории вычислений Алана Тьюринга, которая предполагала, что машина, перетасовывая символы, такие простые, как «0» и «1», может имитировать любой мыслимый акт математического вывода. Это понимание того, что цифровые компьютеры могут имитировать любой процесс формального мышления, известно

как тезис Черча-Тьюринга. [17] Наряду с одновременными открытиями в нейробиологии, теории информации и кибернетике, это привело исследователей к рассмотрению возможности построения электронного мозга. Тьюринг предложил сменить вопрос с того, была ли машина умной, на «возможно ли, чтобы машина показала разумное поведение» [5]. Первой работой, которая в настоящее время общепризнана как ИИ, была формальная схема МакКалуча и Питтса 1943 года для «искусственных нейронов», завершенных по Тьюрингу [25].

Область исследований ИИ родилась на семинаре в Дартмутском колледже в 1956 году. [7] Участники Аллен Ньюэлл и Герберт Саймон (СМУ), Джон МакКарти и Марвин Мински (MIT) и Артур Самуэль (IBM) стали основателями и лидерами исследований ИИ. [23] Они и их ученики создавали программы, которые пресса назвала «удивительными»: компьютеры обучались стратегиям шашек [24].

Обсуждения

Ранние исследования ИИ в 1950-х годах исследовали такие темы, как решение проблем и символические методы. В 1960-х годах Министерство обороны США заинтересовалось этим видом работы и начало обучать компьютеры имитировать основные человеческие рассуждения. [8] Например, Агентство перспективных исследовательских проектов в области обороны [DARPA] завершило проекты по составлению карт улиц в 1970-х годах. А DARPA выпустило интеллектуальных персональных помощников в 2003 году, задолго до того, как Сири, Алекса или Кортана стали нарицательными именами. [4,10,11]

В период с 1960 по 1970 ряд ученых доказали, что компьютеры способны понимать естественный язык на достаточно хорошем уровне. В 1965 году разработали Элизу – первого робота-помощника, который мог говорить на английском языке. В эти же годы направление ИИ стало привлекать правительственные и военные организации США, СССР и других стран. Так, Министерство обороны США уже к 70-м годам запустило проект виртуальных уличных карт – прототип GPS [9].

Эта ранняя работа проложила путь к автоматизации и формальным рассуждениям, которые мы видим сегодня в компьютерах, включая системы поддержки принятия решений и интеллектуальные поисковые системы, которые могут быть разработаны для дополнения и расширения человеческих способностей. (рис.1)

Что же такое искусственный интеллект?

- Существуют несколько определений искусственного интеллекта.

Научное направление, в рамках которого ставятся и решаются задачи аппаратного или программного моделирования тех видов человеческой деятельности, которые традиционно считаются **интеллектуальными**

Свойство интеллектуальных систем выполнять функции (творческие), которые традиционно считаются прерогативой человека. При этом интеллектуальная система — это техническая или программная система, способная решать задачи, традиционно считающиеся творческими, принадлежащие конкретной предметной области, знания о которой хранятся в памяти такой системы.

Рис.1. Определение искусственного интеллекта

По словам Джека Кларка из Bloomberg, 2015 год стал знаковым для искусственного интеллекта: число программных проектов, использующих AI Google, увеличилось с «спорадического использования» в 2012 году до более 2700 проектов. Кларк также представляет фактические данные, указывающие на улучшения ИИ с 2012 года, поддерживаемые более низким уровнем ошибок в задачах обработки изображений [13].

В опросе 2017 года каждая пятая компания сообщила, что «включила ИИ в некоторые предложения или процессы» [13]. Примерно в 2016 году Китай значительно ускорил государственное финансирование; учитывая большой объем данных и быстро растущие результаты исследований, некоторые наблюдатели считают, что он может стать «сверхдержавой ИИ» [1,26].

Искусственный интеллект в спорте, возможно, был редкостью всего пять лет назад, но сейчас искусственный интеллект и машинное зрение проникают в ряд приложений спортивной индустрии, от чат – ботов до компьютерного зрения и за его пределами. Искусственный интеллект влияет почти на каждый крупный профессиональный вид спорта. Это своевременный сбой в отрасли, поскольку участие средств массовой информации становится все более важным в качестве ведущего источника дохода в профессиональном спорте [33].

Спорт-одна из отраслей, в которой в будущем произойдут огромные изменения. На мой взгляд, искусственный интеллект является одним из самых важных из 11 трендов в мире спорта [35].

Важно отметить, что большинство применений искусственного интеллекта в спорте все еще находятся в “тестовой” или “пилотной” фазе, и может пройти еще

три или четыре года, прежде чем чат-боты на стадионах и носимые устройства интернета вещей станут обычным явлением и явно выгодными. В настоящее время они могут стоить дороже, чем окупаются, но компании, осуществляющие инвестиции, надеются опередить конкурентов, поскольку инновации приносят прибыль. [37]

Спортивная индустрия является культурным и экономическим продуктом, который приносит ежегодно огромные доходы. Зрелищные виды спорта подпадают под более широкую категорию искусства, развлечений и отдыха. ИИ в спорте был редким пять лет назад, но теперь ИИ и машинное зрение постепенно входит в число приложений спортивной индустрии [27]. Доход спортивной индустрии можно разделить на четыре основных сегмента: продажа билетов на спортивные мероприятия; сборы, уплачиваемые СМИ за трансляцию спортивных состязаний; сборы, выплачиваемые за привязку бренда к команде, лиге, объекту или событию, включая права на присвоение имен и категории; продажа лицензионных продуктов с логотипами команд и лиг, изображениями игроков и другой интеллектуальной собственностью.

Применение искусственного интеллекта делится на четыре категории:

- *Чат-боты.* Спортивные команды используют виртуальных помощников, чтобы отвечать на запросы фанатов, включая информацию об играх в реальном времени, статистику команд и логистику арены.
- *Компьютерное зрение,* касающееся профессиональных автогонок. Исследователи обучают нейронным сетям с глубоким обучением для достижения точности, превосходящей человека, в способности идентифицировать конкретные автомобили на высоких скоростях, которые обычно дают фотографические изображения с пониженной четкостью.
- *Автоматизированная журналистика,* основанная на ИИ, чтобы расширить свои спортивные возможности и увеличить доходы.
 - *Wearable Tech* – технологии, которые собирают данные в целях оптимизации обучения и повышения производительности [пример, умные часы]. Выделим основные направления:

Таблица 1. Основные направления

До игры:	Во время игры:	После игры:	Скаутинг:
Подготовка спортсменов:	Аналитический разбор игры	Взаимодействие с болельщиками	Оценка потенциала спортсменов
Питание, Физическая подготовка	Восстановление после травм	Медиа права	Поиск потенциальных кандидатов для перехода в команду
Биомеханика [навыки / техника]	Профилактика травм	Создание контента	
Выбор стратегии и тактики на игру	Виртуальные помощники судей	Киберспорт	
Психологическая подготовка	Аналитические сервисы для тренера	Ставки	

Профилактика травм			
Формирование команды			

Краткая сводка по тому, где может использоваться Искусственный Интеллект в спорте:

- Съёмка матчей без оператора.
- Отбор игроков в команды.
- Продвижение матчей и маркетинг.
- Персонализированные тренировки.
- Подбор стратегий для матча.
- Прогнозирование длительности восстановления травмированного спортсмена.
- Прогнозирование исходов матчей [32].

Нет сомнений в том, что использование искусственного интеллекта в спорте сделает прогноз результатов соревнований более определенным и надежным. В конце концов, именно это делает спорт захватывающим и увлекательным для зрителей со всего мира. До тех пор, пока спорт остается увлечением широких масс, у бизнеса всегда будет возможность получать от него прибыль. До тех пор, пока мир спорта будет приносить прибыль, инвестиции в спортивные технологии и внедрение их будут продолжаться. [35] Типичный ИИ анализирует свою среду и предпринимает действия, которые максимизируют его шансы на успех. [22]

Концепции искусственного интеллекта особенно подходят для разработки эффективных систем оценки и обратной связи в спорте. После первоначального бума 1970-х и 1980-х годов использование методов искусственного интеллекта ограничивается довольно конкретными областями применения, включая спорт, поскольку их применение становится важным для оценки спортивных данных. [3]

Ещё одной интересной задачей искусственного интеллекта является обучение компьютера игре в шахматы. Её решением занимались учёные всего мира. Особенность данной задачи в том, что демонстрация логических способностей компьютера возможна только при наличии реального противника. Впервые такая демонстрация состоялась в 1974 году, в Стокгольме, где прошёл чемпионат мира по шахматам среди шахматных программ. В данном соревновании победила программа «Каисса, созданная советскими учёными из Института проблем управления академии наук СССР, расположенного в Москве.

В 1997 году создали известную шахматную программу – компьютер «Дип Блю», который обыграл чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. В эти же годы Япония приступает к разработке проекта компьютера 6-го поколения на основе нейросетей. [20]

Интересен факт, что в 1989 году другая шахматная программа Deep Thought обыграла гроссмейстера международного уровня Бента Ларсена.

В дополнение к революционизации спорта для игроков и спортивных менеджеров, ИИ также может революционизировать прямую трансляцию и

повлиять на то, как аудитория воспринимает спорт. ИИ также намерен изменить способ монетизации спортивных мероприятий вещателями.

Он может автоматически предоставлять субтитры для живых событий на разных языках в зависимости от местоположения и языковых предпочтений зрителя. Системы искусственного интеллекта также могут использоваться для определения правильных возможностей для показа рекламы на основе уровня возбуждения толпы на спортивных аренах, что позволяет вещателям эффективно использовать возможности монетизации за счет продажи рекламы [35].

У генеральных менеджеров клубов нет времени вникать в игру — они хотят, чтобы им просто приносили понятные данные. Информацию в этом случае может предоставлять либо аналитик внутри команды — человек, который обработал все данные и сделал отчёт, либо система. Однако человека полностью заменить не получится. Например, на фондовых рынках, несмотря на роботов, есть трейдеры, которые выполняют работу вручную. А вот сборщики данных действительно вряд ли понадобятся, задачи спортивного анализа в большинстве случаев решаются вручную. Это трудоёмко, медленно, ведёт к большому количеству ошибок и дополнительных расходов. Так к примеру, на рынке появилась система спортивной аналитики на основе технологий искусственного интеллекта, машинного зрения и методов анализа больших данных — Iceberg Sports Analytics.[2] Система создаёт порядка миллиона строк данных по каждой игре и фиксирует, что происходит на площадке, а глубинный графический анализ помогает получать информацию о технике и навыках спортсменов, вырабатывать для них рекомендации и делать прогноз относительно победы в следующем матче. Программа обчисляет за матч более миллиона различных координат и с помощью алгоритмов превращая их в объективную аналитику, после чего эта информация анализируется и создаётся статистика.

Собрав данные, можно не только анализировать готовую статистику по прошедшим матчам, но и прогнозировать дальнейшие игры и комбинации. Утверждать на 100%, что эта информация поможет определить победителя в лиге, нельзя, но если знать статистику оппонента — понимать, кого ставить против игроков другой команды, побеждать будет значительно проще. Можно не только выявлять сильнейшего игрока в команде противника, но и найти его слабые точки и слепые зоны, чтобы понять, как нужно играть, чтобы выиграть. Инструмент позволяет любой хоккейной команде изучить противников и на основе полученных данных полностью менять тактику своей игры [28].

Интеллектуальные агенты должны уметь ставить цели и достигать их. Им нужен способ визуализировать будущее - представление о состоянии мира и уметь предсказывать, как их действия изменят его, - и уметь делать выбор, который максимизирует полезность [или «ценность»] из доступных вариантов. [22]. В классических задачах планирования агент может предположить, что это единственная действующая в мире система, позволяющая агенту быть уверенным в последствиях своих действий [21]. Однако, если агент не является единственным действующим лицом, то он требует, чтобы агент мог рассуждать в условиях неопределенности. Для этого требуется агент, который может не только оценивать

свою среду и делать прогнозы, но также оценивать свои прогнозы и адаптироваться на основе своей оценки [22].

В конечном счете, социальные навыки и понимание человеческих эмоций и теории игр будут ценными для социального агента. Возможность предсказывать действия других, понимая их мотивы и эмоциональные состояния, позволила бы агенту принимать лучшие решения. Некоторые компьютерные системы имитируют человеческие эмоции и выражения, чтобы казаться более чувствительными к эмоциональной динамике человеческого взаимодействия или иным образом облегчать взаимодействие человека с компьютером [15]. Интеллектуальный агент - это система, которая воспринимает свое окружение и предпринимает действия, которые максимизируют его шансы на успех. Простейшие интеллектуальные агенты - это программы, которые решают конкретные проблемы. Создание полного агента требует от исследователей решения реальных проблем интеграции; Например, поскольку сенсорные системы дают неопределенную информацию об окружающей среде, системы планирования должны быть в состоянии функционировать при наличии неопределенности. Парадигма интеллектуального агента стала широко принятой в 1990-х годах [21,22].

ИИ может получать данные из различных источников, например, статистику действий игрока, видеозапись матча или показатели физической активности, и анализировать их. Результаты подобного анализа могут использоваться тренерами, игроками и менеджерами для принятия эффективных решений, а в некоторых областях – для полной автоматизации процесса принятия решений. Областей применения ИИ в спорте становится все больше [31].

По оценкам NCAA, в настоящее время почти 8 миллионов человек занимаются легкой атлетикой в средней школе [36]. На профессиональном фронте директор по технологиям и инновациям Олимпийского комитета США Мунир Зок заявил, что носимые технологии способствовали тому, что сборная США завоевала 121 медаль на летних Олимпийских играх 2016 года [37].

Носимые технологии могут легко превратиться из конкурентного преимущества в стандартный компонент спортивной подготовки в ближайшие годы. Пандемия коронавируса поместила всех в изоляцию. И хотя занятия спортом разрешили возобновить, присутствие зрителей на стадионах было ограничено. Чтобы спортсмены не играли матчи в тишине, канадский стартап HearMeCheer придумал решение, благодаря которому игроки могли слышать голоса фанатов. HearMeCheer собирает «шум толпы» фанатов во время просмотра трансляции и распространяет его на стадион во время игр. Аплодисменты болельщиков, которые, при этом не находятся на стадионе, а сидят перед телевизорами у себя дома, слышат игроки на поле! [29]

Заключение

На основе рассмотренных исследований мы пришли к выводу, что использование ИИ в анализе спортивных результатов представляют собой значительное продвижение в развитии спорта. Исследования в области ИИ связано

с производством машин для автоматизации задач, требующих интеллектуального поведения. Примеры включают системы управления; автоматизированное планирование и планирование; способность ответить на вопросы диагностики и потребителя; и почерк, речь, и распознавание лиц. Как таковой, это стало инженерной дисциплиной, сосредоточенной на предоставлении решений реальных проблем, программных приложений, традиционных стратегических игр, таких как компьютерные шахматы и различные видеоигры.

Искусственный интеллект используется сегодня для различных целей и во всем мире. Как видим, использования ИИ активно развивается. Таким образом, в настоящее время правительство активно поощряет исследования в сфере ИИ, его и использования во всех сферах жизни. Искусственный Интеллект может быть использован в спорте и физкультуре в качестве мощного инструмента прогнозирования, который позволит оптимизировать расходы спортивных клубов и сберечь здоровье травмированных спортсменов.

Кроме того, с помощью искусственного интеллекта тренеры могут получить помощь от аналитиков данных, которые могут оценить конкретные качества игроков и то, как эти качества могут быть использованы в команде. ИИ также поможет определить, как игрок может улучшить себя. Некоторые тренеры уже используют ИИ для этих целей, и они определенно извлекают из этого выгоду. Кроме того, искусственный интеллект поможет тренеру в выявлении талантов. С помощью искусственного интеллекта и распознавания лиц управление толпой и интеллектуальные билеты станут обычным делом.

И в заключение хотелось бы отметить, что искусственный интеллект также обеспечит фанатам активное индивидуальное взаимодействие. В будущем фанат больше не будет просто фанатом. Вместо этого он будет конкретным человеком с определенным профилем поклонника. С помощью искусственного интеллекта клубы, спортсмены и команды будут лучше узнавать своих болельщиков при каждом взаимодействии.

Список использованной литературы:

1. Аллен Грегори «Понимание китайской стратегии ИИ». Центр Новой Американской Безопасности, 6 февраля 2019 .
2. Алиса Беркана «Технология и бизнес», 2017, 17 апрель
3. Vasa A., Dabnichki P., Heller M. and Kornfeind P., 2009 Ubiquitous computing in sports: A review and analysis. Journal of Sports Sciences **27**[12], 1335-1346
4. Barr A., Feigenbaum E. A. The Handbook of artificial intelligence. 1981. Vol. 1. P. 15 ; Jackson P. Introduction to Artificial Intelligence. Dover, 1985. P. 6 ; Hutter M. Universal Artificial Intelligence. Berlin: Springer, 2005. P. 7 ; Luger G., Stubblefield W. Artificial Intelligence : Structures and Strategies for Complex Problem Solving. Benjamin/Cummings, 2004. P. 4 ; Neapolitan R., Jiang X. Artificial Intelligence : With an Introduction to Machine Learning. Chapman & Hall/CRC, 2018. P. 7 и др
5. Берлинский Давид «Формальные рассуждения, 2000. Появление алгоритма . Книги Харкорт. ISBN 978-0-15-601391- 8, OCLC 46890682 .

6. Бирюков П.Н. «Деятельность США в сфере использования искусственного интеллекта», №3, 2019
7. Дартмутская конференция : McCorduck 2004 , с. 111–136 Кревье 1993 , стр. 47–49, который пишет: «Конференция обычно считается официальной датой рождения новой науки». Рассел и Норвиг 2003 , с. 17, которые называют конференцию "рождение искусственного интеллекта". NRC 1999 , стр. 200–201
8. Defense Advanced Research Projects Agency [DARPA]. URL: <https://www.darpa.mil>
9. Девятков В. В. Системы искусственного интеллекта / Гл. ред. И. Б. Фёдоров. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001. - 352 с.]
10. Hutter M. Universal Artificial Intelligence. Berlin: Springer, 2005. P. 7
11. Luger G., Stubblefield W. Artificial Intelligence : Structures and Strategies for Complex Problem Solving. Benjamin/Cummings, 2004. P. 4 ;
12. Лорика, Бен, «Состояние усыновления ИИ» . О'Рейли Медиа, 2 мая 2018 г.
13. Кларк, Джек «Почему 2015 год был годом прорыва в искусственном интеллекте» . Bloomberg News , 23 ноября 2016 г
14. Максим Таланов, Эмоциональные Вычисления 10.04.2015 <https://Postnauka.Ru/Video/45297>
15. Марвин Мински «The Emotion Machine: Commonsense Thinking, Artificial Intelligence, and the Future of the Human Mind, 2006
16. MIT Sloan Management Review «Изменение бизнеса с помощью искусственного интеллекта», 2 мая 2018 г.
17. McCorduck «AI в ранней научной фантастике», 2004, стр. 17–25
18. McCorduck, «AI в ранней научной фантастике» 2004 , стр. 129–130
19. Neapolitan R., Jiang X. Artificial Intelligence : With an Introduction to Machine Learning. Chapman & Hall/CRC, 2018. P. 7 и др
20. Петрунин Ю. Ю., Рязанов М. А., Савельев А. В. Философия искусственного интеллекта в концепциях нейронаук. [Научная монография]. - М.: МАКС Пресс, 2010
21. Poole, David; Mackworth, Alan; Goebel, Randy [1998]. Computational Intelligence: A Logical Approach. New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-510270-3.
22. Russell, Stuart J.; Norvig, Peter 2003, Artificial Intelligence: A Modern Approach [2nd ed.], Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, ISBN 0-13-790395-2. «Представление о полном агенте в настоящее время широко распространено в данной области», р. 55
23. Рассел и Норвиг 2003, Гегемония участников конференции в Дартмуте, с. 17
24. Schaeffer J. Самуэль не решил эту игру ?. В: Один прыжок вперед. Спрингер, Бостон, Массачусетс, 2009
25. Тьюринг, Алан 1948, «Machine Intelligence», в Copeland, B. Jack [ed.], The Essential Turing: идеи, породившие компьютерный век , Oxford: Oxford University Press, р. 412, ISBN 978-0-19- 825080-7

26. "Обзор | Как две сверхдержавы ИИ - США и Китай - сражаются за превосходство на местах" .Вашингтон Пост . 2 ноября 2018 г. Получено 4 ноября 2018 г.
27. Ясницкий Л.Н. О возможностях применения методов искусственного интеллекта в спорте / Ясницкий Л.Н., Кировова А.В., Черепанов Ф.М. // Вестник спортивной науки. – 2012. – №5. – С. 15-20, с. 19
28. [<https://rb.ru/longread/kak-ii-menyayet-sport/>], Владислав Мартынов
29. <https://www.hearmecheer.com>
30. <https://www.sostav.ru/publication/5-porazitelnykh-primerov-togo-kak-ii-delaet-sport-privlekatelnee-bezopasnee-i-vygodnee-31217.html>
31. <https://vc.ru/services/264673-sportivnyy-intellekt-kak-ii-proekty-v-sporte-uluchshayut-opyt-igrokov>
32. <https://zen.yandex.ru/media/aiqcnt/iskusstvennyi-intellekt-v-fizkulture-i-sporte-5cb3504af5fa5400b401566d>
33. <https://sporttomorrow.com/how-ai-is-impacting-the-world-of-sports/>
34. <https://sporttomorrow.com/11-important-trends-in-the-world-of-sports/>
35. <https://sporttomorrow.com/how-ai-is-impacting-the-world-of-sports/>
36. <https://www.ncaa.org/about/resources/research/profitability-competing-beyond-high-school>
37. <https://www.si.com/edge/2016/12/27/sports-tech-2017-wearable-technology-future>

Citation:

Usmanova, Z.M. (2022). On topical issues of using the kaizen technology in improving the personnel management mechanism in the light industry. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (1), 108-116.

Усманова, З.М. (2022). К актуальным вопросам использования технологии кайдзен в совершенствовании механизма управления персоналом на предприятиях лёгкой промышленности. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 108-116.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6090791>

DOI 10.5281/zenodo.6090791

Усманова Зулфия Мусаевна

Старший преподаватель кафедры

“Экономика”

Ферганский политехнический

институт

UDC 331.108

К АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ КАЙДЗЕН В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы использования технологии кайдзен в целях совершенствования механизма управления персоналом на предприятиях лёгкой промышленности. В рамках исследования изучены вопросы по эффективному использованию технологии кайдзен. Автор изучил вопросы внедрения технологии кайдзен с учётом специфики исследуемой отрасли. В ходе исследования проведён анализ и даны рекомендации по результативному управлению персоналом с точки зрения учёта зарубежного опыта.

Ключевые слова: персонал, предприятие, кайдзен, управление, стимулирование персонала, зарубежный опыт, бережливое производство.

Usmanova Zulfiya Musaevna

Iqtisodiyot kafedrasining katta o'qituvchisi

Farg'ona politexnika instituti

YENGIL SANOAT KORXONALARIDA PERSONALNI BOSHQARISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISHDA KAYDZEN TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISHNING DOLZARB MASALALARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada yengil sanoat korxonalarida xodimlarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish maqsadida kaydzen texnologiyasidan foydalanish masalalari tadqiqot qilingan. Tadqiqot doirasida kaizen texnologiyasidan samarali foydalanish masalalari o'rganilgan. Muallif o'rganilayotgan sohaning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda kaydzen texnologiyasini joriy etish masalalarini yoritgan. Tadqiqot jarayonida xorij tajribasini hisobga olgan holda xodimlarni samarali boshqarish bo'yicha tahlillar o'tkazilib, tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: kadrlar, korxonalar, Kayzen, menejment, xodimlarni rag'batlantirish, xorijiy tajriba, o'zgin ishlab chiqarish.

Usmanova Zulfiya Musaevna

Senior Lecturer of the Department of Economics
Fergana Polytechnic Institute

ON TOPICAL ISSUES OF USING THE KAIZEN TECHNOLOGY IN IMPROVING THE PERSONNEL MANAGEMENT MECHANISM IN THE LIGHT INDUSTRY

Abstract: This article discusses the use of kaizen technology in order to improve the personnel management mechanism at light industry enterprises. Within the framework of the study, the questions of the effective use of kaizen technology were studied. The author studied the issues of introducing kaizen technology, taking into account the specifics of the industry under study. In the course of the study, an analysis was carried out and recommendations were given for effective personnel management from the point of view of taking into account foreign experience.

Keywords: personnel, enterprise, kaizen, management, personnel stimulation, foreign experience, lean manufacturing.

Введение

На сегодняшний день вопросы совершенствования механизма управления персоналом на предприятиях лёгкой промышленности являются особенно актуальными. Как известно правильно организованное управление это ключ к успеху любого предприятия и предприятия лёгкой промышленности Ферганской области не являются исключением.

В своём исследовании мы бы хотели более подробно рассмотреть использование технологии кайдзен при управлении персоналом.

Нам бы хотелось совершить небольшой экскурс в историю, чтобы понять суть данной системы. Пионерами и изобретателями вышеназванной технологии являются Гомер Сарасон и Чарльз Протцман, дело которых продолжил Вильям Эдвардс Деминг. Развитием управленческих навыков занимался Лоувел Меллен. После второй мировой войны американские специалисты были направлены в

Японию в целях проведения тренингов с использованием статистических методов в контроле производства для улучшения процессов управления.

Первоочередным заданием групп на обучении был просмотр учебного фильма про рабочие инструкции, рабочие методы и отношения на рабочем месте. Фильм носил название «Улучшения в четыре шага» (англ. — Improvement in four Steps, яп. — Kaizen eno Yon Dankai). Это были первые зерна, из которых позже развивалась система кайдзен [1].

Впоследствии система кайдзен была пояснена и распространена во многих развивающихся странах.

В чём суть системы кайдзен? Основное внимание эта система уделяет персоналу, так как именно от персонала зависит практически всё. Качественно подобранный персонал может стать фишкой любого предприятия. В центре внимания этой системы индивидуальный вклад каждого работника в конечные результаты производства.

Главная цель внедрения «кайдзен» заключается в повышении качества исходной продукции, а в итоге - удовлетворение потребителей.

Эта цель достигается с помощью оптимизации размеров заказов, уровня запасов, а также постоянным повышением навыков сотрудников. Каким же образом повышаются навыки сотрудников? Это прежде всего связано с эффективным управлением, с совершенствованием механизма управления в том числе и на предприятиях лёгкой промышленности.

Анализ литературы

С теоретической точки зрения базой исследования эффективности совершенствования механизма управления персоналом с использованием методологии кайдзен можно привести работы таких зарубежных учёных как Масааки Имаи, Вумек Дж.П., Джонс Д.Т., Гайнев Э.Р., Гомер Сарасон, Чарльз Протцман, Вильям Эдвардс Деминг, Мартынюк А.В. и другие.

В книге Масааки Имаи «Кайдзен – ключ к успеху японских компаний» даны чёткие рекомендации по использованию методологии кайдзен, найму и управлению персоналом. В направлении совершенствования механизма управления персоналом имеется большое количество работ, рекомендации в которых необходимо использовать в настоящее время.

Анализ и результаты

Управление в случае использования технологии «кайдзен» подразумевает стимулирование персонала в разрезе подачи рационализаторских предложений. Предположим, в процессе производства текстильной продукции работники определённого предприятия, которые относятся к данной отрасли подают свои идеи по улучшению производственного процесса или его отдельных стадий. Предложения могут носить локальный характер, улучшать какие-либо операции, главная цель – это в совокупности улучшить конечный результат.

Совершенствование достигается применением разных технологий, принципов бережливого производства, позволяющих интегрировать производственную цель предприятия с целями партнеров и поставщиков.

Почему же так важно предприятиям внедрять бережливое производство? Какова же цель внедрения проекта по бережливому производству?

Согласно «кайдзен» каждый сотрудник регулярно вносит определённые предложения, касательно, предположим сферы производства, в совокупности все внесённые предложения каждым членом персонала приводят к желаемому результату. Эти предложения несут в себе определённые усовершенствования, они подаются в большом количестве, то есть всеми сотрудниками независимо от занимаемой должности, начиная с высшего звена управления и заканчивая низшим звеном. В менеджменте качества персонал рассматривается как стержень всех ресурсов. Персонал предприятия используется во всех процессах – от простейших до самых сложных. Если результативно работает система управления персоналом, то высокого эффекта достигнет само предприятие.

Совершенствование механизма управления персоналом может включать следующее:

Во первых – выявление уровня компетентности персонала

Во вторых – своевременная подготовка и обучение персонала

В третьих – оценка эффективности принимаемых мер для обучения и подготовки сотрудников

В четвёртых - мобилизация персонала для достижения целей в области качества

В пятых – фиксирование данных об образовательном уровне, подготовленности и опыте сотрудников.

Предложения с целью улучшения сотрудники могут вносить в различные области – главная цель достижение успехов.

Основными элементами системы кайдзен являются такие как:

- работа в команде, то есть все работники работают в качестве единого целого, постоянно помогая и выручая друг друга, так как основная цель – это достижение улучшений;

- соблюдение личной дисциплины, которая предполагает строгое соблюдение определённых норм, касающихся расходования материальных, финансовых ресурсов;

- моральное состояние, предполагающее поддержание высокого морального духа независимо от того, удаётся достичь успеха или нет

В общей сложности система «Кайдзен» - это результат развития концепции «точно в срок» (just-in-time) – JIT. Предлагаемая система (JIT) выглядит в качестве взаимосвязанных подходов и методов, которые направлены на достижение эффективности производственного процесса с использованием минимального количества производственных запасов материалов, комплектующих, деталей, полуфабрикатов и готовой продукции путём их изготовления и поставки точно в определённое время и в требуемом количестве.

Аспект функционирования системы ИТ состоит из того, что страховые запасы рассматриваются в ней как средство решения проблем, возникающих в процессе производства продукции (повышение спроса, срывы поставок материала и комплектующих, простой оборудования, превышение времени ожидания и выполнения операций, запоздания в оформлении документации, просчёты конструкторского и технологического характера, несвоевременный учет изменений, недочёты и задержки в принятии решений и др.). В системе ИТ вышеназванные проблемы уточняются и устраняются.

На наш взгляд совершенствование системы управления персоналом с использованием технологии «кайдзен» даст свои положительные результаты так же и на предприятиях лёгкой промышленности нашего региона.

Представим себе ситуацию на предприятии, производящем женское пальто, если принимать во внимание предложения всех сотрудников, которые заняты в данном производстве, в конечном счёте можно достигнуть повышения эффективности всего производственного процесса.

Постоянными предложениями можно достигнуть непрерывного совершенствования процессов производства.

Можно представить план внедрения технологии «кайдзен»

Фаза 1 Внедрение кайдзен на производстве

Подготовительный этап

- Во-первых, подбор всей актуальной информации
- Во-вторых, отбор наиболее активных работников в команду
- В-третьих, заблаговременное изучение процесса
- В-четвёртых, предшествующее обучение выбранных сотрудников
- В-пятых, представление и объяснение проекта руководителям
- В-шестых, определение вероятных причин сложностей при внедрении кайдзен

Таблица 1 – Виды Кайдзен - групп

Вид группы	Функции	Состав группы
Постоянные	Повседневная работа	Специалисты (рабочие, служащие), занятые выполнением работ на местах
по решению возникающих проблем	Решение выявленной проблемы. После принятия решения расформировывается.	Члены нескольких постоянных групп (от шести до восьми человек).
Кроссфункциональные	Определение существующих процессов в организации и выявление возможностей по их улучшению.	Рядовые специалисты и руководители подразделения
По реализации решений	Внедрение разрабатываемых рационализаторских предложений.	Участники постоянных групп, групп по решению возникших проблем и кроссфункциональных групп.

Малые группы	Освоение, внедрение и применение специфических или новых процессов.	Эксперты низшего звена (рабочие, исполнители) и руководители подразделений из постоянных групп и групп по решению возникших проблем.
--------------	---	--

Группы (помимо регулярно действующих) функционируют в течении Кайдзен - сессии (от 2 до 5 дней), которая нацелена на решение поставленной бизнес - задачи. В рамках Кайдзен - сессии деятельность организуется по принципу цикла PDCA.

Практическое использование технологии Кайдзен вбирает 2 подхода: активный и пассивный. В соответствии с этими инструментами реализации Кайдзен могут быть активными и пассивными [12]:

а) активные инструменты Кайдзен – регулируемые инструменты, которые направлены на совершенствования в выбранных областях и направлениях. Прежде всего, это Kaizen blitz и Воркшоп (Workshop).

Kaizen blitz (оперативные улучшения) – несколько последовательных и интенсивных проектов по улучшению в конкретной области.

Kaizen workshop (воркшоп). Воркшоп обычно длится около пяти дней. За этот промежуток времени Кайдзен - группа уточняет пути реализации улучшений в процессах. Изначально исследуются принципы процесса, потом работа продолжается в гемба (на производстве). По итогам деятельности группа предоставляет план мероприятий по внедрению. Результат воркшопа подводится после претворения предлагаемых мероприятий, потому что эффект происходит через длительный промежуток времени (от нескольких месяцев до года).

Таблица 2 – Затраты на мероприятия по внедрению системы предложений

№	Мероприятие	Количество	Стоимость
1	Печать Кайдзен - карт (формат А4)	5000 шт.	500000 сум
2	Ватман для Кайдзен - листа (формат А0)	5 шт.	100000 сум
3.	Журнал учета Кайдзен - предложений	3 шт.	50000 сум
	Итого:		650000 сум

Помимо получения экономической выгоды при внедрении элементов Кайдзен достигается рост уровня квалификации персонала, стимулирования творческой активности работников, улучшение морально-психологического климата в коллективе, таким образом происходит создание необходимого образовательного и квалификационного фундамента для творческой деятельности.

С внедрением Кайдзен на предприятиях произойдет улучшение решение конкретных задач, повышение качества и снижение затрат на устранение неполадок. Главные результаты ожидаются от последующей деятельности сотрудников, от их творческого отношения к своим

обязанностям и заинтересованности не только в личном, но и в общем для предприятия успехе.

Заключения и предложения

Анализ деятельности предприятий показывает, что причинами выпуска бракованной продукции на предприятиях в основном является человеческий фактор: недостаточная квалификация персонала, его невнимательность и некачественная работа.

С целью устранения этого негативного фактора и повышения мотивации персонала, автор предлагает внедрение такого элемента Кайдзен, как система предложений.

Система подачи предложений является частью ориентированной на личность концепции Кайдзен, направленной на поощрение участия работников в процессе непрерывного улучшения. Главная задача менеджеров - это формирование у сотрудников интереса к Кайдзен, стимулирование их на подачу наибольшего числа предложений, независимо от их важности. Главная цель – это воспитание людей, рассуждающих в духе Кайдзен.

Для системной организации работы с Кайдзен - предложениями рекомендуется разработка Кайдзен - карты, К этой карте будет иметь доступ каждый работник на сервере, а для работников, не имеющих доступ к компьютеру, распечатанный бланк Кайдзен - карты можно разместить вблизи определённого участка производства. Каждый работник сможет посредством её заполнения подать заявку на рассмотрение его предложения по улучшению.

Список использованной литературы:

1. Имаи, М. (2004). Кайдзен: ключ к успеху японских компаний. М.: Альпина Бизнес Букс, 346, 2.
2. Gurung, R., Sarason, B., & Sarason, I. (1997). Close personal relationships and health outcomes: A key to the role of social support. *Handbook of personal relationships: Theory, research and interventions (2nd ed)* Chichester, UK: Wiley, 547-573.
3. Жмайло, Ю. С. (2010). Деминг, Уильям Эдвардс (1900-1993). *Методы менеджмента качества*, (1), 46-48.
4. Курпаяниди, К. И., & Муминова, Э. А. (2019). К проблеме активизации инновационных процессов в Узбекистане. *Известия Ошского технологического университета*, (3), 261-265.
5. Муминова Э. А. Молиевый технология (fintex) лар ва уларни жорий этиш истикболлари: Япония тажрибаси //Экономика и финансы (Узбекистан). – 2020. – №. 3 (135).
6. Курпаяниди, К. И., Муминова, Э. А., & Бузни, А. Н. (2019). Вопросы оценки предпринимательской среды для успешного ведения бизнеса. In *Фундаментальные основы инновационного развития науки и образования* (pp. 28-41).
7. Муминова, Э. А. (2020). Цифровая экономика как основной фактор

- привлечения инвестиций в основной капитал в социально-экономическом развитии регионов. In *Минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-хуқуқий ва инновацион жиҳатлари* (pp. 259-264).
8. Муминова, Э. А. (2018). Повышение конкурентоспособности национальной экономики Узбекистана с опытом Японии. *Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов*, (7), 5-7.
9. Муминова, Э. А., & Умаралиев, З. Б. (2018). Новая веха в отношениях центрально азиатских государств. In *Научно-технический прогресс: социальные, технические и общественные факторы* (pp. 203-206).
10. Асракулов, А. С., Ханкелдиева, Г. Ш., Муминова, Э. А., & Мирзаев, А. Т. (2020). Эконометрическое исследование занятости в Узбекистане: изменения и перспективы.
11. Musaevna, U. Z. (2021). To Improve The Approaches Of The Personnel Management Mechanism In The Light Industry. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 24(1), 296-299.
12. Усманова, З. М. (2021). К вопросам совершенствования подходов механизма управления персоналом на предприятиях лёгкой промышленности. *Наука сегодня: теория и практика [Текст]: материалы между*, 18.
13. Usmanova, Z. M., & Khudoyberganova, D. A. (2021). To improvement of existing personnel management mechanisms in light industry enterprises. *Frontline Marketing, Management and Economics Journal*, 1(08), 41-46. DOI: <https://doi.org/10.37547/marketing-fmmej-01-08-06>
14. Turgunov, M. (2021). Issues of innovative approach and financing of innovative projects in rapid economic development. *Экономика и социум*, (7), 151-159.
15. Turgunov, M. (2019). Mechanisms of effective management of corporations in the republic of Uzbekistan. In *Теория и практика корпоративного менеджмента* (pp. 123-124).
16. Kodirov, S. (2021). Issues of business cooperation in the national economy of Uzbekistan. *Экономика и социум*, (7), 79-88.
17. Kodirov, S. (2020). Some issues of digitalization in the industrial sector of the economy. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 12 (92), 377-384.
18. Рахмоназаров, П. Й. (2020). Ways to improve the management of economic and environmental systems. *Экономика и предпринимательство*, (7), 442-446.
19. Rakhmonazarov, P., & Akhunova, M. (2019). Theoretical aspects of sustainable development of regional economic ecosystems and assessment methods. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(8), 136-1
20. Усмонов, М. М. (2021). К актуальным вопросам совершенствования экономических моделей управления предприятием. *Наука сегодня: проблемы и перспективы развития [Текст]*, 47.
21. Rakhmonazarov, P. Y., & Usmonov, A. A. (2021). Analysis of ecological indicators of territories. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 2(10), 6-14., <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/NYU4S>

22. Kurpayanidi, K. (2021). Analysis of scientific and theoretical ideas about entrepreneurship. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1 (1), 50-59. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5731500>
23. Nishonov, F.M., & Urmonov, A.A. (2021). Issues of technological and innovative development of industry. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1 (1), 69-75. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5731634>
24. Урмонов, А. А., Акрамов, И. (2021). Проблемы и перспективы цифровизации банковского сектора экономики Узбекистана. *Cognitio rerum*. 12. 20-31.
25. Kurpayanidi, K. (2021). Analysis of scientific and theoretical ideas about entrepreneurship. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*. 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analysis-of-scientific-and-theoretical-ideas-about-entrepreneurship> (дата обращения: 12.02.2022).
26. Kurpayanidi, K. I., Abdullaev, A. M., & Khudaykulov, A. S. (2021). Institutional transformation of the business sector. AL-FERGANUS, Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 1

Volume: 2

Published:

31.01.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Shadieva, G. M., Rustamova, Z. (2022). The role of family entrepreneurship in improving the well-being of the family in the context of economic modernization. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (1), 117-123.

Шадиева, Г.М., Рустамова, З. (2022). Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида оила фаровонлигини оширишда оилавий тадбиркорликнинг роли. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 117-123.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6090888>

DOI 10.5281/zenodo.6090888

QR-Article

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6090888>

Шадиева Гулнора Мардиевна
и.ф.д., профессор,
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис
институтини

Рустамова Зарина
магистр,
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис
институтини

UDC 316.334.23

ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА ОИЛА ФАРОВОНЛИГИНИ ОШИРИШДА ОИЛАВИЙ ТАДБИРКОРЛИК НИНГ РОЛИ

Аннотация: Мақолада оила хўжалиги даромади мазмунини ва бу билан боғлиқ ҳолатлар очиб берилган. Бунда оила даромади таркибида янги манбалар - мулкни шилатиш ва тадбиркорлик фаолиятидан олинadиган даромадлар пайдо бўлди; мулкни шилатишдан олинadиган даромадлар олдин фақат ижара ҳақидан иборат бўлган бўлса, эндиликда, дивидендлар, фоизлар, инвестиция даромади каби даромад каби масалалар атрофлича ёритилган. Оила хўжалиги бизнеси тўғрисида ҳам айрим фикрларни ҳам мақолада кенг ёритилган.

Калит сўзлар: оилавий тадбиркорлик, мулкни шилатишдан олинadиган даромад, оила хўжалиги бизнеси, инвестиция даромади, оила хўжалиги бизнеси, иқтисодиётни эркинлаштириш, жамиятни модернизациялаш

Shadieva Gulnora Mardievna
Doctor of Economics, Professor,
Samarkand Institute of Economics
and Service, Uzbekistan

Rustamova Zarina
Master's degree, Samarkand Institute of
Economics and Service, Uzbekistan

THE ROLE OF FAMILY ENTREPRENEURSHIP IN IMPROVING THE WELL-BEING OF THE FAMILY IN THE CONTEXT OF ECONOMIC MODERNIZATION

Abstract: *The article reveals the content of family income and the circumstances associated with it, the structure of family income-sources-income from the use of property and business activities, dividends, interest, income from investments. Some concepts about the family business are given.*

Keywords: *family business, income from the use of property, family business, investment income, family business, economic liberalization, modernization of society.*

Шадиева Гулнора Мардиевна

*д.э.н., профессор,
Самаркандский институт экономики и
сервиса, Узбекистан*

Рустамова Зарина

*Магистр, Самаркандский институт
экономики и сервиса, Узбекистан*

РОЛЬ СЕМЕЙНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПОВЫШЕНИИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Аннотация: *В статье раскрывается содержание дохода семейного хозяйства и обстоятельства, связанные с этим, структуре доходов семьи - источники - доходы от использования имущества и предпринимательской деятельности, дивиденды, проценты, доходы от инвестиций. Даны некоторые понятие о семейном бизнесе.*

Ключевые слова: *семейное предпринимательство, доход от использования имущества, семейный бизнес, инвестиционный доход, семейный бизнес, либерализация экономики, модернизация общества.*

Иқтисодий эркинлашуви, бозор муносабатларининг шаклланиши оила хўжалиги даромади мазмунини ва бу билан боғлиқ ҳолатларнинг тубдан ўзгаришига олиб келди. Бу ўзгаришлар қуйидагиларда намоён бўлмоқда:

- **иқтисодий-ижтимоий ҳаётимизга янги иқтисодий категория - иш кучининг қиймати категорияси кириб келди;**
- **иш кучининг талаб ва таклиф асосида сотиладиган жойи - меҳнат бозори пайдо бўлди;**
- **иш кучига талаб ва таклифнинг ўзгариб туриши оқибатида мутлоқ ва нисбий ишсизлик пайдо бўлмоқда;**

- астасекинлик билан оила аъзолари, аҳоли ўзларини тадбиркорликни ривожлантириш асосида иш билан таъминлаш тамойилига ўтмоқда;
- оила даромади таркибида янги манбалар - мулкни ишлатиш ва тадбиркорлик фаолиятидан олинадиган даромадлар пайдо бўлди;
- мулкни ишлатишдан олинадиган даромадлар олдин фақат ижара ҳақидан иборат бўлган бўлса, эндиликда, дивидендлар, фойзалар, инвестиция даромади каби даромад турлари кириб келди.

Мазкур ҳолатлар жамиятнинг маълум даражада барқарорлигини таъминлаш билан бирга айрим муаммоларни ҳам келтириб чиқаради. Бу муаммолар замирида оила хўжалиги даромадларининг табақаланиши, ишсизлик ва шунинг натижасида вужудга келадиган кам таъминланган оилаларнинг пайдо бўлиш муаммоси ётади. Ушбу муаммоларни ҳал қилишнинг асосий йўли, бизнинг фикримизча, биринчи галда аҳолининг ижтимоий фаоллигини ошириш, ўзини-ўзи иш ва бошқа зарур неъматлар билан таъминлаш тамойилига ўтишнинг зарурлигини сингдириш бўлса, иккинчидан кишиларнинг ҳар қандай фаолиятини моддий жиҳатдан қизиқтириш механизмини жорий қилиш, рағбатлантиришнинг янги-янги усулларини ишлаб чиқишдан иборатдир. Бироқ, ушбу тадбирлар ҳам мамлакатимиз миқёсида, ҳукумат ва Олий Мажлиснинг қонунчилик палатаси даражасида ҳал бўлишни тақозо қилади.

Ҳозирги пайтда оила хўжалигининг инвестицияга қўйилган маблағларининг самарадорлигини ошириш йўллари ҳам ишлаб чиқилмоғи лозим. Буларга:

- лойиҳанинг муддатини узайтириш; лойиҳанинг дивиденд ставкасини кўпайтириш (камайтириш);
- пул тушумини (оқимини) кўпайтириш кабиларни киритиш мумкин.

Аmmo бу масалалар ҳам, оила хўжалигига мос ҳолда, етарли даражада ўрганилган эмас. Бозор муносабатларига ўтиш даврида инфляция жараёнлари ҳамон сақланиб қолмоқда. Буни инобатга олиб, оила хўжалиги мулки ва даромадини инфляция шароитида баҳолаш ва таҳлил қилишнинг методологик жиҳатлари ишлаб чиқилиши лозим. Оила хўжалиги даромадининг номинал ва реал ставкаларидан фойдаланиб, унинг инвестициядан оладиган даромадининг умумий ставкаси аниқланади. Бу эса, оила хўжалиги инвестициясининг бир йилдан кейинги инфляцияни инобатга олган ҳолдаги қийматини аниқлаш ва бунинг оила хўжалиги фаровонлигига таъсирини белгилаш имконини берди. Оила хўжалиги иқтисодиётини, унинг фаровонликка таъсирини ўрганиш бўйича маълумотлар танқислиги сезилари даражада. Чунки Давлат статистика кўмитаси олиб бораётган тадқиқотлар ушбу муаммони тўлиқ ҳал қилмайди. Шу туфайли, уни фақат социологик тадқиқотлар ёрдамида амалга ошириш ва тўплаш мумкин. Бунинг учун эса анкета сўровларини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ. Бизнинг фикримизча, анкета сўровномасида қуйидаги кўрсаткичларнинг ўрин топмози лозимдир.

Сўровнома уч қисмдан иборат:

1. Оила тўғрисидаги умумий кўрсаткичлар.
2. Оила даромадлари таркиби.
3. Оила харажатлари таркиби.

Ҳар бир қисмида бирқанча кўрсаткичлар ифода этилади. Бизнинг фикримизча, илмий хулосалар чиқариш учун ушбу кўрсаткичлар бўйича тўпланган маълумотлар етарлича асос бўлади. Чунки, ушбу кўрсаткичлар асосида оила даромадлари ва харажатларини оилаларнинг умумий сони, унда ишлайдиганларнинг сони, ишламайдиганларнинг улуши каби белгилари билан таснифлаш мумкин. Ушбу маълумотлардан яна бир қанча янги нисбий кўрсаткичларни ҳам аниқлаш мумкин. Буларнинг ҳаммаси тегишли хулосалар чиқариш учун асос бўлиши мумкин. Агарда, оила даромадлари ва харажатлари бўйича маълумотларни тўплашга оид бизнинг тавсияларимиз амалда қўлланилса, ўйлаймизки, мамлакатимиз оилаларининг даромадларини кўпайтириш, харажатларини оптималлаштириш бўйича тегишли бошқарув қарорларини қабул қилиш имконияти туғилади. Бу кўрсаткичлар бозор муносабатлари шароитида ўта муҳимдир. Чунки, ҳар бир оиланинг фаровонлигини таъминлаш учун уларнинг имкониятларини ҳисобга олиб боришлари лозим.

Бу ахборотлар орқали амалга оширилади. Бозор муносабатларининг шаклланиши оила хўжалиги тадбиркоридан нафақат тадбиркорлик бўйича, балки иқтисодий ишларни юритиш бўйича ҳам ўта билимдонликни, зийракликни талаб қилади. Тадбиркорнинг иқтисодий билими кенг қамровли бўлиши оила хўжалиги даромадига яна кўпроқ даромад келтиради, энг муҳими, мулкни янада кўпайтиради. Ундан ҳам муҳими, мулкнинг ҳажми мулкни ишлатиш орқали ошади. Бу эса, оила хўжалигининг, бутун аҳолининг, давлатнинг ҳам бойиши, иқтисодий қудратининг мустаҳкамланиши учун асос бўлади. Шу ўринда оила хўжалиги бизнеси тўғрисида ҳам айрим фикрларни айтишга тўғри келади. Чунки оила хўжалиги фаровонлиги ва оила хўжалигида бизнес тушунчалари аксарият ҳолларда бир хил тушунчалар сифатида қаралади. Бу борада иқтисодий адабиётлардаги фикрларнинг назарий таҳлилига тўхталиб ўтирмасдан ўз қарашларимиз билан ўртоқлашмоқчимиз.

Оила хўжалиги бизнесига бизнес тушунчасидан келиб чиқиб, уни фойда (даромад) келтиручи фаолият сифатида баҳолаш лозим. Агар шу назарияга асосланадиган бўлса, унга қуйидагича таъриф бериш мақсадга мувофиқ. Оила хўжалиги бизнеси деганда маълум бир мулкга эгалик қилган ҳолда оилага даромад (фойда) келтирувчи ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш ва иш бажариш билан боғлиқ барча фаолиятлар тушунилади. Бунда кимнинг мулкига асосланиши унча аҳамияти йўқ, фақат оилага даромад (фойда) келтириши нуқтаи назаридан

қаралади. Бу жараённинг аҳамияти фақат кўриб чиқилган масалалар билан чекланиб қолинмайди.

Оила ёки уй хўжалигини юритиш, оила тадбиркорлиги билан шуғулланиш фақат оила фаровонлигини таъминлабгина қолмасдан, янги иш ўринларини очиш эвазига аҳолини иш билан таъминлайди, давлатни эса улардан олинадиган солиқлар эвазига бойитади, жамиятимизда тўқинсочинликка эришилади. Оила хўжалигида ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар нафақат ўзларининг эҳтиёжини қондиради, балки, мамлакат бозорини ҳам маҳсулотлар (ишлар, хизматлар) билан тўлдирди. Энг муҳими, унинг маънавий аҳамияти ҳам беқиёсдир, чунки оммани боқимандалик руҳиятидан холи қилади, ташаббускорликни ва интилувчанликни сингдиради ва таъминлайди. Бу пировардида жамиятнинг, омманинг фаоллигини оширади, бозор муносабатлари демократик тамойилларининг шаклланиш жараёнини тезлаштиради.

Ҳозир Ўзбекистонда, таъкидланганидек, 2018 йил 1 январь 2020 йил 1 январь ҳолатига 34,5 млн. нафар аҳоли истиқомат қилмоқда. Мамлакатимизда ўртача оила аъзолари сони 5,1 нафар кишини ташкил қилади. У ҳолда, бизнинг ҳисоб-китоблар бўйича, оилалар сони республикамизда 6,7 миллиондан зиётроқни ташкил қилади. Агар, ҳар бир оилалардан камида биттадан тадбиркор етишиб чиқадиган бўлса, мамлакатимиз бўйича яна 6,7 млн. қўшимча иш ўрни яратилади. Бу мамлакатимиз истеъмол бозорининг тўқинсочинлигини таъминлайдиган муҳим омиллардан биридир. Агар, ҳар бир тадбиркор ўз оиласига бир йилда ўрта ҳисобда 10000,0 минг сўмдан фойда келтирса, бу оила фаровонлиги учун Республика бўйича 67000,0 млн. сўм қўшимча фойда келтиради. Уларнинг ўрта ҳисобда 30 фоизи давлат (маҳаллий) бюджетга солиқ ва бошқа тўловлар сифатида тушадиган бўлса, бюджетга яна 20100,0 млн. сўм қўшимча даромадни вужудга келтиради.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларнинг пировард мақсади – одамларимизга, ҳар бир оилага муносиб турмуш шароитини яратиб беришдан иборатдир. Бу албатта, нақадар мураккаб ва масъулиятли вазифа. Бундай мақсадга эришиш учун фақат амалий тадбирларни амалга оширишгина етарли эмас. Ушбу соҳани чуқур тадқиқ қилиб, ҳар бир оиланинг фаровонлигини таъминлаш учун илмий асосланган тавсияларни ишлаб чиқишни ҳам тақозо қилади. Бироқ, иқтисодий эркинлаштириш, бозор муносабатларининг шаклланиши бу муаммога янгидан ёндошишни талаб қилмоқда. Шу туфайли, ҳозирги пайтда, оила хўжалигининг иқтисодий муаммосига катта эътибор берилмоқда. Ушбу соҳа иқтисодий назария фанига киритилди ва у эндиликда микроиқтисодийнинг субъекти сифатида қаралмоқда.

Шундай қилиб, оила хўжалигининг микроиқтисодийнинг субъектига айланиши нафақат иқтисодий, балки муҳим ижтимоий ва маънавий аҳамиятга эга эканлигини, унинг мамлакатда бозор муносабатларининг шаклланишини,

иктисодиётни эркинлаштириш ва жамиятни модернизациялашни тезлаштира олиши мумкинлигини ҳам кўрамиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Mamurov, D. E. (2020). Regulation of innovation processes. *Наука сегодня: вызовы, перспективы и возможности [Текст]*, 38.
2. Абулкосимов, Х. П., Бегжанов, Э. О. У., Богомазова, И. В., Ильина, Т. Г., Каз, Е. М., Каз, М. С., ... & Негруль, С. В. (2020). Регулирование деятельности субъектов малого предпринимательства в начале 21 века: мировой опыт: коллективная монография.
3. Байгильдина, А. У., Барлыбаев, А. А., Барлыбаев, А. А., Рахматуллин, И. М., & Саитбаталова, В. Т. (2020). Социокультурные аспекты развития индивидуально-семейных форм хозяйствования на селе. *Вестник Российского университета кооперации*, (4 (42)).
4. Бобаназарова, Ж. Х. (2020). Социально-экономические и воспитательные особенности женской рабочей силы. *Институты развития человеческого потенциала в условиях современных вызовов.—Том I.—Екатеринбург, 2020*, 113-121.
5. Водяненко, О. И. (2017). Место и роль социальной экономики в эволюционном развитии общества. *Экономика и управление: научно-практический журнал*, (4), 59-65.
6. Езиев, Г. Л. (2018). Основные направления повышения потенциала малого бизнеса и частного предпринимательства в инновационном развитии страны. *Бюллетень науки и практики*, 4(1).
7. Курпаяниди, К. И. (2021). Современные концепции и модели развития предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*, 7(9), 425-444.
8. Левушкин, А. Н. (2018). Семейное предпринимательство в системе малого и среднего предпринимательства: правовая природа и пути развития. *Актуальные проблемы российского права*, (11 (96)).
9. Муминова, Э. А., & Бузни, А. Н. (2019). Вопросы оценки предпринимательской среды для успешного ведения бизнеса. In *Фундаментальные основы инновационного развития науки и образования* (pp. 28-41).
10. Нумонов, С. Н., & Толибов, И. Ш. (2019). Малый бизнес как инструмент обеспечения занятости населения в Узбекистане. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (5-2).
11. Толибов, И. Ш. (2019). К вопросу оценки состояния и эффективности инфраструктуры предпринимательства в регионах Узбекистана. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (1).
12. Шакирова, Ю. С. (2019). Анализ факторов влияющих на неформальную занятость в Узбекистане. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (11-3).
13. Эргашев, Р. Х., Курбонов, А. Б., & Файзиева, Ш. Ш. (2019). Совершенствование государственной поддержки малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане. In *Феномен рыночного хозяйства: от*

истоков до наших дней. Бизнес, инновации, информационные технологии, моделирование (pp. 544-554).

14. Эргашева, Ю. А. (2020). развитие женского предпринимательства в Узбекистане. In *Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наших дней. Партнерство в условиях риска и неопределенности* (pp. 254-262).

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 1

Volume: 2

Published:

31.01.2022

<http://alferganus.uz>

QR-Article

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6090987>

Citation:

Burkhanova, M.M. (2022). Olfactor cognitive metafora. SJ International journal of theoretical and practical research, 2 (1), 124-132.

Бурханова Машхура Муҳаммад кизи

ўқитувчи

Фаргона давлат университети

Бурханова, М.М. (2022). Ольфактор когнитив метафора. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2 (1), 124-132.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6090987>

UDC 81.27

DOI 10.5281/zenodo.6090987

ОЛЬФАКТОР КОГНИТИВ МЕТАФОРА

Аннотация: Ушбу мақолада когнитив тилишунослик ҳақидаги назария инсон ва унинг олам элементларини билиши билан боғлиқ жараёнларни ўз ичига олиши, инсоннинг сезги органлари орқали олам элементларини қабул қилиши ва идрок этиши натижасида концептуал ва лисоний манзаралар ўртасидаги муносабат юзага келиши, билиш жараёни асосида жамланган тушунчалар йиғиндиси эса концептларни ҳосил қилиши, концептлар турли ифода воситалари билан ифодаланиши, метафоралар билиш жараёни билан алоқадор ҳодиса бўлиб, у билишнинг когнитив механизмлари асосида юзага чиқиши, бу эса когнитив поэтика, когнитив метафора каби тушунчаларнинг шаклланишига йўл очилиши ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар: когнитив тилишунослик, билиш, концептуал ва лисоний манзаралар, концепт, билишнинг когнитив механизмлари, когнитив поэтика, когнитив метафора.

Burkhanova Mashkhura

Teacher

Ferghana State University

OLFACTOR COGNITIVE METAFORA

Annotation: In this article, the theory of cognitive linguistics includes the processes associated with the knowledge of man and his elements of the universe, the relationship between conceptual and linguistic landscapes as a result of human perception and perception of the elements of the universe through the senses, and the sum

of concepts, the representation of concepts by various means of expression metaphors is a phenomenon associated with the process of cognition, which occurs on the basis of cognitive mechanisms of cognition, which leads to the formation of concepts such as cognitive poetics, cognitive metaphor.

Key words: *cognitive linguistic, to know, conceptual and linguistic landscapes, concept, cognitive mechanisms of cognition, cognitive poetics, cognitive metaphor.*

Бурханова Машхура

Преподаватель

Ферганский государственный университет

ОЛЬФАКТОР КОГНИТИВНАЯ МЕТАФОРА

Аннотация: *В этой статье теория когнитивной лингвистике включает в себя процессы, связанные с познанием человеком и его элементами мироздания, связь между понятийным и языковым ландшафтами в результате человеческого восприятия и восприятия элементов мироздания через органы чувств, а сумма понятий различными средствами выражения, метафорами – явление, связанное с процессом познания, которое происходит на основе когнитивных механизмов познания, что приводит к формированию таких понятий, как когнитивная поэтика, когнитивная метафора.*

Ключевые слова: *когнитивная лингвистика, познание, концептуальные и языковые ландшафты, концепт, когнитивных механизмов познания, когнитивная поэтика, когнитивная метафора.*

Кейинги пайтларда мулоқот тизимида оид ифода воситалари тадқиқида уларнинг онтологик табиати назарда тутилган когнитив ёндашувлар кузатилмоқда. Бу эса тадқиқот объектига соҳалар кўзи билан қарашга эҳтиёж борлигини кўрсатади. Шу маънода бадий матни умумфилологик нуқтаи назардан тадқиқ этиш муҳимдир. Амалга оширилаётган ҳозирги тадқиқотларга умумфилологик жиҳатдан ёндашув ҳар икки соҳа учун мавжуд бўлган муаммоларнинг ҳал қилинишида етакчи ва асосий тамойилларга айланади. Когнитив тилшунослик ҳақидаги назария инсон ва унинг олам элементларини билиши билан боғлиқ жараёнларни ўз ичига олади. Бизга маълумки, инсоннинг сезги органлари орқали олам элементларини қабул қилиши ва идрок этиши натижасида концептуал ва лисоний манзаралар ўртасидаги муносабат юзага келади. Бундай муносабат тил ва тафаккур уйғунлигидаги бадий ифодада ўз аксини топади. “Борлиқдаги ахборотлар муаллиф онгида қайта ишланиб, поэтик тафаккур синтезига айланади ва когнитив билимлар ҳосиласи сифатида намоён бўлади”[1,78]. Инсон онгидаги когнитив билимларнинг бадий ифодаси адабиётшунослик ва тилшунослик доирасида ўрганилади “Инсон ўзлигини ифодалашда ..бадий нутқ дейиладиган мўъжизакор бир воситанинг муаллифига айланган... Бу соҳир нутқнинг синоатларини тилшунослик, адабиётшунослик, эстетика, тарих каби фанлар

кесимида ўрганиш... адабиётнинг сўз санъати эканлиги, унинг бирламчи унсури тил эканлиги ҳақидаги ҳақиқатни ҳеч ким ҳеч замонда инкор этган эмас. Кишилиқ тарихида адабиёт аталмиш дунёни образли идрок этиш санъати яралибдики, бу санъатнинг ифода воситаси бўлган сўз, тилни тугал талқин этмоқдай машаққатли юмуш инсон тасаввури ва тафаккурини муттасил банд этиб келади” [2,3-4]. Тилни адабиётсиз ва адабиётни тилсиз тасаввур этиб бўлмаганидек, бадиий матнларни ҳам лисоний ва нолисоний воситалар муштараклигисиз шакллантириб бўлмайди. Айниқса, бу борада матнда ифодаланган бирликларни уларнинг лингвопоэтик функцияларисиз идрок этиб бўлмайди. Профессор Н.Маҳмудов ўзининг лингвистик қарашларида метафора ҳақидаги тадқиқотларнинг икки даврини ажратади. Унга кўра, “метафора шу даврга қадар фан тилига, терминологияга ёт бўлган ҳодиса сифатида бадиият доирасидан, стилистика, риторика чегарасидан ташқарига чиқарилмади” [3,118]. Бу ҳодисага билиш назарияси нуқтаи назаридан қараш асосида унинг ўзига хос янги жиҳатлари кўзга ташлана бошлади. Когнитив тилшунослик ҳақидаги назариянинг пайдо бўлиши олам ва унинг элементларини билиш билан боғлиқ жараёнлардир. Билиш жараёни асосида жамланган тушунчалар йиғиндиси эса концептларни ҳосил қилади. Концептлар турли ифода воситалари билан ифодаланади. Метафоралар билиш жараёни билан алоқадор ҳодиса бўлиб, у билишнинг когнитив механизмлари асосида юзага чиқади. Бу эса метафоралар яратилишида оламнинг концептуал манзаралари асосий ўрин тутишидан далолат беради. Бу эса когнитив поэтика, когнитив метафора каби тушунчаларнинг шаклланишига йўл очади.

Ҳозирги адабиётлар таҳлилида инсон омили тамойилларига асосланган когнитив “...илмий тушунчалар негизида метафоранинг бир неча турлари қайд этилади. Жумладан, ҳодисанинг физиологик метафора, конвенционал метафора, биоморф метафора, морбиал метафора, антропоморф метафора, онтологик метафора, анъанавий метафора, зооморф метафора каби турлари ажратилади. Барча физиологик ҳолатлар синкретик метафоралар” [4,140] ҳисобланади. Тадқиқот йўналиши нуқтаи назаридан келиб чиқиб, новербал семиотика системасидаги ольфактор бирликлар метафоралогизацияси (ҳид семасига оид луғавий бирликлар маъносининг ўхшашлик асосида кўчиши), поэтикаси, лингвопоэтикаси ҳақида сўз юритиш муҳимдир.

Ольфактор воситалар тавсифи учун соҳадаги ҳидлар дунёсига оид тушунчалар ифодасида бўшлиқ мавжуд бўлиб, уни илмий тил билан ольфактор “лакуна (луғавий бўшлиқ)” [5,11]лар деб номланади. Шунинг учун ҳам тилнинг луғавий структурасига тегишли бўлган мазкур қатламда ўзаро бир-биридан фарқланувчи ҳидлар ҳақида кўп гапирилса-да, бу тизимга оид тушунчаларни ифодалашда луғавий бирликлар ўз аниқловчиси билан берилиши кузатилади. Бу бир жиҳатдан денотат ва денотатив воқеликларга тегишли бўлган табиий ҳид манбаларини ифодалаш учун хизмат қилса, иккинчидин, инсон ҳаётида ольфактор тизимга доир табиий ва сунъий ҳид ифодалари учун муайян номларнинг етишмаслиги, танқислиги инсон ҳаёти ва кундалиқ турмушида ишлатиладиган саноатда яратилган сунъий ҳидларни аташ билан боғлиқ ифодаларнинг ривожланмаганлиги деб баҳолаш мумкин Шунинг учун ҳам тилда мавжуд

бўлмаган номлар ўрнини луғавий лакуналар билан тўлдириш, ольфактор тизимга оид ҳар бир ҳидни номлаш, тилнинг луғавий қатламини бойитиш бугунги куннинг долзарб масалаларидан биридир. Лингвистик нуқтаи назарга кўра метафора ольфактор тизимга турфа хидлар оламига оид тушунчалар ифодаси учун “лексик лакуна” [6,100], яъни сўзларнинг етишмаслиги натижасида кириб келди. Ҳақиқатан ҳам, ольфактор тизимга алоқадор номемалар танқислиги туфайли улар мунтазам равишда ўз аниқловчиси билан қўлланиши кузатилади.

Атир сепган келиндай хушбўй кўклам нафаси,

Сархуш майсалар куйлар сарин ел этагида.

Ўйинқарок боладай кўкдан сочур ой кукун,

Самовий сас ёғилар қаҳқашон элагидан.

Метафора тасвири учун Цицероннинг образли ибораси келтирилади: “Худди кийим дастлаб совуқдан ҳимояланиш учун кашф қилиниб, кейинчалик тананинг беазаги ва шахснинг фарқловчи белгиси сифатида ҳам қўлланадиган бўлиб қолгани каби метафорик ифодалар ҳам тилда сўзларнинг етишмаслигини тўлдириш учун яратилиб, кейин кўпроқ хузурланиш учун қўлланадиган бўлиб қолган” [7,119]. Шу маънода ўхшашлик асосида сўз маъноларининг кўчиши ҳақидаги назария ольфактор тизимга оид луғавий birlikлар тақчиллигини тўлдиришда муҳим ўрин тутди. Бу вазифа эса 2000 йилдан буён тилшунослар қизиқишига сабаб бўлаётган ҳодисалардан биридир. Метафора ҳодисаси бир объектга тааллуқли бир неча белгиларнинг ўхшашлик асосида бошқа объектга кўчирилишидир. Ольфактор метафора тушунчасида хид белгиларига асосланган сўз маъноларининг кўчиши назарда тутилади. Аслида буни сўз маънолари эмас, балки тил соҳиби ва шу жамоа тасаввурида шаклланган концептларнинг лисоний воқеланиши деб аташ тўғрироқдир. Метафорага бундай қараш борлиқ элементларининг лисоний ифодасида бўшлиқнинг мавжудлиги билан асосланади. Масаланинг иккинчи жиҳати ҳам мавжуд бўлиб, илмий адабиётларда когнитив поэтика нуқтаи назаридан “концепт манба” ва “концепт мақсад” терминлари қўлланишига эътибор қаратиш зарур. Бу терминлар ифодалаган тушунчалар метафора ҳосил бўлишининг когнитив асосидир. Бир тушунча мазмунига асосланган концепт бошқа тушунча билан реаллашган концептга метафорик усул билан ўтади. Бунда икки турлича тизимга тааллуқли концептуал birlikлар метафорик жараёнга оид қиёс, ўхшатиш каби модел парадигмаларида ўзаро мувофиқлашади. Бундай жараённинг лисоний ифодаси ва моделлари когнитив метафора системаси деб юритилади. Ольфактор метафорага оид изланиш [8,22]ларда бадий матндаги хид концепти билан боғлиқ тасавурларнинг метафорик моделлари ва уларнинг турлари ажратилади. Жумладан, метафоранинг синестетик, биоморф, натураморф ва артефакт каби таснифи берилади. Синестезия термини (грекча *syn aesthesia* – “бирга”+“сезги”) икки ва ундан ортиқ сезги аъзолари ифодалаган тушунчаларнинг ўхшашлик белгилари билан бирга қўлланишидир. Бу термин дастлаб психология соҳасида қўлланган бўлиб, А.Р.Луриянинг таъкидлашича, у сезги аъзоларининг биргаликда ишлашидан иборат бўлган тушунчаларнинг ўзаро кўчиш тизимидир. Инсон товушларни нафақат эшитади, балки кўради. Инсон предметларга тегинади, уларни

сезади, улардаги таъмларни ҳис қилади. Ҳис қилиш жараёнида ана шу белгилардан бирининг бошқасига кўчиши синестезия [9,319-321] ҳодисаси деб юритилади. Масалан, қуйидаги шеърда муаллиф инсоннинг эшитиш органи орқали қабул қиладиган товушларнинг бадий ифодасини синестетик метафора орқали ёритган:

*Товушларнинг кичик, улуги,
Товушларнинг ҳиди, бўйи бор.
Товушларнинг совуқ, илиги,
Товушларнинг ранги-рўйи бор.
(М.Шайхзода)*

Ушбу шеърда товушларнинг ўзига хос хусусиятлари инсоннинг борликдаги воқеликни қабул қилувчи ва идрок этувчи сезги органлари (кўриш, эшитиш, хид билиш, маза билиш, ҳис-туйғу)нинг синестезияси асосида ифодаланган. Бу ўринда реципент "...товушлардаги нозик жиҳатларни ҳам теран идрок қилади: ҳеч ким кўрмаган ранглари, ҳеч ким эшитмаган оҳанглари илғайди," [10,30] товушнинг ҳиди эса ольфактор восита сифатида поэтик жозиба касб этади.

Синестезия инсон аъзоларининг ҳаракати туфайли содир бўладиган ҳодисалар бўлганлиги учун ҳам психологиянинг термини сифатида эътироф этилган. Бу термин кейинчалик санъат, адабиёт ва тилшуносликда қўллана бошлади. Синестетик термин новербал семиотика системасидаги коммуникация бирликларининг биргаликда қўлланиши билан боғлиқ ҳодиса сифатида илмий ҳаётга кириб келди. Лингвистикага оид илмий адабиётларда бу терминга қуйидагича таъриф берилади. "Бир сезиш аъзоси билан билинадиган белгини англатадиган сўзни бошқа сезиш аъзоси билан билинадиган тушунчага нисбатан қўллаш йўли билан юзага келадиган кўчма маънолар тилшуносликда синестетик метафора" [11,80] деб изоҳланади. Синестетик метафоралар ольфактор тушунчаларни шу тизимга оид сезгиларнинг биргаликда қўлланиши натижасида сўз маъноларининг кўчишидир. Синестетик метафора модели беш сезги аъзоларининг иштирокига кўра ички турларга бўлинади. Бу ички моделлар қуйидаги гуруҳлардан ташкил топади: «Ҳар бир модел доирасида метафораларнинг турлича лексик-семантик кўринишлари намоён бўлади. Синестетик метафоранинг кўриш-ҳидлаш, сезги-ҳид, таъм-ҳид, эшитиш-ҳид, сезги-таъм-ҳид, таъм-кўриш-ҳид, сезги-кўриш-таъм-ҳид каби семантик ёндош шакллари» [12,22] ажратилади. Масалан,

*Кўзимда кўк, осмон иси, осмон иси – уммон иси,
Юзимда зар сомон иси, шулдир, Малик – ҳижрон иси,
Бу дайрнинг олтун, миси бир ён, келур комрон иси,
Дединг топиб жонон иси, топтим лабидин жон иси,
Келур бу сўздан қон иси, тинма, Навоий, асра дам.*

(Ақром Малик "Топтим лабидин жон иси")

Юқоридаги мисраларда ольфактор тизимга оид *ис* сўзи берилган бўлиб, у контекстуал сатрларда *осмон иси* (кўриш-ҳидлаш), *уммон иси* (кўриш-ҳидлаш), *сомон иси* (кўриш-ҳидлаш), *ҳижрон иси* (сезги (идрок)-ҳид), *комрон иси* (сезги (идрок)-ҳид), *жонон иси* (сезги-кўриш-ҳид), *жон иси* (сезги(идрок)-ҳид), *қон иси* (кўриш-ҳидлаш) каби синестетик метафора сифатида намоён бўлган. Айниқса,

биринчи икки мисрада “*Кўзимда кўк, осмон иси, осмон иси – уммон иси, Юзимда зар сомон иси, шулдир, Малик – ҳижрон иси*” кўриш-ҳидлаш синестетик метафора модели қўлланилган.

Маълумки, тилда ольфактор тизимга оид бўлган *ҳид, ис, ифор, бўй, хушбўй, таралмоқ, анқимоқ, бижимоқ, сассиқ, бадбўй, қўланса* каби луғавий бирликлар мавжуд бўлиб, улар нозик маъно оттенкаларига кўра бир-биридан ўзаро фаркланади. Шу билан бирга, *қон ҳиди, пул ҳиди, нон ҳиди* каби метафорик қўлланишлар ҳам кузатилади. Демак, ҳид билан боғлиқ луғавий бирликларда ҳам денотатив ва коннотатив маъно ифодалаш усуллари мавжуд бўлиб, коммуникантлар мулоқотида бу сўзлардан ўз ва кўчма маънода фойдаланиш ҳолатлари кўзга ташланади. Бундай ифодалар муаллифнинг оламни идрок этиш жараёнига боғлиқ бўлиб, у ўз онгида объектив реалликни акс эттирар экан, ташқи оламдаги турли вазиятларни баҳолайди, муносабат билдиради, шунингдек, “сезги аъзоларига таъсир қилиб турган нарсаларнинг битта хусусияти билан эмас, балки жами хусусиятларининг таъсири билан боғлиқ ҳолда” [13] ифодалайди. Қуйида берилган матн парчасида ҳам синестетик метафоранинг ҳидлаш-эшитиш типидagi маъно кўчиш тури қўлланилган.

– Эсимдан чиқибтир, – деб узр айтди, Ҳасан, – Ҳомид Раҳмат билан бирга Отабекни Зиё аканикига таклиф қилгали келган эди ва биз уларга ош-сув қилиб жўнатқан эдик. Аммо уларнинг ундай-бундай сўзлари бўлмаган, тўғрилиқча келиб, кетган эдилар.

– Яхши, ўша Ҳомидни сен қандай одам деб ўйлайсан?

– Қўланса сўзлик, ичи қорароқ бир йигит эди, – деди Ҳасанали, бироз боргач сўради. – Отабекнинг ишини оғир деб ўйламасиз.

(А.Кодирий, “Ўткан кунлар”)

Ушбу матнда муаллиф коммуникация иштирокчиларининг суҳбат объекти ҳисобланган учинчи бир шахс руҳий олами ва характер хусусиятига бўлган муносабатини, у шахсга берилган баҳони “*қўланса сўзлик*” ольфактор синестетик метафора орқали ифодалаган. Оламнинг метафорик манзарасида бундай синестетик метафоралар индивидуал-муаллиф метафоралари деб юритилади. Тилшунос олимлар Ф.М.Березин ва Б.Н.Головиннинг фикрича, “коммуникатив белги – тил белгиси материал ва идеал томонларнинг – икки жиҳатнинг муносабатидан ташкил топиб, жамиятда ижтимоий хабар – информация ташиш учун хизмат қилади. Тил белгисининг психик – идеал томони объектив воқеликни предметлар, ходисалар дунёсини инсон онгида акс эттиришнинг кўринишларидан бири ҳисобланади.” [14,120] Шу боис инсон дунёкараши билан боғлиқ тушунчаларни ольфактор концептлар ёрдамида ифодалаш муаллифнинг ўзига хос маҳорати саналиб, бундай тасвир лингвистикада лисоний метафора, адабиётшуносликда эса поэтик метафора каби терминлар билан номланади.

Поэтик матнларда визуал-ҳид моделига асосланган ольфактор концептлар ҳам мазмун ифодаси учун хизмат қилади:

Акаси кетма-кет қимматбаҳо тилла зираклар, билакузукларни оларкан, Низомжон беихтиёр сандиққа энгашиди. Сандиқ четида иккита ингичка тилла билакузук турарди. Низомжон шошиб уни қўлига олди. Олди-ю, кўнгли

алланечук бўлиб кетди. Билакузукларни кўзи олдига олиб келиб тикилди. Негадир ҳидлади. Бу билакузуклардан онасининг ҳиди келаётганга ўхшади. (Саид Аҳмад, “Уфқ”, 575-бет)

Ушбу мисолда визуал-ҳид моделига асосланган ольфактор метафоралар қўлланган бўлиб, онасининг ҳиди каби қўлланишда ольфактор дейкисис ҳодисасини кузатиш мумкин. Ольфактор дейкисисда ҳид феномени ёрдамида ёшликдаги воқеаларга ишора қилинади.

Инсон тафаккурида синтезланган воқеликнинг юзага чиқиши ва улар англаган мазмун ҳақида тилшунос олим Ж.Вандриес: “Сўз бизнинг онгимизга ҳеч қачон ёлғиз ҳолда қирмайди. Ҳатто фақат бир сўз бир маъноси билан бизнинг онгимизда иштирок этганда ҳам, бу сўз нозик иплар билан боғланган, аммо сояда қолаётган бошқа жуда кўплаб тушунча ва эмоциялар ҳар дақиқада онгимизга бостириб киришга тайёр ҳолда туради. Тафаккур орқали идрок қилинадиган сўзлар бизнинг ақлий ва ҳиссий ҳаётимиз билан узвий боғлиқ бўлади”, [15,5-19] деб таъкидлайди. Сўзлар контекстда ўзининг функционал қўлланиш ўрнини ўзгартириши билан аташ семаси ўрнида сўзловчининг конкрет муносабатини баён қилувчи ифода маъноси биринчи даражали мавқени эгаллайди. Бунда сўзнинг «луғавий» маъноси ифодаланмишнинг мазмунини аниқлаш учун хизмат қилса, контекстуал маъноси материал ифодаланган белгининг интенционаллигини, яъни бирор мақсадга йўналтирилганлигини билдириб келади. Масалан:

Ҳамидахон Марғилондан толиқиб, Тўфа ўтида ёниб келган эди. Ашурмирзонинг мактубини ўқиди-ю, назарида, Тўфа аламига Тўти алами қўшилгандек бўлди. Хат уни ўйлантириб қўйди. Ёмон бир нарсанинг ҳиди бордек туюлди. Буни сингиси Жамилахонга айтган эди, у «бирам ваҳимачисиз-ки, она!» деб кулди. Тўғри, хат тўмтоқ, лекин тўмтоқлик ваҳима тугдириши керакми? (Мирзакалон Исмоилий, “Фарғона тонг отгунча”)

Ушбу парчада “Ёмон бир нарсанинг ҳиди бордек туюлди” жумласидаги “ҳид” сўзи мавҳумликни билдирувчи “бир нарса” лексик бирлиги билан қаратқич ва қаралмиш тарзида ифодаланиб, қаҳрамон тафаккуридаги ёмон ҳаёллар, шунингдек, салбий воқеликнинг юзага чиқишидан ҳадиксираш каби психологик жараённи юзага чиқариш учун хизмат қилган. Бундай ифодани профессор Ш.Сафаров: “Ботиний структурани концептуал жараён, яъни *борлиқ – предмет воқеаларнинг идрок этилиши* ва уларнинг онгли ҳазм этилиши жараёнида юзага келадиган ҳодиса сифатида талқин қилмоқ керак. Бу жараёнда юзага келган бирлик – концепт ҳақиқий мазмун бирлигига айланиши учун у лисоний қобик олмоғи даркор, фақатгина лисоний «либос» кийган концептгина лисоний фаолият воситасига айланади, маълум мазмун ифодаловчи белги сифатига эга бўлади” [16,33] деб эътироф этади.

Поэтик матнларда муаллиф фактлар, воқеалар, жамиятда рўй бераётган жараёнларни ижодий қайта ишлайди ва ўзининг ҳаёлий дунёсидаги маълумотлар билан тўйинтириб, ўзи чиқарган ҳукм асосида ифодалайди. Поэтик матнларда муаллифнинг олам ва одам ҳақидаги концептуал асослари ётади [17,83]. Бу концептуал асослар поэтик матнларда ольфактор бирликлар орқали ўз ва кўчма

маънода намоён бўлади. Масалан, Т.Маликнинг “Шайтанат” асарида *таомнинг ҳиди, ароқ ҳиди каби ўз маънодаги ва латта ҳиди, жанжалнинг ҳиди, ишқалингни иси, сал-пал ҳид олгандай* каби кўчма маънодаги ольфактор бирликлар асар мазмунини ёритиш учун хизмат қилган:

- Бек ака, мени нима қилсангиз қилинг, лекин ўша жойда шундай дейишга мажбур бўлдим.
- Кимдан кўрқдинг?
- Кўрқмадим... Ростини, мени Ҳайдар акам юборган эдилар.
- Меҳмонлари ким эди, ростдан танимасмидинг?
- Сал-пал танирдим. Хонгирейнинг йигитларидан эди. Бек ака, бу ишдан латта ҳиди келиб турибди. Уларнинг нияти – қорадори.
- Қаёқдан биласан?
- Гапларидан фаҳмадим. Озгина юк ҳам олишди.
- Аҳмоқ! Кўлга тушиб қолсанг, учиб кетардинг-ку, ўйламадингми?... (856)

Одатда латта ёнганида ундан ёкимсиз, бадбўй ҳид чиқади. Шу маънода ушбу матнда муаллиф “латта ҳиди” *концепти* орқали жамиятдаги чиркин иллатларни, қорадори ва унга бўлган салбий муносабатни тасвирлаган. Одатда латта ёнганида ундан ёкимсиз, бадбўй ҳид чиқади. Шу маънода Бундай ольфактор метафоралар шеърини матнларда ҳам ўзига хос кўринишда намоён бўлади.

Қип-қизил қон бўлиб

Кунлар ботадир...

Ёмон ҳидга тўлиб

Тонглар отадир....(Чўлпон)

Шуни таъкидлаш керакки, инсонга хос психологик жараёнлар, борлиқни идрок этиш даражаси, ҳис-туйғулари, фикрлаш услуби, дунёқарашининг тил бирликлари орқали ифодаланишидан англашилган мазмун, шунингдек, синестезик метафоралар тилшунослиқда когнитив-прагматика доирасида ўрганилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Носирова, У.(2020). Поэтик матнларнинг прагматик хусусиятлари. – Фарғона: *Classic*, Б. 78.
2. Йўлдошев, Б.(2008). Бадиий матн лингвопоэтикаси. Тошкент: *Фан*, Б – 3-4.
3. Маҳмудов, М.(2017). Тил ва илмий идрок. *Тил тилсими тадқиқи*. – Тошкент: *Mumtoz so`z*, Б 118.
4. Зубкова, О.С.(2010). Медицинская метафора и медицинская метафора-термин индивидуальном лексиконе (экспериментальное исследование). *Лингвистика и межкультурная коммуникация*. 1, С. 140. <http://www.zpu-journal.ru/zpu/contents/2010/1/Zubkova/> мурожаат санаси: 31.01.2022.

5. Бу ҳақда қаранг: Махмараимова Ш. Оламнинг миллий лисоний тасвирида метафора. Тошкент: Нодирабегим, 2019. – Б. 11.
6. Худойберганава, Д.(2015). Лингвокультурология терминларининг қисқача изоҳли луғати. Тошкент: *Turon zamin ziyo*.
7. Маҳмудов, Н.(2017). Тил ва илмий идрок. *Тил тилсими тадқиқи*. – Тошкент: *Mumtoz so`z*, Б. 119.
8. Старостина, Ю.А.(2010). Метафора как средство языковой реализации концепта «Запах» (на материале романа Патрика Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы»). *Автореф.канд.филол.наук. – Волгоград*, 22 с.
9. Рачковская, А.В.(2006). Синестетическая метафора как способ представления невербальных компонентов коммуникации во фразеологии. *Фразеологические единицы в семантико-грамматическом и этнокультурном аспектах*. С. 319-321.
10. Жабборов, В.(2007). Поэтик нутқнинг фоноэкспрессив хусусиятлари. *Серқирра истеъдод соҳиби*. Фарғона, Б. 30.
11. Маҳмудов, Н.(2007). Ўқитувчи нутқи маданияти. Тошкент: *Алишер навойи номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти*, Б. 80.
12. Старостина, Ю.А.(2010). Метафора как средство языковой реализации концепта «Запах» (на материале романа Патрика Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы»). *Автореф.канд.филол.наук. Волгоград*, 22 с.
13. <https://medlife.uz/encyclopedia/i/idrok/>
14. Березин, Ф.М., Головин, Б.Н.(1979). *Общее языкознание*. Москва: *Просвещение*, С. 120.
15. Вандриес, Ж. (1973). *Язык*. – Москва: *Гос. соц-экон. изд-во*, С.5-19
16. Сафаров, Ш.(2008). *Прагмалингвистика*. Тошкент: *Ўзбекистон миллий энциклопедияси*, Б. 33.;
17. Hakimov M., Gaziyeva, M. (2020). Pragmalingvistika asoslari. *Farg'ona*.
18. Носирова, У.(2020). Поэтик матнларнинг прагматик хусусиятлари. – Фарғона: *Classic*, Б. 83.
19. Gaziyeva, M. (2020).The Scientific Paradigm Of Acoustic Phonetics// AcademicLeadership (Online Journal) ISSN: 1533-7812, Vol-21-Issue-05-May, 137-143.
20. Gaziyeva, M., Burhanova, M. (2020). Урғу – просодиканинг асосий элементи. *Сўз санъати халқаро журнали*, 1-сон, 2 жилд, 200-206 б.
21. Goziyeva, M. (2021). The pragmatics of the prosodic means. ISJ Theoretical & Applied Science, 05 (97), 229-234. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-05-97-46> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.05.97.46>
22. Hakimov, M. On pragmapoetic symptoms. *International conference: actual problems and solutions of modern philology Published by Research Support Center*<https://dx.doi.org/10.47100/v1i2.260>

Citation:

Khakimov, M.K. (2022). Some reviews about the paralinguistic mode. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (1), 133-141.

Ҳақимов М.Х. (2022). Паралингвистик модус хусусида баъзи мулоҳазалар. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 133-141.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6091102>

DOI 10.5281/zenodo.6091102

<https://tik.doi.org/10.5281/zenodo.6091102>

Ҳақимов Муҳаммад Хўжахонович
Филология фанлари доктори,
профессор,
Фарғона давлат университети

UDC 130.2

ПАРАЛИНГВИСТИК МОДУС ХУСУСИДА БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР

Аннотация: Мақолада тилишуносликдаги модус ҳодисаси ҳақида фикр юритилади. Лингвистик модус ва паралингвистик модус хусусидаги назарий қарашлар билдирилади ва улар лисоний далиллар орқали таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: Лингвистика, паралингвистика, экстралингвистика, диктум, модус, модаль сўзлар, модаллик, имплицит ифода, деталь, тана тили, модус дейксиси.

Khakimov Muhammad Khuzhakhonovich

Doctor of Philology, Professor, Fergana State University

SOME REVIEWS ABOUT THE PARALINGUISTIC MODE

Abstract: The article is devoted to the phenomenon of mode in linguistics. Theoretical views on the linguistic mode and the paralinguistic mode are expressed, and they are analyzed with the help of linguistic proofs.

Keywords: linguistics, paralinguistics, extralinguistics, dictum, mode, modal words, modality, implicit expression, detail, body language, modal diction.

Хакимов Муҳаммад Хўжахонович

Доктор филологических наук, профессор, Ферганский государственный университет

НЕКОТОРЫЕ ОТЗЫВЫ О ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКОМ МОДУСЕ

Аннотация: *Статья посвящена феномену модуса в лингвистике. Выражаются теоретические взгляды на лингвистический модус и паралингвистический модус, и они анализируются с помощью лингвистических доказательств.*

Ключевые слова: *лингвистика, паралингвистика, экстралингвистика, диктум, модус, модальные слова, модальность, имплицитное выражение, деталь, язык тела, модусная дикция.*

Анъанавий тилшуносликда модаллик категорияси гапнинг грамматик асосини ташкил қилувчи парадигмалардан бири деб баҳоланади. Шунинг учун ҳам бу системага оид тушунчалар кесимлилик аффикслари қаторидаги майл категорияси бирликлари билан илмий асосланади. Шу билан бирга модаллик ифодаловчи воситалар таркибига модал сўзлар ва аффикслар киритилади. Модуснинг моҳияти эса имплицит мақомга эга бўлиб, тил ва тафаккур тушунчаларини ўзига қамраб олади. Тилшуносликда тил ва тафаккур масалалари энг муҳим йўналишлардан бири сифатида эътироф этилади. Инсон тафаккури борлиқдаги воқеа-ҳодисалар, нарса ва предметлар ҳақидаги тушунчалар билан мукамаллашиб боради. Ҳар қандай воқеа-ҳодисалар ва борлиқ элементлари инсонлар тасаввурида умумийлашади, бу эса маълум бир жамиятдаги умумий тафаккур сифатида кўзга ташланади. Шунинг учун ҳам объектив оламда юз бераётган воқеа ва ҳодисаларга жамиятдаги кишиларнинг тафаккури орқали умумий фикр билдирилади. Бундай умумийлик холислик, реаллик, тўғри ва нотўғрилиқ мезонлари билан баҳоланади. Албатта, реал баҳога асосланган бундай муносабат, аввало, тилда ва унга ёндош ҳамда турдош бўлган бошқа воситаларда ҳам ўз ифодасини топади. Буларнинг барчаси ҳам лисоний ва ҳам нолисоний воситаларда намоён бўлади. Бундай воситалар орқали ифодаланган муносабат диктум ва модус номлари билан юритилади. Тилнинг модал структурасига тааллуқли бўлган юқоридаги ҳодисаларни экстралингвистик воситалар орқали ифодаланиши каби масалалар соҳанинг янги йўналишини белгилайди. Бу борада, аввало, экстралингвистик ёки нолисоний воситалар тушунчаларини тилшуносликда ўрганилишига оид адабиётлар ва улардаги қарашлар ҳақида қисқа фикрларимизни баён қиламиз.

Экстралингвистика термини тилшуносликка оид назарий адабиётларда ташқи тилшунослик тушунчалари билан изоҳланади. Луғатларда экстралингвистика соҳаси “тилнинг ривож ва унинг фаолияти билан боғлиқ этник, ижтимоий, географик ва бошқа омилларни ўрганувчи тилшунослик бўлими”[1] сифатида таърифланади. Бугунги кунда бу термин адабиётшунослик ва тилшунослик фанларига оид бўлиб, икки хил маъно касб этади: терминнинг биринчи маъноси деталь ёки бадий деталь тушунчалари билан боғланади. Бадий деталь адабиётшуносликда ташқи олам, персонаж характери ва воқеа-ҳодисаларнинг тасвирлаш ва очиқ беришга хизмат қилувчи бадий

усул ҳисобланади. Демак, “бадий деталь асарда мазмуний ва ғоявий-эмоционал бўёқ вазифасини бажаради. Буларга пейзаж, портрет, интерьер, алоҳида буюм ва нарсалар, хатти-ҳаракатлар, имо-ишоралар ҳамда психологик ҳаракатлар киради”[2]. Бадий деталлар аксарият ҳолларда ҳикоя жанридаги асарларда қўлланилади. Деталлардан маҳорат билан фойдаланиш орқали ҳикоянавис ёзувчи нафақат “сўзларни тежайди ..., балки ижодкорнинг топқирлиги туфайли қўлланган деталлар тилга кирганда ҳикояни гапиртириб юборади. Китобхон эътибор бермай ўтишим мумкин бўлган бундай деталлар ё йўл-йўлакай шунчаки эслаб қўйилади (аммо изсиз кетмайди) ёки баён қилинаётган воқеликка сингдириб юборилади”[3]. Ана шундай маҳоратли ижодкор ёзувчилардан бири Шукур Холмирзаев бўлиб, унинг асарларида энг кўп қўлланиладиган деталлар, бу табиат унсурлари ҳисобланади. Проф. Й.Солижонов ўзининг “Деталлар тилга кирганда” илмий мақоласида таъкидлаганидек, Шукур Холмирзаевнинг асарларида ҳатто “ёмғир, шамол ва ой қаҳрамонларнинг ҳолати, ўзаро муносабати, руҳиятига қараб ўз шиддати ҳамда шакли шамойилини ўзгартиради”[4]. Шунингдек, “деталь нолисоний восита ҳисобланиб, ёзувчининг коммуникатив мақсадини ифодалайди”[5]. Бу эса деталь тушунчасининг иккинчи маъносини юзага чиқаради. Бу маънода бадий деталь “...адабиётшунослик фанига оид термин ҳисобланса-да, матннинг семантик структурасидан келиб чиққан ҳолда муаллифнинг ва асар қаҳрамонларининг билимларига ишора қилади ҳамда прагматик ахборотни ифодалайди”[6]. Бадий матннинг ҳамда унинг элементларининг прагматик нуқтаи назардан тадқиқ этиш тилшунослик соҳасининг вазифаларидан бири саналади. Хусусан, проф. М.Ҳакимовнинг илмий мақоаларида С.Аҳмаднинг “Қорқўз мажнун” ҳикоясида қўлланилган деталлар, яъни экстралингвистик воситаларнинг прагматик таҳлили кўзга ташланади. Мақолада эътироф этилганидек, “Саодат аянинг Аллоҳга бўлган эътиқодини жойнамоз, хожибадал, Бўрихонни бошқа динга бўлган эътиқодини сариқ баҳмалга ўралган Инжил, кўкседаги хож”[7] ошкор қилиши шулар сирасидандир. Шундай қилиб, бадий асар ўзида муаллифнинг ташқи олам билан боғлиқ концепциясини ва эстетик қадриятларни мужассамлаган матн сифатида шаклланади. Муаллиф уларни тасвирлашда ва қаҳрамонлар образини гавдалантиришда деталлардан моҳирона фойдаланади. Ўз ўрнида деталлар бадий ҳамда экстралингвистик восита сифатида изланувчилар томонидан таҳлилга тортилади. Демак, деталь бадий усул сифатида адабиётшуносликда, экстралингвистик восита сифатида тилшуносликда ўрганилади. Бадий асар қаҳрамонлари характерини очишда ёзувчилар уч хил ифода шаклидан фойдаланадилар. Буларнинг биринчиси вербал воситалар, иккинчиси новербал воситалар, учинчиси эса экстралингвистик воситалар сирасига кирувчи деталлардир. Ёзувчи ўз асарларида қаҳрамонларининг характерини сўз, қаҳрамонлар нутқи ёрдамида очиб беради. Асар сюжети ва мазмуни ранг-баранглигини таъминлашда ва қаҳрамонларнинг ўзига хос жиҳатларини тасвирлашда ёзувчилар бошқа воситалардан ҳам унумли фойдаланадилар. Бундай воситалар сирасига деталь ва новербал воситалар ҳам тааллуқли бўлади. Булар ҳам вербал воситалар сингари ахборот ифодалайди, сўзловчининг муносабатини баён қилади, қаҳрамонлар руҳияти ва характерини кўрсатиш учун хизмат қилади.

Шунинг учун ҳам бадий адабиётда ҳамда кундалик мулоқотда кишилар ўртасидаги ўзаро муносабатни ифодаловчи бундай экстралингвистик воситалар сўзлашувчиларнинг экспрессив эмоционал ҳолатлари ва ўзлари атрофида юз бераётган воқеаларга нисбатан ифодаланувчи баҳо кўринишлари сифатида намоён бўлади.

Экстралингвистика терминининг иккинчи маъносини тилга ёндош қўлланадиган паралингвистик воситалар ташкил қилади. Одатда, тилни ташкил этувчи лисоний воситалар инсонга ўз фикри, ўй-хаёллари, ички кечинмалари, эмоцияларини ифодалаш учун етарли деб ҳисобланади. Америкалик психолог Альберт Мерабиан ўз экспериментал тадқиқотларида “кишилар мулоқот жараёнида ахборотнинг 93 фоизини тана ҳаракати ва овоз орқали қабул қилишларини эътироф этади. Бундан 55 фоизи тана ҳаракати, 33 фоизи эса овозга тўғри келади, ахборотнинг қолган 7 фоизини вербал воситалар ташкил этади. Шунингдек, кишилар мулоқот пайти ўз ҳис-туйғуларини ифодалаганларида мимика ва овоз иштироки туфайли суҳбатдошларининг ишончини қозонишларини ва вербал воситалар бу борада энг охириги ўринни эгалашини” [8] психолог алоҳида таъкидлайди. Шундай қилиб, алоқа-аралашув жараёнида инсон интуитив тарзда вербал воситалар билан бирга, муайян информация узатувчи нолисоний воситалардан ҳам фойдаланади. Бундай нолисоний воситаларга мимика, жестлар ёки бошқа гавда ҳаракатлари қиради.

Шунингдек, нутқни ташкил этувчи луғавий бирликлар мазмунига фонацион воситалар, мулоқот пайти ҳосил бўладиган йиғи, кулги, табассум, хўрсиниш, репликалар ўртасидаги тўхталишлар ҳам қўшимча ахборот улашади. Улар лисоний восита ҳисобланмаса-да, нутқни тўлдирганлиги ва нутқ субъектининг руҳий ҳолатини, унинг ҳис-туйғуларини ифодалаганлиги сабабли тилшуносликнинг экстралингвистика соҳаси томонидан тадқиқот объекти сифатида ўрганилади. Нолисоний воситаларнинг коммуникация пайтида амалга оширувчи вазифаларини ва уларнинг инсон фикрини ифодалашдаги ўзига хос хусусиятларини ёритиб бериш экстралингвистиканинг асосий вазифаларидан саналади. Шундай қилиб, “инсон томонидан айтиш эҳтиёжи юзага келган” [9]ида вербал ҳамда новербал шакллар бирдек муҳим аҳамият касб этади. Новербал воситалар деганда паралингвистик воситалар тушунилади. “Паралингвистик воситалар экстралингвистика соҳасидан ажралиб чиққан бўлиб, шартли воситаларнинг ички системасини ташкил этади” [10]. Демак, “экстралингвистика сирасига мансуб паралингвистик воситалар ёрдамида нутқдаги вербал ифодалардаги бўшлиқлар тўлдирилади” [11].

Бугунги кунга қадар тилшуносликда паралингвистика кўплаб тадқиқотларнинг ўрганиш объекти бўлиб келмоқда. Паралингвистика тилшуносликда янги йўналиш сифатида XX асрнинг биринчи ярмида пайдо бўлган. Паралингвистика атамаси юнон тилидан олинган бўлиб “пара” – ёндош, деган маънони англатади [12]. Лингвистика сўзи билан уйғунликда тилга ёндош воситаларни тадқиқ этувчи деган маъно келиб чиқади. Илмий адабиётларда паралингвистика терминининг “коммуникантларнинг мимика, имо-ишора, визуал ҳамда пантомимик (тана ҳаракати сифатида) ҳаракатлари орқали ифодаланувчи

мулоқотнинг алоҳида шакли”[13] сифатида таърифланади. Демак, паралингвистика нутқий фаолият жараёнида тил системасини ташкил этувчи вербал воситаларга ҳамроҳ бўлган новербал воситаларнинг алоқа-аралашув пайтидаги функциясини ўрганади. Хусусан, М.Саидхонов паралингвистик воситалар функциясини белгилар экан, улар вербал нутқни “тўлдириб, изохлаш, маълум даражадаги ахборотларни узатиш, фикр ифодалаш”[14]га хизмат қилишини айтади. Бундай новербал воситалар таркибини изланувчилар турлича талқин этадилар. А.Нурмонов, М.Саидхонов ва Г.В.Колшанский каби тилшунослар томонидан паралингвистик воситалар таркибига фонцион воситалар, мимика, жест ва бошқа гавда ҳаракатлари кириши таъкидланади. Айрим илмий адабиёт[15]ларда паралингвистик воситалар турига визуал ҳаракат (нигоҳ) ҳам киритилса, бошқаларида бундай новербал воситалар қатори интонация ва овоз модуляцияси[16] билан тўлдирилади. Бу эса инглиз тилшуноси Петер Маттеуснинг паралингвистиканинг тадқиқот майдони юзасидан билдирган фикрини яна бир бор тасдиқлайди. “Паралингвистика чегаралари тасаввур қилиб бўлмас даражада ноаниқ”[17]дир, дейди у. Шундай қилиб, паралингвистика тилшуносликнинг янги шаклланган соҳаларидан бири бўлиб, унинг умумназарий асослари ҳали тўлиқ шаклланмаган. Шу сабабли паралингвистик воситалар таркиби борасида изланувчилар ўртасида баҳс ҳамон давом этмоқда.

“Нутқ олди”[18] воситаларининг алоқа-аралашув жараёнида тутган ўрни ҳамда уларнинг кишиларга таъсир кўрсатиш ва инсоннинг руҳий ҳолатини акс эттириш усуллари бугунги кун тадқиқотчиларининг эътиборини жалб қилмоқда. Бу паралингвистик воситаларнинг амалий хусусиятларини белгилаб беради. Паралингвистик воситаларнинг моҳияти, уларнинг мулоқот жараёнидаги аҳамияти ва функциялари ҳақидаги умумназарий маълумотлар Г.В.Колшанский, А.Нурмонов, М.Саидхонов, М.И.Логачёва ва Т.Г.Синяева, А.Т.Оналбаева, Е.Г.Иванова, Е.А.Гришина, Б.Р.Ахмедов каби кўплаб миллий ва хориж тилшунослари томонидан муайян даражада ўрганилган[19].

Шунингдек, илмий адабиётларда нутқий мулоқот жараёнида новербал воситалардан фойдаланиш ҳолатларининг қиёсий таҳлил қилиниши ҳам кўзга ташланади[20]. Хусусан, рус тилшуноси И.В.Максимова ўзининг “Взаимокорреляция лингвистических и паралингвистических компонентов научного текста[21]” номли диссертация ишида товаршунослик соҳасига оид илмий матнда лингвистик ва паралингвистик воситаларнинг қўлланилиш ҳолатларини рус ва инглиз тиллари мисолларида қиёсий таҳлил қилади. Муаллиф илмий мулоқот жараёнида лингвистик бирликлар билан бирга паралингвистик воситаларнинг ўрни муҳим эканлигини таъкидлар экан, паралингвистик воситалар реципиентга ахборотни муқобил ҳолда тушунишига ёрдам бериши билан бирга, унинг диққатини ахборотга қаратишига ҳамда унда ахборотга нисбатан ижобий психологик таъсир шаклланишига хизмат қилишини айтади [22]. Бундай ижобий психологик таъсирни ифодалашга хизмат қиладиган новербал воситаларда ифодаланган муносабатни модус деб аташ мумкин. Илмий матнда қўлланиладиган бундай паралингвистик воситаларга муаллиф сарлавҳалар, матннинг усутунларга бўлиниши, сўз, сўз бирикмалар ва жумлаларнинг ажратиб кўрсатилиши, курсив

ёзув ёки ёзувни чизик билан белгилаш каби ҳолатларни ҳам киритади. Бизнинг назаримизда, матн таркибини шрифтлар асосида ажратиш, қорайтириш, курсивга олиш ва бошқалар график тасвирга оид бўлади, бадиий адабиётда кўшимча вазифа бажарувчи бундай воситалар поэтик графика деб номланади, албатта, буларда ҳам маълум бир маъно ва ахборотга ишора қилувчи модус дейксиси кўзга ташланади. Шунингдек, паралингвистик воситалар илмий матн билан бир қаторда бадиий матн, таржимашунослик[23] ва риторика [24] фанлари кесимида ҳам ўрганилганлиги кузатилади[25]. Илмий тадқиқот ишлари ичида новербал воситалардан кундалик ҳаётда мақсадли фойдаланиш бўйича тавсиялар китоби ҳам алоҳида ўрин эгаллаганлигини кўриш мумкин[26].

Ўтган асрнинг 80-йилларидан бошлаб паралингвистик воситалар гендерологик нуқтаи назардан тадқиқ этила бошланди. Хусусан, немис тилшуноси Софий Загмайстер[27] сиёсатчи аёл ва эркаклар нутқида новербал воситаларнинг қўлланилиши, уларнинг фарқлий жиҳатлари ва уларда гендер хусусиятларнинг акс этиши каби масалаларни ўрганди. Шунингдек, новербал воситалардан педагогик жараёнда фойдаланиш, чет тили ўрганувчиларга новербал воситалар мазмунини ўргатиш каби масалалар немис тилшунослари Б.Синовац, П.Богман[28] ва рус тилшуноси Г.А.Михеева[29]лар илмий ишларида кўзга ташланади. Шундай қилиб, юқорида келтирилган илмий ишларнинг аксариятида паралингвистика ҳақидаги умумназарий маълумотлар, паралингвистик воситалар ва уларнинг турлари, паралингвистик воситаларнинг педагогика, психология, таржимашунослик, лингвокультурология, риторика, матн лингвистикаси каби фанлар билан боғлиқлиги ҳақида сўз боради. Юқоридаги ишларда паралингвистик воситалар функционал-семантик таҳлил қилинганига қарамадан, уларда ушбу нутқ воситаларининг модус ифодалаш хусусиятлари ҳақида қарашлар мавжуд эмас. “Нутқий фаолиятга ёндош бўлган ва уни тўлдирувчи паралингвистик воситалардан сўзловчи “беихтиёр” фойдаланади. Шу сабабли мимика, тана ҳаракати ва жестларни бошқариш ва улар ёрдамида “алдаш” мушкул”[30] дейди немис тилшуноси Б.Синовац. Олимнинг фикрига таянган ҳолда айтиш мумкинки, паралингвистик воситалар сўзловчининг коммуникатив позициясини ва унинг модусини ифодалайди. Буни барча услубга хос нутқ кўринишларида учратиш мумкин.

Сўзлашувчилар ўзаро мулоқотга киришар эканлар, америкалик психолог Альберт Мерабиан таъкидлаганидек, фикрнинг таъсир этиш ҳамда эсда қолиш даражасининг катта қисми новербал воситалар орқали юзага чиқади. Уларда ҳам борлиқ ва унинг элементларига муносабатни ифодаловчи тасдиқ, инкор, эътироз турли ижобий ва салбий баҳолар ифодаланади ва улар тилда паралингвистик модусни ташкил қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Электронный ресурс:

<https://dictionary.ru/определениеслова/экстралингвистика.html> (Дата обращения: 05.11.2020, 09: 57)

2. Электронный ресурс:

- https://classlit.ru/publ/teoria_literatury_i_dr/teoria_literatury/khudozhestvennaja_detal_v_literature_ponjatie_i_primery/87-1-0-517 (Дата обращения: 06.11.2020)
3. Солижонов Й. Деталлар тилга кирганда // Ҳақиқатнинг синчков кўзлари. Адабий-танқидий мақолалар, суҳбатлар. – Т.: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2009. – 83 –бет.
 4. Солижонов Й. Деталлар тилга кирганда // Ҳақиқатнинг синчков кўзлари. Адабий-танқидий мақолалар, суҳбатлар. – Т.: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2009. – 83 –бет.
 5. Ҳақимов М. Прагматика экстралингвистических средств в узбекском языке (на примере анализа рассказа Саид Ахмада “Коракуз мажнун”). // Взаимодействие языков в полиэтническом государстве как фактор национальной безопасности. - Бишкек, 2015. – С. 89.
 6. Ўша асар. – С. 89.
 7. Ҳақимов М. К прагматике экстралингвистических средств в узбекском языке (на примере рассказа Саида Ахмада “Коракуз мажнун”). // Российская тюркология 1 (12), Москва, 2015. – С. 9-12.
 8. Electronic resource: <https://www.bl.uk/people/albert-mehrabian#> Albert Mehrabian. Nonverbal Communication Thinker.
 9. Ҳақимов М. ва бошқ. Тил назарияси ва амалиёти: Тил назарияси фанидан амалий машғулотлар учун ўқув услубий кўлланма./М.Ҳақимов, М.Зокиров, С.Зокирова, М.Ғозиева; Масъул муҳаррир А.Нурмонов. – ФарДУ нусха кўпайтириш бўлими, 2016 — 5–бет.
 10. Колшанский Г.В. Паралингвистика. – М.: Наука, 1974. – С. 46.
 11. Ўша асар. – С. 32.
 12. Ўша асар. – С. 6.
 13. Иванова Ю.В. Паралингвистические элементы художественного текста: Автореф. дисс. ... канд. филол.наук. — Москва, 2009 – С. 5.
 14. Саидхонов М. Алоқа-аралашув ва имо-ишоралар. Илмий-оммабоп рисола.–Фан, 2008.- 5-бет.
 15. Mein Körper kann sprechen: Nonverbale Kommunikation. Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum, Graz 2006. S. 41
 16. Was ist Paralinguistik? (Parasprache) Elektronische Quelle: <https://www.greelane.com/geisteswissenschaften/englisch/paralinguistics-paralanguage-term-1691568/> (Anwendungsdatum: 04.11.2020)
 17. Matthews, Peter. “Concise Oxford Dictionary of Linguistics.” Oxford University Press, 2007, Oxford. P.126
 18. Колшанский Г.В. Паралингвистика. – М.: Наука, 1974. –6 с.
 19. Колшанский Г.В. Паралингвистика. – М.: Наука, 1974. – 84 с.;
 - Нурмонов А. Ўзбек тилининг паралингвистик воситалари ҳақида. — Андижон 1980. – 25 б.;
 - Саидхонов М. Алоқа-аралашув ва имо-ишоралар. Илмий-оммабоп рисола.–Т.: Фан, 2008. – 86 б.;

- Логачёва М. И., Синяева Т. Г. Паралингвистические средства в условиях устной коммуникации. Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2012. № 2 (9): в 3-х ч. Ч. III. С. 119-120.;
- Оналбаева А.Т. Отражение невербальных средств общения в устной и письменной речи// Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 2.; URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=12889> (дата обращения: 10.10.2020);
- Иванова Е.Г. Невербальные компоненты в функции сопровождения вербальной части сообщения (на материале произведения Р. Кука “Abduction”). Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика. 2015/№ 4. 248-253 с.;
- Гришина Е.А. Русская жестикация с лингвистической точки зрения (корпусные исследования). М: Языки славянской культуры, 2017. 744 с.; Ахмедов Б.Р. Нуткий мулоқотда паралингвистик воситаларнинг ўрни. // “Ўзбекистонда хорижий тиллар” илмий-методик электрон журнал. №. 5/2019. www.journal.fledu.uz;
20. Крылов А.А. Паралингвистические средства коммуникации арабофонов и носителей русского языка. Коммуникативные ресурсы языка и речи. Вестник РУДН, серия Теория языка. Семиотика. Семантика, 2014, № 4. С.5-14.;
21. Максимова И.В. Взаимокорреляция лингвистических и паралингвистических компонентов научного текста: Автореф. дисс. ... канд. филол.наук. — Краснодар, 2007 – 25 с.
22. Максимова И.В. Взаимокорреляция лингвистических и паралингвистических компонентов научного текста. Автореф. дисс. ... канд. филол.наук. Краснодар, 2007 – С. 17.
23. Гетьманенко Н.И. Невербальные средства общения: трудности перевода в иной культурной среде. // Гуманитарный вектор. 2013. № 2 (34). 125-131 с.
24. Pedrotii G. Diktatur der Rhetorik oder Rhetorik der Diktatur. Verlag für wissenschaftliche Literatur, — Berlin, 2017. S. 580.
25. Иванова Ю.В. Паралингвистические элементы художественного текста (на материале французской прозы XX-XXI веков). Автореф. дис.... канд.филол.наук. - Москва, 2009. – 19 с.
26. de Bark, Yvonne. Körpersprache einfach nutzen.; Matsching, Monika. Körpersprache – der kritische Erfolgsfaktor im Beruf. Psychologie in Österreich 5/2016. S. 339-343.
27. Sagmeister, S. Geschlecht, Körpersprache und Politik – Medienberatung und Politikerinnen. Unterschiede im Bereich der nonverbalen Kommunikation mit Fokus auf Politikerinnen am Beispiel von Medien ...S.11 <https://www.researchgate.net/publication/268497980> 04.11.2020, 12.10
28. Boogman P. Nonverbale Kommunikation: besser verstehen. Wien 2014. S. 30.
29. Михеева Г.А. Невербальные средства общения субъектов образовательного процесса вуза. Электронный ресурс: [https://lib.herzen.spb.ru/media/magazines/contents/1/29\(65\)/mikheeva_29_65_427_435.pdf](https://lib.herzen.spb.ru/media/magazines/contents/1/29(65)/mikheeva_29_65_427_435.pdf) (Дата обращения: 10.10.2020, 18.14)
30. Sinowatz B., Wallner I., Kerschbaumer M. Mein Körper kann sprechen: Nonverbale Kommunikation. Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum, Graz 2011. S. 45

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 1

Volume: 2

Published:

31.01.2022

<http://alferganus.uz>

QR-Article

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6091189>**Citation:**

Akramov, Kh. A., Davlyatov, Sh.M. (2022). Investigation of the stress-strain state of steel shells. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (1), 141-147.

Акромов, Х.А., Давлятов, Ш.М. (2022). Цилиндрик пўлат қобиқларнинг кучланганлик-деформацияланганлик ҳолатини экспериментал тадқиқ этиш. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 141-147.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6091189>

Акромов Хуснитдин Ахрарович

техника фанлари доктори, профессор,
Тошкент архитектура-қурилиш
институтини

Давлятов Шохрух Муратович

техника фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Фаргона политехника институтини
UDC 624.953

DOI 10.5281/zenodo.6091189

ЦИЛИНДРИК ПЎЛАТ ҚОБИҚЛАРНИНГ КУЧЛАНГАНЛИК- ДЕФОРМАЦИЯЛАНГАНЛИК ҲОЛАТИНИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚ ЭТИШ

Аннотация: Ушбу мақолада конструктив - ортотроп схема бўйича ишлайдиган ёйсимон панеллар билан кучайтирилган цилиндрик қобиқларнинг устуворлиги ва юк кўтариши қобилиятини кичрайтирилган моделда экспериментал тадқиқ этиш натижалари келтирилган. Мақолада синов услуби, қўлланилган ускуналар, воситалар, синов моделлари ва қурилмалари ҳақидаги маълумотлар баён этилган. Экспериментларда олинган натижалар таҳлил қилиниб, назарий ҳисоблар натижалари билан таққосланган. Конструктив - ортотроп схема бўйича ишлайдиган ёйсимон панеллар билан кучайтирилган цилиндрик қобиқларнинг кучланганлик-деформацияланганлик ҳолати таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: цилиндрик қобиқ, ёйсимон панел, устуворлик, кучланганлик-деформацияланганлик ҳолати, мустаҳкамлик, юк кўтариши қобилияти.

Akramov Khusnitdin Akhrarovich

Doctor of Technical Sciences, Professor,
Tashkent Institute of Architecture and Construction

Davlyatov Shohrukh Muratovich

Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences,
Fergana Polytechnic Institute

INVESTIGATION OF THE STRESS-STRAIN STATE OF STEEL SHELLS

Abstract: This article presents the results of an experimental study of a reduced model of cylindrical shells and load-bearing capacity reinforced by arc panels that operate according to a constructive-orthotropic scheme. The article provides information about the test method, equipment, tools, test models and devices used. The results obtained in the experiments were analyzed and compared with the results of theoretical calculations. The state of tensile deformation of cylindrical shells reinforced by arc panels operating in a constructive-orthotropic scheme is analyzed.

Keywords: cylindrical shell, arched panel, priority, stress-strain condition, strength, load-bearing capacity.

Девори силлик цилиндрик қобик намуналари учун қалинлиги 1,8 мм ва 3,8 мм бўлган пўлат листлар ишлатилди. Девори панеллар билан кучайтирилган намуналар эса фақат қалинлиги 1,8 мм бўлган пўлат листлардан тайёрланди (1.а-расм). Бунда асосий қобик учун ҳам, кучайтирувчи панеллар учун ҳам бир хил листлар ишлатилди. Кучайтирувчи панеллар асосий деворнинг тўлиқ баландлиги бўйича узлуксиз пайванд чок билан бирлаштирилди. Асосий қобик ўлчамлари

1-расм. Моделларнинг кўндаланг қирқимлари:

- а) Кучайтирилмаган қобик,**
- б) Девори ёйсимон панеллар билан кучайтирилган қобик**

2200x740 мм ли яхлит листни вальцовка қилиш йўли билан тайёрланди. Доиравий ёпиқ контурли қобик ҳосил қилиш учун унда битта вертикал пайванд чок кўзда тутилди. Кучайтирувчи ёйсимон панеллар 108x740 мм ли листларни аввал вальцовка қилиниб сегмент кўринишига келтирилди, сўнгра асосий қобикқа пайвандланди. Кучайтирувчи ёйсимон панеллар сони ҳар бир намунада 12 та ни ташкил этади, бунда уларнинг орасида асосий қобикнинг кучайтирилмасдан қолган қисмлари сони 12 та бўлиб, уларнинг ҳар бирининг эни 90 мм га тенг қилиб олинди (1.б.-расм) [1-4].

Тайёрланган қобик намуналарини синашда сиқувчи кучларнинг маҳаллий эзилишдаги таъсирини кескин пасайтириш

учун, натурадаги иншоотлар қобикларида кўзда тутилувчи бириктириш фланецлари қўйилди. Фланецлар халқасимон шаклда бўлиб, уларнинг эни 100 мм ни, қалинлиги 10 мм ни ташкил этади. Фланецлар қобик намуна деворига ҳар икки томондан узлуксиз пайванд чоклар орқали бириктирилди. Кучларнинг марказий узатилишини таъминлаш учун фланецнинг айлана шаклидаги марказий горизонтал ўқи кучайтирилган қобик намунасининг асосий қобик ва кучайтирувчи панеллар кўндаланг кесими оғирлик марказларидан ўтувчи айлана шаклидаги ўқ билан устма уст тушиши таъминланди. Фланецлар 3 та сегментдан ташкил топган бўлиб, улар

қобик деворига шундай бириктирилганки, куч фақат фланецлар орқали деворга узатилади.

Моделлар Бекобод металлургия заводида ВСтЗпс5 (ГОСТ 19903-2015) маркали пўлатдан ишлаб чиқарилган листлардан тайёрланди.

Моделлар деворларида ҳосил бўладиган деформацияларни ўлчаш учун пленка асосдаги “Strain gauges” – типдаги тензорезисторлардан фойдаланилди. Тензорезисторнинг базаси 5 мм га тенг бўлиб, улар аввалдан силликланиб, тозаланиб тайёрланган асосга БФ-2 суперелим воситасида ёпиштирилди (2-расм). Тензорезисторларнинг кўрсаткичларини қайд этиб бориш учун улардан чиқувчи симларнинг учлари узатиш кабелларига пайвандланди.

Қобиклар моделлари “Евразия ТАПО-Диск“ МЧЖ га тегишли бўлган Югославияда ишлаб чиқарилган “LITOSTROJ” типдаги №4305 рақамли ўлчаш диапазони $0 \div 100$ ($\delta \pm 2\%$) тонналик ва Италияда ишлаб чиқарилган “EMANUEL PRESSE” типдаги 400-тонналик гидравлик пресса намуналар бузилиш ҳолатигача синалди. Синов жараёнида маълумотларни ёзиб олиш учун Micro-Measurement компаниясининг Model 8000 ускуналари ва дастурий пакети “LENOVO” русумидаги ноутбук ёрдамида ёзиб олинди.

2-расм. Тензодатчикнинг ёпиштириб ўрнатилиши

3-расм. Ўлчов воситаларининг таркибий схемаси

Ўлчов воситаларининг схемаси 3-расмда келтирилган: тензорезистор 1 дан кучланиш тензометрик аппаратурали аналог рақамли ўзгартиргич 2 га берилади, унда кучайтирилган сигнал рақамланади ва шахсий компьютер 3 нинг қаттиқ дискида қайд этилади.

Барча намуна моделларга чизмаларда келтирилган схемалар бўйича тензорезисторлар ўрнатилиб, узатиш кабеллари уланди ва улар синовга шай ҳолатга келтирилди. Тайёрланган моделларда уларни пресса марказлаштириш учун устки ва остки қисмларида нишон (риск)лар қўйиб чиқилди. Шундан сўнг намуна қобиклар прессинг остки плитасига ўрнатилди. Моделларнинг устки ва остки фланецларини тўлиқ қамраб оладиган ёғочпайрахали плиталар уларнинг горизонтал сиртида мавжуд бўлиши мумкин бўлган нотекисликларнинг юк узатишдаги таъсирини кескин камайтириш ва марказий сиқилишни (юкни) қобик деворларига тенг тақсимлашга хизмат қилади. Шундан сўнг барча нуқталарга ўрнатилган тензорезисторларга уланган узатиш кабелларининг учлари махсус қурилма орқали компьютерга уланди. Юк берилмасдан аввал бошланғич кўрсаткичлар ёзиб олинди. Бундан кейин намуналарда вужудга келиши мумкин бўлган турли кучланиш ва деформацияларни нейтраллаштириш учун қобик ҳисобий бузувчи кучнинг 5-7% миқдордаги куч билан юкланди ва барча нуқталардан кўрсаткичлар олинди. Қобикнинг марказлаштирилганлигини текшириб олингандан сўнг юк бутунлай олинди. Марказлаштирилганлигидаги

деформациялар фарқи қарама-қарши жойлашган симметрик нуқталар учун 2-3% дан ошмади.

Асосий синовлар бошланишида барча нуқталарга ўрнатилган тензорезисторлардан бошланғич кўрсаткичлар ёзиб олиниб, юклаш бошланди. Юклаш босқичма-босқич бажарилди. Ҳар бир босқич юки ҳисобий бузувчи кучнинг 10-14% ини ташкил этди. Юклаш тезлиги 20-24 кН/мин ни ташкил этди. Босқич юки берилаётганда барча нуқталардаги тензорезисторлар бўйича автоматик тарзда деформацияларнинг ўзгариши қайд этилди. Юк қиймати белгиланган миқдорга етгандан сўнг деформациялар қайд этилди ва юк шу ҳолатда ушлаб турилди. Бу вақт 15 минутгачани ташкил этди. Юкни босқич охирида белгиланган қийматда ушлаб туриш вақтида ҳам тензорезистор-ларнинг кўрсаткичлари ёзиб борилди. Деформациялар стабиллашгандан сўнг босқич сўнггида ҳам якуний кўрсаткичлар ёзиб олинди. Шундан сўнг навбатдаги босқич юкланиши бошланди ва барча ишлар аввалгидек такрорланди. Шу тариқа юклар миқдори ошириб борилди. Ҳар бир босқич юкланиши тугагандан сўнг намуна қобикларнинг сирти синчиклаб текшириб борилди, ўзгаришлар-қабаришлар, ботиклар (чуқурчалар) ҳосил бўлиши ва бошқа кўз билан аниқласа бўладиган ҳолатлар қайд этиб борилди. Юк миқдори бузувчи юкнинг 60% дан ортгандан сўнг бундай текширувлар бевосита юклаш жараёнида ҳам олиб борилди. Синовлар бошлангандан устуворликни йўқотиш белгилари намоён бўлгунча 7-8 та босқич юклашлар бажарилди, юк кўтариш қобилиятини йўқотгунча яна 1-2 та босқич кузатилди.

Кучайтирилмаган силлиқ деворли қобик моделини устуворлик ва мустаҳкамликка синаш намунанинг кучланганлик-деформацияланганлик кўрсаткичларини аниқлаш, устуворлик ва юк кўтариш қобилиятини йўқотиш ҳолатларида конструкция қабул қила оладиган юкларни тажрибада аниқлаш имкониятини берди. Намунага таъсир этаётган юклар кичик бўлган ҳолларда (юклашнинг 1-5- босқичларида) модел деворидаги кучланишлар қийматлари кичик бўлиб, қобик материали идеал эластик материал сингари қаршилиқ кўрсатиши аниқланди. Деформацияларнинг кучга боғлиқ ҳолда ортиб бориши пўлатнинг чўзилиш ва сиқилишдаги “ σ - ε ” графигига тўлиқ мос ҳолда ривожланиб борди. Юк миқдори ҳисобий бузувчи кучнинг 70% миқдоридан ошганда деформациялар сезиларли даражада тезроқ ортиши кузатилди. Намуна қобикнинг турли нуқталарида ўлчанган кучланишлар (деформациялар) бир хил миқдорда эмаслиги кузатилди: энг кичик ва энг катта кучланишлар ўртасидаги фарқ 4% дан 8% гача ни ташкил қилди.

Бузувчи юкнинг тахминан 94-96% миқдоридаги юкларда қобик маҳаллий устуворлигини йўқотиши аломатлари пайдо бўлди, кучланишларнинг ортиб бориши характериға мос ҳолда чуқурчалар дастлаб намунанинг пастки қисмида, кейин ўрта қисмида ва энг охири устки қисмида вужудга келди. Шундан сўнг юкнинг 4-6% га ортиши умумий устуворликни йўқотиш ва деярли шу билан бирга юк кўтариш қобилиятининг йўқотилишига олиб келди. Намуна устуворликни йўқота бошлаганидан сўнг мустаҳкамлигини йўқотгунча ўтган вақт жуда қисқа бўлди: бу босқичда деформацияларнинг кучнинг ортишидан ривожланиши шиддатли тарзда кечди.

Кучайтирилган қобик кўринишидаги моделларнинг марказий сиқилишдаги кучланганлик-деформацияланганлик кўрсаткичи кучайтирилмаган қобикларниқидан сезиларли даражада фарқ қилди. Бунда намунага таъсир этаётган юклар кичик бўлган ҳолларда (юкларнинг 1-6 - босқичларида) асосий қобикда ҳам, кучайтирувчи панелларда ҳам кучланишлар қийматлари кичик бўлиб, материалнинг идеал эластик материал сингари қаршилиқ кўрсатиши кузатилди. Берилаётган юк миқдори бу ҳолларда ҳисобий бузувчи кучнинг 80% миқдоридан ошгандагина деформациялар сезиларли даражада тезроқ ортиши юз берди. Намуна қобикларнинг энг пастки қисмида энг катта кучланишлар қайд этилди, қобик баландлигининг ўрта қисмида бирмунча кичикроқ, юқори қисмида эса уларнинг қиймати энг кичик бўлди. Умуман олганда, турли нуқталардаги кучланишлар фарқи 3-6% ни ташкил этди.

4-расм. Кучайтирилмаган силлик қобик МРГ намунасининг синовдан кейинги кўриниши

5-расм. Ёйсимон панеллар билан кучайтирилган МРП-1 намунасининг синовдан кейинги кўриниши

Бузувчи юкнинг тахминан 88-92% миқдоридаги юкларда асосий қобикларнинг кучайтирувчи панеллар орасидаги қисмининг маҳаллий устуворлигини йўқотиши аломатлари пайдо бўлди. Ушбу намуналарда ҳам кучланишларнинг ортиб бориши характерига мос ҳолда чуқурчалар дастлаб намуналарнинг пастки қисмида, кейин ўрта қисмида ва энг охири устки қисмида вужудга келди. Шундан сўнг юкнинг 4-6% га ортиши натижасида кучайтирувчи панелларда ҳам маҳаллий устуворликни йўқотиш белгилари кўринди. Уларда ҳам ушбу белгилар дастлаб остки қисмда, кейин ўрта ва устки қисмларда пайдо бўлди. Намуналар устуворликни йўқота бошлаганидан сўнг мустаҳкамлигини йўқотгунча ўтган вақт, кучайтирилмаган қобиклардагига нисбатан сезиларли даражада ортиши кузатилди. Ушбу босқичда деформацияларнинг кучнинг ортишидан ривожланиши бирмунча секинроқ тарзда кечди.

Қалинлиги 1,8 мм ли листлардан тайёрланган моделлар деворидаги деформацияларнинг кучга боғлиқ ҳолда ўзгариши графиклари 6-расмда, 3,8 мм ли листлардан тайёрланган моделлар учун 7-расмда келтирилган.

Асосий қобикнинг деворни ёйсимон панеллари билан кучайтирилган намуналарининг деворидаги деформацияларнинг кучга боғлиқ ҳолда ўзгариш графиклари ҳам тажрибалар давомида ўрнатилган тензорезисторлардан ўлчаб олинган маълумотлар асосида қурилди (8-расм).

6-расм. Қалинлиги 1,8 мм ли листлардан тайёрланган кучайтирилмаган моделларнинг “Нисбий деформация- нормал кучланиш” графиги: а) юқори нуқта, б) қуйи нуқта

7-расм. Қалинлиги 3,8 мм ли листлардан тайёрланган кучайтирилмаган моделларнинг “Нисбий деформация - нормал кучланиш” графиги: а) юқори нуқта, б) қуйи нуқта

8-расм. МРП-1 намуна деворидаги характерли нуқталарнинг “Нисбий деформация-нормал кучланиш” графиги: а) юқори нуқта, б) қуйи нуқта

Девори силлик кучайтирилмаган ва панеллар билан кучайтирилган қобиклар намуналарининг назарий ва экспериментал тадқиқотларда олинган натижалари солиштирилди. Бунда ҳисоб натижалари ва экспериментал тадқиқотлар натижалари билан фарқи 4-7% ни ташкил этди (1-жадвал).

1-жадвал. Девори силлик-кучайтирилмаган қобиклар намуналарини синаш натижалари (умумий устиворлик ва юк кўтариш қобилиятини йўқотиш ҳолатида)

Намуна №	Экспермент натижалари		Ҳисоб натижалари σ, МПа	Фарқи Δσ, %
	P, кН	σ _{max} , МПа		
1(t = 1,8мм)	586	148	158	-6,3
2(t = 3,8мм)	1280	153	164	-6,7

Ёйсимон панеллар билан кучайтирилган намуналарнинг назарий ва экспериментдан олинган натижалари солиштирилди (2-жадвал).

Кучайтирилган қобиклар моделлари устида ўтказилган экспериментал тадқиқотларда олинган натижалар статистик таҳлил қилинди. Ҳисобларни бажаришда тасодифий қийматларнинг нормал тақсимланиш қонуни қўлланилди.

2-жадвал. Ёйсимон панеллар билан кучайтирилган намуналарда назарий ва экспериментал натижаларнинг бир-бирига мослиги солиштириш (умумий устуворликни ва юк кўтариш қобилиятини йўқотиши ҳолатида)

Намуна №	Экспермент натижалари				Ҳисоб натижалари, σ	Фарқи $\Delta\sigma, \%$
	P	σ_{\max}	σ_{\max}^{cp}	$\Delta\sigma_{\max}$		
	кН	МПа				
1	1394	221		-4	230	-3,9
2	1467	233	225	8		+1,3
3	1386	220		-5		-4,4

Синов натижаларини статистик ишлаб чиқиш хатоликларнинг нормал тақсимланиш қонунини қўллаш имкониятини ва уларнинг ўртача квадратик фарқларининг нисбатан кичик қийматларига эга эканлигини кўрсатди.

Хулоса: Тадқиқотлар натижаларининг тасдиқлашича, бундай конструкцияларда юк кўтариш қобилиятини йўқотиши фақат кучайтирувчи панеллар ўзининг маҳаллий устуворлигини йўқотганидан кейингина содир бўлади. Шу сабабли, тақлиф этилган кўринишда кучайтирилган қобикларда текис қобиклардан фарқли равишда, конструкцияни эксплуатация қилиш жараёнида юкларнинг кўзда тутилмаган миқдорларини ортиб кетиш ҳолларида тўсатдан бузилиш ҳавфи камайтириш имконини беради.

Цилиндрик қобикларни ёйсимон панеллар билан кучайтириш орқали уларнинг бўйлама ҳам кўндаланг кесимларининг келтирилган бикрлик характеристикаларини (чўзилиш-сиқилишдаги, эгилишдаги ва бурилишдаги) сезиларли даражада ошириш имконини беради.

Олинган натижалар девори кучайтирилган қобиклар конструкцияларининг кўндаланг кесими геометрияси уларнинг кучайтирилмаган қобикларга нисбатан статик, қаршилик ва инерция моментларининг сезиларли даражада ортишига олиб келишини, бир хил металл сарфида конструкциянинг устуворлик ва юк кўтариш қобилиятларининг ортишига сабаб бўлишини тасдиқлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Давлятов Ш.М. Марказий сиқилишга ишловчи цилиндрсимон қобикларнинг устуворлигини ва мустаҳкамлигини ошириш: Автореф. дис.... тех. фан. (PhD). Тошкент, 2019. –60 б.
2. Акрамов, Х.А., Давлятов, Ш.М. (2019). Цилиндрик қобикларнинг кучланганлик-деформацияланганлик ҳолатини экспериментал тадқиқ этиш. *Механика муаммолари*. 1. С. 27-32.
3. Акрамов, Х.А., Давлятов, Ш.М.(2015). Бўйлама сегментсимон бикрлик қовурғали цилиндрлик қобикларнинг устуворлиги. *ФарПИИ Илмий техник журнал*. Фарғона, 2. Б. 44–47.
4. Акрамов, Х.А., Давлятов, Ш.М.(2015). Панеллар билан кучайтирилган цилиндрлик пўлат қобикларнинг устуворлиги ва юк кўтариш қобилиятини ҳисоблаш. *Механика муаммолари*. Тошкент, 3–4. Б. 16–21.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 1

Volume: 2

Published:

31.01.2022

<http://alferganus.uz>

QR-Article

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6091331>**Citation:**

Marufjonov, A.B., Khamdamova, Sh.Sh. (2022). Modern analysis of production technology and application of fungicides and seed dressings. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (1), 148-158.

Маъруфжонов, А.Б., Хамдамова, Ш. Ш. (2022). Современный анализ технологии производства и применения фунгицидов и протравителей семян. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 148-158.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6091331>

Маъруфжонов Акбаржон
Боходиржон ўғли
Базовый докторант,
Ферганский политехнический
институт

Хамдамова Шохида Шерзодовна
Доктор технических наук, доцент
Ферганский политехнический
институт

UDC 661.169+632.9

DOI 10.5281/zenodo.6091331

СОВРЕМЕННЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ ФУНГИЦИДОВ И ПРОТРАВИТЕЛЕЙ СЕМЯН

Аннотация: В статье приведен широкий обзор технологии, анализ основного оборудования, получения и применения фунгицидов и протравителей семян в мире. Указаны факторы влияющие на повышение эффективности и качество производимых средств защиты растений.

Ключевые слова: урожайность, зерновые культуры, протравливание семян, фунгициды, метанол, реакторы, способы протравливания, факторы качества протравливания.

Marufjonov Akbarjon Bohodirjon Ugli
Basic doctoral student of the Fergana Polytechnic Institute

Khamdamova Shohida Sherzodovna
Doctor of Technical Sciences, Associate Professor
Fergana Polytechnic Institute

MODERN ANALYSIS OF PRODUCTION TECHNOLOGY AND APPLICATION OF FUNGICIDES AND SEED DRESSINGS

Abstract: *The article provides a broad overview of technology, analysis of the main equipment, production and use of fungicides and seed dressing in the world. The factors influencing the increase in the efficiency and quality of the produced plant protection products are indicated.*

Key words: *yield, grain crops, seed dressing, fungicides, methanol, reactors, dressing methods, dressing quality factors.*

Маъруфжонов Акбаржон Боходиржон ўғли
Фаргона политехника институти таянч докторанти

Хамдамова Шохида Шерзодовна
Техника фанлари доктори, доцент
Фаргона политехника институти

ФУНГИЦИДЛАР ВА УРУГЛАРНИ ДОРИЛОВЧИ ВОСИТАЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТАХЛИЛИ

Аннотация: *Мақолада дунёдаги мавжуд фунгицидлар ва уругларни дорилловчи воситалар, уларни ишлаб чиқариш технологиялари, қўлланилиши, асосий жиҳозларни таҳлили ҳақида кенг маълумотлар берилган. Ишлаб чиқарилаётган ўсимликларни ҳимоя қилиш воситаларининг самарадорлиги ва сифатининг ошишига таъсир этувчи омиллар кўрсатилган.*

Калит сўзлар: *ҳосилдорлик, донли экинлар, уругларни дорилаш, фунгицидлар, метанол, реакторлар, дорилаш усуллари, дорилаш сифатига таъсир этувчи асосий омиллар.*

Введение

Продовольственная безопасность страны – одна из важнейших составляющих её национальной безопасности. Основой продовольственной безопасности являются объемы производства и запасы качественного зерна. К важнейшим факторам, определяющим объемы производства и качество урожая зерновых культур, относится подготовка семян к посеву, где основной технологической операцией выступает протравливание семян защитно-стимулирующими препаратами. Исследования показывают, что качественное протравливание семян зерновых культур способствует увеличению урожайности до 8,7% зерна в зависимости от культуры, используемого препарата и формируемого урожая [1,2]. Основными показателями, характеризующими качество протравливания, являются полнота протравливания и степень покрытия поверхности семян необходимым препаратом. Важно также снижение механических повреждений семян и расхода препарата, устранение вредного воздействия на человека и окружающую среду. Качество протравливания семян наряду с другими факторами зависит также от конструктивно-технологического оформления проведения процесса и моделей протравливателей.

Как известно, протравителям семян и фунгицидам относятся: спирты, нитрофенолы, моноциклические галогенпроизводные, полихлорциклодиены, гексахлорбензол, алифатические нитросоединения, хиноны, дикарбоновые кислоты и их производные, аминокислоты и их производные, ариловые эфиры N—алкилкарбаминовых кислот, производные дитиокарболиловых кислот, соли N¹,N-диметилдитиокарбаминовой кислоты, соли алкилен- N,N¹- бис (дитиокарбоминовых) кислот, производные сульфеновой кислоты, ароматические тиоцианаты, производные гидрозина, азосоединения, алифонического ряда, ароматического ряда, производные фосфористой кислоты, производные фурана, производные пиррола, производные пирона, производные хинолина, производные оксазола, производные изоксазола, производные бензотиазола, производные имидазола и бензимидазола, производные оксатина, производные морфолина, и др. Рассмотрим некоторые из них.

Результаты и их обсуждение

Фунгициды и протравители семян можно классифицировать по химическому составу на пять основных групп:

- спирты;
- галоидсодержащие соединения;
- карбоновые кислоты, их производные и замещенные аналоги;
- гетероциклические соединения;
- другие соединения.

Предельные алифатические спирты являются довольно слабыми пестицидами. Активность спиртов повышается с увеличением их молекулярных частиц, но до определенного значения. В качестве протравливателя семян злаковых культур был предложен метанол для борьбы с твердой головней. Достаточно широкого применения он не нашел [3]. Большая часть производимого в мире метанола применяется для получения формальдегида: в США, СССР для этой цели применялось ~ 50% метанола, в странах Западной Европы - более 60% [4]. Начиная с 70-х годов за рубежом стали строить установки синтеза метанола, работающие при низком давлении (5-10МПа). Основная стадия процесса получения метанола - осуществление синтеза из синтез - газа. Оптимальная температура процесса синтеза -265°С, молярное соотношение водород/оксид углерода в синтез - газе - (2,5-3,0): 1 достигается с помощью ступенчатого добавления в реактор синтез - газа, обогащенного оксидом углерода. Объемная скорость подачи сырья ~ 10 тыс. м³/час. Основным источником термодинамических потерь - падение давления в реакторе [5].

За рубежом используют 5 типов конструкций реакторов синтеза метанола: закалочного типа с несколькими слоями катализатора и аксиальным потоком; с промежуточным охлаждением и аксиальным потоком; с промежуточным охлаждением и аксиально-радиальным потоком; с промежуточным охлаждением и радиальным потоком; трубчатый с аксиальным потоком.

Большинство реактивов синтеза метанола производительностью до 2500 т/сут. представляет собой колонны с аксиальным потоком. Это связано с проблемой усадки катализатора в реакторе с радиальным потоком.

Ведущими фирмами - проектировщиками установок синтеза метанола являются ICI (Великобритания), Haldor Topsoe (Дания), Zurgi GmbH и Zurgi Ag (ФРГ), Ammonia Casale (Швейцария), Мицубиси дзюкоге (Япония).

Процессы фирмы ICI и Zurgi были созданы в 70-е годы и заменили во всем мире процессы, протекающие при высоком давлении.

В процессе получения метанола фирмы ICI используются реакторы низкого давления с аксиальным истокком и неподвижным слоем катализатора, в которых теплосъем осуществляется промежуточным вводом холодного синтез-газа через распределительную систему ромбовидной формы. Специально сконструированные распределители позволяют получить хорошее перемешивание газа и не препятствуют загрузке и выгрузке катализатора. Во избежание значительного падения давления в слое катализатора соотношение его высоты к диаметру аппарата не должно превышать 2:1. Реакторы с промежуточным вводом холодного газа имеют большой диаметр и толстые стенки, а также характеризуются большим числом ступеней охлаждения. Данный тип реакторов имеет 5 слоев катализатора и 4 ввода холодного газа. Перепад давления в нем составляет 0,5-0,6 МПа. Стенки патрона катализатора в реакторе перфорированы, за исключением его верхней части; благодаря чему газовый поток сверху распространяется в аксиальном направлении и способствует уплотнению катализатора. Основная часть газового потока проходит через отверстия в стенках патрона и распространяется в радиальном направлении [24].

Реактор синтеза метанола с промежуточным охлаждением и радиальным потоком фирмы Haldor Topsoe изготавливаются производительностью до 5000 т/сут. имеют неподвижный слой катализатора и сравнительно низкий перепад давления (0,2-0,3 МПа). Реактор представляет сосуд под давлением, в котором размещается 2 или 3 слоя катализатора [25].

Колонна синтеза фирмы Ammonia Casale с аксиально-радиальным газовым потоком и промежуточным охлаждением газа представляет собой сосуд высокого давления, в котором размещено несколько неподвижных слоев катализатора. Реактор этого типа производительностью до 5000 т/сут. и перепадом давления 0,1-0,2 МПа. В таких реакторах газ проходит по катализаторному слою в осевом и радиальном направлениях [26].

С начала 70-х годов фирма Zurgi выпускает трубчатые реакторы синтеза метанола с аксиальным направлением газового потока. В этом реакторе трубы, охлаждаемые снаружи котловой водой, заполнены катализатором, в слое которого обеспечивается примерно изотермический профиль температуры [27].

Японскими фирмами Mizubisi dzuckogi и Mizubisi gasu kagaku совместно разработан новый реактор синтеза метанола Super-Converter в виде сосуда высокого давления, внутри которого смонтированы теплообменники типа «труба в трубе», причем катализатор загружается в кольцевое пространство между внутренней и внешней трубами. Котловая вода циркулирует в межтрубном

пространстве. Синтез-газ подается снизу реактора, первоначально проходит по внутренним трубам вверх и подогревается теплом реакции в катализаторе. Сверху подогретый синтез-газ собирается и затем направляется в катализаторный слой, который снаружи охлаждается котловой водой, а внутри - свежим синтез-газом. Промышленный реактор состоит из сосуда под давлением, внутри которого смонтировано много сдвоенных труб. Особенность реактора - высокая степень консервации за один проход (14 мол.% при скорости 5000 л/час и давлении синтеза 8 МПа), высокий уровень рекуперации энергии (генерация 1т пара давлением 4МПа на 1т метанола) [28].

По методу фирмы Royal в реакторе синтеза оросительного типа с неподвижным слоем катализатора присутствуют три фазы: газ, две твердые - адсорбент и катализатор, при этом достигается полная конверсия синтез-газа и исключается дорогостоящий циркуляционный контур синтеза. Это условие выполняется за счет комбинации двух реверсионных процессов: химической реакции и селективной адсорбции реакционных продуктов на твердом сорбенте, который непрерывным потоком движется сверху вниз. В качестве твердого адсорбента используется смесь оксидов кремния и алюминия ZA - 25 фирмы AKzo Amsterdam [29].

Американская лаборатория Brookhaven National Laboratory сообщила о разработке новых способов проведения процесса синтеза и создания реактора оросительного типа, в котором реакция проводится при наличии трех фаз: газовая и две твердые - адсорбент и катализатор (голландская фирма Royal Dutch) и реактор с псевдосжиженным слоем катализатора, температура синтеза в котором снижена с 275 до 100°C [30].

Обоснованный выбор протравителя и технических средств его нанесения на семена и качественная обработка семян перед их протравливанием являются одним из первых условий эффективного производства зерновых [6, 7, 8]. Анализ литературы, научных исследований, а также производственный опыт показывают, что в настоящее время на производстве существуют следующие способы протравливания [9-11, 12, 13, 14, 8]:

- протравливание с увлажнением;
- полусухое протравливание;
- мокрое протравливание;
- сухое протравливание;
- мелкодисперсное протравливание;
- термический метод обработки.

В последние годы разработана прогрессивная технология протравливания семян плёнкообразующими составами.

Наиболее распространенный способ – протравливание с увлажнением, при котором на семена наносят рабочую жидкость (суспензии, растворы) или порошковидные препараты с одновременным или последующим смачиванием жидкостью. Способ биологически эффективен, требует небольших затрат препарата, позволяет использовать комбинированные рабочие жидкости, содержащие удобрения, инсектициды, стимуляторы роста и пр. Процесс может

быть механизирован при высоких технико-экономических показателях. Недостаток способа – осыпание протравителя с семян по мере его высыхания, для лучшей удерживаемости препаратов применяются прилипатели, неблагоприятные санитарно-гигиенические условия труда и загрязнение окружающей среды. Полусухое протравливание заключается в обработке семян водными суспензиями или растворами препаратов со сравнительно большим (20- 30л/т) расходом жидкости и последующей выдержкой их в закрытом объёме в течение 3-4 ч (томление). Метод имеет высокую биологическую эффективность. К недостаткам его относятся низкая производительность и излишнее увлажнение семян. При мокром протравливании семян их обильно (до 100 л/т) увлажняют (суспензией, эмульсией) или замачивают в рабочей жидкости (растворе), затем томят в течение 2 ч. После томления семена просушивают до нормальной влажности преимущественно в тени или под навесом на деревянном или цементном полу. Сушка под солнцем не рекомендуется, так как это снижает всхожесть семян. Мокрое протравливание производится за 2...3 дня до посева. Способ трудоёмок, малопродуктивен, требует последующей сушки семян. Применяется при сильном заражении семян проса головнёй. К сухому протравливанию (нанесению порошковидного препарата на поверхность семян) обращаются в исключительных случаях, при повышенной влажности семян. Способ малоэффективен из-за слабого контакта препарата с поверхностью семян и плохой удерживаемости. С экологической точки зрения небезопасен, поэтому практически не применяется. Мелкодисперсный способ обработки семян зерновых культур подразумевает обработку их распыленными суспензиями (туманом) получаемым из различных препаратов в камере протравливания. Суспензии подаются под большим давлением через мелкие отверстия распылителей. Благодаря этому норма расход препарата уменьшается, качества протравливания увеличивается и повышение влажности семян не более чем на 1%. Поэтому зерно, протравленное этим способом, не требует дополнительной сушки и его можно хранить перед посевом длительное время. При термическом обеззараживании семена выдерживают в воде при температуре 45...47С° в течение 2-4 ч, затем сушат. Технология протравливания семян плёнкообразующими составами позволяет прочно закрепить препарат на поверхности семян и предотвратить осыпание его в процессе протравливания, при хранении, транспортировке и посеве. Процесс протравливания плёнкообразующими составами аналогичен протравливанию семян с увлажнением. Самый простой и дешёвый метод - это протравливание вручную при помощи лопаты и пластмассовых мешков, а также барабана или бетономешалки с вращающимся барабаном, приспособленные для протравливания небольших партий посевного материала. В этих устройствах можно получить качественное протравливание при использовании повышенных норм расхода воды в рабочих растворах, до 20 л на 1 т семян (с учетом объема жидкого препарата). На качество протравливания достаточно значимо влияет количество рабочего раствора. Десять литров на 1 тонну семян в любом протравливателе можно распределить намного равномернее, чем 3 или 4 л. Расход рабочего раствора в пределах 3...5 л/т при протравливании с 13 увлажнением следует считать самыми

низкими пределами и они применимы только в современных установках. Объемы рабочего раствора в пределах 5...10 л/т семян следует рассматривать как среднюю, а в пределах 20 л/т посевного материала – как высокую норму расхода жидкости при протравливании. Улучшения качества протравливания можно добиться также за счет уменьшения производительности протравливателя до 50-60 % их номинальной производительности [8]. Агротехнические требования к протравливанию. Семена, подлежащие протравливанию, должны соответствовать государственному стандарту. Порошковидные, пастообразные и жидкие растворимые в воде препараты, нормы их расхода и сроки протравливания также должны соответствовать стандартам. Протравливание самопередвижными машинами осуществляется при положительных температурах воздуха на открытых ровных площадках, под навесами или в хорошо проветриваемых помещениях [15]. Семена, протравленные самопередвижными машинами, поступают в загрузчики сеялок, транспортные средства, бурты. Качественные показатели технологического процесса [16, 12, 13]: Полнота протравливания семян, % 100 ± 20 Неравномерность подачи семян и рабочих жидкостей, %, не более 5 Допустимое дробление семян, %, не более 0,5 Увеличение влажности семян, %, не более 1,0 Протравливание не должно снижать всхожесть и энергию прорастания семян. Таким образом, рассмотренные способы протравливания и агротехнические требования, предъявляемые к ним, показывают, что существует множество способов протравливания, однако, в большинстве 14 случаев в производственных условиях они не обеспечивают требуемого качества покрытия поверхности семян, являются малопродуктивными или приводят к травмированию семян и перерасходу дорогостоящих препаратов.

Качество протравливания зависит от множества различных факторов. Анализ показывает, что факторы, определяющие качество протравливания семян зерновых культур, можно объединить в четыре основные группы (рис. 1.):

- физико-механические свойства семян;
- физико-химические свойства протравочного препарата;
- технологические факторы;
- факторы, зависящие от конструкции протравливателя.

К первой группе факторов относятся режим работы и технологические регулировки протравливателя. Так как установку на режим работы и технологические регулировки протравливателя производит рабочий персонал, то эту группу факторов можно отнести к человеческим факторам. Поэтому к работе допускаются лица, знающие устройство, технологические регулировки и режимы работы протравливателя. Многое зависит от квалификации рабочего персонала, от того как он настроит протравливатель на режимы работы, как приготовит рабочий раствор. К конструктивным факторам можно отнести конструктивно-технологическую схему протравливателя, конструкцию отдельных рабочих органов, материал рабочих органов и геометрические параметры рабочих органов. Физико-механические свойства семян: влажность, пыльность, размер, насыпная масса, выравненность по размерам, твердость, масса тысяча семян, остистость и др.

Рис.1. Зависимость показателей качества протравливания.

Семена необходимо подготовить к протравливанию. Они должны отвечать ряду требований и иметь следующие показания: иметь высокую энергию прорастания, отсутствие механических повреждений и отсутствие содержания различных примесей. Эти мельчайшие частицы имеют большую относительную поверхность, в связи с чем протравитель в большей мере связывается с этими частицами, и, в меньшем количестве, попадает на полноценное зерно. Все семена зерновых перед протравкой обязательно следует откалибровать. Обработка неочищенного семенного материала приводит к тому, что до 15–20% препарата остается на щуплом, битом зерне, адсорбируется пылью, что существенно снижает экономическую эффективность обработки семян. Расчет нормы внесения делается только на семенной материал. В процессе протравливания на каждое зерно необходимо нанести относительно небольшое количество препарата, в пределах 1/2000...1/10000 мл/шт [8]. Поэтому, чем выше объемная масса и масса тысячи семян, тем больше попадает препарата на каждую зерновку при строго определенной норме расхода рабочей жидкости [8]. При протравливании семян остистых культур, например, ячменя важную роль играет предварительное удаление остей, так как при недостаточном их удалении возрастает объемная масса семян, что приводит к недопротравливанию всей партии, так как расчет нормы расхода препарата производится на вес семян. При этом не следует забывать еще об одной тонкости протравливания ячменя. В процессе удаления остей следует

обратить внимание на сохранность цветковых чешуй ячменя, поскольку оголенные зерновки накапливают на себе значительно больше препарата, чем семена с неудаленными чешуями. Следовательно, если у оголенных семян возможны повреждения от избытка протравителя, то для остальной массы зерна не хватит действующего вещества для достаточной защиты [8, 17, 18]. При низкой массе 1000 штук семян и объемной массе ухудшается не только качество протравливания, но и их сыпучесть. Этот эффект усиливается за счет шероховатости поверхности неполноценных семян и небольшого количества воды при использовании протравливания с увлажнением. В связи с этим в отдельных случаях могут возникнуть проблемы при транспортировке семян по трубопроводам сеялок при посеве и, прежде всего, при автоматическом затаривании семян на весах в момент засыпания их в клапанные бумажные мешки. При возникновении таких проблем при затаривании семян обычно заменяют имеющиеся выбоины патрубков на патрубки с увеличенным диаметром и рекомендуется использовать удлиненные мешки. Важно также соответствующее регулирование сеялки на норму высева именно этой партии протравленных семян и контроль нормы высева в процессе сева [8]. Норма внесения протравителя не выдерживается и в том случае, если семенной материал переувлажнен: у семян с влажностью более 15% резко ухудшается сыпучесть. Кроме того, влага несет с собой и другую опасность. Если семенной материал хранится при повышенной влажности, то зерновки перегреваются, создавая благоприятную среду для возбудителей, активируется жизнеспособность грибов. Наиболее целесообразно использовать среднюю фракцию семян, так как семена максимально крупной фракции не всегда несут в себе признаки и свойства, характерные для сорта, и часто имеют низкую всхожесть.

Выводы

Анализ получения протравливателей показывает, что они выполнены по единой принципиальной конструктивной схеме, предусматривающей последовательное выполнение таких основных технологических операций: механическую подачу семян в камеру протравливания, дозирование ядохимиката, транспортирование частиц ядохимиката до объекта обработки и распыливание механическими распыливающими органами его на мелкие частицы. При этом дозирующие устройства должны обеспечить заданный расход ядохимиката на единицу обрабатываемой площади и выдерживать его неизменным в процессе работы, а распределяющие устройства – равномерное распределение ядохимиката по поверхности обрабатываемого объекта. Кроме того, воздействие механических рабочих органов травмирует семенной материал, что снижает их всхожесть, соответственно урожайность и качество зерна. На существующих протравливателях для обеспечения удерживаемости препарата на поверхности семян перед протравливанием необходимо предварительно очистить семена от пыли, что существенно повышает энергоемкость технологического процесса. На основании вышеизложенного можно утверждать, что создание протравливателя, позволяющего повысить качество протравливания, уменьшить травмируемость семян, обеспечивающий снижение энергоемкости является актуальной задачей.

Анализируя схему классификаций протравливателей можно отметить, что перспективным направлением в совершенствовании разработке протравливателей семян зерновых культур является использование пневмомеханических рабочих органов [18-21, 22, 23], где воздух транспортирует смесь семян и мелкодисперсных частиц рабочей жидкости, а также дополнительно диспергирует частицы рабочей жидкости, что будет обеспечивать более качественное протравливание и меньше травмировать посевной материал. Исходя из проведенного аналитического обзора способов протравливания семян зерновых культур, существующих конструкций протравливателей семян зерновых культур и их рабочих органов можно сделать следующие выводы:

- качество и эффективность процесса протравливания зависят как от физико-механических свойств семян, свойств рабочей жидкости, так и от конструктивно-технологических параметров протравливания;
- повышение производительности и качества, снижение энергоемкости процесса протравливания возможно при разработке новых протравливателей, их теоретического и экспериментального исследования и внедрения в производство;
- одним из перспективных направлений совершенствования техники и технологии протравливания семян зерновых культур является создание пневмомеханических протравливателей, обеспечивающих повышение производительности и качества процесса протравливания, снижения энергоемкости и травмирования семян.

Список использованной литературы:

1. Дринча, В. М., Цыдендоржиев, Б., & Кубеев, Е. И. (2009). Основные принципы предпосевного химического протравливания и физического обеззараживания семян. *Аграрный эксперт*, (3), 58.
2. Фортуна, В.И., Мирокюк, С.К. (1986). Технология механизированных сельскохозяйственных работ. Москва Анропромиздат
3. Мельников, Н. Н., & Баскаков, Ю. А. (1962). *Химия гербицидов и регуляторов роста растений*. Госхимиздат.
4. Бокарев, Д.А., (2015). Получение метилформиата и ацетальдегида
5. дегидрированием низших алифатических спиртов. Москва
6. Шелдон, Р.А. (1987). Химические продукты на основе синтез-газа. Москва
7. Мельников, Н. Н. (1987). Пестициды. Химия, технология и применение. М.: Химия, 712, 2.
8. Попов, С. Я., Дорожкина, Л. А., & Калинин, В. А. (2003). Основы химической защиты растений/Под ред. профессора СЯ Попова. М.: Арт-Лион, 208, 31.
9. Мельников, Н.Н. (1987). Пестициды. Химия, технология и применение Москва, Химия
10. Обзорная информация. Химическая промышленность за рубежом. №3.
11. 1983.-С.18-19.
12. Гимаева, А. Р., & Хасанов, И. И. (2018). Методы получения синтез-газа для производства метанола. *НефтеГазоХимия*, (1), 14-19.

13. Сазонов, И. В. (2009). Катализаторы синтеза метанола. *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук*, (10).
14. Гельперин Э.Н., Казимирчук СВ., Федосеев Л.В., И.Н. Выделение γ - изомера из технического гексахлорциклогексана методом парциального плавления под избыточным давлением.
15. Renner G. *Xenobiotica*. 1980. V.IU. P. 537-550.
16. Шамшурин, А. А., & Мирон, З. К. (1976). *Физико-химические свойства пестицидов: Справочник*. Химия.
17. Разумовский, Э. С., Медриш, Г. Л., & Казарян, В. А. (1986). Очистка и обеззараживание сточных вод малых населенных пунктов. М.: *Стройиздат*, 171(3).
18. Воронкова, Н. С. (1984). Процесс синтеза метанола на низкотемпературных катализаторах под давлением 15-30 МПа.
19. Кузнецова, В. П., Кузьменко, Н. Я., & Червяцова, Л. Л. Синтез уретанов с силариленовым звеном в структуре и исследование их термической деструкции.
20. Салахов, И. М. (2014). Разработка и обоснование параметров пневмомеханического протравливателя семян зерновых культур. *ВАК РФ*, 5(01).
21. Тетерина, О. А. (2019). Обоснование параметров устройства предпосевной обработки семян горячим туманом гуматов.
22. Кубеев, Е. И. (2015). Повышение эффективности технологического процесса предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур за счет совершенствования методов и технических средств нанесения искусственных оболочек. *Дисс. на соиск. уч. степ. докт. техн. наук, спец*, 5(01).
23. Фунгициды – контактные, системные, их использование <http://www.rosebook.ru/articles/podkormki/fungicidy-kontaktnye-sistemnye-ih-ispolzovanie/>
24. 1980 World Census of Agriculture - Methodological review. <https://www.fao.org/publications/card/en/c/CA5862EN/>
25. Химические средства защиты растений – классификация <https://www.products.pcc.eu/ru/>
26. <https://www.akzonobel.com/>
27. <https://www.topsoe.com/ru/>
28. <https://www.casale.ch/>
29. Кемалов, Р. А., & Кемалов, А. Ф. (2016). Технологии получения и применения метанола: учебное пособие. Казань: Изд-во Казан. ун-та.
30. <https://www.mgc.co.jp/eng/>
31. Пахомов, Н. А. (2006). Промышленный катализ в лекциях. М.: *Калвис*, (6), 53-98.
32. <https://www.bnl.gov/world/>

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 1

Volume: 2

Published:

31.01.2022

<http://alferganus.uz>**Citation:**

Hasanov, A., Kozimova, O. (2022). Solutions to a system of hypergeometric type differential equations in partial derivatives of the third order and its integral representations. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (1), 159-179.

Хасанов, А., Козимова, О. (2022). Решения системы дифференциальных уравнений гипергеометрического типа в частных производных третьего порядка и его интегральные представления. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 159-179.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6091468>

DOI 10.5281/zenodo.6091468

Хасанов Анвар
доктор физико-математических наук,
профессор, Институт математики
имени В.И. Романовского,
АН Республики Узбекистан

Козимова Одина
Наманганский государственный
университет

UDC 517.588

Mathematics Subject Classification (2010):
33C20, 35A08, 35M70, 44A45

РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ГИПЕРГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ТИПА В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА И ЕГО ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Аннотация: В этой статье изучаются свойства функции Кампе де Ферьет от двух аргументов третьего порядка $F_{0,2,2}^{1,2,2}[x, y]$. Доказаны интегральные представления и система дифференциальных уравнений в частных производных гипергеометрического типа. Указано, что полученная система гипергеометрического типа в начале координат имеет девять линейно независимые решения.

Ключевые слова: Гипергеометрические функции многих переменных, система уравнение гипергеометрического типа, интегральные представления линейно независимые решения.

Hasanov Anvar
Dr. Sci. (Math. & Phys.), Professor,
Institute of Mathematics named after V.I. Romanovsky
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

Kozimova Odina

QR-Article

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6091468>

SOLUTIONS TO A SYSTEM OF HYPERGEOMETRIC TYPE DIFFERENTIAL EQUATIONS IN PARTIAL DERIVATIVES OF THE THIRD ORDER AND ITS INTEGRAL REPRESENTATIONS

Abstract: *This article studies the properties of the Campe de Feriet function of two arguments of the third order. Integral representations and a system of partial differential equations of hypergeometric type are proved. It is indicated that the resulting system of hypergeometric type has nine linearly independent solutions at the origin.*

Keywords: *Hypergeometric functions of several variables, system of hypergeometric equations, integral representations, linearly independent solutions.*

Введение

Гипергеометрическая функция - обобщение геометрической прогрессии, обладает множеством замечательных свойств, благодаря которым она привлекала внимание математиков в течении по крайней мере двух веков. Изучение этой функции привело Гаусса (Johann Carl Friedrich Gauss) к исследованию вопроса сходимости рядов, Римана (Georg Friedrich Bernhard Riemann) - к задаче об аналитическом продолжении и изучению дифференциальных уравнений с особыми точками.

Название "гипергеометрический" этому ряду дал Валлис (John Wallis) в 1655 году. Позже его изучали Эйлер (Leonard Euler) и Куммер (Ernst Eduard Kummer). Однако, до работ Гаусса это ряд нельзя было называть функцией в современном понимании этого слова. Гаусс доказал сходимость гипергеометрического ряда и следовательно, существование гипергеометрической функции.

Тем не менее, проблемы оставались и после работ Гаусса. Легко понять, что гипергеометрический ряд сходится лишь в единичном круге на комплексной плоскости, в то время как, гипергеометрическая функция может быть аналитически продолжена и за границу этого круга. Проблема - построить аналитическое продолжение гипергеометрической функции на всю комплексную плоскость. Такое аналитическое продолжение можно сделать, изучив свойства решений дифференциального уравнения для гипергеометрической функции.

Большой интерес к теории гипергеометрических функций связано в основном тем, что решение многих прикладных задач, включая задачи теплопроводности и газовой динамики, электромагнитные колебания, квантовой механики и теория потенциала можно получить с помощью гипергеометрических (высших и специальных или трансцендентных) функций [1, 5, 6, 7, 17, 18]. Такие функции часто называют специальными функциями математической физики.

Цель настоящей работы доказать некоторые свойства для наиболее общей гипергеометрической функции двух переменных $F_{0,2,2}^{1,2,2}[x, y]$ третьего порядка, то есть рассматривается функция из класса гипергеометрических функций Кампе де Ферьет двух переменных (см. [1, 19]):

$$F_{l:m;n}^{p;q;k} \left[\begin{matrix} (a_p): (b_q); (c_k); \\ (e_l): (f_m); (g_n); \end{matrix} ; x, y \right] = \sum_{r,s=0}^{\infty} \frac{\prod_{j=1}^p (a_j)_{r+s} \prod_{j=1}^q (b_j)_r \prod_{j=1}^k (c_j)_s}{\prod_{j=1}^l (\alpha_j)_{r+s} \prod_{j=1}^m (\beta_j)_r \prod_{j=1}^n (\gamma_j)_s r!s!} x^r y^s, \quad (1.1)$$

область сходимости ряда (1.1) определяется следующим образом:

если $p+q < l+m+1$, $p+k < l+n+1$, то $|x| < \infty$, $|y| < \infty$,

если же $p+q = l+m+1$, $p+k = l+n+1$, то

(1.2)

$|x|^{\frac{1}{p-l}} + |y|^{\frac{1}{p-l}} < 1$, при $p > l$,

и

$\max\{|x|, |y|\} < 1$, при $p \leq l$,

где $\prod_{j=1}^p (a_j)_{m+n} = (a_1)_{m+n} (a_2)_{m+n} \cdots (a_p)_{m+n}$.

Отметим, что функции Римана и фундаментальные решения вырождающихся дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка выражаются с помощью гипергеометрических функций многих переменных (см. [2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21]). Поэтому при исследовании краевых задач для этих уравнений в частных производных нам необходимо изучить решение системы гипергеометрических функций и найти явные линейно независимые решения (см. [10, 11, 12, 13]). Функция $F_{l:m;n}^{p;q;k}$ содержит большое количество функций типа Аппеля. Здесь мы выбираем функции $F_{0;2;2}^{1;2;2}[x, y]$ определяемый следующим двойным рядом (см. [1, 19]):

$$F_{0;2;2}^{1;2;2} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2; c_1, c_2; \\ -; e_1, e_2; f_1, f_2; \end{matrix} ; x, y \right] = \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(a)_{m+n} (b_1)_m (b_2)_m (c_1)_n (c_2)_n}{(e_1)_m (e_2)_m (f_1)_n (f_2)_n m!n!} x^m y^n, \quad (1.3)$$

где $a, b_1, b_2, c_1, c_2, e_1, e_2, f_1, f_2 \in \mathbb{C}$ постоянные числа, причем e_1, e_2, f_1, f_2 не являются отрицательными целыми числами а $(a)_r = a(a+1)(a+2)\cdots(a+r-1)$, $(a)_0 = 1$, $(a)_r = \Gamma(a+r)/\Gamma(a)$ обозначение Похгаммера (Leo Pochhammer), $\Gamma(a)$ - гамма функция Эйлера.

Интегральные представления

Гипергеометрические функции от двух переменных могут выражаться либо интегралами типа Эйлера, либо интегралами типа Лапласа или интегралами Меллина (H.J. Mellin). Такие интегральные представления могут быть найдены во многих случаях, но подынтегральная функция в большинстве из них содержит гипергеометрическую функцию или их произведения.

Естественно, список гипергеометрических функции от двух переменных слишком велико и здесь невозможно привести полный перечень интегральных представлений. Интегральные представления полезны для аналитического продолжения гипергеометрических функции от двух переменных, в теории их преобразования, а также для интегрирования гипергеометрических систем дифференциальных уравнений в частных производных.

Если использовать разложение в ряд и применить либо интеграл Эйлера первого рода или интеграл второго рода функцию, то получаются интегральные представления для гипергеометрических функции Кампе де Ферьет (Kampe de Fériet) от двух переменных.

Теорема 2.1. Если выполняются неравенства $\operatorname{Re} e_1 > \operatorname{Re} b_1 > 0$, $\operatorname{Re} f_1 > \operatorname{Re} c_1 > 0$, то имеет место интегральное представление

$$F_{0;2;2}^{1;2;2} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2; c_1, c_2; \\ -; e_1, e_2; f_1, f_2; \end{matrix} x, y \right] = \frac{\Gamma(e_1)\Gamma(f_1)}{\Gamma(b_1)\Gamma(c_1)\Gamma(e_1-b_1)\Gamma(f_1-c_1)} \times \int_0^1 \int_0^1 \xi^{b_1-1} \eta^{c_1-1} (1-\xi)^{e_1-b_1-1} (1-\eta)^{f_1-c_1-1} F_2(a; b_2, c_2; e_2, f_2; x\xi, y\eta) d\xi d\eta, \quad (2.1)$$

где

$$F_2(\alpha; \beta_1, \beta_2; \gamma_1, \gamma_2; x, y) = \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(\alpha)_{m+n} (\beta_1)_m (\beta_2)_n}{(\gamma_1)_m (\gamma_2)_n m!n!} x^m y^n, \quad \{|x|+|y|<1\}, \quad (2.2)$$

Доказательство. Для доказательства справедливости интегрального представление (2.1), подынтегральную функцию $F_2(a; b_2, c_2; e_2, f_2; x\xi, y\eta)$ заменим по определению (2.2), тогда мы имеем

$$F_{0;2;2}^{1;2;2} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2; c_1, c_2; \\ -; e_1, e_2; f_1, f_2; \end{matrix} x, y \right] = \frac{\Gamma(e_1)\Gamma(f_1)}{\Gamma(b_1)\Gamma(c_1)\Gamma(e_1-b_1)\Gamma(f_1-c_1)} \times \int_0^1 \int_0^1 \xi^{b_1-1} \eta^{c_1-1} (1-\xi)^{e_1-b_1-1} (1-\eta)^{f_1-c_1-1} \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(a)_{m+n} (b_2)_m (c_2)_n}{(e_2)_m (f_2)_n m!n!} (x\xi)^m (y\eta)^n d\xi d\eta.$$

Меняя порядок интеграла и суммы, мы находим

$$F_{0;2;2}^{1;2;2} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2; c_1, c_2; \\ -; e_1, e_2; f_1, f_2; \end{matrix} x, y \right] = \frac{\Gamma(e_1)\Gamma(f_1)}{\Gamma(b_1)\Gamma(c_1)\Gamma(e_1-b_1)\Gamma(f_1-c_1)} \times \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(a)_{m+n} (b_2)_m (c_2)_n}{(e_2)_m (f_2)_n m!n!} x^m y^n \int_0^1 \xi^{b_1+m-1} (1-\xi)^{e_1-b_1-1} d\xi \int_0^1 \eta^{c_1+n-1} (1-\eta)^{f_1-c_1-1} d\eta.$$

В силу определения Бета функции Эйлера [6]

$$\int_0^1 t^{a-1} (1-t)^{b-1} dt = B(a,b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}, \quad a, b > 0,$$

получаем

$$F_{0;2;2} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2; c_1, c_2; \\ -; e_1, e_2; f_1, f_2; \end{matrix} x, y \right] = \frac{\Gamma(e_1)\Gamma(f_1)}{\Gamma(b_1)\Gamma(c_1)\Gamma(e_1-b_1)\Gamma(f_1-c_1)} \times \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(a)_{m+n} (b_1)_m (c_1)_n}{(e_1)_m (f_1)_n m!n!} x^m y^n \frac{\Gamma(b_1+m)\Gamma(e_1-b_1)}{\Gamma(e_1+m)} \frac{\Gamma(c_1+n)\Gamma(f_1-c_1)}{\Gamma(f_1+n)}.$$

Далее, учитывая определение обозначение Похгаммера, после некоторых упрощений, мы убеждаемся в справедливости интегрального представление (2.1).

Замечание. Не специалист в области специальных функций, вряд ли обратит внимание на красоту, изящность и универсальность интегрального представление (2.1). В самом деле, если учесть частные значения гипергеометрической функции Аппеля $F_2(\alpha; \beta_1, \beta_2; \gamma_1, \gamma_2; x, y)$ при определенных значениях постоянных, которые были найдены в работе [22]

$$F_2 \left(\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}, 1; -\frac{1}{2}, 2; x, y \right) = \frac{2}{y} \left[(1-x)^{\frac{1}{2}} - (1-x-y)^{\frac{1}{2}} \right], \quad (2.3)$$

$$F_2 \left(\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}, 1; \frac{1}{2}, 2; x, y \right) = \frac{2}{y} \left[\sqrt{1-x} - \sqrt{1-x-y} + \sqrt{x} \left(\arcsin \sqrt{x} - \arcsin \sqrt{\frac{x}{1-y}} \right) \right], \quad (2.4)$$

$$F_2 \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}, 1; -\frac{1}{2}, 2; x, y \right) = \frac{2}{y} \left[(1-x)^{-\frac{1}{2}} - (1-y)(1-x-y)^{-\frac{1}{2}} \right], \quad (2.5)$$

$$F_2 \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}, 1; \frac{3}{2}, 2; x, y \right) = \frac{1}{y} \left\{ \frac{1}{\sqrt{x}} \left[\arcsin \sqrt{x} - (1-y) \arcsin \sqrt{\frac{x}{1-y}} \right] + \sqrt{1-x} - \sqrt{1-x-y} \right\}, \quad (2.6)$$

$$F_2 \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}, 1; \frac{5}{2}, 2; x, y \right) = \frac{3}{8xy} \left\{ \begin{aligned} & (1+2x)\sqrt{1-x} - (1+2x-y)\sqrt{1-x-y} - \\ & - \frac{1}{\sqrt{x}} \left[(1-4x) \arcsin \sqrt{x} - (1-y)(1-4x-y) \arcsin \sqrt{\frac{x}{1-y}} \right] \end{aligned} \right\}, \quad (2.7)$$

$$F_2 \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}, 1; \frac{7}{2}, 2; x, y \right) = \frac{5}{64x^2y} \left\{ \begin{aligned} & \frac{3}{\sqrt{x}} \left[(1-4x+8x^2) \arcsin \sqrt{x} - (1-y) \left[(1-y)^2 - 4x(1-y) + 8x^2 \right] \right] \\ & - (3-10x-8x^2)\sqrt{1-x} + \left[3(1-y)^2 - 10x(1-y) - 8x^2 \right] \sqrt{1-x-y} \end{aligned} \right\}, \quad (2.8)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; 1, 1; -\frac{1}{2}, 2; x, y\right) = \frac{2}{y} \left[\frac{1}{1-x} - \frac{(1-y)^{\frac{3}{2}}}{1-x-y} \right], \quad (2.9)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; 1, 1; \frac{1}{2}, 2; x, y\right) = \frac{2}{y} \left[1 - \sqrt{1-y} - \sqrt{x} \left(\tanh^{-1} \sqrt{x} - \tanh^{-1} \sqrt{\frac{x}{1-y}} \right) \right], \quad (2.10)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; 1, 1; \frac{3}{2}, 2; x, y\right) = \frac{1}{y} \left\{ 1 - \sqrt{1-y} - \frac{1}{\sqrt{x}} \left[(1-x) \tanh^{-1} \sqrt{x} - (1-x-y) \tanh^{-1} \sqrt{\frac{x}{1-y}} \right] \right\}, \quad (2.11)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; 1, 1; 2, 2; x, y\right) = \frac{4}{3xy} \left[1 - (1-x)^{\frac{3}{2}} - (1-y)^{\frac{3}{2}} + (1-x-y)^{\frac{3}{2}} \right], \quad (2.12)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; 1, 1; \frac{5}{2}, 2; x, y\right) = \frac{3}{4xy} \left\{ \frac{1+x - (1+x-y)\sqrt{1-y}}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}} \left[(1-x)^2 \tanh^{-1} \sqrt{x} - (1-x-y)^2 \tanh^{-1} \sqrt{\frac{x}{1-y}} \right] \right\}, \quad (2.13)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; 1, 1; 3, 2; x, y\right) = \frac{16}{15x^2y} \left[(1-x)^{\frac{5}{2}} - (1-x-y)^{\frac{5}{2}} - 1 + \frac{5}{2}x - (1-y)^{\frac{3}{2}} \left(1 + \frac{5}{2}x - y \right) \right], \quad (2.14)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; 1, 1; \frac{7}{2}, 2; x, y\right) = \frac{5}{24x^2y} \left\{ \frac{3}{\sqrt{x}} \left[(1-x)^3 \tanh^{-1} \sqrt{x} - (1-x-y)^3 \tanh^{-1} \sqrt{\frac{x}{1-y}} \right] - \frac{3+8x+3x^2 + \sqrt{1-y} [3(1-y)^2 + 8x(1-y) + 3x^2]}{24x^2y} \right\}, \quad (2.15)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; 1, 1; 4, 2; x, y\right) = \frac{4}{35x^3y} \left\{ \frac{8 \left[1 - (1-x)^{\frac{7}{2}} - (1-y)^{\frac{7}{2}} + (1+x-y)^{\frac{7}{2}} \right]}{-28x \left[1 - (1-y)^{\frac{5}{2}} \right] + 35x^2 \left[1 - (1-y)^{\frac{3}{2}} \right]} \right\}, \quad (2.16)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; 1, 1; 4, 2; x, y\right) = \frac{4}{35x^3y} \left\{ \frac{8 \left[1 - (1-x)^{\frac{7}{2}} - (1-y)^{\frac{7}{2}} + (1+x-y)^{\frac{7}{2}} \right]}{-28x \left[1 - (1-y)^{\frac{5}{2}} \right] + 35x^2 \left[1 - (1-y)^{\frac{3}{2}} \right]} \right\}, \quad (2.17)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}, 1; -\frac{1}{2}, 2; x, y\right) = \frac{2}{y} \left[(1-x)^{-\frac{3}{2}} - (1-y)^2 (1-x-y)^{-\frac{3}{2}} \right], \quad (2.18)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}, 1; \frac{1}{2}, 2; x, y\right) = \frac{2}{y} \left[\frac{1-2x}{\sqrt{1-x}} - \frac{1-2x-y}{\sqrt{1-x-y}} \right], \quad (2.19)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}, 1; \frac{5}{2}, 2; x, y\right) = \frac{3}{4xy} \left\{ \frac{1}{\sqrt{x}} \left[\arcsin \sqrt{x} - (1-y)^2 \arcsin \sqrt{\frac{x}{1-y}} \right] \right. \\ \left. - (1-2x)\sqrt{1-x} + (1-2x-y)\sqrt{1-x-y} \right\}, \quad (2.20)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}, 1; \frac{7}{2}, 2; x, y\right) \\ = \frac{5}{16x^2y} \left\{ \frac{(3-4x+4x^2)\sqrt{1-x} - [3(1-y)^2 - 4x(1-y) + 4x^2]\sqrt{1-x-y}}{\sqrt{x}} \right. \\ \left. - \frac{3}{\sqrt{x}} \left[(1-2x)\arcsin \sqrt{x} - (1-y)^2(1-2x-y)\arcsin \sqrt{\frac{x}{1-y}} \right] \right\}, \quad (2.21)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; 2, 1; -\frac{1}{2}, 2; x, y\right) = \frac{2}{y} \left[(1-x)^{-2} - (1-y)^{\frac{5}{2}}(1-x-y)^{-2} \right], \quad (2.22)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; 2, 1; \frac{1}{2}, 2; x, y\right) = \frac{1}{y} \left[\frac{2-3x}{1-x} - \frac{2(1-y)-3x}{1-x-y} \sqrt{1-y} - 3\sqrt{x} \left(\tanh^{-1} \sqrt{x} - \tanh^{-1} \sqrt{\frac{x}{1-y}} \right) \right], \quad (2.23)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; 2, 1; 1, 2; x, y\right) = \frac{1}{y} \left[\frac{2-3x}{\sqrt{1-x}} - \frac{2(1-y)-3x}{\sqrt{1-x-y}} \right], \quad (2.24)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; 2, 1; \frac{3}{2}, 2; x, y\right) \\ = \frac{1}{2y} \left\{ 3(1-\sqrt{1-y}) + \frac{1}{\sqrt{x}} \left[(1-3x)\tanh^{-1} \sqrt{x} - (1-3x-y)\tanh^{-1} \sqrt{\frac{x}{1-y}} \right] \right\}, \quad (2.25)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; 2, 1; \frac{5}{2}, 2; x, y\right) \\ = \frac{3}{8xy} \left\{ \frac{1}{\sqrt{x}} \left[(1-3x)(1-x)\tanh^{-1} \sqrt{x} - (1+3x-y)(1-x-y)\tanh^{-1} \sqrt{\frac{x}{1-y}} \right] \right. \\ \left. - 1 + 3x + (1-3x-y)\sqrt{1-y} \right\}, \quad (2.26)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; 2, 1; 3, 2; x, y\right) = \frac{8}{15x^2y} \left\{ 2 \left[1 - (1-y)^{\frac{5}{2}} \right] - (2+3x)(1-x)^{\frac{3}{2}} + (2+3x-2y)(1-x-y)^{\frac{3}{2}} \right\}, \quad (2.27)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; 2, 1; \frac{7}{2}, 2; x, y\right) = \frac{5}{16x^2y} \left\{ \begin{aligned} &3 - 2x + 3x^2 - \sqrt{1-y} [3(1-y)^2 - 2x(1-y) + 3x^2] \\ & - \frac{3}{\sqrt{x}} \left[(1-x)^2(1+x) \tanh^{-1} \sqrt{x} - (1-x-y)^2(1+x-y) \tanh^{-1} \sqrt{\frac{x}{1-y}} \right] \end{aligned} \right\}, \quad (2.28)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; 2, 1; 4, 2; x, y\right) = -\frac{16}{35x^3y} \left\{ 4 \left[1 - (1-y)^{\frac{7}{2}} \right] - 7x \left[1 - (1-y)^{\frac{5}{2}} \right] - (4+3x)(1-x)^{\frac{5}{2}} + (4+3x-4y)(1-x-y)^{\frac{5}{2}} \right\}, \quad (2.29)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; \frac{5}{2}, 1; -\frac{1}{2}, 2; x, y\right) = \frac{2}{y} \left[(1-x)^{-\frac{5}{2}} - (1-y)^3(1-x-y)^{-\frac{5}{2}} \right], \quad (2.30)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; \frac{5}{2}, 1; \frac{1}{2}, 2; x, y\right) = \frac{2}{3y} \left[\frac{3-12x+8x^2}{(1-x)^{\frac{3}{2}}} - \frac{3(1-y)^2-12x(1-y)+8x^2}{(1-x-y)^{\frac{3}{2}}} \right], \quad (2.31)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; \frac{5}{2}, 1; \frac{3}{2}, 2; x, y\right) = \frac{2}{3y} \left[\frac{3-4x}{\sqrt{1-x}} - \frac{3-4x-3y}{\sqrt{1-x-y}} \right], \quad (2.32)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; \frac{5}{2}, 1; \frac{7}{2}, 2; x, y\right) = \frac{5}{24x^2y} \left\{ \begin{aligned} &\frac{1}{\sqrt{1-x-y}} [3(1-y)^3 - x(1-y)^2 - 10x^2(1-y) + 8x^3] \\ & - \frac{1}{\sqrt{1-x}} [3-x-10x^2+8x^3] - \frac{3}{\sqrt{x}} \left[(1-y)^3 \arcsin \sqrt{\frac{x}{1-y}} - \arcsin \sqrt{x} \right] \end{aligned} \right\}, \quad (2.33)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; 3, 1; -\frac{1}{2}, 2; x, y\right) = \frac{2}{y} \left[(1-x)^{-3} - (1-y)^{\frac{7}{2}}(1-x-y)^{-3} \right], \quad (2.34)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; 3, 1; \frac{1}{2}, 2; x, y\right) = \frac{1}{4y} \left\{ \begin{aligned} &15\sqrt{x} \left(\tanh^{-1} \sqrt{\frac{x}{1-y}} - \tanh^{-1} \sqrt{x} \right) \\ &- \frac{\sqrt{1-y}}{(1-x-y)^2} \left[8(1-y)^2 - 25x(1-y) + 15x^2 \right] + \frac{8-25x+15x^2}{(1-x)^2} \end{aligned} \right\}, \quad (2.35)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; 3, 1; 1, 2; x, y\right) = \frac{1}{4y} \left[\frac{8-24x+15x^2}{(1-x)^{\frac{3}{2}}} - \frac{8(1-y)^2 - 24x(1-y) + 15x^2}{(1-x-y)^{\frac{3}{2}}} \right], \quad (2.36)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; 3, 1; \frac{3}{2}, 2; x, y\right) = -\frac{1}{8y} \left\{ \begin{aligned} &\frac{[13(1-y)-15x]\sqrt{1-y}}{1-x-y} - \frac{13-15x}{1-x} \\ &+ \frac{3}{\sqrt{x}} \left[(1-5x-y) \tanh^{-1} \sqrt{\frac{x}{1-y}} - (1-5x) \tanh^{-1} \sqrt{x} \right] \end{aligned} \right\}, \quad (2.37)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; 3, 1; 2, 2; x, y\right) = \frac{1}{2y} \left[\frac{4-5x}{\sqrt{1-x}} - \frac{4-5x-4y}{\sqrt{1-x-y}} \right], \quad (2.38)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; 3, 1; \frac{5}{2}, 2; x, y\right) = \frac{3}{32xy} \left\{ \begin{aligned} &\frac{(1-15x-y)\sqrt{1-y} - 1 + 15x}{[(1-y)^2 + 6x(1-y) - 15x^2] \tanh^{-1} \sqrt{\frac{x}{1-y}} - (1+6x-15x^2) \tanh^{-1} \sqrt{x}} \\ &\frac{1}{\sqrt{x}} \end{aligned} \right\}, \quad (2.37)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; 3, 1; \frac{7}{2}, 2; x, y\right) = \frac{5}{64x^2y} \left\{ \begin{aligned} &\frac{[3(1-y)^2 + 4x(1-y) - 15x^2] - (3+4x-15x^2)}{\sqrt{x} \left[\begin{aligned} &[(1-y)^2 + 2x(1-y) + 5x^2] (1-x-y) \tanh^{-1} \sqrt{\frac{x}{1-y}} \\ &- (1+2x+5x^2)(1-x) \tanh^{-1} \sqrt{x} \end{aligned} \right]} \end{aligned} \right\}, \quad (2.38)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; 3, 1; 4, 2; x, y\right) = \frac{4}{35x^3y} \left\{ \begin{aligned} &8 \left[1 - (1-y)^{\frac{7}{2}} \right] - (8+12x+15x^2)(1-x)^{\frac{3}{2}} \\ &+ \left[8(1-y)^2 + 12x(1-y) + 15x^2 \right] (1-x-y)^{\frac{3}{2}} \end{aligned} \right\}, \quad (2.39)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; \frac{7}{2}, 1; -\frac{1}{2}, 2; x, y\right) = \frac{2}{y} \left[(1-x)^{-\frac{7}{2}} - (1-y)^4 (1-x-y)^{-\frac{7}{2}} \right], \quad (2.40)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; \frac{7}{2}, 1; \frac{1}{2}, 2; x, y\right) = \frac{2}{5y} \left[\frac{5-30x+40x^2-16x^3}{(1-x)^{\frac{5}{2}}} - \frac{5(1-y)^3-30x(1-y)^2+40x^2(1-y)-16x^2}{(1-x-y)^{\frac{5}{2}}} \right], \quad (2.41)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; \frac{7}{2}, 1; \frac{3}{2}, 2; x, y\right) = \frac{2}{15y} \left[\frac{15-40x+24x^2}{(1-x)^{\frac{3}{2}}} - \frac{15(1-y)^2-40x(1-y)+24x^2}{(1-x-y)^{\frac{3}{2}}} \right], \quad (2.42)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; \frac{7}{2}, 1; \frac{5}{2}, 2; x, y\right) = \frac{2}{5y} \left[\frac{5-6x}{\sqrt{1-x}} - \frac{5-5y-6x}{\sqrt{1-x-y}} \right], \quad (2.43)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; 4, 1; -\frac{1}{2}, 2; x, y\right) = \frac{2}{y} \left[(1-x)^{-4} - (1-y)^{\frac{9}{2}} (1-x-y)^{-4} \right], \quad (2.45)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; 4, 1; \frac{1}{2}, 2; x, y\right) = \frac{1}{24y} \left\{ \begin{aligned} & \frac{105\sqrt{x} \left(\tanh^{-1} \sqrt{\frac{x}{1-y}} - \tanh^{-1} \sqrt{x} \right)}{(1-x-y)^3} \left[48(1-y)^3 - 231x(1-y)^2 + 280x^2(1-y) - 105x^3 \right] \\ & + \frac{48-231x+280x^2-105x^3}{(1-x)^3} \end{aligned} \right\}, \quad (2.46)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; 4, 1; 1, 2; x, y\right) = \frac{1}{8y} \left\{ \frac{16-72x+90x^2-35x^3}{(1-x)^{\frac{5}{2}}} - \frac{16(1-y)^3-72x(1-y)^2+90x^2(1-y)-35x^3}{(1-x-y)^{\frac{5}{2}}} \right\}, \quad (2.47)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; 4, 1; \frac{3}{2}, 2; x, y\right) = \frac{1}{48y} \left\{ \begin{aligned} & \frac{\sqrt{1-y} \left[81(1-y)^2 - 190x(1-y) + 105x^2 \right]}{(1-x-y)^2} \\ & - \frac{81-190x+105x^2}{(1-x)^2} + 15 \left[\frac{(1-y-7x) \tanh^{-1} \sqrt{\frac{x}{1-y}} - (1-7x) \tanh^{-1} \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \right] \end{aligned} \right\}, \quad (2.48)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; 4, 1; 2, 2; x, y\right) = \frac{1}{12y} \left[\frac{24 - 60x - 35x^2}{(1-x)^{\frac{3}{2}}} - \frac{24(1-y)^2 - 60x(1-y) - 35x^2}{(1-x-y)^{\frac{3}{2}}} \right] \quad (2.49)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; 4, 1; \frac{5}{2}, 2; x, y\right) = \frac{1}{64xy} \left\{ \frac{\sqrt{1-y} [3(1-y)^2 + 100x(1-y) + 105x^2]}{1-x-y} - \frac{3+100x+105x^2}{1-x} - \frac{3}{\sqrt{x}} \left[[(1-y)^2 + 10x(1-y) - 35x^2] \tanh^{-1} \sqrt{\frac{x}{1-y}} - (1+10x-35x^2) \tanh^{-1} \sqrt{x} \right] \right\} \quad (2.50)$$

$$F_2\left(\frac{1}{2}; 4, 1; 3, 2; x, y\right) = \frac{1}{3y} \left[\frac{6-7x}{\sqrt{1-x}} - \frac{6(1-y)-7x}{\sqrt{1-x-y}} \right], \quad (2.51)$$

где

$$\tanh^{-1} z = \frac{1}{2} \ln \frac{1+z}{1-z}, \quad (2.52)$$

то мы получаем большое количества интегральных представлений для функции Кампе де Ферьет $F_{0;2;2}^{1;2;2}$. В этом случае интегральных представлениях подынтегралом будет участвовать только элементарные функции.

Теорема 2.2. Если выполняются неравенства $\operatorname{Re} e_i > \operatorname{Re} b_i > 0$, $\operatorname{Re} f_i > \operatorname{Re} c_i > 0$, ($i=1,2$), то имеет место интегральное представление

$$F_{0;2;2}^{1;2;2} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2; c_1, c_2; \\ -; e_1, e_2; f_1, f_2; \end{matrix} x, y \right] = \frac{\Gamma(e_1)\Gamma(e_2)\Gamma(f_1)\Gamma(f_2)}{\Gamma(b_1)\Gamma(b_2)\Gamma(c_1)\Gamma(c_2)\Gamma(e_1-b_1)\Gamma(e_2-b_2)\Gamma(f_1-c_1)\Gamma(f_2-c_2)} \times \int_0^1 \dots \int_0^1 t_1^{b_1-1} t_2^{b_2-1} t_3^{c_1-1} t_4^{c_2-1} (1-t_1)^{e_1-b_1-1} (1-t_2)^{e_2-b_2-1} (1-t_3)^{f_1-c_1-1} (1-t_4)^{f_2-c_2-1} \times (1-t_1 t_2 x - t_3 t_4 y)^{-a} dt_1 dt_2 dt_3 dt_4. \quad (2.53)$$

Доказательство. Сделаем следующие преобразование

$$\begin{aligned}
 (1-t_1 t_2 x - t_3 t_4 y)^{-a} &= (1-t_1 t_2 x)^{-a} \left(\frac{1-t_1 t_2 x - t_3 t_4 y}{1-t_1 t_2 x} \right)^{-a} = (1-t_1 t_2 x)^{-a} \left(1 - \frac{t_3 t_4 y}{1-t_1 t_2 x} \right)^{-a} \\
 &= (1-t_1 t_2 x)^{-a} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n}{n!} \left(\frac{t_3 t_4 y}{1-t_1 t_2 x} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n}{n!} (1-t_1 t_2 x)^{-a-n} (t_3 t_4 y)^n \\
 &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(a+n)_m}{m!} (t_1 t_2 x)^m \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n}{n!} (t_3 t_4 y)^n = \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(a)_{m+n}}{m!n!} (t_1 t_2 x)^m (t_3 t_4 y)^n.
 \end{aligned} \tag{2.54}$$

Подставляя (2.54) в (2.53) и меняя порядок интегралов и сумм, мы имеем

$$\begin{aligned}
 &F_{0;2;2}^{1;2;2} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2; c_1, c_2; \\ -; e_1, e_2; f_1, f_2; \end{matrix} x, y \right] \\
 &= \frac{\Gamma(e_1)\Gamma(e_2)\Gamma(f_1)\Gamma(f_2)}{\Gamma(b_1)\Gamma(b_2)\Gamma(c_1)\Gamma(c_2)\Gamma(e_1-b_1)\Gamma(e_2-b_2)\Gamma(f_1-c_1)\Gamma(f_2-c_2)} \\
 &\times \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(a)_{m+n}}{m!n!} x^m y^n \int_0^1 t_1^{b_1+m-1} (1-t_1)^{e_1-b_1-1} dt_1 \int_0^1 t_2^{b_2+m-1} (1-t_2)^{e_2-b_2-1} dt_2 \\
 &\times \int_0^1 t_3^{c_1+n-1} (1-t_3)^{f_1-c_1-1} dt_3 \int_0^1 t_4^{c_2+n-1} (1-t_4)^{f_2-c_2-1} dt_4.
 \end{aligned} \tag{2.55}$$

Вычислим внутренние интегралы

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 t_1^{b_1+m-1} (1-t_1)^{e_1-b_1-1} dt_1 &= B(b_1+m, e_1-b_1) = \frac{\Gamma(b_1)(b_1)_m \Gamma(e_1-b_1)}{\Gamma(e_1)(e_1)_m}, \\
 \int_0^1 t_2^{b_2+m-1} (1-t_2)^{e_2-b_2-1} dt_2 &= B(b_2+m, e_2-b_2) = \frac{\Gamma(b_2)(b_2)_m \Gamma(e_2-b_2)}{\Gamma(e_2)(e_2)_m}, \\
 \int_0^1 t_3^{c_1+n-1} (1-t_3)^{f_1-c_1-1} dt_3 &= B(c_1+n, f_1-c_1) = \frac{\Gamma(c_1)(c_1)_n \Gamma(f_1-c_1)}{\Gamma(f_1)(f_1)_n}, \\
 \int_0^1 t_4^{c_2+n-1} (1-t_4)^{f_2-c_2-1} dt_4 &= B(c_2+n, f_2-c_2) = \frac{\Gamma(c_2)(c_2)_n \Gamma(f_2-c_2)}{\Gamma(f_2)(f_2)_n}.
 \end{aligned} \tag{2.56}$$

Подставляя (2.56) в (2.55), окончательно получаем доказательство теоремы 2.2.

1. Система частных производных гипергеометрического типа и их линейно независимые решения.

Теорема 3.1. Если выполняются условия $\operatorname{Re} e_i, \operatorname{Re} f_i \neq 0, -1, -2, \dots, (i=1,2)$, то функция $u = F_{0;2;2}^{1;2;2} [x, y]$ удовлетворяет систему в частных производных третьего порядка гипергеометрического типа

$$\begin{cases} x^2(1-x)u_{xxx} - x^2yu_{xxy} + [e_1 + e_2 + 1 - (a + b_1 + b_2 + 3)x]xu_{xx} \\ - (b_1 + b_2 + 1)xyu_{xy} + [e_1e_2 - (ab_1 + ab_2 + b_1b_2 + a + b_1 + b_2 + 1)x]u_x - b_1b_2yu_y - ab_1b_2u = 0, \\ y^2(1-y)u_{yyy} - xy^2u_{xyy} + [f_1 + f_2 + 1 - (a + c_1 + c_2 + 3)y]yu_{yy} \\ - (c_1 + c_2 + 1)xyu_{xy} + [f_1f_2 - (ac_1 + ac_2 + c_1c_2 + a + c_1 + c_2 + 1)y]u_y - c_1c_2xu_x - ac_1c_2u = 0. \end{cases} \quad (3.1)$$

Доказательство. Из определения гипергеометрической функции Кампе де Ферьет (1.3) следует

$$\begin{aligned} \frac{A_{m+1,n}}{A_{m,n}} &= \frac{(a+m+n)(b_1+m)(b_2+m)}{(e_1+m)(e_2+m)(m+1)}, \\ \frac{A_{m,n+1}}{A_{m,n}} &= \frac{(a+m+n)(c_1+n)(c_2+n)}{(f_1+n)(f_2+n)(n+1)}, \end{aligned} \quad (3.2)$$

где

$$A_{m,n} = \frac{(a)_{m+n} (b_1)_m (b_2)_m (c_1)_n (c_2)_n}{(e_1)_m (e_2)_m (f_1)_n (f_2)_n m!n!}.$$

На основе общей теории о гипергеометрических функциях [], из соотношения (3.1) определяем

$$\begin{cases} \left(e_1 + x \frac{\partial}{\partial x} \right) \left(e_2 + x \frac{\partial}{\partial x} \right) u_x - \left(a + x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right) \left(b_1 + x \frac{\partial}{\partial x} \right) \left(b_2 + x \frac{\partial}{\partial x} \right) u = 0, \\ \left(f_1 + y \frac{\partial}{\partial y} \right) \left(f_2 + y \frac{\partial}{\partial y} \right) u_y - \left(a + x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right) \left(c_1 + y \frac{\partial}{\partial y} \right) \left(c_2 + y \frac{\partial}{\partial y} \right) u = 0. \end{cases} \quad (3.2)$$

После некоторых вычислений в (3.2), мы получаем систему (3.1).

Теорема 3.2. Система в частных производных третьего порядка гипергеометрического типа (3.2) в окрестности начале координаты иметь следующие линейно независимые решения

$$u_1(x, y) = F_{0;2;2}^{1;2;2} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2; c_1, c_2; \\ -; e_1, e_2; f_1, f_2; \end{matrix} x, y \right] = \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(a)_{m+n} (b_1)_m (b_2)_m (c_1)_n (c_2)_n}{(e_1)_m (e_2)_m (f_1)_n (f_2)_n m!n!} x^m y^n, \quad (3.3)$$

$$\begin{aligned} u_2(x, y) &= y^{1-f_1} F_{0;2;2}^{1;2;2} \left[\begin{matrix} 1-f_1+a; b_1, b_2; 1-f_1+c_1, 1-f_1+c_2; \\ -; e_1, e_2; 2-f_1, f_2-f_1+1; \end{matrix} x, y \right] \\ &= y^{1-f_1} \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(1-f_1+a)_{m+n} (b_1)_m (b_2)_m (1-f_1+c_1)_n (1-f_1+c_2)_n}{(e_1)_m (e_2)_m (2-f_1)_n (f_2-f_1+1)_n m!n!} x^m y^n, \end{aligned} \quad (3.4)$$

$$\begin{aligned}
 u_3(x, y) &= y^{1-f_2} F_{0;2;2}^{1;2;2} \left[\begin{matrix} a+1-f_2; b_1, b_2; c_1+1-f_2, c_2+1-f_2; \\ -; e_1, e_2; \end{matrix} \begin{matrix} f_1, f_2; \\ x, y \end{matrix} \right] \\
 &= y^{1-f_2} \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(a+1-f_2)_{m+n} (b_1)_m (b_2)_m (c_1+1-f_2)_n (c_2+1-f_2)_n}{(e_1)_m (e_2)_m (1-f_2+f_1)_n (2-f_2)_n m!n!} x^m y^n,
 \end{aligned} \tag{3.5}$$

$$\begin{aligned}
 u_4(x, y) &= x^{1-e_1} F_{0;2;2}^{1;2;2} \left[\begin{matrix} a+1-e_1; b_1+1-e_1, b_2+1-e_1; c_1, c_2; \\ -; 2-e_1, 1-e_1+e_2; \end{matrix} \begin{matrix} f_1, f_2; \\ x, y \end{matrix} \right] \\
 &= x^{1-e_1} \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(a+1-e_1)_{m+n} (b_1+1-e_1)_m (b_2+1-e_1)_m (c_1)_n (c_2)_n}{(2-e_1)_m (1-e_1+e_2)_m (f_1)_n (f_2)_n m!n!} x^m y^n,
 \end{aligned} \tag{3.6}$$

$$\begin{aligned}
 u_5(x, y) &= x^{1-e_1} y^{1-f_1} F_{0;2;2}^{1;2;2} \left[\begin{matrix} a+2-e_1-f_1; b_1+1-e_1, b_2+1-e_1; c_1+1-f_1, c_2+1-f_1; \\ -; 2-e_1, e_2-e_1+2; 2-f_1, f_2-f_1+2; \end{matrix} \begin{matrix} f_1, f_2; \\ x, y \end{matrix} \right] \\
 &= x^{1-e_1} y^{1-f_1} \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(a+2-e_1-f_1)_{m+n} (b_1+1-e_1)_m (b_2+1-e_1)_m (c_1+1-f_1)_n (c_2+1-f_1)_n}{(2-e_1)_m (e_2-e_1+2)_m (2-f_1)_n (f_2-f_1+2)_n m!n!} x^m y^n,
 \end{aligned} \tag{3.7}$$

$$\begin{aligned}
 u_6(x, y) &= x^{1-e_1} y^{1-f_2} F_{0;2;2}^{1;2;2} \left[\begin{matrix} a+2-e_1-f_2; b_1+1-e_1, b_2+1-e_1; c_1+1-f_2, c_2+1-f_2; \\ -; 2-e_1, e_2-e_1+2; f_1-f_2+1, 2-f_2; \end{matrix} \begin{matrix} f_1, f_2; \\ x, y \end{matrix} \right] \\
 &= x^{1-e_1} y^{1-f_2} \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(a+2-e_1-f_2)_{m+n} (b_1+1-e_1)_m (b_2+1-e_1)_m (c_1+1-f_2)_n (c_2+1-f_2)_n}{(2-e_1)_m (e_2-e_1+2)_m (f_1-f_2+1)_n (2-f_2)_n m!n!} x^m y^n,
 \end{aligned} \tag{3.8}$$

$$\begin{aligned}
 u_7(x, y) &= x^{1-e_2} F_{0;2;2}^{1;2;2} \left[\begin{matrix} a+1-e_2; b_1+1-e_2, b_2+1-e_2; c_1, c_2; \\ -; e_1+1-e_2, 2-e_2; \end{matrix} \begin{matrix} f_1, f_2; \\ x, y \end{matrix} \right] \\
 &= x^{1-e_2} \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(a+1-e_2)_{m+n} (b_1+1-e_2)_m (b_2+1-e_2)_m (c_1)_n (c_2)_n}{(e_1+1-e_2)_m (2-e_2)_m (f_1)_n (f_2)_n m!n!} x^m y^n,
 \end{aligned} \tag{3.9}$$

$$\begin{aligned}
 u_8(x, y) &= F_{0;2;2}^{1;2;2} \left[\begin{matrix} a+2-e_2-f_1; b_1+1-e_2, b_2+1-e_2; c_1+1-f_1, c_2+1-f_1; \\ -; e_1-e_2+1, 2-e_2; 2-f_1, f_2-f_1+1; \end{matrix} \begin{matrix} f_1, f_2; \\ x, y \end{matrix} \right] \\
 &= \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(a+2-e_2-f_1)_{m+n} (b_1+1-e_2)_m (b_2+1-e_2)_m (c_1+1-f_1)_n (c_2+1-f_1)_n}{(e_1-e_2+1)_m (2-e_2)_m (2-f_1)_n (f_2-f_1+1)_n m!n!} x^m y^n,
 \end{aligned} \tag{3.10}$$

$$\begin{aligned}
 u_9(x, y) &= F_{0;2;2}^{1;2;2} \left[\begin{matrix} a+2-e_2-f_2; b_1+1-e_2, b_2+1-e_2; c_1+1-f_2, c_2+1-f_2; \\ -; e_1-e_2+1, 2-e_2; f_1-f_2+1, 2-f_2; \end{matrix} \begin{matrix} f_1, f_2; \\ x, y \end{matrix} \right] \\
 &= \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(a+2-e_2-f_2)_{m+n} (b_1+1-e_2)_m (b_2+1-e_2)_m (c_1+1-f_2)_n (c_2+1-f_2)_n}{(e_1-e_2+1)_m (2-e_2)_m (f_1-f_2+1)_n (2-f_2)_n m!n!} x^m y^n.
 \end{aligned} \tag{3.11}$$

Доказательство. Линейно независимые решения системы (3.1) ищем в виде

$$u(x, y) = x^r y^v w(x, y), \tag{3.12}$$

где τ, ν - не известные постоянные, которых нужно определить. Вычислим соответствующие производные

$$\begin{aligned}
 u_x &= \tau x^{\tau-1} y^\nu w + x^\tau y^\nu w_x, \\
 u_y &= \nu x^\tau y^{\nu-1} w + x^\tau y^\nu w_y, \\
 u_{xy} &= \tau \nu x^{\tau-1} y^{\nu-1} w + \tau x^{\tau-1} y^\nu w_y + \nu x^\tau y^{\nu-1} w_x + x^\tau y^\nu w_{xy}, \\
 u_{xx} &= \tau(\tau-1)x^{\tau-2} y^\nu w + 2\tau x^{\tau-1} y^\nu w_x + x^\tau y^\nu w_{xx}, \\
 u_{yy} &= \nu(\nu-1)x^\tau y^{\nu-2} w + 2\nu x^\tau y^{\nu-1} w_y + x^\tau y^\nu w_{yy}, \\
 u_{xxy} &= \tau \nu (\tau-1) x^{\tau-2} y^{\nu-1} w + \tau(\tau-1) x^{\tau-2} y^\nu w_y + 2\tau \nu x^{\tau-1} y^{\nu-1} w_x + 2\tau x^{\tau-1} y^\nu w_{xy} \\
 &\quad + \nu x^\tau y^{\nu-1} w_{xx} + x^\tau y^\nu w_{xxy}, \\
 u_{xyy} &= \tau \nu (\nu-1) x^{\tau-1} y^{\nu-2} w + \nu(\nu-1) x^\tau y^{\nu-2} w_x + 2\tau \nu x^{\tau-1} y^{\nu-1} w_y + 2\nu x^\tau y^{\nu-1} w_{xy} \\
 &\quad + \tau x^{\tau-1} y^\nu w_{yy} + x^\tau y^\nu w_{xyy}, \\
 u_{xxx} &= \tau(\tau-1)(\tau-2)x^{\tau-3} y^\nu w + 3\tau(\tau-1)x^{\tau-2} y^\nu w_x + 3\tau x^{\tau-1} y^\nu w_{xx} + x^\tau y^\nu w_{xxx}, \\
 u_{yyy} &= \nu(\nu-1)(\nu-2)x^\tau y^{\nu-3} w + 3\nu(\nu-1)x^\tau y^{\nu-2} w_y + 3\nu x^\tau y^{\nu-1} w_{yy} + x^\tau y^\nu w_{yyy}.
 \end{aligned} \tag{3.13}$$

Подставляя равенства (3.13) в (3.1), мы имеем

$$\left\{ \begin{aligned}
 &x^2(1-x)w_{xxx} - x^2 y w_{xxy} + \left\{ \begin{aligned} &3\tau + e_1 + e_2 + 1 \\ &-[(a+\tau+\nu) + (b_1+\tau) + (b_2+\tau) + 3]x \end{aligned} \right\} x w_{xx} \\
 &-[(b_1+\tau) + (b_2+\tau) + 1] x y w_{xy} \\
 &+ \left\{ \begin{aligned} &3\tau^2 + (2e_1 + 2e_2 - 1)\tau + e_1 e_2 \\ &-[(a+\tau+\nu)(b_1+\tau) + (a+\tau+\nu)(b_2+\tau) + (b_1+\tau)(b_2+\tau)] \\ &+ [(a+\tau+\nu) + (b_1+\tau) + (b_2+\tau) + 1] \end{aligned} \right\} x w_x \\
 &-(b_1+\tau)(b_2+\tau) y w_y \\
 &-[-\tau(\tau+e_1-1)(\tau+e_2-1)x^{-1} + (a+\tau+\nu)(b_1+\tau)(b_2+\tau)] w = 0, \\
 &y^2(1-y)w_{yyy} - x y^2 w_{xyy} - [(c_1+\nu) + (c_2+\nu) + 1] x y w_{xy} \\
 &+ \{3\nu + f_1 + f_2 + 1 - [(a+\tau+\nu) + (c_1+\nu) + (c_2+\nu) + 3]y\} y w_{yy} \\
 &-(c_1+\nu)(c_2+\nu) x w_x \\
 &+ \left\{ \begin{aligned} &3\nu^2 + (2f_1 + 2f_2 - 1)\nu + f_1 f_2 \\ &-[(a+\tau+\nu)(c_1+\nu) + (a+\tau+\nu)(c_2+\nu) + (c_1+\nu)(c_2+\nu)] \\ &+ [(a+\tau+\nu) + (c_1+\nu) + (c_2+\nu) + 1] \end{aligned} \right\} y w_y \\
 &-[-\nu(\nu+f_1-1)(\nu+f_2-1)y^{-1} + (a+\tau+\nu)(c_1+\nu)(c_2+\nu)] w = 0.
 \end{aligned} \right. \tag{3.14}$$

Естественно, от системы уравнений (3.14) нужно потребовать, чтобы коэффициент перед переменными x^{-1} и y^{-1} должны быть равны нулю т.е.

$$\begin{cases} \tau(\tau + e_1 - 1)(\tau + e_2 - 1) = 0, \\ \nu(\nu + f_1 - 1)(\nu + f_2 - 1) = 0. \end{cases} \quad (3.15)$$

Из системы (3.15), определяем неизвестные постоянные τ, ν

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ \tau: & 0 & 0 & 0 & \tau: & 1-e_1 & 1-e_1 & 1-e_1 & \tau: & 1-e_2 & 1-e_2 & 1-e_2 \\ \nu: & 0 & 1-f_1 & 1-f_2 & \nu: & 0 & 1-f_1 & 1-f_2 & \nu: & 0 & 1-f_1 & 1-f_2 \end{array} \quad (3.16)$$

Рассмотрим каждый случай отдельно.

Случае 1. Если $\tau = 0, \nu = 0$, то система (3.14) превращается с систему (3.1). Следовательно решение система (3.14) имеет вид (3.3)

Случае 2. Если $\tau = 0, \nu = 1 - f_1$, то система (3.14) имеет вид

$$\left\{ \begin{array}{l} x^2(1-x)w_{xxx} - x^2yw_{xxy} + \{e_1 + e_2 + 1 - [(a+1-f_1) + b_1 + b_2 + 3]x\}xw_{xx} - (b_1 + b_2 + 1)xyw_{xy} + \{e_1e_2 - [(a+1-f_1)b_1 + (a+1-f_1)b_2 + b_1b_2 + (a+1-f_1) + b_1 + b_2 + 1]x\}w_x - b_1b_2yw_y - (a+1-f_1)b_1b_2w = 0, \\ y^2(1-y)w_{yyy} - xy^2w_{xyy} - [(c_1+1-f_1) + (c_2+1-f_1) + 1]xyw_{xy} + \{(2-f_1) + (f_2 - f_1 + 1) + 1 - [(a+1-f_1) + (c_1+1-f_1) + (c_2+1-f_1) + 3]y\}yw_{yy} - (c_1+1-f_1)(c_2+1-f_1)xw_x + \left\{ \begin{array}{l} (2-f_1)(f_2 - f_1 + 1) \\ - \left[(a+1-f_1)(c_1+1-f_1) + (a+1-f_1)(c_2+1-f_1) + (c_1+1-f_1)(c_2+1-f_1) + \right. \\ \left. + (a+1-f_1) + (c_1+1-f_1) + (c_2+1-f_1) + 1 \right] y \right\} w_y - (a+1-f_1)(c_1+1-f_1)(c_2+1-f_1)w = 0. \end{array} \right. \end{array} \quad (3.17)$$

Система уравнений (3.17) имеет решение (3.4).

Случае 3. Если $\tau = 0, \nu = 1 - f_2$, то система (3.14) имеет вид

$$\left\{ \begin{aligned}
 & x^2(1-x)w_{xxx} - x^2yw_{xyy} + \left\{ e_1 + e_2 + 1 - [(a+1-f_2) + b_1 + b_2 + 3]x \right\} xw_{xx} \\
 & - (b_1 + b_2 + 1)xyw_{xy} \\
 & + \left\{ e_1e_2 - [(a+1-f_2)b_1 + (a+1-f_2)b_2 + b_1b_2 + (a+1-f_2) + b_1 + b_2 + 1]x \right\} w_x \\
 & - b_1b_2yw_y - (a+1-f_2)b_1b_2w = 0, \\
 & y^2(1-y)w_{yyy} - xy^2w_{xyy} - [(c_1+1-f_2) + (c_2+1-f_2) + 1]xyw_{xy} \\
 & + \left\{ (1-f_2+f_1) + (2-f_2) - [(a+1-f_2) + (c_1+1-f_2) + (c_2+1-f_2) + 3]y \right\} yw_{yy} \\
 & - (c_1+1-f_2)(c_2+1-f_2)xw_x \\
 & + \left\{ \begin{aligned}
 & (1-f_2+f_1)(2-f_2) \\
 & - \left[(a+1-f_2)(c_1+1-f_2) + (a+1-f_2)(c_2+1-f_2) + (c_1+1-f_2)(c_2+1-f_2) + \right. \\
 & \left. + (a+1-f_2) + (c_1+1-f_2) + (c_2+1-f_2) + 1 \right] y \right\} w_y \\
 & - (a+1-f_2)(c_1+1-f_2)(c_2+1-f_2)w = 0.
 \end{aligned} \right. \quad (3.18)
 \end{aligned} \right.$$

Система уравнений (3.18) имеет решение (3.5).

Случае 4. Если $\tau = 1 - e_1$, $\nu = 0$, то система (3.14) имеет вид

$$\left\{ \begin{aligned}
 & x^2(1-x)w_{xxx} - x^2yw_{xyy} + \left\{ \begin{aligned}
 & (2-e_1) + (1-e_1+e_2) - \\
 & - [(a+1-e_1) + (b_1+1-e_1) + (b_2+1-e_1) + 3]x
 \end{aligned} \right\} xw_{xx} \\
 & - [(b_1+1-e_1) + (b_2+1-e_1) + 1]xyw_{xy} \\
 & + \left\{ \begin{aligned}
 & (2-e_1)(1-e_1+e_2) \\
 & - \left[(a+1-e_1)(b_1+1-e_1) + (a+1-e_1)(b_2+1-e_1) + (b_1+1-e_1)(b_2+1-e_1) + \right. \\
 & \left. + (a+1-e_1) + (b_1+1-e_1) + (b_2+1-e_1) + 1 \right] x
 \end{aligned} \right\} w_x \\
 & - (b_1+1-e_1)(b_2+1-e_1)yw_y \\
 & - (a+1-e_1)(b_1+1-e_1)(b_2+1-e_1)w = 0, \\
 & y^2(1-y)w_{yyy} - xy^2w_{xyy} - (c_1+c_2+1)xyw_{xy} \\
 & + \left\{ f_1 + f_2 + 1 - [(a+1-e_1) + c_1 + c_2 + 3]y \right\} yw_{yy} \\
 & - c_1c_2xw_x + \left\{ f_1f_2 - [(a+1-e_1)c_1 + (a+1-e_1)c_2 + c_1c_2 + (a+1-e_1) + c_1 + c_2 + 1]y \right\} w_y \\
 & - (a+1-e_1)c_1c_2w = 0.
 \end{aligned} \right. \quad (3.19)$$

Система уравнений (3.19) имеет решение (3.6).

Случае 5. Если $\tau = 1 - e_1$, $\nu = 1 - f_1$, то система (3.14) имеет вид

$$\left. \begin{aligned}
 & x^2(1-x)w_{xxx} - x^2yw_{xxy} + \left\{ \begin{aligned} & (2-e_1) + (e_2 - e_1 + 2) - \\ & - [(a+2-e_1-f_1) + (b_1+1-e_1) + (b_2+1-e_1) + 3]x \end{aligned} \right\} xw_{xx} \\
 & - [(b_1+1-e_1) + (b_2+1-e_1) + 1]xyw_{xy} \\
 & + \left\{ \begin{aligned} & (2-e_1)(e_2 - e_1 + 2) \\ & - [(a+2-e_1-f_1)(b_1+1-e_1) + (a+2-e_1-f_1)(b_2+1-e_1) + (b_1+1-e_1)(b_2+1-e_1) + \\ & + (a+2-e_1-f_1) + (b_1+1-e_1) + (b_2+1-e_1) + 1 \end{aligned} \right\} x \left. \right\} w_x \\
 & - (b_1+1-e_1)(b_2+1-e_1)yw_y - (a+2-e_1-f_1)(b_1+1-e_1)(b_2+1-e_1)w = 0, \\
 & y^2(1-y)w_{yyy} - xy^2w_{xyy} - [(c_1+1-f_1) + (c_2+1-f_1) + 1]xyw_{xy} \\
 & + \left\{ \begin{aligned} & (2-f_1) + (f_2 - f_1 + 2) - [(a+2-e_1-f_1) + (c_1+1-f_1) + (c_2+1-f_1) + 3]y \end{aligned} \right\} yw_{yy} \\
 & - (c_1+1-f_1)(c_2+1-f_1)xw_x \\
 & + \left\{ \begin{aligned} & (2-f_1)(f_2 - f_1 + 2) \\ & - [(a+2-e_1-f_1)(c_1+1-f_1) + (a+2-e_1-f_1)(c_2+1-f_1) + (c_1+1-f_1)(c_2+1-f_1) + \\ & + (a+2-e_1-f_1) + (c_1+1-f_1) + (c_2+1-f_1) + 1 \end{aligned} \right\} y \left. \right\} w_y \\
 & - (a+2-e_1-f_1)(c_1+1-f_1)(c_2+1-f_1)w = 0.
 \end{aligned} \right\} \quad (3.20)$$

Система уравнений (3.20) имеет решение (3.7).

Случай 6. Если $\tau = 1 - e_1$, $\nu = 1 - f_2$, то система (3.14) имеет вид

$$\left. \begin{aligned}
 & x^2(1-x)w_{xxx} - x^2yw_{xxy} + \left\{ \begin{aligned} & (2-e_1) + (e_2 - e_1 + 2) - \\ & - [(a+2-e_1-f_2) + (b_1+1-e_1) + (b_2+1-e_1) + 3]x \end{aligned} \right\} xw_{xx} \\
 & - [(b_1+1-e_1) + (b_2+1-e_1) + 1]xyw_{xy} \\
 & + \left\{ \begin{aligned} & (2-e_1)(e_2 - e_1 + 2) \\ & - [(a+2-e_1-f_2)(b_1+1-e_1) + (a+2-e_1-f_2)(b_2+1-e_1) + (b_1+1-e_1)(b_2+1-e_1) + \\ & + (a+2-e_1-f_2) + (b_1+1-e_1) + (b_2+1-e_1) + 1 \end{aligned} \right\} x \left. \right\} w_x \\
 & - (b_1+1-e_1)(b_2+1-e_1)yw_y - (a+2-e_1-f_2)(b_1+1-e_1)(b_2+1-e_1)w = 0, \\
 & y^2(1-y)w_{yyy} - xy^2w_{xyy} - [(c_1+1-f_2) + (c_2+1-f_2) + 1]xyw_{xy} \\
 & + \left\{ \begin{aligned} & (f_1 - f_2 + 1) + (2 - f_2) - [(a+2-e_1-f_2) + (c_1+1-f_2) + (c_2+1-f_2) + 3]y \end{aligned} \right\} yw_{yy} \\
 & - (c_1+1-f_2)(c_2+1-f_2)xw_x \\
 & + \left\{ \begin{aligned} & (f_1 - f_2 + 1)(2 - f_2) \\ & - [(a+2-e_1-f_2)(c_1+1-f_2) + (a+2-e_1-f_2)(c_2+1-f_2) + (c_1+1-f_2)(c_2+1-f_2) + \\ & + (a+2-e_1-f_2) + (c_1+1-f_2) + (c_2+1-f_2) + 1 \end{aligned} \right\} y \left. \right\} w_y \\
 & - (a+2-e_1-f_2)(c_1+1-f_2)(c_2+1-f_2)w = 0.
 \end{aligned} \right\} \quad (3.21)$$

Система уравнений (3.21) имеет решение (3.8).

Случае 7. Если $\tau = 1 - e_2, \nu = 0$, то система (3.14) имеет вид

$$\left\{ \begin{aligned} &x^2(1-x)w_{xxx} - x^2yw_{xyy} + \left\{ \begin{aligned} &(e_1 + 1 - e_2) + (2 - e_2) \\ &- [(a + 1 - e_2) + (b_1 + 1 - e_2) + (b_2 + 1 - e_2) + 3]x \end{aligned} \right\} xw_{xx} \\ &- [(b_1 + 1 - e_2) + (b_2 + 1 - e_2) + 1]xyw_{xy} \\ &+ \left\{ \begin{aligned} &(e_1 + 1 - e_2)(2 - e_2) \\ &- [(a + 1 - e_2)(b_1 + 1 - e_2) + (a + 1 - e_2)(b_2 + 1 - e_2) + (b_1 + 1 - e_2)(b_2 + 1 - e_2)] \\ &+ [(a + 1 - e_2) + (b_1 + 1 - e_2) + (b_2 + 1 - e_2) + 1]x \end{aligned} \right\} w_x \\ &- (b_1 + 1 - e_2)(b_2 + 1 - e_2)yw_y \\ &- (a + 1 - e_2)(b_1 + 1 - e_2)(b_2 + 1 - e_2)w = 0, \\ &y^2(1-y)w_{yyy} - xy^2w_{xyy} - (c_1 + c_2 + 1)xyw_{xy} \\ &+ \{f_1 + f_2 + 1 - [(a + 1 - e_2) + c_1 + c_2 + 3]y\}yw_{yy} - c_1c_2xw_x \\ &+ \left\{ \begin{aligned} &f_1f_2 - [(a + 1 - e_2)c_1 + (a + 1 - e_2)c_2 + c_1c_2] \\ &+ [(a + 1 - e_2) + c_1 + c_2 + 1]y \end{aligned} \right\} w_y - (a + 1 - e_2)c_1c_2w = 0. \end{aligned} \right. \quad (3.22)$$

Система уравнений (3.22) имеет решение (3.9).

Случае 8. Если $\tau = 1 - e_2, \nu = 1 - f_1$, то система (3.14) имеет вид

$$\left\{ \begin{aligned} &x^2(1-x)w_{xxx} - x^2yw_{xyy} + \left\{ \begin{aligned} &(1 + e_1 - e_2) + (2 - e_2) \\ &- [(a + 2 - e_2 - f_1) + (b_1 + 1 - e_2) + (b_2 + 1 - e_2) + 3]x \end{aligned} \right\} xw_{xx} \\ &- [(b_1 + 1 - e_2) + (b_2 + 1 - e_2) + 1]xyw_{xy} \\ &+ \left\{ \begin{aligned} &(1 + e_1 - e_2)(2 - e_2) \\ &- [(a + 2 - e_2 - f_1)(b_1 + 1 - e_2) + (a + 2 - e_2 - f_1)(b_2 + 1 - e_2) + (b_1 + 1 - e_2)(b_2 + 1 - e_2)] \\ &+ [(a + 2 - e_2 - f_1) + (b_1 + 1 - e_2) + (b_2 + 1 - e_2) + 1]x \end{aligned} \right\} w_x \\ &- (b_1 + 1 - e_2)(b_2 + 1 - e_2)yw_y - (a + 2 - e_2 - f_1)(b_1 + 1 - e_2)(b_2 + 1 - e_2)w = 0, \\ &y^2(1-y)w_{yyy} - xy^2w_{xyy} - [(c_1 + 1 - f_1) + (c_2 + 1 - f_1) + 1]xyw_{xy} \\ &+ \{(2 - f_1) + (f_2 - f_1 + 1) - [(a + 2 - e_2 - f_1) + (c_1 + 1 - f_1) + (c_2 + 1 - f_1) + 3]y\}yw_{yy} \\ &- (c_1 + 1 - f_1)(c_2 + 1 - f_1)xw_x \\ &+ \left\{ \begin{aligned} &(2 - f_1)(f_2 - f_1 + 1) \\ &- [(a + 2 - e_2 - f_1)(c_1 + 1 - f_1) + (a + 2 - e_2 - f_1)(c_2 + 1 - f_1) + (c_1 + 1 - f_1)(c_2 + 1 - f_1)] \\ &+ [(a + 2 - e_2 - f_1) + (c_1 + 1 - f_1) + (c_2 + 1 - f_1) + 1]y \end{aligned} \right\} w_y \\ &- (a + 2 - e_2 - f_1)(c_1 + 1 - f_1)(c_2 + 1 - f_1)w = 0. \end{aligned} \right. \quad (3.23)$$

Система уравнений (3.23) имеет решение (3.10).

Случае 9. Если $\tau = 1 - e_2$, $\nu = 1 - f_2$, то система (3.14) имеет вид

$$\left\{ \begin{array}{l} x^2(1-x)w_{xxx} - x^2yw_{xxy} + \left\{ \begin{array}{l} (2-e_2) + (e_1 - e_2 + 1) \\ -[(a+2-e_2-f_2) + (b_1+1-e_2) + (b_2+1-e_2) + 3]x \end{array} \right\} xw_{xx} \\ - [(b_1+1-e_2) + (b_2+1-e_2) + 1]xyw_{xy} \\ + \left\{ \begin{array}{l} (2-e_2)(e_1 - e_2 + 1) \\ -[(a+2-e_2-f_2)(b_1+1-e_2) + (a+2-e_2-f_2)(b_2+1-e_2) + (b_1+1-e_2)(b_2+1-e_2)] \\ + [(a+2-e_2-f_2) + (b_1+1-e_2) + (b_2+1-e_2) + 1] \end{array} \right\} x \\ - (b_1+1-e_2)(b_2+1-e_2)yw_y \\ - (a+2-e_2-f_2)(b_1+1-e_2)(b_2+1-e_2)w = 0, \\ y^2(1-y)w_{yyy} - xy^2w_{xyy} - [(c_1+1-f_2) + (c_2+1-f_2) + 1]xyw_{xy} \\ + \left\{ \begin{array}{l} (f_1 - f_2 + 1) + (2 - f_2) - [(a+2-e_2-f_2) + (c_1+1-f_2) + (c_2+1-f_2) + 3]y \\ - (c_1+1-f_2)(c_2+1-f_2) \end{array} \right\} yw_{yy} \\ - (c_1+1-f_2)(c_2+1-f_2)xw_x \\ + \left\{ \begin{array}{l} (f_1 - f_2 + 1) + (2 - f_2) \\ - [(a+2-e_2-f_2)(c_1+1-f_2) + (a+2-e_2-f_2)(c_2+1-f_2) + (c_1+1-f_2)(c_2+1-f_2)] \\ + [(a+2-e_2-f_2) + (c_1+1-f_2) + (c_2+1-f_2) + 1] \end{array} \right\} y \\ - (a+2-e_2-f_2)(c_1+1-f_2)(c_2+1-f_2)w = 0. \end{array} \right. \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \\ \\ w_x \\ \\ \\ \\ \\ w_y \\ \end{array} \quad (3.24)$$

Система уравнений (3.24) имеет решение (3.11).

Список использованной литературы:

1. P. Appell and Kamper de Ferriets, Fonctions Hypergeometriques et Hyperspheriques; Polynomes d'Hermite, Gauthier - Villars, Paris, 1926.
2. J. Barros-Neto and I.M. Gelfand, Fundamental solutions for the Tricomi operator, Duke Math. J. 98(3) (1999), 465-483.
3. J. Barros-Neto and I.M. Gelfand, Fundamental solutions for the Tricomi operator II, Duke Math. J. 111(3) (2002), 561-584.
4. J. Barros-Neto and I.M. Gelfand, Fundamental solutions for the Tricomi operator III, Duke Math. J. 128(1) (2005), 119-140.
5. L. Bers, Mathematical Aspects of Subsonic and Transonic Gas Dynamics, Wiley, New York, 1958.
6. A. Erde'lyi, W. Magnus, F. Oberhettinger and F. G. Tricomi, Higher Transcendental Functions, Vol. 1, McGraw-Hill Book Company, New York, Toronto and London, 1953.
7. F.I. Frankl, Selected Works in Gas Dynamics, Nauka, Moscow, 1973.
8. A.J. Fryant, Growth and complete sequences of generalized bi-axially symmetric potentials, J. Differential Equations 31(2) (1979), 155-164.

9. Junesang Choi, Anvar Hasanov and Mamasali Turaev, Linear independent solutions for the hypergeometric Exton function , Honam Mathematical J. 33 (2011), No. 2, pp. 223-229.
 10. A. Hasanov, Fundamental solutions of generalized bi-axially symmetric Helmholtz equation, Complex Variables and Elliptic Equations 52(8) (2007), 673-683.
 11. A. Hasanov, Some solutions of generalized Rassias's equation, Intern. J. Appl. Math. Stat. 8(M07) (2007), 20-30.
 12. A. Hasanov, The solution of the Cauchy problem for generalized Euler-Poisson-Darboux equation. Intern. J. Appl. Math. Stat. 8 (M07) (2007), 30-44.
 13. A. Hasanov, Fundamental solutions for degenerated elliptic equation with two perpendicular lines of degeneration. Intern. J. Appl. Math. Stat. 13(8) (2008), 41-49.
 14. A. Hasanov and E.T. Karimov, Fundamental solutions for a class of three-dimensional elliptic equations with singular coefficients. Appl. Math. Letters 22 (2009), 1828-1832.
 15. Hasanov, J.M. Rassias , and M. Turaev, Fundamental solution for the generalized Elliptic Gellerstedt Equation, Book: "Functional Equations, Difference Inequalities and ULAM Stability Notions Nova Science Publishers Inc. NY, USA, 6 (2010), 73-83.
 - Anvar Hasanov, Rakhila B. Seilkhanova and Roza D. Seilova, Linearly independent solutions of the system of hyper-geometric Exton function, Contemporary Analysis and Applied Mathematics Vol.3, No.2, 289-292, 2015
 16. G. Lohofer, Theory of an electro-magnetically deviated metal sphere. 1: Absorbed power, SIAM J. Appl. Math. 49 (1989), 567-581.
 17. A.W. Niukkanen, Generalized hyper-geometric series arising in physical and quantum chemical applications, J. Phys. A: Math. Gen. 16 (1983) 1813-1825.
 18. H. M. Srivastava and P. W. Karlsson, Multiple Gaussian hyper-geometric Series, Halsted Press (Ellis Horwood Limited, Chichester), Wiley, New York, Chichester, Brisbane, and Toronto, 1985.
 19. R.J. Weinacht, Fundamental solutions for a class of singular equations, Contrib. Differential Equations 3 (1964), 43-55.
 20. A. Weinstein, Discontinuous integrals and generalized potential theory, Trans. Amer. Math. Soc. 63 (1946), 342-354.
- Jonathan Murley and Nasser Saad, Tables of the Appell Hypergeometric Functions F2.
<https://arxiv.org/pdf/0809.5203.pdf>

Citation:

Makhmudova, N. A. (2022). Some methods of improving the mathematical competence of students in the lessons of "Higher mathematics". *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (1), 180-185.

Maxmudova, N. A. (2022). "Oliy matematika" darslarida talabalarni matematik kompetentligini oshirishni ayrim usullari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 180-185.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6091609>

DOI 10.5281/zenodo.6091609

UDC 53.62

**“OLYI MATEMATIKA” DARSLARIDA TALABALARNI MATEMATIK
KOMPONENTLIGINI OSHIRISHNI AYRIM USULLARI**

Annotatsiya: Oliy ta'limda ta'lim sifatini oshirishda talabalarning matematik kompetentligini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Maqolada amaliy masalalarni yechishda informatsion texnologiyani qo'llash va unga asoslanib yechimlar olishni talabalarga mustaqil ish yordamida bajarishga malaka hosil qilish o'rganilgan. Bunda mexanik masalalarni MathCAD yordamida yechish va tajriba natijalarini tahlil qilishda MathCAD programma sistemasidan keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, matematik model, maksimalizatsiya, mahsulot tayyorlash, ipning mustahkamligi, ipning cho'zilishi, kichik kvadratlar usuli.

Makhmudova Nasibaxon Abdujabbarovna
senior lecturer
Fergana polytechnic institute

**SOME METHODS OF IMPROVING THE MATHEMATICAL COMPETENCE
OF STUDENTS IN THE LESSONS OF
“HIGHER MATHEMATICS”**

Abstract: This article discusses the importance of developing their mathematical competence to improve the quality of education in higher education. The application of information technologies in solving practical problems and the formation of students' skills of independent work to obtain solutions based on them are studied. At the same time, the solution of mechanical problems using Mathcad and the analysis of the experimental results were studied using the Mathcad software system

Keywords: *quality of education, mathematical model, maximization, product development, yarn strength, yarn elongation, small squares method.*

Махмудова Насибахон Абдужабборовна
старший преподаватель
Ферганский политехнический институт

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА»

Аннотация: *В этой статье рассматривается важность развития математической компетентности студентов, для повышения качества образования. Изучено применение информационных технологий при решении практических задач и формирование у студентов навыков самостоятельной работы для получения решений на их основе. При этом решение экономических и технологических задач с помощью Mathcad и анализ результатов эксперимента были изучены с помощью программной системы Mathcad.*

Ключевые слова: *качество образования, математическая модель, максимизация, производство продукта, прочность пряжи, удлинение пряжи, метод малых квадратов.*

Kirish

Yuqori malakali mutaxassislarni tayorlash ta'limning sifatiga bog'liq. Bu esa optimal o'quv dasturlari – ya'ni yangi turdagi o'quv dasturlari, o'quv jarayonini tashkil etish va yangi ta'lim berish usulini yaratish taqozo etadi.

Tayorlanayotgan mutaxassis komponentligi uni amaliy masalalarni yechishga matematik apparatni informasion texnologiya resurslarini qo'llay olish malakasiga bog'liq. Matematika kursini o'qitish o'rta maktabda matematikadan olgan bilimiga asoslanadi. Oliy matematika o'qituvchisi oldida murakkab masala turadi, chunki u shaxsni matematika fanidan bilish va uni o'zlashtirish muammosini hal qilishi kerak. Bu yerda ma'lumki ayrim talabalarni matematik tayyorgarligi yuqori, ayrimlariniki esa etarli darajada bo'lmaydi. Shu bilan birga, talabalarni psixologik xususiyatlarini e'tiborga olish kerak. Demak, differensial va individual yondashishga to'g'ri keladi.

Tahlil va natijalar

Talabalarni oq'itishda ularni matematik bilim saviyasiga qarab darajaga bo'lish kerak. Oliy matematikada amaliy darslarda bilim saviyasiga qarab topshiriqlar berish kerak. "Topshiriqni bajarish jarayonida talabalar o'zi tanlagan mutaxassisligi bo'yicha motivatsiya hosil qilish, shu bilan birga topshiriqni bajarishi, boshqa fanlardan olgan bilimlarni qo'llay olishi va informatsion taxnologiyadan foydalanib natijani tahlil qilishi va qaror qabul qilish malakasini hosil qilishi kerak. Amaliyot darslarida eng asosiy masala – talabalarni mustaqil ishlash, ya'ni mustaqil izlanishlar olib boorish uchun

motivasiyaga uyg'otish kerak. Oliy ta'lim o'qituvchisi bilimni etkazuvchi bo'lmasdan, dars jarayonida talabalarni mustaqil ishlashi, fikrlarlash va uni bilim darajasini ko'tarishga harakat qilishi kerak. Demak, pedagog – maqsadli va motivatsiya yordamida har bir talabani amaliy masalalarni yechishda matematik kompetentligini rivojlantirishi kerak. Biz quyida talabalar bilan mustaqil ishlashda ularni matematik kompetentligini ko'tarishga va informatsion texnologiyani qo'llashga imkoniyat yaratuvchi namunaviy misollarni keltiramiz.

Misol.

Firma A va B turdagi mahsulot ishlab chiqaradi. Mahsulot ishlab chiqarish uchun ikki hila mal bajaradi. Presslash va bezash. Ishlab chiqarishni shunday tashkil etish kerakki, bu mahsulotlarni ishlab chiqarishdan olinadigan foyda maksimal bo'lsin. Bir birlik A va B turdagi mahsulot ishlab chiqarish uchun sarflanadigan harajatlar quyidagi jadvalda keltirilgan:

Xarajat	A turdagi mahsulot	B turdagi mahsulot	Mavjud resurs
Xomashyo (kg)	20	40	4000
Presslash (soat)	4	6	900
Bezash berish	4	4	600
Mablag' (so'm)	30	50	6000

A turdagi mahsulotni bir birligini sotishdan 80 so'm, B turdagi mahsulotni sotishdan 100 so'm foyda oladi.

Masalani yechish uchun matematik model quramiz va MathCAD programma dasturida yechamiz.

$\text{ORIGIN} := 1$

$m := 4$

$n := 2$

$c := \begin{pmatrix} 80 \\ 100 \end{pmatrix}$

$a := \begin{pmatrix} 20 & 40 \\ 4 & 6 \\ 4 & 4 \\ 30 & 50 \end{pmatrix}$

$$f(x) := \sum_{j=1}^n (c_j \cdot x_j)$$

$$x_n := 0$$

Given

$$a \cdot x \leq b$$

$$x \geq 0$$

$$x := \text{Maximize}(f, x)$$

$$x = \begin{pmatrix} 100 \\ 50 \end{pmatrix}$$

$$f(x) = 1.3 \times 10^4$$

Demak, korxonada A turdagi mahsulotdan 100 birlik B turdagi mahsulotdan 50 birlik ishlab chiqarsa, maksimal 13000 so'm foyda olish mumkin.

Injener texnologlarni oldida amalda tajriba natijalarini tahlil qilish asosiy masala bo'lib turadi. Talabalar bilan mustaqil ishlashda eng sodda matematik modellarni qurish va uni MathCAD programma dasturidan foydalanib yechim olish va qaror qabul qilish malakasini hosil qilish kerak.

Misol.

Ipining mustahkamligi Y va cho'zilishi X orasidagi bog'lanishni aniqlash uchun tajriba o'tkazildi. Tajriba natijalari quyidagi jadvalda beriladi:

x	3.95	4.35	4.75	5.15	5.55
y	155.5	165.1296	133.9	188.8333	198.8333

Ular orasidagi bog'lanishni $y = a_0 + a_1x$ ko'rinishda izlanadi. Bu yerdagi a_0 va a_1 koeffisientlarni topish kichik kvadratlar usuliga asoslanadi va ko'p arifmetik amallar bajarishga to'g'ri keladi. Ayniqssa tajriba sonlari ko'p bo'lsa. Shuning uchun MathCAD programma dasturidan foydalanish maqsadga muvofiq. Bu dasturdan foydalanishda quyidagi funksiyalar ishlatiladi: slope(x,y), intercept(x,y), line(x,y)

$$x := \begin{pmatrix} 3.95 \\ 4.35 \\ 4.75 \\ 5.15 \\ 5.55 \end{pmatrix} \quad x^T = (3.95 \ 4.35 \ 4.75 \ 5.15 \ 5.55)$$

$$y := \begin{pmatrix} 155.5 \\ 165.1296 \\ 133.9 \\ 188.8333 \\ 198.8333 \end{pmatrix} \quad y^T = (155.5 \ 165.13 \ 133.9 \ 188.833 \ 198.833)$$

Demak, regressiya tenglamasi $y=27.593+37.375x$

$$\text{intercept}(x,y) = 37.375 \quad \text{line}(x,y) = \begin{pmatrix} 37.375 \\ 27.593 \end{pmatrix} \quad \text{slope}(x,y) = 27.593$$

Xulosa

Talabalarga amaliy masalalarni yechishni informasion texnologiyani qo'llash yordamida o'rgatish ularni matematik kompetentligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdurazakov, A., Makhmudova, N., & Mirzamakhmudova, N. (2021). On one method for solving degenerating parabolic systems by the direct line method with an appendix in the theory of filtration.
2. Abdurazakov, A., Mirzamahmudova, N., Maxmudova, N. (2021). "Iqtisod" yo'nalishi mutaxassislarini tayyorlashda matematika fanini o'qitish uslubiyoti. *Scientific progress*. 7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/iqtisod-yo-nalishi-mutaxassislarini-tayyorlashda-matematika-fanini-o-qitish-uslubiyoti>
3. Aybek, T., & Fozilov, A. (2021). Current Issues of Training Qualified Personnel. *Central Asian Journal Of Innovations On Tourism Management And Finance*, 2(11), 20-24.
4. Mirzamahmudova, N., Maxmudova, T., Nazarova, G. (2021). Matematik masalalarni yechishdagi ba'zi bir muammolar va ularni hal qilishda mantiqiy fikrlashning ahamiyati. *Scientific progress*. 7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/matematik-masalalarni-yechishdagi-ba-zi-bir-muammolar-va-ularni-hal-qilishda-mantiqiy-fikrlashning-ahamiyati>
5. Nishonov, F. M., Ehsonova, N. T., & Tolibov, I. S. (2019). Professional growth of the teacher of mathematics of the academic lyceum in the conditions of technologies of the digital educational space. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 03 (71), 534-537. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-03-71-52> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2019.03.71.52>
6. Nishonov, F. M., Shaev, A. K., (2021). Some questions of the organization of individual works of students in mathematics in the conditions of credit training. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (96), 1-7. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-04-96-1> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.04.96.1>

7. Nishonov, F.M., and all. (2018). Some questions of design of tasks in mathematics. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (65): 41-44. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2018.09.65.7>
8. Абдуразаков, А., Махмудова, Н. А., & Мирзамахмудова, Н. Т. (2021). Численное решение краевых задач для вырождающихся уравнений параболического типа, имеющих приложения в фильтрации газа в гидродинамических невзаимосвязанных пластах. *Universum: технические науки*, (10-1 (91)), 14-17.
9. Абдуразаков, А., Махмудова, Н., & Мирзамахмудова, Н. (2019). Решения многоточечной краевой задачи фильтрации газа в многослойных пластах с учетом релаксации. *Universum: технические науки*, (11-1 (68)), 6-8.
10. Qosimova, M. Y., Yusupova, N. X., & Qosimova, S. T. (2021). On the uniqueness of the solution of a two-point second boundary value problem for a second-order simple differential equation solved by the bernoulli equation. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 969-973.
11. Fayzullayev, J. I. (2020). Mathematical competence development method for students through solving the vibration problem with a maple system. *Scientific bulletin of Namangan state university*, 2(8), 353-358.
12. Fayzullayev, J. I. (2021). Fundamental fanlar yordamida texnika oliy ta'lim muassasalari talabalarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 454-461.

Citation:

Mirzamakhmudova, N. T. (2022). Some methodological features of teaching the subject «Higher mathematics» in higher educational institutions. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (1), 186-192.

Mirzamakhmudova, N. T. (2022). Oliy ta'lim muassasalarida "Oliy matematika" fanini o'qitishning ayrim uslubiy xususiyatlari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 186-192.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6091655>

DOI 10.5281/zenodo.6091655

OLYI TA'LIM MUASSASALARIDA "OLYI MATEMATIKA" FANINI O'QITISHNING AYRIM USLUBIY XUSUSIYATLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada tayyorlanayotgan mutaxassisni zamon talablariga muvofiq o'qitish, bu jarayonda matematik model qurish, yechimni olishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish kabi masalalar ko'rib chiqilgan. Ishlab chiqarishda yuqori-samarali texnologiyalarni qo'llanilishning o'sishi professor-o'qituvchilar oldiga professional kompetentlikka ega, raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash vazifasini qo'yadi. Masalalarni yechishda matematik modelni qurish mexanizmi, matematik apparatni qo'llay olish, olingan natijalarni tahlil qilish, yechimni olishda Maple dastur tizimidan foydalanish ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Transport masalasi, sikl, potensiallar metodi, minimal element usul, tayanch yechim, Maple dastur tizimi, ta'lim sifati, Krivoshein-shatun mexanizmi, tezlik, egilish, differensial tenglama.

Mirzamakhmudova Nilufar Tadjibayevna
senior lecturer
Fergana Polytechnic Institute

SOME METHODOLOGICAL FEATURES OF TEACHING THE SUBJECT «HIGHER MATHEMATICS» IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Abstract: This article discusses the training of modern specialists who meet modern requirements, the ability to build a mathematical model in the process, the use of modern technologies in obtaining solutions. The growth in the use of highly efficient technologies in production sets the task for teachers to prepare professionally competent, competitive specialists. The mechanism of constructing a mathematical model in solving problems,

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6091655>

the use of the mathematical apparatus, the analysis of the results obtained, the use of the Maple software in solving the problem are considered.

Keywords: *Transport problem, cycle, potential method, minimum element method, basic solution, Maple software package, learning quality, crank mechanism, speed, bending, and differential equation.*

Мирзамахмудова Нилуфар Таджибаевна
старший преподаватель
Ферганский политехнический институт

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» В ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Аннотация: *В данной статье рассматривается подготовка современных специалистов, которые соответствуют к современным требованиям, умение построение математической модели в процессе, использование современных технологий при получении решений. Рост использования высокоэффективных технологий в производстве ставит перед педагогами задачу подготовки профессионально грамотных, конкурентоспособных специалистов. Рассмотрены механизм построения математической модели при решении задач, использование математического аппарата, анализ полученных результатов, использование программного обеспечения Maple при решении задачи.*

Ключевые слова: *Транспортная задача, цикл, потенциальный метод, метод минимального элемента, базовое решение, программный комплекс Maple, качество обучения, кривошипный механизм, скорость, изгиб, дифференциальное уравнение.*

Tayyorlanayotgan mutaxassisni professional kompetentligi amaliy masalalarni yechishda matematik apparatni, informatsion texnologiyalarni qo'llay olish malakasiga bog'liq. Oliy ta'limda kredit- modul tizimiga o'tish "Oliy matematika" fanidan ma'ruza, amaliy mashg'ulotlarni kamaytirish, talabalarni mustaqil ishlash ko'nikmalarini hosil qilishga asoslanadi.

Talabani an'anaviy o'qitib qolmasdan, mustaqil ishlashga jalb qilish asosida uni kelgusi amaliyotda informatsion texnologiyani qo'llab, yechimlar olish malakasini hosil qilish kerak.

"Oliy matematika" fani texnika yo'nalishidagi OTM larda birinchi va ikkinchi kursda o'qitilishi sababli, o'quv jarayonida maktabdagi ta'lim davrida olgan bilim darajasiga qarab olib boriladi.

Ta'lim sifati va effektivligi o'qitish jarayonida va mustaqil ta'limda yangi informatsion texnologiyalarni qo'llash, ta'lim metodikasini intensivatsiya qilishni taqozo etadi. Bu esa talabani nazariy va amaliy masalalar yecha oladigan, matematik apparatni mustaqil qo'llaydigan va informatsion texnologiya asosida yechim olish malakasiga ega bo'lishini talab etadi.

Ushbu maqolada masalalarni yechishda Maple dastur tizimidan foydalanish uslubiyoti ko`rib chiqilgan.

1-misol. Quyidagi transport masalasini ko`rib chiqaylik.

1-jadval

b_j a_i	30	10	20	40
35	1	3	2	4
50	2	1	4	3
15	3	5	6	1

Bu yerda a_i - yetkazib beruvchi, b_j - iste`molchi. Berilganlarga ko`ra masalaning matematik modelini quramiz.

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$$

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} & x_{14} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} & x_{24} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} & x_{34} \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 3 & 5 & 6 & 1 \end{pmatrix}$$

$$z(x) = x_{11} + 3x_{12} + 2x_{13} + 4x_{14} + 2x_{21} + x_{22} + 4x_{23} + 3x_{24} + 3x_{31} + 5x_{32} + 6x_{33} + x_{34}$$

$$\begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 35 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 50 \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 15 \\ x_{11} + x_{21} + x_{31} = 30 \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} = 10 \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} = 20 \\ x_{14} + x_{24} + x_{34} = 40 \end{cases}$$

Masalani minimal element metodi yordamida yechsak, quyidagi natijaga ega bo`lamiz.

2-jadval

b_j a_i	30	10	20	40
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

35	30	1	3	2	4
50		2	1	4	3
15		3	5	6	1
				15	

$$N = m + n -$$

$$1 = 3 + 4 - 1 = 6$$

Transport masalasini potentsiallar metodi bilan yechamiz.

3-jadval

30	1	3	2	4	$u_1 = 0$
	2	1	4	3	$u_2 = 2$
	3	5	6	1	$u_3 = 0$
	$v_1 = 1$	$v_2 = -1$	$v_3 = 2$	$v_4 = 1$	

$$\Delta_{12} = u_1 + v_2 - c_{12} = -4$$

$$\Delta_{14} = u_1 + v_4 - c_{14} = -3$$

$$\Delta_{21} = u_2 + v_1 - c_{21} = 1$$

$$\Delta_{31} = u_3 + v_1 - c_{31} = -2$$

$$\Delta_{32} = u_3 + v_2 - c_{32} = -6$$

$$\Delta_{33} = u_3 + v_3 - c_{33} = -4$$

$$\Delta_{21} > 0$$

4-jadval

b_j	30	10	20	40
a_i				
35	15	3	2	4
50	15	10	4	25
15	3	5	6	15

$$Z(X_2) = 15 + 15 \cdot 2 + 10 + 20 \cdot 2 + 25 \cdot 3 + 15 = 185$$

> with(simplex) : standardize({x11 + x12 + x13 + x14 = 35, x21 + x22 + x23 + x24 = 50, x31 + x32 + x33 + x34 = 15, x11 + x21 + x31 = 30, x12 + x22 + x32 = 10, x13 + x23 + x33 = 20, x14 + x24 + x34 = 40});

$$\{-x11 - x21 - x31 \leq -30, x11 + x21 + x31 \leq 30, -x12 - x22 - x32 \leq -10, x12 + x22 + x32 \leq 10, -x13 - x23 - x33 \leq -20, x13 + x23 + x33 \leq 20, -x14 - x24 - x34 \leq -40, x14 + x24 + x34 \leq 40, -x11 - x12 - x13 - x14 \leq -35, x11 + x12 + x13 + x14 \leq 35, -x21 - x22 - x23 - x24 \leq -50, x21 + x22 + x23 + x24 \leq 50, -x31 - x32 - x33 - x34 \leq -15, x31 + x32 + x33 + x34 \leq 15\}$$

> with(simplex) : minimize(x11 + 3·x12 + 2·x13 + 4·x14 + 2·x21 + x22 + 4·x23 + 3·x24 + 3·x31 + 5·x32 + 6·x33 + x34, { -x11 - x21 - x31 ≤ -30, x11 + x21 + x31 ≤ 30, -x12 - x22 - x32 ≤ -10, x12 + x22 + x32 ≤ 10, -x13 - x23 - x33 ≤ -20, x13 + x23 + x33 ≤ 20, -x14 - x24 - x34 ≤ -40, x14 + x24 + x34 ≤ 40, -x11 - x12 - x13 - x14 ≤ -35, x11 + x12 + x13 + x14 ≤ 35, -x21 - x22 - x23 - x24 ≤ -50, x21 + x22 + x23 + x24 ≤ 50, -x31 - x32 - x33 - x34 ≤ -15, x31 + x32 + x33 + x34 ≤ 15}, NONNEGATIVE);

$$\{x11 = 15, x12 = 0, x13 = 20, x14 = 0, x21 = 15, x22 = 10, x23 = 0, x24 = 25, x31 = 0, x32 = 0, x33 = 0, x34 = 15\}$$

> simplify(x11 + 3·x12 + 2·x13 + 4·x14 + 2·x21 + x22 + 4·x23 + 3·x24 + 3·x31 + 5·x32 + 6·x33 + x34, [x11 = 15, x12 = 0, x13 = 20, x14 = 0, x21 = 15, x22 = 10, x23 = 0, x24 = 25, x31 = 0, x32 = 0, x33 = 0, x34 = 15]);

185

2- misol.

Krivoshin- shatun mexanizmi berilgan. Uning aylanma chastotasi o'zgarishi ω ga teng. Polzunning vaqtga bog'liq tezligini toping.

Polzunning harakatini o'rganamiz. Buning uchun uning matematik modelini tuzamiz. Krivoshinning burilish burchagi vaqtga bog'liq bo'lib, $\varphi(t) = \omega t$ ga teng.

Ma'lumki, koordinata boshida polzungacha bo'lgan masofa

$$\beta(t) = \arccos \sqrt{1 - \left(L_0 \cdot \frac{\sin(\varphi(t))}{L_1} \right)^2}$$

$$x(t) = L_0 \cos(\varphi(t)) + L_1 \sin(\beta(t))$$

Bu holda

$$V(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

> restart;

> f := omega*t;

> betta := arccos(sqrt(1 - ((L0*sin(f)/L1)^2));

$$betta := \arccos \left(\sqrt{1 - \frac{L_0^2 \sin(\omega t)^2}{L_1^2}} \right)$$

> x(t) := L0*cos(f) + L1*sin(betta);

$$x := t \rightarrow L_0 \cos(f) + L_1 \sin(betta)$$

> Diff(x(t), t) = diff(x(t), t);

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(L_0 \cos(\omega t) + L_1 \sqrt{\frac{L_0^2 \sin(\omega t)^2}{L_1^2}} \right) = -L_0 \sin(\omega t) \omega + \frac{L_0^2 \sin(\omega t) \cos(\omega t) \omega}{L_1 \sqrt{\frac{L_0^2 \sin(\omega t)^2}{L_1^2}}}$$

Bu ko`rinishdagi uslubiyot bilan professional ta`limda matematik apparatni informatsion texnologiya bilan integratsiyasi malakasi hosil qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdurazakov, A., Makhmudova, N., & Mirzamakhmudova, N. (2021). On one method for solving degenerating parabolic systems by the direct line method with an appendix in the theory of filtration.
2. Abdurazakov, A., Mirzamahmudova, N., Maxmudova, N. (2021). "Iqtisod" yo'nalishi mutaxassislarini tayyorlashda matematika fanini o'qitish uslubiyoti. *Scientific progress*. 7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/iqtisod-yo-nalishi-mutaxassislarini-tayyorlashda-matematika-fanini-o-qitish-uslubiyoti>
3. Aybek, T., & Fozilov, A. (2021). Current Issues of Training Qualified Personnel. *Central Asian Journal Of Innovations On Tourism Management And Finance*, 2(11), 20-24.
4. Mirzamahmudova, N., Maxmudova, T., Nazarova, G. (2021). Matematik masalalarni yechishdagi ba'zi bir muammolar va ularni hal qilishda mantiqiy fikrlashning ahamiyati. *Scientific progress*. 7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/matematik-masalalarni-yechishdagi-ba-zi-bir-muammolar-va-ularni-hal-qilishda-mantiqiy-fikrlashning-ahamiyati>
5. Nishonov, F. M., Ehsonova, N. T., & Tolibov, I. S. (2019). Professional growth of the teacher of mathematics of the academic lyceum in the conditions of technologies of the digital educational space. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 03 (71), 534-537. Soi:

- <http://s-o-i.org/1.1/TAS-03-71-52> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2019.03.71.52>
6. Nishonov, F. M., Shaev, A. K., (2021). Some questions of the organization of individual works of students in mathematics in the conditions of credit training. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (96), 1-7. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-04-96-1> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.04.96.1>
7. Nishonov, F.M., and all. (2018). Some questions of design of tasks in mathematics. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (65): 41-44. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2018.09.65.7>
8. Абдуразаков, А., Махмудова, Н. А., & Мирзамахмудова, Н. Т. (2021). Численное решение краевых задач для вырождающихся уравнений параболического типа, имеющих приложения в фильтрации газа в гидродинамических невзаимосвязанных пластах. *Universum: технические науки*, (10-1 (91)), 14-17.
9. Абдуразаков, А., Махмудова, Н., & Мирзамахмудова, Н. (2019). Решения многоточечной краевой задачи фильтрации газа в многослойных пластах с учетом релаксации. *Universum: технические науки*, (11-1 (68)), 6-8.
10. Qosimova, M. Y., Yusupova, N. X., & Qosimova, S. T. (2021). On the uniqueness of the solution of a two-point second boundary value problem for a second-order simple differential equation solved by the bernoulli equation. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 969-973.
11. Fayzullayev, J. I. (2020). Mathematical competence development method for students through solving the vibration problem with a maple system. *Scientific bulletin of Namangan state university*, 2(8), 353-358.
12. Fayzullayev, J. I. (2021). Fundamental fanlar yordamida texnika oliy ta'lim muassasalari talabalarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 454-461.

Citation:

Sultanov, N.A. (2022). Photoluminescence (PL) spectra of hardened and by the transition silicon. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (1), 193-203.

Султанов, Н.А. (2022). Спектры фотолюминесценция (фл) закаленного и легированного кремния. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 193-203.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6091721>

Султанов Номанжан Акромович
доктор физика-
математических наук, профессор
Ферганский политехнический
институт

УДК 621.315.592

DOI 10.5281/zenodo.6091721

СПЕКТРЫ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ (ФЛ) ЗАКАЛЕННОГО И ЛЕГИРОВАННОГО КРЕМНИЯ

Анотация: В данной статье исследован люминесценция и нестационарная емкостная спектроскопия глубоких уровней закаленного и легированного кремния. В спектрах люминесценции в области энергий 0,75-1,13 эВ обнаружены электронного - колебательные полосы излучения, появление которых зависит от скорости охлаждения кристаллов.

Ключевые слова: Спектр люминесценции, электронно - колебательные полосы излучения, скорость охлаждения, закаленный кристалл кремния.

Sultanov Nomanzhan Akramovich
Doctor of Physics and Mathematics, Professor
Fergana Polytechnic Institute

PHOTOLUMINESCENCE (PL) SPECTRA OF HARDENED AND BY THE TRANSITION SILICON

Abstract: The article tells about investigations of the luminescence and transient capacitance spectroscopy of deep levels of hardened silicon. In the luminescence spectra in the energy range of 0.75-1.13 eV, electron - vibrational emission bands are detected, that appearance depends on the cooling rate of the crystals.

Keywords: Luminescence spectrum, electron - vibrational radiation bands, cooling rate, hardened silicon crystal.

В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований оптических и электрических свойств кристаллов Si, содержащих дефекты с глубокими уровнями (ГУ).

Исследовались кристаллы кремния *n* – и *p*- типа проводимости с удельным сопротивлением 2-500 Ом.см.

Термо отжиг проводился при температурах 900-1250°C в течение 4-100 час в откачанных кварцевых ампулах. Перед диффузией поверхность исходных образцов подвергалась тщательной очистке. Перед измерениями с поверхности кристаллов удалялся слой толщиной 50 – 100 мкм.

Исходные образцы имели форму параллелипипеда размером 1x1x6 мм³. Длинные стороны образцов совпали с основными кристаллографическими направлениями решетки [100], [110], [111].

Измерение спектров фотолюминесценции кристаллов кремния проводилось при 4,2 и 77 К (образцы погружались непосредственно в жидкий гелий или азот).

Генерация неравновесных носителей заряда в кристаллах осуществлялась светом ксеноновой лампы сверхвысокого давления ДКСШ – 1000, модулированном с частотой 16 Гц. Для фильтрации возбуждающего светового потока использовались фильтры из оптического стекла типа СЗС – 22 и ВГ-17, а также водяной фильтр толщиной 100 мм. Спектры анализировались инфракрасным монохроматором ИКМ-1 с дифракционной решеткой 600 штр/мм и дисперсией 50 А/мм. После выходной щели монохроматора помещался кремниевый фильтр толщиной 4 мм. В качестве приемника излучения использовалось охлаждаемое до 80 К фотосопротивление на основе германия, компенсированное медью.

В [1] показано, что высокотемпературная (800-1300°C) термообработка кремния в течении 2-60 мин. с последующим быстрым охлаждением (закалка) приводит к образованию в кристаллах дефектов структуры с ГУ.

После такой обработки в спектрах ФЛ происходило уменьшение интенсивности собственного рекомбинационного излучения и излучения многочастотных экситон – примесных комплексов и появление в спектральной области <1,1 эВ большого числа полос примесного излучения, связанных с введенными закалкой дефектами. На рис.1 приведены спектры ФЛ некоторых закаленных кристаллов Si, снятые при 15 К.

Характерной особенностью большинства из полос излучения является наличие при низких температурах квазилинейчатой структуры. Полосы состоят из узких безфононных линий (с полушириной < kT) и низкоэнергетических эквидистантных колебательных повторений [1]. Появление этих повторений обусловлено электронными переходами на центрах с резонансным возбуждением одного, двух и т.д. локальных фононов. Полоса с бесфононной линией 1,015 эВ наблюдалась в спектрах практически всех исследованных материалов, в то время как остальные полосы обнаруживались в спектрах некоторых кристаллов при определенных условиях обработки. Их появление зависело от типа материала, температуры прогрева и скорости закалки.

Рис.1. Спектры ФЛ некоторых закаленных кристаллов Si, снятые при 15 К.

Наблюдаемую квазилинейчатую структуру спектров удалось объяснить в рамках модели рекомбинации экситонов, локализованных на глубоких изоэлектронных (нейтральных) центрах. На основе сравнения обнаруженных полос излучения с энергетическими уровнями термических дефектов в закалённых кристаллах кремния и сопоставления с данными по кинетике распада твёрдых растворов в кремнии авторами [1] было высказано предположение об участии примесных атомов переходных металлов в образовании излучающих центров.

Обнаружение центров люминесценции, дающих квазилинейчатые полосы излучения, стимулировало дальнейшие исследования оптических свойств кристаллов кремния, содержащих глубокие примеси. Участие атомов переходных элементов в формировании излучающих центров, при закалке кремния полностью подтвердилось при проведенном впоследствии исследованных ФЛ Si, специально легированного Cu [2] и Fe [3].

Медь вводилась в кристаллы как диффузионным путем из напелённого на поверхность образца слоя металла, так и методом ионной имплантации с последующей разгонкой и закалкой.

Рис.2. Спектр ФЛ Si(Cu). Спектральное разрешение 1 мэВ

Во всех случаях в спектре ФЛ Si(Cu) наблюдалась интенсивная полоса с бесфононной линией 1,015 эВ (см. рис.2), приписанная паром атома меди (Cu Cu), которые образуют изоэлектронные примесные центры, имеющие тригональную симметрию с осью вдоль направления [111]. Участие атома меди в образовании этих излучающих центров подтверждено экспериментами по изотопическому замещению ^{63}Cu на ^{65}Cu [2], а изоэлектронная природа дефекта.

На рис. 3 показано тонкая структура полосы 1,015 эВ. Как уже отмечалось, отличительной особенностью таких спектров является участие в процессах излучательной рекомбинации локальных (резонансных) фононов с энергией, в

данном случае
16,4;
эВ.

Рис.3. Тонкая структура полосы с линией 1,015 эВ, 4,2 К.

Участие локального фонона с определенной энергией может служить указанием на присутствие атомов определенной примеси в составе данного излучающего центра.

Эффективность люминесценции на центрах, обуславливающих электронно-колебательную полосу с бесфонной линией 1,015 эВ, является высокой. Это объясняется тем, что в виду нейтральности дефекта отсутствует конкурирующий

Рис.4 Спектр ФЛ Si облученного γ -квантами ^{60}Co потокам $1 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-2}$ и отожженного при 600°C 20 мин.

излучательному оже – процесс безизлучательной рекомбинации: один носитель захватывается на центр короткодействующим потенциалом дефекта, второй – кулоновским полем первого носителя заряда, а третий носитель (оже-электрон), которому можно бы передать энергию – отсутствует. В связи с этим полоса 1,015 эВ может наблюдаться в спектрах люминесценции даже при небольших концентрациях излучающих центров. Действительно, экспериментальные результаты показывают, что эта полоса часто наблюдается в спектрах ФЛ Si, легированного другими переходными металлами, например, Ag, Fe, Cr. По – видимому, в этих случаях была недостаточной очистка поверхности образцов. Благодаря высокой скорости диффузии атомы меди могли легко проникнуть в Si в процессе высокотемпературной обработки, либо при этом происходила активация примесных атомов меди, уже находящихся в исходных кристаллах.

Следует отметить, что формирование центров люминесценции 1,015 эВ в Si предварительно облученном высокоэнергетическими частицами (электронами, γ -квантами, нейтронами), может происходить при $T_{\text{отж}} \approx 500\text{-}700^\circ\text{C}$, т.е. при температурах, значительно меньших тех, при которых обычно проводится диффузия примесей в кремний. В качестве примера, на рис.4 приведен спектр ФЛ Si, предварительно облученного γ -квантами ^{60}Co , снятый при 4,2 К. Заметим, что наряду с полосой 1,015 эВ в спектре присутствует новая электронно-колебательная полоса с бесфонной линией 1,042 эВ, также, по-видимому, связанная с дефектами, содержащими переходные металлы. Предполагается, что при отжиге основных центров люминесценции радиационного происхождения, который как раз и происходит при $T_{\text{отж}} \approx 500^\circ\text{C}$, в кристалле создаются условия, благоприятные для формирования оптически активных дефектов, содержащих атомы меди как остаточной технологической примеси в кремнии.

Обнаружение и идентификация в Si изоэлектронного центра люминесценции 1,015 эВ (Cu Cu-пары) несомненно дает новую информацию о состоянии атомов меди в решетке кристалла.

Селен в кремний является двойным донором и образует уровни $E_c - 0.51$ эВ и $E_c - 0.29$ эВ (Se^+ и Se^0 , соответственно) [4,5]. При исследовании фото емкости (ФЕ) диодов из n - Si(Se) была обнаружена зависимость скорости эмиссии электронов с глубоких уровней (ГУ) селена не только от интенсивности и спектрального состава света, но и от температуры диода. Это зависимость была интерпретирована моделью фото термических переходов через возбужденное состояние иона Se [5].

Рекомбинационное излучение, возникающие при оптическом возбуждении кристалла, то есть фотолюминесценции (ФЛ), позволяют определить микроскопическую структуру центра. Различают “краевую” люминесценцию, являющуюся результатом межзонных оптических переходов в кристалле и примесную люминесценцию, излучательными переходами через локальные уровни дефектов или примесей.

В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований DLTS и ФЛ кремния, легированного селеном. Легирование кремния селеном проводилось методом диффузии в откаченных кварцевых ампулах при температурах $100 - 1200^{\circ}C$ в течение 100 часов, а также методом ионной имплантации. Для изготовления фоторезисторов был использован исходный p - Si с удельным сопротивлением $\rho = 2 - 200$ Ом. см. После диффузии селена тип проводимости таких образцов изменялся, а ρ при 300 К было в пределах от 10 до 10^5 Ом см в зависимости от режима легирования. Образцы для измерения параметров глубоких уровней с помощью DLTS были изготовлены из n - Si с относительно небольшой концентрацией электрически активного селена.

Ионная имплантация осуществлялась при комнатной температуре на установке ионнолучевого легирования “Иолла”, энергия ионов составляла величину 80-150 эВ, доза $\sim 1 \cdot 10^{15}$ см². Плотность ионного тока не превышала 5 мкА/см². После внедрения ионов проводились либо изохронный (20 мин) отжиг кристаллов в области температур до $700^{\circ}C$, либо диффузионная разгонка имплантированной примеси при $1100-1250^{\circ}C$ в течение 2 час.

На рис.1 приведены зависимости DLTS в диодах из n - Si(Se) до и после облучения при $T \sim 300$ К γ – квантами изотопа ⁶⁰Со. Из рисунка видно, что до облучения селен образует три ГУ (рис.5, кривая 1).

Рис.5 Зависимости DLTS в диодах из p - Si(Se) до (кривая 1) и после (кривая 2) облучения при γ – квантами изотопа ^{60}Co .

Параметры их, определенные из прямых Аррениуса $\lg \Theta T^2 = f(1/T)$, где Θ – постоянная времени пере-зарядки ГУ, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

Параметры глубоких уровней, измеренные в данной работе

Уровень	Энергия ионизации, эВ	Сечение захвата электрона, см^2	Примечание
A	0,19	2.10^{-15}	
B	0,29	$1,5.10^{-16}$	Se
C	0,51	6.10^{-16}	Se
R	0,17	3.10^{-14}	A-центр
E	0,44	4.10^{-15}	E-центр

Концентрации уровней B и C, вычисленные с учетом области неполной ионизации ГУ, были практически одинаковыми во всех исследованных образцах. Это подтверждает предположение, что указанные ГУ связаны с 2-х зарядным центром. Концентрация уровня A не коррелировала с концентрациями уровней B и C. Приведенные в таблице параметры ГУ хорошо согласуются с литературными данными [4,5].

Исследования влияния одноосной деформации на зависимости DLTS показали, что давление P оказывает слабое воздействие на уровни селена и коэффициент пропорциональности между P и измерением энергии ионизации порядка 7 – 15

мэВ/ГПа [6]. Облучение γ - квантами Si(Se) приводит к некоторому уменьшению концентрации уровней селена (рис.1, кривая 2).

При дозе $5 \cdot 10^{18}$ квант/см² начальная концентрация всех ГУ падает примерно вдвое. При облучении происходит образование известных и радиационных дефектов (РД); А – центров (R) и Е – центров (их параметры приведены в таблице 1), а также уровня Q, параметры которого установить с достаточной для идентификации точности не удалось. Концентрации других РД еще меньше, и связанная с ними релаксация не заметна на фоне релаксации заряда на уровнях селена. Концентрации РД линейно растут с дозой облучения в Si(Se) и в контрольных диодах без селена, скорость образования А–центров в диодах из Si(Se) в 5–6 раз выше, чем в контрольных диодах. Контрольные диоды были изготовлены из того же исходного кремния и прошли такую же термообработку, как и при легировании с селеном. Таким образом, присутствие селена способствует образованию А – центров.

Измерение спектров ФЛ кристаллов кремния проводилось при 4,2 и 77 К (образец погружался в жидкий гелий или азот).

Полученных результатов ФЛ кремния, легированного селеном видно, что в спектрах присутствуют как квазилинейчатые полосы излучения с головными бесфонными линиями (0,975; 0,956; 0,785; 0,772 эВ, см.рис 5,6,7), так и так электронно-колебательная полоса 0,822 эВ, где она была обнаружена в спектрах ФЛ Si, диффузионно-легированного ванадием. Кроме того, полоса 0,822 эВ наблюдалась нами также в спектрах ФЛ Si, легированного серой.

В настоящее время говорить о корреляции этих полос какой-либо конкретной примесью сложно. Нужны дальнейшие экспериментальные исследования.

Тем не менее, появление в спектрах ФЛ Si(Se) полос излучения с квазилинейчатой структурой, характерной для полос излучения кремния, легированного переходными элементами не исключает участия примесей переходных металлов в образовании центров, ответственных за полосы с (0,975; 0,956; 0,785; 0,772 эВ)эВ.

Рис.6. Спектр ФЛ Si(Se); 4,2 К. Диффузия из паровой фазы при 1200°C , 100 час., быстрое охлаждение

Рис.7. Спектр ФЛ Si(Se); 4,2 К. Диффузия из паровой фазы при 1200°C , 100 час., охлаждение на воздухе.

Рис.8. Спектр ФЛ Si(Se); 30 К. Легирование методом ионной имплантации Se^+ с энергией 150 кэВ дозой $1 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$, затем разгонка при 1200°C , в течение 1 часа .

Таким образом, впервые было проведено исследование ФЛ Si, легированного селеном и обнаружены в спектрах ФЛ Si(Se) квазилинейчатые полосы излучения, так и электронно-колебательная полоса.

Полосы обусловлены аннигиляцией экситонов локализованных на глубоких примесных центрах. Кроме того, результаты данной работы указывают на перспективность совместного применения методов ФЛ и DLTS для изучения электронной структуре примесных центров в кремнии, легированном переходными элементами.

Список использованной литературы:

1. Копитанова, Л.М., Лебедев, А.А., Султанов Н.А. и др. Фотолуминесценция и емкостная спектроскопия кремния, легированного переходными элементами. – Препринт ФТИ им. А.Ф. Иоффе АН СССР, 1987,-31 с. №1186.
2. Weber, J., Bauch, H., Sauer, R., Phys., Rev.B, 1982, v.25, N 12. p.7688-7699.
3. Weber, J., Wagner, P. J. Phys. Soc. Japan, 1980.v. 49., Suppl. A, p. 263-266/
4. Султанов, Н.А. Фотоэлектрические свойства кремния с примесью селена. ФТП 1974.т.8.Вып.9.с.1777-1780.
5. Астрова Е.В., Лебедев А.А., Султанов Н.А. Влияние фототермических переходов на фотопроводимость Si(Se). Препринт ФТИ АН СССР Л. 1988. №1232.10с.

6. Лебедев А.А., Султанов Н.А., Экке В. Влияние ориентированной деформации на глубокие уруни примесей и радиационных дефектов в кремнии. Препринт ФТИ АН СССР Л.1988. №1233.14 с.
7. Султанов, Н. А., Рахимов, Э. Т., & Мирзажонов, З. (2019). Спектры фотолюминесценция (фл) закаленного и легированного кремния. *Точная наука*, (44), 22-25.
8. Sultanov, N. A., Rakhimov, E. T., Mirzajonov, Z., & Yusupov, F. T. (2021). Photoluminescence spectra of silicon doped with cadmium. *Scientific-technical journal*, 4(3), 22-26.
9. Султанов, Н. А., Рахимов, Э. Т., Мирзажонов, З., & Мирзаев, В. Т. (2019). Влияние ориентационной деформации на глубокие уровни примесей и радиационных дефектов в кремнии. *Евразийский союз ученых (ЕСУ)*, 46..
10. Султанов, Н. А., Рахимов, Э. Т., Мирзаев, В. Т., & Номонжанов, С. Н. (2018). Влияние фототермических переходов на фотопроводимость кремния, легированном селеном. in *Advanced science* (pp. 18-22)..
11. Султанов, Н. А., Мирзажонов, З., Юсупов, Ф. Т., & Ахмаджонов, М. Ф. (2021). Свойства уровней скандия в кремнии. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 379-385.

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журналі Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисолаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журналі ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолаларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале

представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психология, социология. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособи, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.
Institutional
transformation of
the business sector.
Monograph.

Fergana "AL-
FERGANUS",
2021. - 180 p.

Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.
Problems and
solutions for the
formation of a
competitive
national innovation
system.

Monograph. Edited
by Doctor of
Economics,
Professor Ikramov
M.A., Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
102 p.

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Н.Қ. Жўраева

Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш
Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

А.Т. Мирзаев
ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИСТИК-РЕКРЕАЦИЯ
ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШНИНГ УСЛУБИЙ
ЖИХАТЛАРИ: ЎЗГАРИШЛАР ВА
ИСТИҚБОЛЛАР

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Mirzaev, A.T.
Methodological
aspects of tourism
and recreational
activity
management in
Uzbekistan:
changes and
prospects:
Monograph
/Mirzaev A.T.; ed
G. Sh.
Khankeldiyeva -
Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
174 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Muminova, E.A.
Innovative
paradigm of
corporate
governance at
textile enterprises:
methodology,
experience and
development
prospects:
monograph
/Muminova E.A.;
ed. G. Sh.
Khankeldiyeva -
Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
160 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева

**Хизмат кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш**

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М.
Хизмат кўрсатиш
корхоналарини
ривожлантиришни
нг маркетинг
стратегиясини
ишлаб чиқиш.
Монография. -
Фарғона: Al-
Ferganus, 2021.-
162 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

**ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S.
Improving the
methodology of
management of
innovative
processes in the
enterprises of the
textile industry.
Monograph. -
Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
200 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

**G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI**

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

DOI 10.5281/zenodo.6091946

Ubaydullayev
M.M. G'o'zada
defoliatsiya
o'tkazishning
maqbul me'yor va
muddatlari.

Monografiya.
/q.x.f.d., professor
E.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg'ona: Al-
Ferganus, 2021. –
160 b.

